

číslo 3

ročník 2018

Právo a bezpečnost

OBSAH
PRÁVO A BEZPEČNOST, ČÍSLO 3, ROČNÍK 2018

Editorial	5
<i>Miloslav Kala</i> Hledá se kontrolor pro 21. století	6
<i>Jan Zahradil</i> Budoucnost Evropy	15
<i>Jiří Weigl</i> Migrační krize a její souvislosti	22
<i>Zdeněk Koudelka</i> Soudce jako konzultant státního zastupitelství	30
<i>Ludvík Juříček, Norbert Moravanský, Olga Vojtěchovská</i> Možnosti zkvalitnění výzbroje a ochranných balistických prostředků příslušníků útvarů a jednotek KŘP vybraných krajů České republiky a Slovenské republiky	34
<i>Jan Sechter</i> Společná zahraniční a bezpečnostní politika, historie a perspektiva z pohledu českého diplomata	49
<i>Miroslav Mareš</i> Vybrané problémy boje proti nebezpečným sektám a náboženským kultům v ČR	53
<i>Tomáš Břicháček</i> Vnitřní a vnější bezpečnost v diskusi o budoucnosti EU	58
<i>Alena Lochmannová, Ondřej Kolář</i> Podpora a projevy extremismu v českých věznicích	68
<i>Vlastislav Man</i> Ústavní právo občanů české republiky nabyvat, držet a nosit zbraně a střelivo – ano či ne?	84
<i>Jan Ondřej</i> Vliv migrace na mezinárodní bezpečnost a na bezpečnost České republiky	93

<i>Milan Jan Půček</i> Využití analýz rizik v rámci strategického plánování měst	110
<i>Vladimír Šulc, Miroslav Čermák</i> Kybernetická bezpečnost - praktický příklad kybernetického útoku	123
<i>Hana Bartošová</i> Konstruktivně metodické prostředky systémového řízení vnitřní bezpečnosti	137
<i>Petr Rožňák</i> Hlavní faktory a přístupy k bezpečnosti evropy	145
<i>Rastislav Kazanský, Pavel Nečas, David Kollár</i> Metóda včasného varovania fast metódy jej aplikácie	159
<i>Pavel Nečas, Lubomír Hreha</i> Medzinárodnoprávna úprava extrémizmu	168
<i>Petr Kolman</i> Zákon o střetu zájmů – vybrané aspekty	180
<i>Klára Siposné Kecskeméthy</i> Milestones – NATO adaptation to changing security environments	183
<i>Alexandra Sipos</i> Human rights, human security and LGBTQI	193
<i>Abstracts</i>	202

EDITORIAL

Vážení čtenáři,

otevíráte časopis „Právo a bezpečnost“, jehož obsah úzce navazuje na již uskutečněnou IV. mezinárodní konferenci na téma „*Bezpečnost a právo, výzvy a perspektivy 2018*“, kterou dne 8. listopadu 2018 pořádala pod záštitou rektorky Martiny Mannové a předsedkyně Výboru pro obranu Poslanecké sněmovny Jany Černochové Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.

Vývoj lidského poznání, technický rozvoj a aplikace nových technologií do činností při zajišťování obrany a bezpečnosti společnosti jak z regionálního, tak globálního pohledu, jakož i požadavky plynoucí z postupné integrace a spolupráce systémů, které obranu státu a bezpečnost a ochranu obyvatelstva zajišťují, kladou specifické nároky na schopnosti a kompetence profesionálů, bezpečnostního managementu ve veřejné správě. Získávání a rozvoj těchto schopností a kompetencí je cílem systémů a procesů odborného vzdělávání a přípravy lidí v zajištění bezpečnosti proti hrozbám.

Konference a publikace příspěvků mají za cíl setkání odborné veřejnosti a bezprostřední předání zkušeností a poznatků o možnostech řešení aktuální bezpečnostní situace a vzdělávání bezpečnostního managementu, ale i předání formálních vědeckých poznatků z různých oblastí zajišťování bezpečnosti.

*Za organizační výbor konference
Magdaléna Náplavová a Petr Rožňák*

HLEDÁ SE KONTROLOR PRO 21. STOLETÍ

*Miloslav Kala**

1. ROBOTI ZA ÚŘEDNÍKY?

Ten vypadá jako kontrolor nebo účetní... Když vám někdo popíše jinou osobu takovými slovy, co se vám vybaví jako první? Možná, že někteří z vás si představí třeba i nezdravě vypadajícího úředníka s klotovými rukávy a s tužkou za uchem, sedícího za stolem v tmavé místnosti, napůl zasypaného papíry...

Taková bývá image účetního z 20. století, kterou známe minimálně z filmů, nebo někteří možná i z osobní zkušenosti.

Čas a společenský vývoj však nejde zastavit. Nyní se nacházíme ve 21. století a shodou náhod na prahu nastupující technologické či digitální revoluce neboli tzv. čtvrté průmyslová revoluce, o které se tvrdí, že bude ještě převratnější než průmyslová revoluce v 19. století. A která zasáhne postupem času do všech oborů společnosti. Bezpochyby i do kontroly. Otázkou je, jak tato revoluce změní zmíněnou úřednickou image kontrolora a jaká tedy bude jeho image v 21. století? A budou to ještě lidské bytosti z masa a kostí? Neboť většina z nás zde v sále už totiž možná zapřemýšlela o tom, zda nás během několika, ani ne desítek let, ale možná jen let, nevystřídá jakási automatizovaná platforma s umělou inteligencí, hravě zvládající naši práci rychleji a účinněji, nebo přímo nějaký autonomní robot. A to se samozřejmě týká i soukromého sektoru, kde bude bezesporu nahrazování lidské práce rychlejší a dynamičtější. A stát pak zautomatizovanou práci robotických náhradníků ve firmách zdaní a občanům bude vyplácet základní (univerzální) příjem. Je to samozřejmě velmi zjednodušené, ale není to úplná science fiction, někde už se pokusy se zavedením univerzálního příjmu zkoušely, např. finský pokus operoval s částkou 560,- €, francouzský 750,- € na měsíc.¹

Samozřejmě je to teď trochu nadsázka, ale kdo může se stoprocentní jistotou říci, že zde za pár desítek let nebude stát robot třeba i místo prezidenta NKÚ? Toto už není taková science fiction, jak se může zdát, neboť existují seriózní prognózy, které říkají, že v r. 2029

* Ing. Miloslav Kala - prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Praha, Jankovcova 2. miloslav.kala@nku.cz.

¹ <https://www.bbc.com/news/world-europe-38723219>

umělá inteligence dosáhne lidských schopností.² Nyní ale už vážně, konkrétní otázka zní, zda by již nyní šlo kontrolní činnost státu zautomatizovat? A na to se vám pokusím v tomto příspěvku odpovědět. Nejprve několik slov k tomu, jak se s automatizací kontroly (auditu) potýká bezpochyby dynamičtější sektor, než je veřejná správa, a to sektor soukromý, konkrétně lídři korporátního auditu Big4 (PriceWaterhouseCoopers, Ernst&Young, Deloitte, KPMG) a další.

2. AUTOMATIZACE AUDITU V KORPORÁTNÍ SFÉŘE

Podle listu Financial Times³ se zmíněné auditorské firmy již několik let s pomocí obrovských investic pokoušejí objevit cesty, jak zautomatizovat určité části auditního procesu. Zpravidla jde o jednodušší, opakující se činnosti, které by s použitím nových technologií bylo možné zrychlit, zpřesnit a také objevit nové způsoby vyhodnocení dat. Samozřejmě, analýza dat a robotické technologie se používají již dlouho, nyní však jde o zavádění sofistikovanějších prostředků umělé inteligence, které se „sebevzdělávají“, tedy které čím více dat zpracovávají, tím více získávají schopnost rozpoznat složité vzory či šablony postupů a detekovat tak určité anomálie či neobvyklosti ve všech finančních operacích auditovaného. Podle zmíněného článku firma Ernst & Young investuje miliony dolarů ročně na vývoj svých digitálních prostředků a na začátku roku představila svým klientům nového „inteligentního pomocníka“, tedy software, který jim pomůže rozřadit, kategorizovat, revidovat a upravit všechny jejich nájemní smlouvy – pochopitelně daleko rychleji a přesněji než jakýkoliv zaměstnanec nebo najatý advokát. Jejich rival z KPMG chce spustit pro svoje klienty systém, který jim umožní posoudit důvěryhodnost osoby, která žádá o úvěr, a to včetně vyhodnocení dat ze sociálních sítí, což je samozřejmě lehce kontroverzní s ohledem na ochranu soukromí těchto osob. A podobných novinek je více.

Tento směr má i svoje kritiky, a to i z řad nejvyšších auditorských autorit. Šéf Asociace certifikovaných účetních (ACCA) Andrew Gambier prohlásil, že pochybuje o přínosu razantního nástupu umělé inteligence do auditorské profese. Podle něj budou stroje fakticky vyhodnocovat pouze ta data, která dokáží nějakou formou uměle a bez další úvahy „načíst“, kdežto člověk může při procesu vyhodnocování do své úvahy přidat i „nefaktický poznatek“, týkající se třeba znalosti sociálního prostředí firem. A díky tomu pak může dojít

² RAY KURZWEIL: v roce 2029 budou mít počítače větší inteligenci než člověk, stanou se součástí našich mozků, <https://www.zive.cz/>

³ Financial Times „Auditing to be less of a burden as accountants embrace AI“. <https://www.ft.com/content/0898ce46-8d6a-11e7-a352-e46f43c5825d>.

i k jinému závěru. A dále zmiňuje i zdánlivou výhodu, kdy nadnárodní firmy mohou sice mít prostředky na obrovské investice do umělé inteligence, ale to se může nakonec obrátit proti nim, neboť se stanou příliš sofistikované a můžou tak „utéci“ menším firmám, které si nebudou moci takové prostředky dovolit. A pokud budou tyto firmy v pozici auditovaného, rozdílnost informačního prostředí auditora a auditovaného, které nebude kompatibilní, může realizaci auditu paralyzovat. A stejně tak mohou tyto velké, nadnárodní kolosy „utéci“ i regulátorům, a i to se může nakonec obrátit proti nim, neboť to může vyvolat potřebu rychlých a ukvapených ad hoc regulací, které nakonec poškodí všechny a nebudou kvalitní a promyšlené.

Šéf auditorů Gambier tak do celé úvahy o přínosu automatizace přináší zvýšený důraz na lidský aspekt. A to navzdory tomu, že právě lidský aspekt, se svou chybovostí, schopností pracovat pouze omezenou dobu a potřebou spánku (kdežto umělá inteligence může pracovat 7 dnů v týdnu, 24 hodin denně) a nevykonností, má být z těchto důvodů nahrazen. Koneckonců, lidský faktor v procesech automatizace byl i příčinou nedávných velkých problémů německého řetězce Lidl, kterého to stálo milióny eur. Jak k tomu došlo?

Podle německého listu Handelsblatt⁴ Lidl v roce 2011 schválil realizaci největšího transformačního projektu ve své historii s názvem eLWIS. ELWIS byl podnikový informační systém, sloužící k plánování podnikových zdrojů (tzv. ERP), který měl dodat softwarový německý gigant SAP. Projekt eLWIS měl nahradit původní informační systém Lidlu a pro SAP to byla tak důležitá zakázka, že ještě v dubnu 2017 veřejně ocenil firmu Lidl jako svého nejlepšího zákazníka. O měsíc později už to ale bylo všechno jinak. Management Lidlu prohlásil eLWIS za mrtvý projekt a veřejně deklaroval návrat ke svému původnímu systému ERP z roku 2011. Podle neověřených zdrojů Lidl na projektu eLWIS nenávratně proinvestoval 500 mil. eur. A co bylo příčinou krachu? Lidský faktor. Podle všeho se zdá, že eLWIS byl příliš revoluční změnou, kterou management firmy a jím najatá konzultační firma KPS, nedokázali zaměstnancům uspokojivě a srozumitelně vysvětlit. Zavádění eLWIS do vnitřního prostředí firmy vyžadovalo revizi doslova každého interního procesu, na což zaměstnanci nebyli připraveni. Jejich nejčastější komentář byl: „ale proč, když jsme to takhle dělali vždycky?“ Ve snaze vyjít vstříc těmto námitkám požadoval management po SAPu přizpůsobení systému a těchto návrhů na adaptaci eLWIS bylo záhy tolik, že se neúměrně navýšily náklady projektu. Ba co víc, implementace všech

⁴ *Handelsblatt Global* „Lidl software disaster another example of Germany’s digital failure” <https://global.handelsblatt.com/companies/lidl-software-flop-germany-digital-failure-950223>.

adaptačních návrhů učinila celý systém eLWIS tak křehký, že byl doslova paralyzován a stal se nefunkčním. IT experti mají údajně přísloví, že: „můžete nádoby v kuchyni uložit jinak a jinde, ale jakmile pohnete se zdmi, ztratíte stabilitu“...

O tom, jak může implementace SAPu paralyzovat chod velké společnosti, by mohli vyprávět i zástupci managementu české pobočky internetového gigantu Mall.cz, který se v roce 2009 v této souvislosti potýkal s dočasným ochromením svého působení a také jeho to stálo nemalé náklady.⁵

Samozřejmě, závody v automatizaci přesto budou pokračovat. A někoho může i napadnout hromadně nahradit zaměstnance samostatnými, tzv. autonomními roboty a úplně se lidského faktoru zbavit. Jenže.

3. PRÁVNÍ SUBJEKTIVITA ROBOTŮ

Úvahy o právní subjektivitě robotů se již ve světě vynořují, a to i na oficiální úrovni. Ne však v České republice. Legislativní prostředí České republiky není na nastupující technologický boom digitální revoluce zatím dostatečně připraveno. Ve veřejné správě je zatím způsob nakládání s informačními systémy regulován zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ten je ale zastaralý a pro dané potřeby nevhodný. Pochopitelně, každá úvaha o doplnění dosavadních dvou právních subjektů českého práva, tedy fyzické a právnické osoby, by se musela týkat revoluční novely občanského zákoníku. A určitě by následovala i úprava trestní odpovědnosti.⁷ A další a další navazující právní úpravy. Ale to předbílám odbornou a nepochybně i veřejnou diskusi. To podstatné se pak bude odehrávat v parlamentu. Nicméně, vzpomínka na to, jaké byly legislativní problémy postavit na stejnou úroveň fyzický a elektronický dokument, mě zatím nenaplňuje nadějí na seriózní a produktivní diskusi v našem zákonodárném sboru. České právo tedy zatím spí.

Kdo ale nespí jsou evropští zákonodárci. Na půdě Evropského parlamentu již minulý rok proběhla ostrá diskuse na toto téma, neboť v únoru 2017 na základě doporučení ústavněprávního výboru přijal Evropský parlament usnesení, kterým vyzval Evropskou

⁵ Mall.cz nezvládl přechod na SAP, rozdává „omluvné“ slevy <https://www.zive.cz/bleskovky/mallcz-nezvladl-prechod-na-sap-rozdava-omluvne-slevy/sc-4-a-146193/default.aspx>

komisi, aby přijala základní pravidla k využívání robotiky a umělé inteligence.⁶ Dokument vyzývá k vypracování legislativního nástroje, upravujícího vývoj a využití umělé inteligence a robotiky v horizontu příštích 10–15 let a v jednom ze svých ustanovení doporučuje, aby se sebevzdělavacím robotům přiřkla právní subjektivita, tedy by vedle fyzické a právnické osoby vznikl ještě jeden subjekt práva a to osoba „elektronická“. A zde lze očekávat bouřlivou diskusi. Proti takovému kroku se již vyjádřila skupina 156 odpůrců z řad kybernetických expertů a akademiků, kteří v dopise místopředsedkyni ústavněprávního výboru MEP Mady Delvaux napadli toto usnesení s tím, že uzákoněním elektronické osoby by se odstranila odpovědnost výrobců robotů a umělé inteligence. A to je podle nich hnacím motorem celé, podle nich předčasné, diskuse.

Ale zpět k lidskému aspektu. Pochyby o ztrátě kontroly nad umělou inteligencí vyjádřily i všeobecně uznávané osobnosti jako Stephen Hawking, Bill Gates nebo Elon Musk, kteří v roce 2015 vyzvali k výzkumu sociálních dopadů umělé inteligence. A co odpovědnost za škodu způsobenou autonomním robotem s právní subjektivitou?⁷ Jak by se mu prokazovalo zavinění za škodu? A uplatňoval by po něm zaměstnavatel také náhradu škody do výše 4,5 násobku jeho průměrného měsíčního výdělku? A proč by měl robot pobírat za svou práci vlastně nějaký výdělek? Otázky se vrší jedna na druhou. I na tomto příkladu je vidět, jak obrovská změna by přiznání právní způsobilosti robotům byla. Nicméně, je více než jisté, že dříve nebo později bude muset tato otázka být zodpovězena.

4. AUTOMATIZACE PROCESŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

Veřejná správa má ve srovnání zavádění digitalizovaných postupů se soukromou správou pomalejší dynamiku. Pochopitelně, neboť fungování veřejné instituce a firmy by se srovnávat nemělo, a to přinejmenším v digitální agendě. Jsou zde podstatné rozdíly, nejen ve zdrojích a motivaci zaměstnanců, ale i v cílech, kdy je cílem soukromého subjektu generovat zisk, kdežto cílem veřejné instituce je efektivní a hospodárné uspokojení potřeb obyvatel. Nicméně, problémy mohou mít oba sektory někdy společné.

Německý dodavatel SAP, který zde byl zmíněn v souvislosti s Lidlem, se v české kotlině zorientoval dobře nejen v soukromé sféře, ale i ve veřejné správě. I když je na českém trhu

⁶ European Parliament, Committee on Legal Affairs, Draft report with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics (2015/2103(INL)) <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML%2BCOMPARL%2BPE-582.443%2B01%2BDOC%2BPDF%2BV0//EN>

⁷ *Právní prostor*: Trestněprávní aspekty robotiky. <https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/trestnepravni-aspekty-robotiky>.

přítomen od roku 1992, za zásadní průlom do veřejného sektoru je podle časopisu Euro⁸ považován rok 2003, kdy byl SAP ve spěchu před vstupem do Evropské unie vybrán tehdejšími ministrem zemědělství jako robustní informační systém k přerozdělování evropských peněz pro zemědělce. Za vybudování a roční provoz informačního systému si SAP tehdy řekl o 495 milionů korun, ministerstvo však slibovalo, že v dalších letech provozu náklady na systém klesnou.

Časem se ukázalo, jak nevýhodně pro stát byla smlouva sepsána. Kromě jiného znemožňovala změnit dodavatele, neboť SAP se podle smlouvy stal výlučným vlastníkem autorských práv k systému, který pro Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) vytvořil. I tím fond argumentoval, když každý rok zadával novou zakázku na provoz svého informačního systému (právě SAPu), a to ve formě netransparentního jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU). Logicky uvažující jedinec by očekával, že cena – když se jedná pouze o provoz, nikoliv o vybudování – klesne. Klesla, ale pouze kosmeticky: o šest milionů ročně. Ještě v roce 2008 platil SZIF společnosti SAP 489,3 mil. Kč a rok poté, co nový ministr zemědělství Petr Gandalovič vyjednal se SAPem „slevu“, zaplatil SZIF za roční provoz a údržbu systému 384 milionů. A toto je typický příklad, jak spolupráce státu s IT firmami, jakými je SAP, ale i další společnosti, např. ICZ, Adastra, Asseco Central Europe, AutoCont CZ, a Ness Czech, v Čechách funguje. Podle našich zjištění, např. kontrolní akce KA 18/18 nebo 18/29,⁹ ale i znaleckého ústavu Apogeo Esteem,¹⁰ se na IT zakázky plýtvají státní peníze ve velkém. A nejčastějším viníkem plýtvání jsou chybně zpracované zadávací projekty a nevýhodné smlouvy – nevýhodné samozřejmě pro stát. Stát je tak v tomto smyslu ideálním zákazníkem, peníze na IT systémy mu nechybí, ale schopnost určit si jaké chce a za jakých podmínek ano. Jím uzavřené smlouvy často vedou k situaci tzv. zamčeného zákazníka (vendor lock-in), kdy s odkazem na autorská práva původního dodavatele je zákazník, zde stát, nucen pokračovat ve smluvním vztahu, neboť jinak by mu hrozilo soudní řízení a obrovské smluvní pokuty.

Nicméně, dovolím si zdánlivě absurdní poznámku. Pokud by česká veřejná správa byla rukojmím pouze Microsoftu¹¹ (to je ovšem jiný příběh) a SAPu, mělo by to přes všechno již řečené jednu překvapivou výhodu. Veřejná správa by byla z hlediska vnitřního informačního prostředí jednotná a kompatibilní.

⁸ EURO: Překrmená IT chobotnice. <https://www.euro.cz/archiv/prekrmena-it-chobotnice-778753>.

⁹ <https://www.nku.cz/>.

¹⁰ <https://www.apogeo.cz/>.

Realita je totiž jiná. Podle materiálu ministerstva vnitra „Analýza ERP, eSSL, mail“, bylo k červenci 2015 registrováno 6 686 informačních systémů veřejné správy s celkovou výší pořizovacích nákladů 134,5 mld. Kč. Tím to ale nekončí, neboť roční provozní náklady činí dalších cca 24,3 mld. Kč a to vše při počtu zhruba 7500 orgánů státní moci.

Roztříštěnost procesu digitalizace veřejné správy je dána samozřejmě i její rozsáhlostí a komplexností, ale o to větší pravomoci a nadresortní působnost by měl mít státní orgán, který má celý proces standardizace a řízení rozvoje ICT ve veřejné správě řídit, tedy Odbor hlavního architekta eGovernmentu ministerstva vnitra. Ten takové postavení bohužel nemá.

Důsledkem toho jsou podle strategického materiálu vlády z roku 2015 s názvem „Strategie rozvoje ICT služeb veřejné správy a její opatření na zefektivnění ICT služeb“¹² nejednotné koncepce, nejednotná pravidla rozvoje, duplicitní systémy, zbytečně a neefektivně vynaložené finance státu. Nejednotnost pravidel pak způsobuje, že se nerozlišuje zodpovědnost orgánu státní moci za funkcionalitu jím využívaných informačních systémů a souvisejících dat (věcná kompetence), od zodpovědnosti za výběr a provoz aplikace a infrastruktury, kterými se požadovaná funkcionalita zajišťuje a data zpracovávají (technická kompetence). Proto je běžné, že aplikace se stejnou funkcionalitou (účetnictví, HR, spisová služba, e-mail, kancelářské aplikace atd.) a jejich technologická infrastruktura (servery, operační systémy, databázové systémy atd.), jsou jednotlivými orgány státní moci nakupovány a provozovány multiplicitně, izolovaně a nezávisle na sobě.

To jsou pro mě, jako prezidenta NKÚ, těžko stravitelné údaje. Samozřejmě, jsem si vědom toho, že pro řízení ICT veřejné správy a pro úspěšný proces její digitalizace je těžké sehnat profesně zdatné odborníky, když platy ICT odborníků ve veřejné správě jsou v průměru na 60 % platů v soukromém sektoru. Ale i kdyby byl ve veřejné správě dostatek ICT odborníků, manažerská rozhodnutí by stejně byla komplikovaná, neboť neexistují jednotná pravidla sledování nákladů (investičních a provozních), výnosů a kvality služeb veřejné správy a ICT služeb. A neexistují-li tato pravidla, pak nejsou k dispozici kvalitní informace o chodu celého systému a nejsou ani možná kvalitní manažerská rozhodnutí.

Nicméně, přes zmíněné technicko-organizační nedostatky panují nyní ve veřejné správě velká očekávání. V rámci plnění strategického cíle „Digitální Česko“ rozjela stávající

¹¹ České centrum pro investigativní žurnalistiku: Je česká státní správa „rukojmím Microsoftu?“ <https://www.investigace.cz/je-ceska-statni-sprava-rukojmim-microsoftu/>.

vláda velké ICT projekty (nebo navázala na již rozjeté), jako je spuštění projektu eIdentita v červenci 2018, projekt Moje daně¹³ s prvními službami očekávanými v roce 2020, projekty eJustice a eSpis a projekt digitalizace stavebního řízení, který bude vytvořen jako ucelený informační systém pro výkon agend stavebního úřadu s předpokládaným termín první etapy na konci roku 2019. A v rámci tzv. KIVS (Komunikační infrastruktura informačních systémů veřejné správy), který si lze představit jednoduše jako jakýsi státní intranet, se někde daří vnitřní prostředí sjednocovat, např. na ministerstvu financí, kde se daří unifikovat informační systémy, týkající se účetnictví apod. Doufejme, že jde o první signály posunu dobrým směrem. S ohledem na zmíněnou džungli v zadávání IT zakázek budeme realizace všech těchto projektů bedlivě sledovat.

5. KONTROLOR BUDOUCNOSTI

V úvodu jsem vznesl otázku, zda je již teď možné automatizovat kontrolu ve veřejné správě a jaká pak bude image kontrolora pro toto století.

Podle mého názoru není v současnosti v principu problém v procesu státní kontroly automatizovat jednoduché a opakující se činnosti, jako je třeba příprava kontroly a některé další, spíše mechanické činnosti. A pokud se podívám jen k nám, tak už dnes na NKÚ umíme pracovat i na dálku s daty z informačních systémů kontrolované instituce. Přístup k nim je ale stále omezený a často se setkáváme s nespolehlivými, nekompletními nebo i chybnými daty. Když k těmto problémům připočteme již zmíněnou celkovou roztržitost informačního prostředí veřejné správy a také legislativní stránku věci, je úplná „dálková“ kontrola, zcela bez fyzické přítomnosti kontrolorů na místě, stále ještě pohádkou z jiného světa.

A budou těmito kontrolory v blízké budoucnosti lidské bytosti nebo autonomní roboti? Ti odvážnější z nás pustí uzdu své fantazie a představí si třeba Arnolda Schwarzeneggera s logem NKÚ. Ale tak to zcela jistě nebude a nebylo by to ani v našem zájmu, NKÚ si chce s kontrolovanými budovat spíše postavení partnera než nemilosrdného Terminátora.¹⁴ Image kontrolora blízké budoucnosti podle mě bude jiná, bude to člověk s hlubokou znalostí kontrolních procesů a způsobů vyhodnocování dat, současně ale i člověk velmi IT

¹² Usnesení vlády ze dne 2. listopadu 2015 č. 889 k dalšímu rozvoji informačních a komunikačních technologií služeb veřejné správy <https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2015-11-02>.

¹³ <https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2016/ministerstvo-financi-predstavilo-projekt-25248>.

¹⁴ Film „Terminátor (1984)“, Wikipedie [https://cs.wikipedia.org/wiki/Termin%C3%A1tor_\(film\)](https://cs.wikipedia.org/wiki/Termin%C3%A1tor_(film)).

zdatný, neboť bude různá vyhodnocování obrovských objemů dat, získaných digitálně, interpretovat a vyvozovat z nich závěry. A to není nic snadného a bude i na kontrolorech, aby byli schopni rozšířit své schopnosti, a i toto zvládli. A také to bude muset být člověk manažersky způsobilý, neboť bude muset umělou inteligenci, ať už v podobě automatizované platformy, různých software či autonomního robota, ovládat tak, aby fungovala v jeho prospěch. A s ohledem na moji úvodní poznámku o tom, že v roce 2029 umělá inteligence dosáhne lidských schopností, není času nazbyt.

BUDOUCNOST EVROPY

*Jan Zahradil**

ÚVOD

Evropa stojí na křižovatce. Jak často tuto větu slycháte? Já jsem tady v Evropském parlamentu od roku 2004 a slyšel jsem tento slogan nesčetněkrát. Zdá se, že v Evropě jsme skoro pořád na nějaké křižovatce. Otázka zní: Kam dál? Jaký má být cíl? Zpravidla se nám dostává vždy jen jediné odpovědi: „Jste-li na křižovatce, jděte směrem „více Evropy, více Evropy, více Evropy.“ Neustále je to stejné. První nedorozumění tkví v samotném sloganu. „Více Evropy“ znamená samozřejmě „více Evropské unie“, přestože tyto pojmy zdaleka neznamenají totéž. Evropa znamená celou civilizaci, kdežto Evropské unie (dále jen EU) je pouhý organizační rámec, sada pravidel, nástroj, nic více a nic méně. Ani první, a rozhodně ani poslední v evropské historii. Nu dobrá. Máme tu tedy lidi, strany a politiky, kteří kážou „více EU“ při každé příležitosti. A protože podle zákonů newtonovské fyziky vzbudí každá akce reakci, čím více se tlačí na „více EU“, tím více odporu vzniká. Jeden extrém způsobuje druhý: „žádnou EU“. Myslím, že nikdo z nás nechce EU rozmontovat, zničit nebo rozbořit. Chceme, aby se jí dařilo, aby prosperovala a aby plnila očekávání. Znamená to ale, že nevyhnutelně potřebujeme „více Evropské unie“? V žádném případě. Nepotřebujeme žádný z těchto extrémů, ani „žádnou EU“, ani „více EU“. To, co potřebujeme, je zdravý rozum, a ten se nachází někde uprostřed mezi těmito dvěma extrémů. Namísto extrémů musíme znovu obnovit rovnováhu. Potřebujeme nalézt nové evropské paradigma. Svět okolo nás se mění. Vždyť, kdo by si to ještě před pár lety pomyslel? Že dojde k Brexitu? Že se sociálně demokratické strany napříč kontinentem začnou hroutit? Že devětatřicetiletý bývalý ministr socialistické vlády založí novou stranu a ovládne parlamentní i prezidentské volby ve Francii? Že se AfD v Německu stane oficiální opozicí? Že Hnutí 5 hvězd získá nejvíce hlasů a že se Liga Severu stane hlavní stranou pravého středu v Itálii? A jaká byla odpověď tradičního politického establishmentu na tyto změny? Dvacet tisíc bezplatných jízenek Eurorail pro mládež, aby se podpořila její evropská identita? Opravdu? Dělalí si legraci? Ne, teď vážně. Dnes tu totiž chceme mluvit vážně. Na evropské integraci je toho spousta dobrého. Také spousta ne tak dobrého. Také spousta špatného. Pravděpodobně ta nejhorší věc je označování jakékoli kritiky jako

* Ing. Jan Zahradil. Poslanec Evropského parlamentu, Truhlářská 9, Praha. jan@zahradil.eu, jan.zahradil@ep.europa.eu, <http://zahradil.cz>.

kacířství. Neměli bychom se ale bát kritizovat. Vidím minimálně tři oblasti, kde EU potřebuje zásadním způsobem změnit přístup. Kterými jsou:

1. Ekonomika,
2. Bezpečnost,
3. Instrukce.

1. EKONOMIKA

1.1 EURO

Neexistuje jediný důvod, aby bylo Euro na vnitřním trhu jedinou měnou.

Kromě ovšem politických důvodů. *Eurozóna* je udržována naživu masivními dluhovými transfery, a to všechno jen proto, aby byl zachráněn politický projekt, do kterého již bylo nainvestováno mnoho politického kapitálu. Věřím, že tato měna by měla fungovat na bázi dobrovolnosti. Evropská unie by měla být oficiálně unií více měn. *Členské státy stojící vně eurozóny* musí pochopit, že je v zájmu zdraví jejich vlastní měny, aby se eurozóně dostalo lepší správy a podstatných institucionálních změn. *Členové eurozóny* musí naopak ujistit státy stojící mimo, že nehodlají vytvořit nějaký diskriminační hlasovací blok. Je naprosto nezbytné, aby unijní instituce pracovaly nestranně a spravedlivě pro členy i nečleny eurozóny.

1.2 VNITŘNÍ TRH

Je bezesporu největší úspěch evropské integrace a samotné jádro Evropské unie.

A k tomu, aby vnitřní trh fungoval, potřebuje nějakou sadu pravidel. Bylo by ale chybou se domnívat, že zákonitosti vnitřního trhu vyžadují úplnou harmonizaci skoro všeho. To nesmíme nikdy připustit. Vezměme například sociální zabezpečení, důchodový systém nebo zdravotnictví. Zde by harmonizace vyžadovala, aby se jednotlivé státy vzdaly veškerých historických, sociálních a kulturních rozdílů. *Funkční vnitřní trh* nepotřebuje stejné mzdy, pracovní dobu nebo pracovní podmínky. HDP na hlavu nebo kupní síla se v rámci EU silně liší a bude tomu tak ještě po desetiletí. Žádná opatření shora nemohou přemostit rozdíly mezi státy s 150 procenty unijního průměru HDP a těmi, které vykazují pouhých 40 procent. To samé platí pro daně. Boj proti daňovým únikům a daňovým rájům se nesmí stát záminkou pro skryté pokusy harmonizovat nebo sjednocovat daně.

Daňová konkurence je životně důležitá, je motorem ekonomického růstu a členské státy si musí nad daňovými systémy uchovat kontrolu.

1.3 UNIJNÍ ROZPOČET

Evropská unie nepotřebuje rozpočet větší, ale lépe strukturovaný.

EU nepotřebuje ani vlastní zdroje nebo nějaké eurodaně. Jsou to jen a pouze státy, kdo podnikům a občanům mohou vyměřovat daně. EU není státem. Unijní rozpočet potřebuje novou strukturu. Zemědělské dotace stále představují největší jednotlivou položku rozpočtu. Je třeba si uvědomit, že změnit tento způsob podpory zabere nějaký čas. V první etapě se ale můžeme zaměřit na pobídky, které státy v podstatě nutí urvat si ze společné pokladny, co největší díl. Je tu například návrh, aby zemědělské dotace nadále regulovala EU, ale náklady by se přesunuly na nižší úroveň. Faktury za vyplacenou podporu by zůstaly na národní úrovni, takže by vlády rychle přešla chuť volat po stále větších transferech.

Hodně se toho namluví o ochraně vnějších hranic. Pokud to myslíme vážně, musíme to také zohlednit v příštím rozpočtovém výhledu a vyčlenit na bezpečnost odpovídající finanční prostředky.

2. BEZPEČNOST

2.1 SILOČÁRY VLIVU A BEZPEČNOSTNÍ ARCHITEKTURY SE NÁM MĚNÍ

DOSLOVA PŘED OČIMA

Islamistický terorismus, asertivní politika Ruska a turbulentní mezinárodní situace znovu oživily diskuse o evropských bezpečnostních strukturách. Na pozadí obav o strategickou soběstačnost Evropy se rýsuje názorový střet mezi státy, které podporují posilování transatlantické bezpečnostní spolupráce v rámci NATO, a mezi těmi, kdo věří, že Evropa by v otázce zahraniční a bezpečnostní politiky měla jednat zcela autonomně, jako protiváha USA.

2.1.1 VOJENSKÉ ASPEKTY OBRANY A BEZPEČNOSTI

Ty bychom měli řešit výhradně v rámci NATO. EU může fungovat jako doplněk a ve spolupráci s NATO se podílet například na boji s terorismem. Nesmíme ale nikdy dopustit, aby se EU stala vyzyvatelem, konkurentem nebo byť jen alternativou NATO.

2.1.2 MIGRACE

Největší migrační vlna od konce druhé světové války odhalila rozpory mezi členskými státy a způsobila, že k rozdělení eurozóny na sever a jih, přibyla ještě propast mezi východem a západem. Staré členské státy požadují, aby i nováčci spolu s nimi nesli část odpovědnosti za minulé neúspěšné politiky, pod hrozbou revize evropských fondů. Na tom je jasně vidět, jak iluzorní je identita a solidarita odvozovaná od zájmů neexistujícího evropského lidu.

Migrační krize ukázala nedostatky v současném uspořádání azylové a migrační politiky a neefektivitu nástrojů na evropské úrovni. Státy, které v oblasti ochrany vnějších hranic dostaly svým závazkům, se namísto celoevropských nástrojů rozhodly využít prostředky na národní úrovni.

2.1.3 FUNKČNÍ AZYLOVÁ A MIGRAČNÍ POLITIKA

vyžaduje, aby si jednotlivé členské státy ponechaly pravomoc určovat pravidla azylové procedury a požadavky kladené na žadatele, protože jde o záležitosti, které přímo ovlivňují bezpečnost a sociální soudržnost.

EU náleží v oblasti azylové politiky spíše role koordinátora. To se týká i redistribuce migrantů, tedy tzv. kvót. *Způsob, jakým jsou kvóty stanoveny, je nejen nefunkční, ale představuje dokonce bezpečnostní riziko.* Prioritou funkčního schengenského systému je volný pohyb občanů členských států, zatímco pravidla udělování víz a azylu musí zůstat v kompetenci států. To nevylučuje spolupráci na ochraně vnějších hranic, policejní nebo zpravodajskou spolupráci atd.

2.1.4 TERORISMUS

Ulice a náměstí ve Španělsku, ve Francii, v Belgii, v Německu a v dalších zemích se v nedávné době staly cílem fanatiků, jejichž hlavní motivací byla nábožensky motivovaná nenávisť k celé západní civilizaci. Nalijme si čistého vína: *Příliš dlouho jsme v Evropě tolerovali vznik paralelních společností, nebrali jsme v potaz radikalizaci některých migrantských komunit a diaspor a otevřené odmítání našich společných hodnot.* Věříme ve svobodu vyznání, ta ale nestojí nad vládou práva, ústavním pořádkem a občanskými svobodami. V naší společnosti věříme v rovnost všech občanů bez ohledu na jejich rasu, vyznání, třídu, pohlaví nebo kulturu. Ale s rovností před zákonem souvisí i stejné

povinnosti ke společnosti jako celku. Myšlenky a názory nemají práva, práva mají pouze jednotlivci. A každý, kdo přichází do Evropy, musí naše zákony a naše pravidla respektovat, bez výjimky.

3. INSTITUCE

3.1 BREXIT JE PLNÝM ZTĚLESNĚNÍM DEMOKRATICKÉ A INSTITUCIONÁLNÍ KRIZE EVROPSKÉ UNIE.

Poprvé v dějinách evropské integrace se jeden stát rozhodl unii opustit. Rozhodnutí britských občanů jasně ukázalo, že dogma „*stále těsnější unie – ever closer union*“ už všem členským státům nepřípadá výhodné, a není tedy ani udržitelné.

Časté jsou otázky ať již v Asii, v Africe nebo v Americe spojené s Brexitem. Je zjevné, že *image Evropské unie utrpěla*, ať si o tom v Bruselu myslí cokoli. Protože když váš klub (EU) opouští jeden z jeho nejsilnějších a nejúspěšnějších členů, začínají se vnější pozorovatelé nutně ptát, co je s tímto klubem špatně.

Příliš mnoho úředníků unijních institucí a příliš mnoho politiků ze starých mainstreamových stran ale nainvestovalo kapitál právě do konceptu „*stále těsnější unie*.“ Týká se to i pana Macrona, údajně velkého reformátora. Když se na jeho představy díváte zblízka, uvidíte, že se stále pohybuje jen ve vyjetých kolejích.

Před mnoha lety, během Konventu o budoucnosti Evropy v Laekenu v roce 2001, se představitelé států a vlád shodli, že nahromadění pravomocí na evropské úrovni začíná být těžkopádné a neefektivní. Slíbili změny, které by umožnily, že se některé pravomoci budou moci přesunout i opačným směrem než jen z národních států do Bruselu. Tento závazek nebyl nikdy během následujících 16 let naplněn. Musíme zajistit, že Brusel tento slib skutečně splní, že dojde ke skutečným změnám.

Pravidla a nařízení musí méně obtěžovat a zatěžovat, řada pravomocí se musí vrátit zpět na národní úroveň, a tam kde je to možné, na úroveň regionální, komunální nebo individuální. Právě proto musíme důkladně revidovat pravomoci unijních institucí: Abychom určili, které pravomoci se mohou vrátit členským státům.

Během posledních dekád se stále více prohlubovala propast mezi unijními institucemi a evropskými národy. Mnoho voličů cítí, že EU se po mnoho let vyvíjí špatným směrem. Moc centra zasahovat do každodenního života stále roste a občané se ptají, zda mají jejich zvolení zástupci v nekonečné řadě nařízení a regulací ještě vůbec nějaké slovo.

Mnozí začali vnímat rozhodování v EU jako něco, co koná nikoliv jejich jménem, ale doslova proti nim. Je čas to říci naplno: *Neexistuje nic jako jednotný evropský demos, evropský lid*. A proto není ani potřeba dále posilovat roli a pravomoci unijních institucí, komise a parlamentu. Mají jich dostatek.

Demokratickou legitimitu systému posílíme tehdy, pokud silnější postavení získají národní parlamenty. Jen tak můžeme obnovit demokratickou zodpovědnost.

Silnější role národních parlamentů a úměrně k tomu oslabené postavení parlamentu evropského zároveň posílí respekt k vůli voličů v Evropské radě. Prvním malým krůčkem může být posílení významu procedury udělení „žluté karty“ a zavedení mechanismu „červené karty“, kterou by národní parlamenty mohly rozhodnutí Bruselu nejen nezávazně rozporovat, ale přímo zastavit.

Nelze nezmínit, komunistické Československo, onu všeobjímající atmosféru pokrytectví, kde na jedné straně stála skutečnost, a na straně druhé zcela odlišný způsob, jakým byla tato skutečnost oficiálně popisována. Když jde o Evropskou unii, jako bychom se vraceli do let minulých. Aby nedošlo k omylu: Evropskou unii není možné přirovnávat k Sovětskému svazu. Taková srovnání jsou směšná. Ani nelze tvrdit, že EU omezuje svobodu občanů nebo občany utlačuje tak, jako komunistická diktatura. To určitě ne.

Je tu však jistá *podobnost mezi našimi pocity tenkrát a nyní*, alespoň pokud jde o střední a východní Evropu:

- a) Pocit, že je tu nesoulad mezi společenskou ideologií, jak ji představuje politická elita, a každodenní zkušeností voličů.
- b) Pocit, že zájmy byrokracie a zájmy těch, kteří platí daně a dodržují pravidla, se přestaly shodovat.
- c) Pocit, že novináři popisují realitu jinak, než jak ji v běžném životě vnímají občané.

To musí přestat.

ZÁVĚR

Mnoho starobylých civilizací se zhroutilo ve chvíli, kdy jejich vnitřní složitost přesáhla hranice udržitelnosti, kdy byla jejich kreativní energie špatně nasměrována a příliš mnoho zdrojů bylo spotřebováno čistě na provoz systému. Nenechme se znovu chytit do stejné pasti.

Nechceme Evropu, která je ochromena nefunkční Evropskou unií, a nechceme nefunkční EU, která je paralyzována snahou stát se něčím, čím nemůže nikdy být. Chceme pružnou, užitečnou a akční Evropskou unii, která by odpovídala potřebám Evropy 21. století.

MIGRAČNÍ KRIZE A JEJÍ SOUVISLOSTI

*Jiří Weigl**

Dnešní vlna masové migrace do Evropy je dlouhodobě živena relativně neúspěšným rozvojem zemí Blízkého a Středního východu a bezprostředně válečnými konflikty vyvolanými v 21. století v tomto regionu Západem.

Muslimský svět, především jeho arabská část, je regionem, který v současné éře zrychlující se globalizace evidentně ztrácí a který není schopen mobilizovat své vlastní vnitřní síly a navázat na své tradice a společenské mechanismy, které by bylo možné využít k nastartování hospodářského rozvoje, jak se to stalo v regionu Dálného Východu či jihovýchodní a jižní Asie. Příčiny tohoto nepříznivého vývoje jsou natolik komplexní, že jejich podrobná diskuse přesahuje záměr tohoto textu. Zastavme se proto pouze u některých z nich.

Arabské země charakterizuje především populační exploze, trvající přímá či nepřímá ekonomická závislost na exportu ropy a plynu, nízká atraktivita pro zahraniční investice a neúspěšné snahy o modernizaci společnosti, které namísto přiblížení se vyspělému světu vedou k nepřátelskému odmítání Západu a k beznadějnému hledání cesty v návratu k agresivně pojatému náboženství.

K tomu všemu přispívá dlouhodobý arabsko-izraelský konflikt, který je trvalým zdrojem napětí, násilí, frustrace i zasahování velmocí. Všechny další konflikty v regionu v sobě nesou viditelnou či skrytou vazbu na tento primární fatální politický antagonismus a jsou jím zesilovány. Neschopnost Izraele dosáhnout skutečného míru se svými sousedy a udržování trvalého vzájemného ohrožení a nepřátelství vytvářejí atmosféru permanentních politických intrik, mocenských manévřů a snah všemi způsoby eliminovat či oslabit své nepřátele. Závody ve zbrojení a zásahy velmocí jsou pouze jedním z aspektů této permanentní krize.

* PhDr. Ing. Jiří Weigl, CSc. - ředitel Institutu Václava Klause Praha, Šárecká 29. jiri.weigl@institutvk.cz

Jestliže byla druhá polovina XX. století charakterizována nástupem ze Západu importovaných ideologií nacionalismu a socialismu, od nichž si blízkovýchodní elity slibovaly recept na překonání společenské a ekonomické zaostalosti, změny po pádu komunismu ve světě obrátily snahy o hledání inspirace zpátky k islámu. Přispívá k tomu skutečnost, že hlavní ropné bohatství je soustředěno v rukou fundamentalistických monarchií Arabského poloostrova, které ho využívají k šíření a celosvětové propagaci a podpoře islamistických idejí a hnutí. Tento neblahý vývoj má za následek obnovení starých konfesijních antagonismů, protizápadní orientaci veřejnosti, islamistický terorismus a celkově bezperspektivní hledání odpovědí na praktické otázky dneška v dávné minulosti.

Rozmachu islamismu v celém regionu velmi napomohla agresivní **politika Západu, který v pocitu triumfu po vítězství ve studené válce jako by převzal komunistickou ideu o potřebě násilné, revoluční změny světa k lepšímu a vybral si k jejímu uskutečnění právě Blízký a Střední východ.** Jestliže intervence v Afghánistánu byla vyvolána primárně bojem proti globálnímu islamistickému terorismu, potom invaze do Iráku již byla otevřeně deklarovaným pokusem vojenskou intervencí vytvořit v arabském světě režim liberální demokracie a následně pak jeho úspěšným příkladem změnit celý region.

K proměně celého regionu skutečně došlo, ale k horšímu. Permanentní válka – jak proti západním okupantům, tak občanská válka mezi náboženskými a etnickými komunitami – stala charakteristikou nejenom Iráku, ale o dekádu později v důsledku tzv. Arabského jara i osudem mnoha dalších zemí – Tuniska, Libye, Jemenu, částečně Egypta a především Sýrie. Totéž platí o Afghánistánu, Súdánu, Somálsku atd.

Západní pokus o vývoz demokracie totálně zkrachoval. Důkazem je to, že se dnes otevřeně hovoří o potřebě úplného přepsání politické mapy Blízkého východu podle náboženského klíče, což je opravdu skvělým vítězstvím demokracie a lidských práv.

V důsledku tohoto tragického vývoje se na Blízkém východě k miliónům Palestinců vyhnaných ze svých domovů před téměř 70 lety arabsko-izraelskými válkami přidaly nové milióny lidí prchajícími před syrskou a iráckou občanskou válkou. Cca 4 milióny jich jsou už několik let v táborech v Turecku, Jordánsku a Libanonu a přibývají další. Hostitelské země jsou touto vlnou destabilizovány a nesou značné náklady na jejich zaopatření. Až do vzniku současného masivního pochodu migrantů do Evropy však tomu nikdo z vrcholných

evropských či světových politiků nevěnoval velkou pozornost. Vše se změnilo až letošním příchodem prvních velkých skupin migrantů do Evropy.

MIGRACE JAKO SOUČÁST PROJEKTU NOVÉ BUDOUCNOSTI EVROPY

Pozoruhodné na dnešní evropské migrační krizi je to, že se od první chvíle stala uvnitř Evropy nástrojem zásadního ideového střetu. Je evidentní, že drtivá část evropských elit, představujících evropský politický a mediální mainstream, chápe masovou migraci do Evropy pozitivně, jako jakousi příležitost ke změně, a proto ji vítá a nesnaží se ji ani zmírňovat, ani jí klást nějaké skutečné překážky. Tento mainstream, jež symbolizuje kancléřka Merkelová, zahrnující strany jak nalevo, tak napravo a zakládá se na levicovém pokrokářství, etatismu, státním paternalismu, zeleném dirigismu a sociálním inženýrství, což všechno už prorostlo evropskou politikou napříč stranami. Mezi křesťanskými demokraty, socialisty, zelenými a anarchistickými aktivisty nejsou v tomto ohledu téměř žádné rozdíly.

Je příznačné, že tento dominantní názor politického mainstreamu v Evropě má jen malou oporu ve veřejném mínění jednotlivých evropských zemí. Většina veřejnosti se důsledků a nákladů masové imigrace obává, nemá s podobnými předchozími vlnami dobrou zkušenost, nesdílí ideologii multikulturalismu a nevěří v ochotu a schopnost imigrantů se integrovat do evropské společnosti. Tento názor většiny veřejnosti je od názoru elit výrazně vzdálen, ale ve veřejném prostoru je stigmatizován jako xenofobní, extrémistický, rasistický a fašistický, je zesměšňován a vykazován ze slušné debaty. Otevřeně jej zastávat na politické scéně mohou pouze mimořádně stateční jedinci, nesystémové strany nebo silní národní lídři, schopní ustát dehonestáční kampaně.

Migrační krize se tak stává katalyzátorem redefinice evropské politické scény, neboť postoj k migraci se prakticky kryje s postojem k dalším mantrám evropské nové levice jako je zelená politika, včetně boje proti klimatické změně, genderová politika a pokrokářský sociálně inženýrský evropeismus. Pokud se dosavadní trendy nezmění, předznamenává příklon většiny současného evropského establishmentu k proimigrační politice zásadní posuny na politické scéně jednotlivých členských zemí EU.

Proimigrační mainstream pod vlivem multikulturní ideologie doufá, že příliv miliónů neevropských migrantů a jejich přerozdělení a usídlení napříč Evropou zásadně změní jak

etnické složení, tak společenské poměry v jednotlivých zemích. Averze k evropským národům a národním státům dosáhla u nadnárodní a kosmopolitní evropské elity vrcholu, neboť se ukazují jako nepřekonatelná překážka velkých vizí nové Evropy a globálního vládnutí. Vytvoření nového člověka – odvěký sen evropských pokrokařů – nelze dosáhnout uvnitř omezených národních hranic a národních společenství. Ta naopak brání velkému cíli sjednocení Evropy. Chybí vzájemná solidarita a ochota sdílet náklady společné budoucnosti. Proto je třeba národní struktury rozbít, naředit, konfrontovat bezprostředně s jiným světem, který migranti bez vztahu a vazeb k zemi, v níž budou usazeni, přinesou. Nelze čekat, až se globální či evropské homogenní lidstvo vytvoří postupným pomalým mísením a srůstáním, je nezbytné dějinnému pokroku napomoci masovou imigrací.

Tento záměr je široké veřejnosti obtížně sdělitelný a byl by pro ni pravděpodobně nepřijatelný. Ale stejně tak, jako nikdo evropské veřejnosti nikdy nepředložil k posouzení cíl, k němuž má evropská integrace směřovat, a vytváření evropského superstátu probíhá bez mandátu salámovou metou postupných kroků a cestou krizí údajně si vždy vynucujících pouze „více Evropy“, tak i tato nová „evropská migrační politika“ nepotřebuje podle svých tvůrců nadbytek otevřenosti. Evropské elity považují imigraci pro budoucnost evropského projektu za potřebnou, proto je třeba jí nebránit a bojovat proti ní pouze rétoricky nebo jen v případě nadměrného odporu domácího obyvatelstva.

Argumentace, kterou tato mainstreamová strana zvolila k proválcování cesty miliónům migrantů do Evropy, je agresivní politicky korektní pokrytecký populismus, pohrdající pamětí a inteligencí veřejnosti. Hlavní evropští politici předstírají, že právě od teď je pro ně absolutně nesnesitelná představa, že někdo na světě trpí, a proto i pro občany musí být pomoc trpícím kdekoliv na světě povinností. Politici, kteří dosud bez mrknutí oka vedli války, dodávali zbraně, uvalovali embarga, a kteří bez zájmu desetiletí přihlíželi zničeným osudům statisíců lidí prchajících před důsledky jejich politiky teď požadují po vlastních občanech, aby se rozdělili o své prostředky s předem neomezeným počtem migrantů, kteří se náhle vyzváni neznámo čím, zvedli současně z různých stran světa, prchajíce před válečným utrpením.

PŘÍSTĚHOVALCI VERSUS AZYLANTI

Od první chvíle se o této migrační vlně hovoří jako o přistěhovalcích – tj. předpokládá se, že bude trvalá, že zde migranti zůstanou. Přesto je celá současná migrační krize interpretována jako problém azylový. Azyl však znamená poskytnutí dočasného útočiště člověku prchajícímu před ohrožením života či politickým pronásledováním. Je to institut výrazně individualizovaný cílící na jednotlivce, jeho životní příběh a záchranu. Krátce řečeno, jde o pomoc „člověku v tísní“. Evropa má ale dnes co do činění s problémem zcela jiné povahy. Je konfrontovaná se stěhováním národů, s masovou migrací, u níž jsou individuální příběhy jednotlivých zrníček této lidské řeky zcela nepodstatné. **Pomáhat „národu v tísní“ nelze stejnými prostředky jako „člověku v tísní“.** Ale právě to se Evropa pokouší dělat a diví se, že mechanismy azylové politiky nefungují. Fungovat nemohou a nebudou ani tehdy, pokud se azylová politika přenesse na evropskou úroveň, jak o to euronadšenci usilují. „Národ v tísní“ vyvolává rizika zcela jiného druhu – bezpečnostní, ekonomická, integrační atd. a je výzvou pro ochranu vlastní společnosti. Ta je však, zdá se, dnes zcela na okraji.

Současně se od první chvíle hovoří z nejvyšší politické úrovně EU i evropských velmocí v souvislosti s migrací o jediné věci – jak migranty redistribuovat po celé EU. Nikoliv jak migraci zastavit – dodnes pro to efektivně neudělal kromě Maďarska nikdo vůbec nic – ale jak ji přerozdělit. Přerozdělení je prioritou číslo jedna, migrace sama nevádí. Nevadí ani zjevný rozpor s lidskými právy jednotlivců nucených kvótami žít tam, kde nechtějí, a pošlapání státní suverenity členských zemí EU, jež mají být zbaveny práva kontrolovat, kdo na jejich území může či nemůže žít.

Tento postoj je vzhledem k dosavadní evropské praxi zdánlivě velmi nelogický. Tisíce a statisíce migrantů jsou pro každou zemi ohromným břemenem a rizikovým faktorem, destabilizujícím domácí poměry. **Celá EU byla dosud budována jako elitní klub s nesmírně restriktivním právem vstupu a samotný schengenský systém byl na nepropustnosti vnějších hranic výslovně založen.** Tento převrat hodnot – tiché absolutní otevření hranic pro migranty a faktické zrušení Schengenu v dosavadní podobě nelze vysvětlit náhlým záchvatem altruismu a lásky k bližním u kancléřky Merkelové. Musí jít o zásadní strategický posun.

Média nám vyprávějí srdceryvné příběhy o zlých pašerácích, kteří prý toto stěhování národů organizují. Ve skutečnosti se však jedná o organizovaný transfer statisíců lidí

z utečeneckých táborů v Turecku přes hranice osmi států do Německa, který je bez úzké součinnosti jejich vlád a jejich orgánů neproveditelný. Tzv. hraniční kontroly jsou směšné, když všichni migranti zatím bez problémů skončili v Německu. Z Turecka na řecké ostrovy denně připlouvaly tisíce lidí a nikdo s tím za tři měsíce, co krize trvala, nic neudělal ani udělat nechtěl. To nasvědčuje tomu, že Evropa v podání A. Merkelové a J. C. Junckera si migraci přeje, snahy o její zastavení pouze předstírá a snaží se dostat na kontinent maximum lidí z Blízkého východu.

MORÁLNÍ NEPŘIJATELNOST MASOVÉ IMIGRACE

Otevření Evropy dokořán pro masovou imigraci je ospravedlňováno morálními argumenty pomoci bližnímu v nouzi a apely na solidaritu. Současně jsou však široce zmiňovány argumenty o nezbytnosti masové emigrace z důvodu stárnutí evropského obyvatelstva a jeho vymírání. Na odiv stavěný altruismus tak má pomáhat sobeckému zájmu Evropanů.

Ve skutečnosti Evropa žádným nedostatkem obyvatelstva netrpí a ani **neexistuje žádný předem daný počet obyvatel, kteří by měli na našem kontinentě žít**. Všechny minulé generace obyvatel Evropy byly méně početné než generace současná, a přitom k žádným katastrofám nedošlo. Evropa pouze čelila problémům plynoucím z rychlého růstu obyvatelstva. Pokud bude počet obyvatel klesat, opět to není nic fatálního, pouze povaha problémů bude jiná.

Současné EU nyní zápasí s masovou nezaměstnaností, která se týká podle odhadů cca 23 mil. obyvatel. Na jihu Evropy více než 50 % mladých lidí není schopno nalézt práci. Kde je tedy onen hrozící nedostatek pracovních sil, který nás prý nutí dovážet migranty z jiných kontinentů?

Ale i kdyby tomu tak bylo, jde evropským vládám o azyl obětem válek nebo o pokus řešit demografické problémy některých evropských zemí na úkor trpících a válkou rozvrácených regionů, jejichž rozvratu evropská politika sama výrazně napomohla? Jak se slučuje na odiv stavěná starost o lidská práva, demokracii a rozvojovou pomoc mimoevropským zemím s tím, že rozvrácené země zůstanou v troskách zbaveny velké části mladé populace včetně těch nejmovitějších a nejkvalifikovanějších, které si hodlají vyspělé země rozebrat? Jak chceme zabránit dalšímu jejich rozvratu a opakování lidských tragédií? V tomto světle je celý koncept migrace jako nástroje oživení a sjednocení Evropy hluboce amorální a nepřijatelný.

NÁKLADY A RIZIKA

Údajní xenofobové a strach šířící „fašisté“ opírají svou podporu mezi veřejností nikoliv o iracionální strach a předsudky, ale o zdravý rozum, dosavadní historickou zkušenost a skeptický odhad budoucnosti, který je obyčejným lidem, nikoliv pokrokařským vizionářům vlastní.

Je paradoxem, že princip předběžné opatrnosti, jenž ovládá dnešní evropskou praxi a v jehož jménu jsou zaváděny stále nesmyslnější regulace a zakazovány další a další normální lidské aktivity, ve vztahu k migraci platit nesmí. **Je naopak zakázáno ptát se na náklady a informovat o rizicích.** Je příznačné, že v dnešní Evropské unii nelze realizovat žádný trošku významnější stavební projekt bez studie analyzující dopad na životní prostředí. Vše, co může negativně ovlivňovat život lidí je podrobováno mnohonásobnému administrativnímu, odbornému i soudnímu přezkumu, zatímco experiment s usazováním desítek tisíců až miliónů většinou zcela neznámých lidí z absolutně odlišného kulturního prostředí je vyjmut z jakéhokoliv veřejného posuzování, je zakázáno o něm vůbec hovořit a jeho odpůrci jsou perzekvováni.

Lze s velkou pravděpodobností očekávat, že příchod statisíců či miliónů lidí do zcela odlišného a nepřipraveného prostředí, který se navíc odehraje ve velmi krátké časové době, vyvolá řadu enormních komplikací a problémů. O jejich povaze a dimenzích je možné si učinit představu na základě desítek let zkušeností se poválečnou spontánní migrací statisíců lidí z rozvojových zemí do Západní Evropy.

Možnosti skutečné integrace miliónů muslimů do evropské společnosti jsou mizivé, neboť tito lidé sem nepřicházejí, aby se stali Němci, Francouzi, Čechy či Švédy, ale proto, aby mohli pokračovat ve svém způsobu života v bezpečí a za vyššího materiálního standardu, který jim umožní evropský sociální stát. Složitosti se sžíváním v novém prostředí budou takové, že vznik paralelních společností – ghett, poskytujících migrantům oporu a ochranu, bude nevyhnutelný. To je ona vysněná multikulturní společnost, po níž touží všichni levicovní pokrokaři, která má však oproti předpokladům, jednu velkou nevýhodu, že vztahy mezi těmito paralelními společenstvími nejsou harmonické a vzájemně se obohacující, ale stále více nepřátelské a antagonistické.

Imigrací si tak Evropa za ohromné peníze a společenské náklady nevytvoří předpoklad oživení a nové harmonie, ale naopak zapříčiní těžko zvládatelné antagonismy a vzájemnou radikalizaci, která má potenciál zcela rozvrátit vše, čeho bylo za poslední více než

půlstoletí dosaženo. Všechny velké sociální experimenty se rychle změnilly v děsivé katastrofy. Masová imigrace do Evropy z Blízkého východu v pojetí současných politických elit hrozí stát se jednou z nich.

SOUDCE JAKO KONZULTANT STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ

*Zdeněk Koudelka**

Konzultant je osoba, kterou může v přípravném řízení trestním přibrat policejní orgán či státní zástupce. Konzultant má mít znalosti ze speciálního oboru.¹ Obdobně může postupovat soud v řízení před soudem.² Na podzim roku 2015 došlo k tomu, že vrchní státní zástupkyně v Praze Lenka Bradáčová využila jako konzultanta soudce Vrchního soudu v Praze jako odborníka na insolvenční řízení, což zjistila Generální inspekce ozbrojených sborů.³ Není zřejmé, zda byl soudce do role konzultanta ustanoven formálně nebo šlo o neformální účast soudce na výkonu působnosti státního zastupitelství v trestním řízení.

Rozhodující je však materiální posouzení situace. Soudce se v pozici konzultanta státního zástupce stává jeho pomocníkem. V takovém případě je vztah soudce a státního zástupce zcela obrácen. Zatímco klasický a zákonný vztah je takový, že státní zástupce je v řízení před soudem stranou a soudce je mu nadřazen, pak soudce v roli konzultanta státního zástupce je mu podřazen. Taková situace je hrubě nezákonná, ale i neústavní. Stejně důsledky vznikají, pokud by státní zastupitelství takto využívalo soudce jako poskytovatele odborného vyjádření podle zákona o státním zastupitelství.⁴ Proto uvedené závěry pro soudce-konzultanta platí i pro soudce poskytujícího odborné vyjádření státnímu zastupitelství.

1. NEZÁVISLOST A NESTRANNOST SOUDU

Nezávislost a nestrannost soudu je ohrožena, i když soudce-konzultant státního zástupce nebude činný jako soudce v dané věci. Nemusí být ani činný na trestním úseku. Je však ohrožena nezávislost a nestrannost soudu jako celku, pakliže se bude vědět, že na trestním řízení proti obviněnému se podílel soudce soudu, kde je jeho kolegy a kamarády případ souzen.

* Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. - Vysoká škola Karla Engliš Brno, Mezírka 1. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno. zdenek.koudelka@mail.muni.cz

¹ § 157 odst. 3 trestního řádu č. 141/1961 Sb.

² § 183 odst. 2 trestního řádu.

³ Usnesení o odložení věci Generální inspekce bezpečnostních sborů z 31. 1. 2017, GI-888-13/TČ-2017-843000, strana 4.

⁴ § 16c odst. 1 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství.

Ústavní zásada nezávislého a nestranného soudce⁵ obsahuje i požadavek na neslučitelnost funkcí vzhledem k teorii dělby státní moci.⁶ V reakce na neústavní praxi Ústavní soud zrušil na návrh prezidenta ustanovení zákona o soudech a soudcích umožňující přidělení soudce k Ministerstvu spravedlnosti, což ve svém důsledku nejen správně znemožnilo neústavní výkon funkce náměstka ministra soudcem, ale omezilo i účast soudců jako odborníků na přípravě návrhů zákonů Ministerstvem spravedlnosti.⁷ Následnou novelou zákona o soudech a soudcích bylo opět umožněno přeložení soudců k Ministerstvu spravedlnosti s jejich souhlasem na maximální dobu 1 roku.⁸ Na opětovné nastolení neústavního stavu reagoval Ústavní soud. Opakovaně v roce 2010 zrušil nálezem⁹ zákonnou možnost dočasného přidělení soudců na Ministerstvo spravedlnosti, která se dokonce v roce 2008 rozšířila z 1 na 3 roky. Ohrožení soudcovské nezávislosti ze strany výkonné moci bylo důvodem proto, že Ústavní soud označil za neústavní možnost opětovného jmenování soudních funkcionářů do funkce prezidentem či ministrem spravedlnosti jako orgány moci výkonné.¹⁰

Pakliže takto reagoval Ústavní soud na pouhé dočasné stáže soudců na Ministerstvu spravedlnosti, které není orgánem činným v trestním řízení, nelze než obdobné závěry vyvodit k mnohem závažnějšímu porušení dělby moci v případě, kdy soudci v rozporu se svým ústavním postavením dělají pomocníky státního zastupitelství.

2. ZNALOSTI ZE SPECIÁLNÍHO OBORU

Soudce zná právo či by alespoň právo znát měl. Tato zásada ovšem platí vůči každému orgánu veřejné moci při výkonu jeho mocenské (vrchnostenské) působnosti. Právní řád v jeho celku musí znát i státní zastupitelství či jakýkoliv správní úřad. Není možné, aby

⁵ Čl. 82 odst. 1 Ústavy č. 1/1993 Sb.

⁶ Slovenský Ústavní soud již konstatoval, že funkce generálního ředitele Sekce trestního práva Ministerstva spravedlnosti je funkce ve veřejné správě, která je neslučitelná s funkcí soudce, protože objektivně odůvodňuje obavu z nedostatku jeho nestrannosti. Nález č. 14/2000 Zbierky nálezov a uznesení Ústavného súdu SR.

⁷ Nález Ústavního soudu č. 349/2002 Sb., který zrušil v § 68 ods. 1 zákona o soudech a soudcích vypustil slova „ministerstvu nebo“.

⁸ § 68 odst. 1 zákona o soudech a soudcích ve znění zákona č. 192/2003 Sb., který v čl. I bodu 11 vložil znovu slova „ministerstvu nebo“. Původně šlo o bod 10 vládního návrhu zákona – tisk Poslanecké sněmovny 299, 4. volební období - <http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=6596>. Novelou zákonem č. 314/2008 Sb. tato doba činí 3 roky.

⁹ Nález Ústavního soudu č. 294/2010 Sb., (Pl.ÚS 39/08). <http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=67559&pos=1&cnt=2&typ=result>. ZDENĚK KOUDELKA: Neslučitelnosti funkcí. *Právo, ekonomika, management* 5/2014. ISSN 1804-3550, s. 13-15.

¹⁰ Část IV. výroku a část V.e, bod 65 odůvodnění Nálezu. § 105a zákona o soudech a soudcích ve znění zákona č. 314/2008 Sb.

státní orgán svou neznalost práva nahrazoval znaleckým posudkem nebo činností konzultanta. To, že Vrchní státní zastupitelství v Praze nezná kvalifikované informace k insolvenčnímu řízení, je možná pravda, ale má povinnost je znát. Je sice pravda, že státní zástupci se soustředí především na trestní právo, ale každý státní orgán musí znát právní řád jako celek. Neznalost práva neomlouvá a tím spíše ne státní zastupitelství.

Do působnosti státního zastupitelství patří i možnost vstupu do insolvenčních řízení, kam vstupují krajská státní zastupitelství s tím, že vrchní státní zastupitelství vykonávají nad jejich činnostmi dohled a účastní se v řízení o odvolání u vrchního soudu.¹¹ Vrchní státní zastupitelství by samo o sobě ze své zákonné působnosti mělo disponovat odbornými znalostmi o insolvenčním řízení.

Speciálními znalostmi, které může konzultant uplatnit, jsou znalosti z různých oborů – např. stavebních hmot, lékařství, exotických zvířat apod. Speciálními znalostmi nejsou informace o platném právu, ať již hmotném či procesním, včetně insolvenčního řízení. Informace o insolvenčním řízení pro státní zastupitelství nelze učinit předmětem znaleckého posudku ani stanoviska konzultanta či odborného vyjádření.

3. DOPAD NA TRESTNÍ ŘÍZENÍ

Trestní řízení, v němž byl činný konzultant soudce, je zasaženo protiústavním stavem. Obviněný může požadovat nápravu tohoto postupu spočívající v zanechání tohoto protiprávního jednání. Dále by výsledky činnosti soudce-konzultanta či soudce zpracovatele odborného vyjádření neměly být v trestním řízení využívány v neprospěch obviněného.

Uvedená situace je legitimním důvodem pro výměnu dozorujícího státního zástupce, který danou nezákonnost způsobil. V případě, že se na nezákonnosti podílel vedoucí státní zástupce, je to důvod pro námitku podjatosti a vyloučení jeho i podřízených státních zástupců, což má za následek postoupení věci jinému státnímu zastupitelství, o čemž musí rozhodnout nadřízené státní zastupitelství.¹² Uvedený protiprávní postup není běžnou nesprávností v činnosti státního zastupitelství, ale zásadním excesem s protiústavním důsledkem.

¹¹ § 7 odst. 2 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství. Čl. 1a odst. 1 pokynu obecné povahy nejvyšší státní zástupkyně č. 9/2008, o netrestní působnosti.

¹² § 12a odst. 2 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství.

4. KÁRNÁ ODPOVĚDNOST

Pakliže soudce vystupuje v roli konzultanta státního zastupitelství nebo poskytovatele odborného stanoviska pro státní zastupitelství narušuje dělbu moci a ohrožuje důvěru v nestranné a spravedlivé rozhodování soudů. Dopouští se tím kárného deliktu.¹³ Přitom rozhodující není, zda je činnost konzultanta formalizována podle trestního řádu či jako poskytovatele odborného stanoviska dle zákona o státním zastupitelství a zda za tuto činnost bere odměnu nebo jde o činnost bez formálního pověření. Protiprávnost je dána nejen u soudce, který se nechal takto státním zastupitelstvím využít, ale i u státního zástupce, který danou situaci způsobil a výsledky z této protiprávní činnosti využil, přičemž ohrozil nestrannost a nezávislost výkonu funkce soudce a ohrozil důvěru v odbornost postupu státního zastupitelství.¹⁴

¹³ § 87 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích.

¹⁴ § 28 zákona o státním zastupitelství.

MOŽNOSTI ZKVALITNĚNÍ VÝZBROJE A OCHRANNÝCH BALISTICKÝCH PROSTŘEDKŮ PŘÍSLUŠNÍKŮ ÚTVARŮ A JEDNOTEK KŘP VYBRANÝCH KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

*Ludvík Juříček, Norbert Moravanský, Olga Vojtěchovská**

ÚVOD

Příspěvek tematicky navazuje na výzkumný projekt, který reaguje na požadavky IGA VŠKE, a.s. v Brně a APZ v Bratislavě a vedení obou vysokých škol pro rok 2017 a 2018 a nutnosti zvýšení efektivnosti a kvality výuky odborných předmětů zaměřených na palné zbraně, munici a ostatní prostředky, které spadají do oblasti protipěchotních zbraňových systémů vyučovaných v obou SO studijního programu BPS. Druhým důvodem pro řešení předkládané problematiky je snaha o nalezení slabých míst v technickém a materiálním zabezpečení příslušníků útvarů a jednotek KŘP v podmínkách ČR a SR a jejich vzájemného porovnání. Výzkumný projekt je řešen ve dvou relativně samostatných etapách [1].

Při svém řešení se řešitelský tým opírá o kvalitně zpracovanou analýzu současného stavu tohoto zabezpečení pro účely služebního zákroku a nalezení kompetentních možností řešení problematických míst systému technického a materiálního zabezpečení útvarů a jednotek spadajících do podřízenosti KŘP Brno (ČR) a KRP Bratislava (SR). Tato analýza je obsahem Dílčí výzkumné zprávy (DVZ) projektu IGA Vysoké školy Karla Engliše, a.s. Brno a Akadémie Policajného zboru v Bratislave: „*Možnosti zkvalitnění výzbroje*“

* Doc. Ing. Ludvík Juříček, Ph.D. - Ústav bezpečnosti, Vysoká škola Karla Engliše, a.s., Mezírka 775/1, 602 00 Brno, Česká republika, telefon: + 420 728 232 698, e-mail: ludvik.juricek@vske.cz

MUDr. Norbert Moravanský, PhD. - Ústav súdneho lekárstva, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Sasinkova 4, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, telefon: + 421 905 160 789, e-mail: info@lekarznalec.sk

JUDr. Ing. Olga Vojtěchovská, Ph.D. - Katedra bezpečnosti a práva, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s. Praha, Lindnerova 575/1, 180 00 Praha 8, Česká republika, telefon: + 420 603 300 064, e-mail: o.vojtechovska@atlas.cz

a ochranných balistických prostředků příslušníků útvarů a jednotek Krajských ředitelství policie (KŘP) vybraných krajů ČR a SR“ č. 10/2017-12/2018, Signatura: VÝSK. 239 (Lokace: APZ-BA).

Pro tento účel si řešitelský tým stanovil následující dílčí cíle:

Hluboká analýza současného stavu systému technického a materiálního zabezpečení útvarů a jednotek spadajících pod KŘP Brno a jeho porovnání se situací útvarů a jednotek srovnatelného významu na KR PZ Bratislava. Analýzu provést podle předem stanovených hledisek hodnocení.

Nalezení slabých míst systému technického a materiálního zabezpečení.

Simulace a balistická měření malorážových zbraňových systémů a odolnosti (TBO) balistických ochranných prostředků za účelem kvantifikovaného a kvalitativního zjištění skutečných balistických parametrů používaných zbraňových systémů.

Návrh technického a technologického řešení hodnocené situace.

Důraz řešitelského týmu je položen na hodnocení konstrukčních a balistických charakteristik (ráže a výkon) a uživatelských parametrů zbraňového systému (služební zbraně) se zaměřením na terminálně balistické chování používaného pistolového, příp. puškového střeliva. Zvláštní pozornost je věnována hodnocení balistických ochranných prostředků (ochranné přilby, vesty a další doplňky) ve výzbroji a výstroji příslušníků Policie obou států. Jakým způsobem naplňují zavedené prostředky BOPJ stanovené požadavky

z pohledu přijatých norem (ČSN, NIJ, TON) pro hodnocení TBO a zadávacích požadavků jejich uživateli [2].

1. ORGANIZACE ÚTVARŮ S ÚZEMNĚ VYMEZENOU PŮSOBNOSTÍ V ČR A SR

Policie je především *jednotným ozbrojeným bezpečnostním sborem (OBS)*. Není právnickou osobou. Právnickou osobou, za kterou policie při plnění svých úkolů vždy vystupuje, je stát, tedy Česká republika (ČR). Policejní prezidium a útvary policie s celostátní působností se z hlediska vystupování v právních vztazích a nakládání s majetkem České republiky považují za součást organizační složky státu a účetní jednotky Ministerstva vnitra ČR, která taktéž není právnickou osobou; jednotlivá krajská ředitelství

jsou pak ze zákona organizačními složkami státu a účetními jednotkami a opět vystupují za právnickou osobu ČR [6].

Policie je bezpečnostním sborem, kterým jsou dále také:

- Celní správa České republiky (zák. č. 85/2004 Sb., o Celní správě České republiky),
- Vězeňská služba České republiky (zák. č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráží České republiky),
- Bezpečnostní informační služba (zák. č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě České republiky),
- Úřad pro zahraniční styky a informace (§ 17 až 19 zák. č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky) a
- Hasičský záchranný sbor České republiky (zák. č. 238/2000 Sb. O Hasičském záchranném sboru České republiky), který na rozdíl od předchozích není sborem ozbrojeným.

Tyto sbory je třeba odlišovat od *ozbrojených sil* České republiky, které jsou dle § 3 odst. 2 zák. č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, tvořeny Armádou ČR, Vojenskou kanceláří prezidenta republiky a Hradní stráží. Vojáci z povolání působí i ve Vojenské policii (zák. č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii), která je sborem přímo podřízeným ministrovi obrany, a ve Vojenském zpravodajství, které je součástí Ministerstva obrany.

Mezi *ozbrojené bezpečnostní složky* v České republice lze řadit i obecní (městské) policie, které však nejsou bezpečnostním sborem podle zák. č. 361/2003 Sb., jsou orgánem obce pro dohled nad místními záležitostmi veřejného pořádku a jejich zaměstnanci (strážníci) jsou v pracovněprávním vztahu k obci.

1.1 ÚTVARŮ S ÚZEMNĚ VYMEZENOU PŮSOBNOSTÍ V ČR

Činnost Policie České republiky řídí policejní prezidium, v jehož čele stojí policejní prezident. Policejnímu prezidiu jsou podřízeny rovněž krajská ředitelství policie (KŘP), která jsou zřizována zákonem. KŘP JmK je útvar s územně vymezenou působností. Představuje samostatnou organizační složku státu. Samostatně hospodaří s finančními prostředky ze státního rozpočtu [6].

Mezi útvary vnější služby KŘP JmK se zařazují: Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Odbor služby dopravní policie, Odbor služby pořádkové policie. Součástí tohoto odboru jsou *zásahové a pohotovostní jednotky* a nedílnou součástí tvoří také *speciální pořádková jednotka* (SPJ), která byla zřízena dne 1. června 2008 a Odbor cizinecké policie.

1.2 ÚTVARY A JEDNOTKY VNĚJŠÍ SLUŽBY KR PZ BRATISLAVA ZABEZPEČUJÍCÍ PŘÍMÝ VÝKON SLUŽBY

Všetci policajti služobne zaradení na jednotlivých útvaroch a jednotkách krajského riaditeľstva Policajného zboru Bratislava (ďalej len KR PZ BA) sú z hľadiska charakteru a povahy výkonu ich služby zaradení do jednej z nasledovných skupín [7]:

I. skupina – policajti zaradení v priamom výkone štátnej služby a policajti, u ktorých priamy výkon štátnej služby tvorí podstatnú časť služobnej činnosti, pričom nerozhoduje pre ich zaradenie do tejto skupiny výška osobitného príplatku, ale náplň a charakter ich služobnej činnosti.

II. skupina – policajti nezaradení do priameho výkonu štátnej služby.“

Uvedené rozdelenie má bezprostredný súvis nielen s charakterom a náplňou ich práce, ale i s charakterom a systémom ich služobnej prípravy a má tak priamu súvislosť so služobnými činnosťami pri ktorých sa používajú donucovacie prostriedky, (teda i ručné strelné zbrane), prostriedky balistickej ochrany a ostatné. Zaradenia policajta do jednej z uvedených skupín úzko súvisí s charakterom jeho pracovnej činnosti.

2. TECHNICKÉ A MATERIÁLNI ZABEZPEČENÍ V POLICII ČR A SR

2.1 SYSTÉM A ORGANIZACE TECHNICKÉHO A MATERIÁLNIHO ZABEZPEČENÍ V PODMÍNKÁCH PČR

Systémem i organizací technického a materiálního zabezpečení Policie České republiky se zabývá *Odbor správy majetku*. Odbor je součástí útvaru Ministerstva vnitra, působící v oblasti vnitřní správy, který vznikl 1. ledna 2009. Tento úsek je nedílnou součástí náměstka Policejního prezidenta pro ekonomiku. Postavení tohoto odboru je vázáno

nařízením Ministra vnitra č. 73/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Věnuje se funkci plnění odborného útvaru na úseku správy majetku, úseku právní ochrany průmyslového vlastnictví resortu, a v neposlední řadě dislokačního orgánu resortu. *Odbor správy majetku* poskytuje rovněž činnosti na úseku bytové politiky a bytového orgánu [1].

Hlavním předmětem jeho činnosti je:

- dozor nad bezpečností technických zařízení a dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení,
- výkon funkce registračního místa ministerstva pro registraci silničních vozidel používaných pro jeho účely a pro účely celních orgánů a
- dozor nad bezpečností práce.

a) Technické zabezpečení

Technické zabezpečení (technický prostředek, zabezpečovací technika) se opírá o zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, § 76. Zabezpečovací technikou se rozumí technické prostředky, zařízení a jejich soubory používané za účelem předcházení nebo odstranění ohrožení veřejného pořádku a bezpečnosti.

b) Materiální zabezpečení

Materiální zabezpečení Policie České republiky je realizováno na základě interních aktů řízení:

- Závazný pokyn policejního prezidenta č. 100 ze dne 31. července 2009, o ekonomické činnosti, řídicí kontrole, tvorbě rozpočtu a pořizování majetku a
- Závazný pokyn policejního prezidenta č. 101 ze dne 31. července 2009, kterým se stanoví zásady jednotného postupu věcného plánování jednotně pořizovaného majetku pro útvary Policie České republiky.

Tyto interní akty řízení upravují kompetence jednotlivých útvarů v procesu plánování, pořizování, finančním zajištění a kontrolní činnosti při zajišťování jednotně pořizovaného majetku. Součástí je i taxativní výčet priorit, ze kterých se vychází při pořizování majetku. Přílohou ZPPP č. 101 je rozsah jednotně pořizovaného majetku, který je rozčleněn do 8 skupin dle druhu a charakteru materiálu.

Do této skupiny se mimo jiné zařazují balistické ochranné prostředky jednotlivce. Tyto ochranné prostředky chrání jejich uživatele před ničivým účinkem munice a jejich částí (střel a střepin), a také chladných zbraní (nože, sekery, šípy, mačety).

2.2 SYSTÉM A ORGANIZACE TECHNICKÉHO A MATERIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ V PODMÍNKÁCH POLICIE SR

a) Technické zabezpečení

Zajištění oprav, servisu zbraní a zabezpečenie náhradnými dielmi je realizované prostredníctvom jednotlivých krajských centier podpory [7].

Postup oprav a servisu sa riadi *nariadením MV SR č. 29/2017 o pridelení, nosení, ukladaní a zabezpečení zbraní a nábojov*. Podľa čl. 2, písm. 3, uvedeného nariadenia policajt udržiava pridelenú osobnú zbraň vo funkčnom stave, dbá, aby nedošlo k jej strate, odcudzeniu alebo zneužitíu. V prípade nefunkčnosti zbrane tak policajt túto predloží svojmu komoditnému manažérovi, ktorý zabezpečí jej opravu prostredníctvom príslušného centra podpory. V prípade útvárových zbraní sa postupuje obdobne. Zbraň na opravu predkladá určený policajt, ktorý má útvárovú zbraň pridelenú, prípadne zbrojár útváru.

b) Materiální zabezpečení

Organizácia centrálného nákupu zbraní, streliva a ostatného bezpečnostného materiálu (materiálneho zabezpečenia) v rámci rezortu MV SR spadá pod *Sekciu hnutel'ného a nehnuteľného majetku MV SR* (ďalej len SHNM). SHNM vznikla v apríli roku 2013, ako jeden z krokov realizácie vládneho programu ESO (efektívna, spoľahlivá a otvorená verejná správa). SHNM má vnútorné organizačné členenie na organizačný odbor, odbor materiálno-technického zabezpečenia, odbor dopravy a odbor správy nehnuteľného majetku a investičnej výstavby. Vznikom SHNM sa pod ňu začlenili všetky centrá podpory jednotlivých KR PZ.

Do roku 2013 je teda systém taký, že výhradne SHNM ako centrálny orgán zaobstaráva nákup zbraní, streliva a ostatného bezpečnostného materiálu, pričom tento je následne ďalej distribuovaný prostredníctvom jednotlivých krajských centier podpory až ku koncovým útvárom, resp. policajtom. Sekcia tak realizuje priamy nákup zbraní, streliva a ostatného bezpečnostného materiálu. Pri procese obstarávania zbraní, streliva a ostatného bezpečnostného materiálu sa vo všeobecnosti vychádza najmä z požiadaviek útvarov PZ a MV SR, ako aj schválených plánov vedecko-technického rozvoja MV SR. Všetky požiadavky útvarov potom spracováva príslušný gestor danej komoditnej skupiny a následne zasiela požiadavku na SHNM.

Vymedzenie odborných gescií a gestorov jednotlivých komoditných skupín je uvedené v prílohe č. 2 *nariadenia MV SR č. 48/2016 o vedecko-technickom rozvoji*. Podľa tohto

predpisu pre oblasť výzbroje, munície (vrátane trhavín, pyrotechnickej, ženíjnej, chemickej techniky a materiálu) a ochranných balistických prostriedkov vykonáva gesciu Odbor akvizícií a inovácií Prezídia Policajného zboru (ďalej len OAI PPZ).

Nariadenia MV SR č. 48/2016 o vedecko-technickom rozvoji je hlavný predpis rezortu MV SR pre oblasť vedecko-technického rozvoja. Toto nariadenie ustanovuje:

- organizáciu a riadenie vedecko-technického rozvoja,
- plán vedecko-technického rozvoja,
- úlohy v oblasti vedecko-technického rozvoja,
- spoluprácu v oblasti vedecko-technického rozvoja,
- metódy vedecko-technického rozvoja,
- skúšky technického prostriedku,
- realizáciu vedecko-technického rozvoja,
- oponentské konanie a
- zavedenie a dočasné zavedenie technického prostriedku.

OAI PPZ vykonáva riadenie (po organizačnej stránke), kontrolu a koordináciu vedecko-technického rozvoja celého rezortu MV SR. Samotný vedecko-technický rozvoj uskutočňujú útvary ministerstva a útvary v jeho pôsobnosti samostatne, alebo v spolupráci s mimorezortnými organizáciami a pracoviskami výskumu a vývoja podľa spomínaného rozdelenia jednotlivých druhov gescií. Plán vedecko-technického rozvoja sa spracováva na príslušný kalendárny rok s výhľadom na ďalšie roky, ako základný plánovací dokument na riešenie úloh rozvoja na ministerstve a schvaľuje ho minister. Obsahuje úlohy rozvoja, ktoré sú rozpracovaním a konkretizáciou hlavných cieľov výskumu, vývoja a inovácie ministerstva vychádzajúcich z aktuálnych požiadaviek útvarov.

3. REZERVY A SLABÁ MÍSTA SYSTÉMU TECHNICKÉHO A MATERIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ÚTVARŮ A JEDNOTEK POLICIE ČR A SR

3.1 ČESKÁ REPUBLIKA

- Významným problémem je administrativní a časová náročnost spojená s přerozdělováním materiálu na jednotlivé organizační složky státu, které jsou samostatnými ekonomickými součástmi. Tento systém přerozdělení materiálu komplikuje a časově prodlužuje.
- Významným limitujícím faktorem je celkový objem přidělovaných finančních prostředků na pořizování výše uvedeného materiálu.
- Dalším limitujícím faktorem, při pořizování tohoto specifického materiálu, je obchodní stránka, kdy je nákup spojen se značnou a časově náročnou administrativou.
- Problémem je rovněž aplikace zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek [10], který ve většině případů neumožňuje přímý nákup vybraného potřebného materiálu bez vyhlášení výběrového řízení.
- Slabým místem v technickém zabezpečení je také nedostatek hlídkových a služebních automobilů, nízký počet vrtulníků Policie, a celkový systém přidělování těchto prostředků do jednotlivých krajů.
- Špatná organizace a nízké finanční prostředky.
- Dalším výrazným problémem v této oblasti se jeví způsob zadávání veřejných zakázek. Do předepsané tabulky se vyplní konkrétní požadavky. Na ekonomických odděleních jsou ovšem lidé, kteří tyto tabulky ze všech krajů České republiky sloučí do jedné velké tabulky. A tato velká tabulka se posílá na Policejní prezidium. Např. jednotka určitého útvaru předloží své požadavky v písemné žádosti, které jsou odeslány ekonomickému náměstkovi Policejního prezidenta. Ten rozhodne, zda jsou na tyto požadavky k dispozici finanční prostředky, a zda tyto budou na tento účel uvolněny.

- Základní problém spočívá v tom, že ve většině případů realizují nákupy lidé, kteří pracují na ekonomickém oddělení, a plně nerozumí požadavkům a potřebám jednotlivých útvarů Policie.

3.2 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Rozsah slabých míst a rezerv v systému technického a materiálního zabezpečení útvarů a jednotek v podmínkách PZ SR je poměrně značný. Proto na tomto místě budou uvedeny pouze některé zásadní problémy, které je nutné řešit [7]:

- *Neexistencia koncepcie rozvoja výzbroje a výstroje pre jednotlivé zložky a útvary PZ.* Táto by mala byť spracovaná odborníkmi, ktorí rozumejú nielen problematike výzbroje a výstroje, ale súčasne aj potrebám policajnej praxe. Takáto koncepcia, ak má byť zmysluplná, tak môže schválená až po dôkladnej diskusii medzi odbornou verejnosťou, medzi ktorou by nemali chýbať skúsení inštruktori služobnej prípravy, učitelia policajných škôl, bezpečnostní experti a ostatní odborníci z policajnej praxe.
- *Neexistencia prakticko-používateľských porovnávacích skúšok zbraní a prostriedkov pri ich obstarávaní.*
- *Chýbajúca existencia gesčných rozhodnutí pre všetky zavedené prostriedky.* Každý druh výzbroje a výstroje musí byť do praxe zavedený gesčným rozhodnutím, ktorého súčasťou musí byť vždy požiadavka na kvalifikáciu.
- *Chýbajúce záväzné služobné predpisy vydávané rezortom pre jednotlivé druhy výzbroje a výstroje.* Pre každý druh výzbroje a výstroje by mal byť pred jeho zavedením do praxe spracovaný komplexný materiál – manuál, tak ako to bolo pred rokom 1989 v ČSĽA alebo ZNB.
- *Neexistencia jednotného systému preškoľovania a doškoľovania v rezorte MV SR pri zavádzaní nových prostriedkov.*
- *Zlepšenie koordinácie pridelovania výzbroje a výstroje útvarom vo vzťahu k rešpektovaniu platných predpisov, najmä platného rozkazu MV SR o jednotnej systematizácii.*

4. NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ SYSTÉMU TECHNICKÉHO A MATERIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ÚTVARŮ A JEDNOTEK POLICIE ČR A SR

Na základě provedené komplexní analýzy systému materiálního a technického zabezpečení útvarů a jednotek podřízených vybraným KŘP v rámci systemizace výzbroje a bezpečnostního materiálu v podmínkách ČR a SR a vytipování slabých míst obou systémů byla v rámci 1. etapy řešení navržena některá kompetentní opatření, která mohou vést ke zlepšení současného stavu systému technického a materiálního zabezpečení útvarů a jednotek Policie ČR a SR [1].

4.1 NÁVRHY OPATŘENÍ V PODMÍNKÁCH POLICIE ČR

a) Návrhy opatření na úseku výzbroje (zbraní a střeliva)

S ohledem na charakter vytipovaných slabých míst a rezerv v oblasti systemizace výzbroje a bezpečnostního materiálu v Policii ČR zde uvádíme návrh opatření zaměřených k navození (obnově) správného systému materiálního a technického zabezpečení zbraní a střeliva v reálných podmínkách útvarů a jednotek Policie ČR [1].

Jedná se o tato opatření:

- přehodnocení priorit na úseku rozpočtových pravidel vedoucích k navýšení finančních prostředků určených k obnově nebo pořizování nového výzbrojního materiálu,
- zvýšenou pozornost věnovat zajištění požadovaných organizačních podmínek výcviku speciální střelecké přípravy policistů a bezpečné manipulace a praktické použití zbraní a bezpečnostního materiálu. Je nutné se v nejbližší budoucnosti zaměřit na dobudování dostupných střelnic (venkovních, krytých) s požadovanou kapacitou a v rozumných dojezdových vzdálenostech od pevných služebních posádek policejních útvarů,
- urychlená příprava podmínek k obnově systému technických periodických prohlídek a seřizování zbraní zbrojířem na útvarech a jednotkách PČR. Je nutné se tedy zaměřit na systém přípravy (školení) středních technických pracovníků (zbrojířů) a jejich technického vybavení a
- navození systému pravidelné údržby a odborného servisu výzbrojního materiálu na útvarech PČR.

b) Návrhy opatření na úseku BOPJ

Kompetentní řešení vedoucí ke zlepšení systému na úseku BOP jsou založena na přijetí opatření v následujících oblastech:

- **organizace výběrových řízení (VŘ) realizovat v jednotlivých KŘP namísto organizace VŘ na centrální úrovni.** Tímto postupem se docílí vyšší pravděpodobnosti, že požadované prostředky BOJ budou mít technické parametry a technologické provedení, o které má konkrétní policejní jednotka (útvary) s ohledem na charakter plněných činností zájem,
- **použití zkušebních (testovacích) norem, které odpovídají reálné hrozbě vyplývající z reálného použití zbraňových systémů.** V ČR se používá US STD, která je postupně nahrazována novější normou NIJ 0101.06. V současnosti je ČSN potlačena a upřednostňuje se US STD NIJ 0101.04. Tato starší US norma je dostačující v ČR a SR ale pouze částečně, protože nezahrnuje ostatní ráže, se kterými se může zasahující policista setkat,
- **zařazení cizích odborníků do rozhodovacích procesů v orgánech Policie ČR.** Tímto postupem by se předešlo tomu, aby Policie nakoupila a obdržela balistický materiál, který by byl nekvalitní, neodpovídal zadání, nebo jinak nevyhovoval,
- **zlepšení vzájemné komunikace a spolupráce složek Policie ČR** při definování zadávacích podmínek pro výběrová řízení a příprava nových projektů a vývojových úkolů analyzujících úroveň hrozeb a rizik, která zasahujícím policistům v daném regionu může reálně hrozit.

4.2 NÁVRHY OPATŘENÍ V PODMÍNKÁCH POLICAJNÉHO ZBORU SR

Návrhy na opatření na úseku výzbroje a BOPJ byly realizovány na základě provedené komplexní analýzy systému materiálního a technického zabezpečení útvarů a jednotek podřízených vybraným KR PZ v rámci systemizace výzbroje a BOPJ v podmínkách Slovenské republiky a vytipování slabých míst hodnoceného systému [1].

Níže jsou uvedeny některé **kompetentní návrhy na opatření na úseku výzbroje (ručných strelných zbraní a streliva) a BOPJ**, která povedou ke zlepšení současného stavu v této oblasti:

- vytvoření ucelené koncepce rozvoje výzbroje v rezortu MV Slovenské republiky. Nová a ucelená koncepce se musí dotknout standardní struktury a parametrů standardní výzbroje příslušníků PZ základních útvarů Pořádkové policie (OO PZ a PMJ na KR PZ) se zaměřením na skupinu služebních zbraní. Na tomto úseku je v současnosti situace velmi složitá a nepřehledná a byla způsobena postupným zaváděním cca 10 druhů (modelů) KKZ (pistolí) ve 3 velikostních provedeních. Značné spektrum modelů zbraní klade velké nároky na systém výcviku policistů k jejich spolehlivému použití v rámci služebního zákroku. **Vzhledem k celkovému počtu příslušníků PZ na Slovensku v relaci k počtu druhů zavedených zbraní do jejich výzbroje, je nutné tuto situaci radikálně změnit.** Na základě provedené analýzy a po provedení srovnávacích zkoušek v rámci 2. etapy řešení projektu je nutné pro další období připravit výběr cca 3 typů KKZ (mimo skupinu samopalů), které jsou konstrukčně a materiálově moderní, dostatečného balistického výkonu a uživatelsky komfortní, které se již v praxi osvědčily,
- **odstranění nedostatků v systému vzdělávání policistů v oblasti výzbroje.** Priority komplexního zabezpečení vzdělávání je nutné prostřednictvím OIA PPZ přenést do oblasti teoretické výuky a praktického výcviku na Akadémii PZ v Bratislave, a to změnou struktury přerozdělovaných finančních prostředků do rozpočtu této vzdělávací instituce v nejbližším období. Praxe, že v materiálním a finančním zabezpečení přichází APZ, až v pořadí jako poslední, kdy je tento systém nastaven přesně opačně, než by logika věci napovídala, musí co nejdříve skončit! **Není možné, aby se budoucí policista neměl možnost seznámit s dostatečně širokým sortimentem druhů zbraní, střeliva a bezpečnostního materiálu přímo ve škole a setkal se s nimi až po nástupu do praxe.** Zde je nutné urychleně připravit s dostatečnou hodinovou dotací povinný odborný předmět „*Nauka o zbraních a střelivu*“, a to v Bc vzdělávacím modulu, který by předcházel výše uvedený praktický střelecký výcvik a byl by vyučován v 1. ročníku bakalářského studia. Na tento předmět navazuje již zavedený předmět „Forenzní balistika“, který vhodným způsobem dotváří teoretické znalosti studentů o palných zbraních a střelivu, jejich konstrukci a účincích,
- **odstranění nedostatků zavádění nové výzbroje a technických prostředků do používání.** Navození právního a skutkového stavu v zavádění nové výzbroje a vybraných technických prostředků do používání tak, aby bylo splněno Nariadenie

MV č. 48/2016 o vedecko-technickom rozvoji. Toto nařízení stanovuje, aby bez schvalovacího gesčního rozhodnutí nebylo možné žádnou zbraň ani technický prostředek zařadit do výkonu služby (použití) nebo jej provozovat.

- **obnovení tvorby a centrální distribuce kompletních odborných, výrobci autorizovaných manuálů na technické prostředky zavedené do používání v PZ,** resp. závazných služebních předpisů vydávaných rezortem MV pro jednotlivé druhy výzbroje a bezpečnostní materiál. Zpřístupnění těchto pracovních manuálů učitelům a instruktorům, kteří jsou zodpovědní za výuku a praktickou přípravu policistů, vytvoří základní předpoklady pro kvalitu vzdělávání a výcviku. Není možné se v tomto spoléhat na „všemocný“ internet,
- **realizace nutných změn v provádění prakticko-uživatelských porovnávacích zkoušek zbraní a BOPJ.** Zavedení systému porovnávacích zkoušek všech typů (modelů) zbraní a střeliva a BOP zaváděných do výzbroje (použití), a to u předepsaného počtu kusů (série) daného druhu zbraně nebo balistického ochranného prostředku. Není možné na tomto poli spoléhat pouze na kladné reference získané od partnerů nebo dokonce náhodný výběr konkrétního typu (modelu) zbraně. Pozitivní zkušenost, která se objevila v případě výběru a vysoutěžení již dříve vzpomínaných pistolí řady GLOCK, se již nemusí opakovat. Bez absolvování srovnávacích zkoušek, které mají charakter tzv. přijímacích zkoušek, s výsledky garantovanými výrobcem nebo dodavatelem (jak to bylo v minulosti např. se zástupci vojenské správy-ZVS), není možné se u všech ostatních dodávaných zbraní, střeliva a BOP spolehnout na šťastný výběr, jako tomu bylo v případě rakouských pistolí.

ZÁVĚR

Cílem příspěvku bylo odbornou, ale také laickou veřejnost seznámit s výsledky hluboké analýzy současného stavu systému technického a materiálního zabezpečení útvarů a jednotek spadajících pod KŘP Brno a jeho porovnání se situací útvarů a jednotek srovnatelného významu na KR PZ v Bratislavě na Slovensku. Byla zde nalezena slabá místa zavedeného systému technického a materiálního zabezpečení posuzovaných policejních útvarů a jednotek. V závěru této analýzy řešitelé projektu navrhli systém kompetentních způsobů (opatření) řešení reálné situace. Tento moment lze právem

považovat za zásadní přínos řešení 1. etapy realizace výzkumného projektu IGA VŠKE a APZ č. 10/2017-12/2018.

Je nesporné, že úroveň technického a materiálního zabezpečení útvarů a jednotek Policie zásadním způsobem ovlivňuje profesní přípravu příslušníků Policie v obou republikách. Nezastupitelné místo v teoretické výuce a praktické profesní přípravě zaujímá síť policejních vzdělávacích institucí (Policejní akademie a SOŠ), ale také systém profesní přípravy instruktorů výcviku, která probíhá ve výcvikových střediscích PČR a PZ SR. Zde, kromě technického a materiálního zabezpečení vzdělávacích a školících pracovišť hraje důležitou roli jejich dostatečné personální zabezpečení vlastními odborníky nebo zajištění spolupráce s externími odborníky.

Zásadním problémem od počátku přípravy a vlastní realizace výzkumu byl značný nezájem ze strany statutárního zástupce a oficiálního vedení VŠKE, a.s. Brno, ačkoliv to byla právě tato instituce, která stála na začátku vyhlášení projektu v rámci IGA, a která také proklamovala jeho jednoznačnou podporu. Tento nezájem ze strany soukromé vysoké školy (VŠKE, a.s.), která do řešitelského týmu nominovala pěťici řešitelů z celkového počtu jedenácti řešitelů, vyústil do situace, kdy tento projekt Představenstvo akciové společnosti na konci první etapy jeho řešení opustilo. Proto rovněž průběžné oponentní řízení výsledků první etapy řešení proběhlo v měsíci dubnu 2018 za účasti řešitelů, oponentů a úzkého vedení školy na Akademii Policajného zboru v Bratislave, v prostorách a péči této nejvýznamnější policejní vzdělávací instituce na Slovensku.

Přesto lze na tomto místě konstatovat, že naplněním cílů stanovených pro 1. etapu řešení projektu, byly vytvořeny příznivé podmínky pro zahájení 2. etapy řešení, ve které proběhnou technické a balistické (střelecké) zkoušky vybraných druhů výzbroje a BOPJ na spolupracujících pracovištích v Brně (firma Prototypa-ZM, s.r.o. Brno) a Praze (Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva, MPO ČR Praha). Získané výsledky budou předány koncovým uživatelům k jejich využití v rámci tvorby požadavků plánovaných výběrových řízení pro účely pořizování nových zbraní a střeliva (výzbroje) a bezpečnostního materiálu (přednostně BOPJ). Poskytnuté relevantní výsledky uživatelům vytvoří dobře použitelný základ pro jejich argumentační schopnost s nadřízenými na úrovni Policejního prezidia a MV ČR a SR, a také výrobci a dovozci tohoto materiálu.

LITERATURA

- [1] JUŘÍČEK, Ludvík a kolektiv. *Analýza současného stavu výzbroje a bezpečnostního materiálu útvarů a jednotek vybraných KŘP ČR a SR*. [Dílčí výzkumná zpráva IGA VŠKE č. 2/2018]. Brno, 2018, 130 s.
- [2] JUŘÍČEK, Ludvík a kol. *Ranivá balistika. Technické, soudnělékařské a kriminalistické aspekty*. Ostrava: KEY Publishing, s.r.o., Nádražní 733/176, 702 00 Ostrava – Přívoz. Tisk: NOVAPRESS, s.r.o., nám. Republiky 15, 614 00 Brno, 2017, 614 s. ISBN 978-80-7418-274-7.
- [3] JUŘÍČEK, Ludvík. *Ranivý potenciál malorážových střel a jeho hodnocení*. Ostrava: KEY Publishing, s.r.o., Nádražní 733/176, 702 00 Ostrava – Přívoz. Tisk: NOVAPRESS, s.r.o., nám. Republiky 15, 614 00 Brno, 2015, 158 s. ISBN 978-80-7418-222-8.
- [4] JUŘÍČEK, Ludvík, ROŽŇÁK, Petr. *Bezpečnost, hrozby a rizika v 21. století*. Ostrava: KEY Publishing, s.r.o., Nádražní 733/176, 702 00 Ostrava – Přívoz. Tisk: NOVAPRESS, s.r.o., nám. Republiky 15, 614 00 Brno, 2014, 324 s. ISBN 978-80-7418-201-3.
- [5] JUŘÍČEK, Ludvík, SKORUŠA, Leopold, MALÁNÍK, Zdeněk. *Použití zbraně v profesní obraně, zraňující agens a ranivá balistika v podmínkách služebního zákroku příslušníků CS ČR s využitím prostředků zavedené výzbroje a výstroje*. [Studie znalce v oboru ranivé balistiky pro potřeby střelecké a taktické přípravy v Celní správě České republiky]. Brno, 2015, 290 s.
- [6] Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
- [7] Zákon č. 171/1993 o Policajnom zbore Polície SR.
- [8] Zákon č. 119/2002 Sb., zákon o zbraních a střelivu.
- [9] Zákon č. 190/2003 Z. z., zákon o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- [10] Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

SPOLEČNÁ ZAHRANIČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA, HISTORIE A PERSPEKTIVA Z POHLEDU ČESKÉHO DIPLOMATY

*Jan Sechter**

Společná zahraniční a bezpečnostní politika je jednou z oblastí spolupráce členských států Evropské unie. Disponuje vlastním právním a institucionálním rámcem, který se v procesu evropské integrace vyvíjel a smlouvami ES/EU modifikoval. Vnější (zahraniční vztahy) vztahy EU rozvíjí vedle vlastních zahraničních politik jednotlivých členských států.

Snaha spolupracovat v bezpečnosti, obraně a v zahraniční politice provází západní Evropu od začátku studené války. Hnací motorem byla Francie, která usilovala o to, udržet si přehled nad znovuvybrojeným Německem a integrovat jej do spolupráce. Již začátkem padesátých let se Francie vyslovovala pro společnou armádu a její politické (ministr obrany) a vojenské řízení. Připravovaná smlouva ale nenalezla podporu v roce 1954 v samotném francouzském parlamentu, práce na projektu byly zastaveny a těžiště spolupráce se přesunulo do Severoatlantické aliance (NATO). Posílení spolupráce a její institucionalizace tak až do konce studené války pokračovala v Evropských společenstvích postupně, po drobných krůčcích. Do roku 1989 se Evropská politická spolupráce, jak se v rámci Evropských společenství tento prvek nazýval, dosáhla koordinace pozic k mezinárodním a mezinárodněprávním otázkám, ale nevznikaly společné pozice a už vůbec ne společné akce. Přesto mezivládní koordinace dosáhla v bipolárním světě nepochybných úspěchů. Východní politika (Ostpolitik) spolkové vlády NSR, resp. kancléře W. Brandta a jednotlivé kroky Velké Británie a Francie s pouhou koordinací vytvořili předpoklady pro rychlejší zhroucení komunistických režimů ve střední a ve východní Evropě. Konec bipolárního světa přivodil novou situaci, v jejímž důsledku se relativně krátce dokonce začalo diskutovat o zrušení obou vojenských bloků Varšavské smlouvy i NATO. Nepokojný rozpad Sovětského svazu a vzrůstající napětí v Jugoslávii a ambice prohloubení evropské integrace realizovaná Maastrichtskou smlouvou se naopak staly motivem pro ty státy ES, které chtěly rychlejší integraci, na druhé straně obava o ztrátu kontroly nad doménou státnosti u jiných vytvořila základ dnešního modelu, v němž je společná zahraniční politika doménou mezivládní spolupráce, je možné její společná realizace, platí pro ni ale odlišná pravidla než pro jiné oblasti evropských politik.

* Ing. Jan Sechter – poradce předsedy Poslanecké sněmovny Praha, Sněmovní 4. sechter.jan@seznam.cz

Maastrichtskou smlouvou však stále nemají unijní orgány (Komise, Parlament, Soudní dvůr) žádné pravomoci, členské státy nadále rozhodují jednomyslně. Dále se prohlubuje spor mezi těmi státy či politickými formacemi, které chtějí jít v zahraniční politice dále. Argumentem je jim jednak rozšíření a tím i vyšší potřeba koordinovat zahraniční politiku, na druhé straně neschopnost EU zasáhnout v konfliktech doprovázejících rozpad Jugoslávie a krizi v Kosovu. Jak dál se řešilo opět postupnými kroky institucionální cestou, od nichž si zastánci integrace slibovali *sui generis* prohlubování společné zahraniční a bezpečnostní politiky, odpůrci se naopak spokojili s tím, že nadále zůstávají členské státy vykonavatelem své zahraniční politiky. Konkrétně tak EU nejprve zřídila funkci vysokého představitele pro SZBP, otevřela možnost spolupracovat ve vojenské oblasti a Lisabonskou smlouvou zásadně reformovala svoji institucionální strukturu v oblasti vnějších vztahů¹.

Politiky a oblasti SZBP zastřešuje a zosobňuje místopředsedkyně Evropské komise a vysoký představitel pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku v jedné osobě, od čehož si zastánci hlubší integraci slibovali větší efektivitu v aktivitách EU navenek, tj. nejen v oblasti SZBP, ale i v širší oblasti vnějších vztahů EU.

Dle Smlouvy o EU podléhá SZBP zvláštním pravidlům a postupům. K nim patří zejména následující charakteristiky²:

SZBP je vymežována a prováděna Evropskou radou a Radou jednomyslně, není-li stanoveno jinak. Jejimi vykonavateli jsou pak členské státy, vysoký představitel, a Evropská služba vnější akce (diplomatický aparát ESVA), zejm. prostřednictvím Delegací EU v jednotlivých zemích. Evropská Komise nemá v oblasti SZBP právo samostatně iniciovat návrhy. Návrhy je oprávněn předkládat členský stát, vysoký představitel nebo vysoký představitel s podporou Evropské komise. Přijímání legislativních aktů je vyloučeno. Soudní dvůr EU nemá až na vymezené výjimky v oblasti SZBP pravomoc. Evropský parlament je zapojen do SZBP jen v omezené míře. Je konzultován a informován, nepodílí se však na spolurozhodování s Radou. Součástí SZBP je i Společná bezpečnostní a obranná politika (SBOP). Hlava Smlouvy o EU zahrnuje ustanovení, podle kterého, stane-li se členský stát na svém území cílem ozbrojeného napadení, poskytnou mu ostatní členské státy pomoc a podporu všemi prostředky, které jsou v jejich moci, v souladu s článkem 51 Charty OSN.

¹ <https://www.euroskop.cz/8916/sekce/zahranicni-a-bezpecnostni-politika/>

² https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/cr_v_evrope/vnejsi_vztahy_eu/spolecna_zahranicni_a_bezpecnostni_povaha_a_obsah_szbp.html

Do značné míry se na realizaci vnějších vztahů EU podílí celkem pět evropských komisařů, přičemž portfolio jejich agend může být do budoucna rozšiřováno.

Jaká je budoucnost SZBP? Na jedné straně je patrný trend k větší a institucionálně podporované koordinaci. Na druhé straně z historie evropské integrace nevyplývá jednoznačný závěr? Že institucionální koordinace je efektivnější než klasická spolupráce mezi jednotlivými členskými státy EU. V tomto vztahu se tedy budeme pohybovat i nadále, nebude-li působit jeden či více vnějších faktorů. V dohledné době není možné očekávat zásadní změnu Smlouvy EU. Ale jedním z těchto faktorů, určitým nezamýšleným důsledkem vystoupení Velké Británie z EU Brexitu, se může stát snaha učinit další integrační krok v SZBP prostřednictvím mandátu stálého člena Radě bezpečnosti OSN, které má Francie. S návrhem přeměnit jej v křeslo Evropské unie v Radě bezpečnosti OSN by byl učiněn zásadní kvalitativní krok, který by vyžadoval nejen souhlas Francie, ale i vyšší stupeň koordinace zahraniční a bezpečnostní politiky jednotlivých členských států. S návrhem vystoupil již vicekancléř německé vlády O. Scholz (SPD), přičemž mezičasem Francie tento návrh odmítla s tím, že se bude zasazovat o rozšíření grémia stálých členů Rady bezpečnosti OSN o Německo (a také o Japonsko, Indii, Brazílii a dva africké státy).

I když se na první pohled zdá tato záležitost vyřízenou, bude podle mého názoru po brexitu krystalizovat kolem Rady bezpečnosti nová diskuse, která se tím či oním způsobem může stát katalyzátorem posílení společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Přes všechny rozdíly je zřejmé, že v EU je silný názor, který směřuje k vytvoření EU jako samostatného a nezávislého pólu globální politiky, budoucího vícepolárního uspořádání. Na druhé straně dosud probíhá diskuse ve všech členských státech, zda za tuto společnou politiku je ten či onen ochoten odevzdat podstatný díl své státní suverenity. Je i důležité v konkrétních aspektech diskutovat o tom, zda jsme ochotni vzdát se suverenity v zahraniční politice ve prospěch vyššího celku EU po jednotlivých dalších krocích, nebo třeba rezignovat na naši bilaterální zahraniční politiku regionálně, ve vztazích k jednotlivým zemím, problematickým, či vzdáleným.

Tento názor se okrajově vyskytuje i v ČR, zejména v situacích, kde panuje obava např. z bezpečnostního rizika před rozvojem těchto vztahů. Takto například se vyjádřili signatáři

otevřeného dopisu adresovaného ministru zahraničí ČR k nepotřebnosti bilaterálního Česko – ruského diskusního fóra.³

Poučení z volně spolupracujícího sdružení evropských zemí v ES, které dokázalo díky silnému leadershipu bez rezignace na samostatnou zahraniční politiku porazit sovětské impérium nebo přinejmenším urychlit jeho kolaps autora vede k názoru, že další integrační kroky v SZBP nebudou nutně znamenat automaticky přínos pro jednotlivé členské státy a pro celek EU. Napětí a neochota odevzdat suverenitu tam, kde se SZBP dotýká tradičních či imanentních zájmů jednotlivých členských států, zůstane nadále silným faktorem. V případě ČR lze uvést specifický a historicky kultivovaný vztah k transatlantické vazbě a k USA. Rovněž vztah k Izraeli a tím i postoj ČR k řešení blízkovýchodního konfliktu, je příkladem, kde si lze rezignaci z vlastní zahraniční politiky ČR jen obtížně představit.

³ <https://www.evropskehodnoty.cz/dopis/> - „Ruská silová metoda „rozděluj a panuj“ právě spoléhá na rozdrobení evropských států tak, že se Moskva bude snažit vést řadu paralelních dialogů s menšími státy, aby se co nejvíce vyhnula multilaterálnímu jednání na úrovni EU-Rusko, nebo NATO-Rusko. Právě proto je nejvyšším českým zájmem, který je reflektován v platných strategických dokumentech našeho státu, aby česká diplomacie co nejvíce užívala síly svých spojenců a vyhýbala se situacím, kdy může být vystavena tlaku z ruské strany na bilaterální úrovni. Proto toto fórum není v souladu se zájmy České republiky.“

VYBRANÉ PROBLÉMY BOJE PROTI NEBEZPEČNÝM SEKTÁM A NÁBOŽENSKÝM KULTŮM V ČR

*Miroslav Mareš**

ABSTRAKT

Příspěvek se zabývá problematikou boje proti nebezpečným sektám a náboženským kultům v České republice. Autor identifikuje hlavní hrozby vázané s činností těchto subjektů. Analyzuje institucionální a právní rámec pro boj s nimi. Identifikace a řešení popsaných problémů jsou obsažena v závěru.

ÚVOD

V současné České republice působí různé nebezpečné sekty. I když tato problematika již není tak široce diskutována a tematizována jak v období devadesátých let první dekády dvacátého prvního století⁴, jedná se o latentní hrozbu a negativní důsledky jejího podcenění se projevíly tzv. kuřimskou kauzou, odhalenou v roce 2007⁵. V posledních letech přitom došlo ČR k některým institucionálním změnám v bezpečnostním systému, u nichž je sporné, zda povedou k zefektivnění postupů proti nebezpečným sektám a kultům. Vybranými aspekty dané problematiky se zabývá i tento článek.

1. SOUDOBA HROZBA NEBEZPEČNÝCH SEKT A KULTŮ V ČR

V současné době působí v ČR různé sekty a kulty, jejichž přítomnost byla sekuritizována již v průběhu 90. let.⁶ Ve světě v tu dobu byla sledována mnohá náboženská hnutí s násilnými tendencemi⁷, z nichž některá se postupně co do prostředků i fanatismu umírnila (včetně nástupnické sekty Aleph po teroristické organizaci Óm širkikjó, stoupenci obou se vyskytovali i v ČR).

* Prof. JUDr PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D - Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity Brno, Joštova 10, mmares@fss.muni.cz

⁴ Ondráčková, Dominika J. (2009): Sekty a nová náboženská hnutí: bezpečnostní hrozba? Kriminallistika, roč. XXXXII, č. 3, s. 187-200.

⁵ Rozsudek NS ČR 7 Tdo 869/2009

⁶ MARTINKOVÁ, MILADA (1999): K problematice náboženských sekt v ČR Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci a MARTINKOVÁ, MILADA - MAREŠOVÁ, ALENA (1999): Stav tzv. náboženského extremismu v ČR. In MAREŠOVÁ, ALENA. (ed.): Kriminologické a právní aspekty extremismu. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, s. 31-35.

⁷ VOJTÍŠEK, ZDENĚK (2009): Nová náboženská hnutí a kolektivní násilí. Brno: L. Marek.

Nicméně pozornost je třeba věnovat i problematice různých psycho-kultům, kde je religiózní dimenze často identifikovatelná až po důkladném pochopení vazeb v organizaci a analýze „zbožštění“ vůdčích osobností. Religiózní psycho-kultovní zázemí může mít i organizované užívání specifických psychotropních a obdobných látek. Konečně sektářské rysy nabývají i stoupenci velkých náboženství, především křesťanství, v malých zfanatizovaných komunitách s pokřiveným výkladem víry, kteří se mechanismem fungování blíží psycho-kultům. Působení všech výše uvedených forem nebezpečných sekt a kultů může umocnit i propaganda a manipulace na internetu, nicméně některé skupiny mohou moderní technologie cíleně odmítat.

Hlavní hrozby vyplývající ze všech tří výše zmíněných hlavních forem (tradiční sekty a kulty, psycho-kulty – izolované zfanatizované komunity vycházející z velkých náboženství) jsou:

- Nepřiměřená manipulace a poškozování psychického a fyzického zdraví (zvláště u dětí)
- Finanční a majetkové zneužívání
- Nenávistné projevy
- Potenciál k násilí (internímu – tedy cílenému na členy sekty a externímu, tedy cílenému proti vnějšímu světu)

2. PRÁVNÍ ASPEKTY BOJE PROTI NEBEZPEČNÝM SEKTÁM A KULTŮM V ČR

Právní řád ČR nepoužívá pojem sekta⁸ ani pojem nebezpečný náboženský kult. Sektu definovala do roku 2016 interní policejní norma, a sice jako „organizovanou skupinou nábožensky zaměřených lidí, charakteristickou

- dogmaticky nekonvenčními názory na úlohu a postavení člověka ve společnosti,
- založením na kultu osobnosti s výraznou psychickou manipulací osobnosti a zaměřením na rozložení osobní integrity jedince, což vede až k vytvoření duševního otroctví a absolutní závislosti jedince na vůdci sekty, a

⁸ KRÍŽ, JAKUB (2011): Zákon o církvích a náboženských společnostech. Komentář. Praha: C. H. Beck, s. 75.

- bezpečnostním rizikem spojeným s prorůstáním do státních struktur, proniknutím do politické či ekonomické sféry či ohrožováním demokratických základů státu⁹

Nicméně po nahrazení předchozího citovaného pokynu policejního prezidenta již sekta přímo definována není (což má v pokynu i institucionální konotace – viz níže).

Zákon č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, v platném znění stanovuje v § 5 poměrně striktní pravidla pro registraci a činnost církve a náboženské společnosti, problémem je však činnost neregistrovaných uskupení a to, jak dokazovat porušení výše uvedeného zákona. Uvedené podmínky musí splňovat každá církev a náboženská společnost, nicméně u neregistrovaných neexistuje sankce v podobě rozpuštění za porušení zákona. Existuje však individuální odpovědnost osob, které se na činnosti náboženských extremistických uskupení podílejí¹⁰.

Činnost nebezpečných sekt a nebezpečných kultů – přestože není v novém přestupkovém zákoně přímo zmíněna, může vést ke spáchání řady přestupků.¹¹ Různá jednání mohou být postižena i trestním právem. V několika paragrafech je přímo zmíněna „náboženská dimenze“ (ve smyslu útoků na náboženství a jeho vyznavače) trestné činnosti:

- Jedná se především o následující skutkové podstaty trestných činů:
- § 176 omezování svobody vyznání;
- § 352 Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci;
- § 355 Hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení
- § 356 Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod
- § 400 Genocidum
- § 403 Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka a
- kvalifikované skutkové podstaty tzv. trestných činů z nenávisti¹².

⁹ Závazný pokynu policejního prezidenta č. 94/2010 o činnosti na úseku extremismu, sekt a diváckého násilí.

¹⁰ KŘÍŽ, JAKUB (2011): Zákon o církvích a náboženských společnostech. Komentář. Praha: C. H. Beck, s. 75-78.

¹¹ Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, v platném znění.

¹² MAREŠ, MIROSLAV (2011): Zahraniční zkušenosti a možnost aplikace tohoto přístupu v ČR s důrazem na trestné činy z nenávisti proti cizincům. Praha: MVČR, s. 32-33.

- Reálně se však příslušníci nebezpečných náboženských kultů a sekt dopouštějí či mohou dopouštět řady dalších trestných činů, např. § 145 Těžké ublížení na zdraví
- § 146 Ublížení na zdraví
- § 171 Omezování osobní svobody;
- § 198 Týrání svěřené osoby;
- § 201 Ohrožování výchovy dítěte
- § 251 Neoprávněné podnikání;
- § 311 Teroristický útok a následující paragrafy
- § 353 Nebezpečné vyhrožování
- § 358 Výtržnictví („hanobí hrob“)
- § 359 (Hanobení lidských ostatků) apod.¹³

3. INSTITUCIONÁLNÍ ASPEKTY BOJE PROTI NEBEZPEČNÝM SEKTÁM A KULTŮM V ČR

Po institucionální stránce je z podstaty věci postup proti nebezpečným sektám a kultům poměrně roztržštěný. Hlavní roli při odhalování a vyšetřování trestné činnosti má Policie ČR¹⁴. Po přijetí nového pokynu policejního prezidenta týkajícího se extremismu v roce 2016 již není v policii za problematiku sekt stanovena jasně formulovaná a centrálně řízená odpovědnost a neexistuje ani centrální evidence poznatků o nebezpečných sektách a kultech. Problematika se řeší dle povahy trestné činnosti konkrétních pachatelů se sektářského a kultovního prostředí především po linii náboženského extremismu a terorismu, hospodářské kriminality nebo obecné (zvláště mravnostní) kriminality.

Získávat informace o nebezpečných sektách a kultech v určitých případech mohou i zpravodajské služby (zvláště BIS). Analytickou činnost ve vazbě na extremismus a další vnitřní hrozby vykonává především ministerstvo vnitra. Registrace církví je záležitostí ministerstva kultury. Justiční systém i správa znalectví (včetně znalců zabývajících se

¹³ Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník.

¹⁴ V případě zapojení příslušníků ozbrojených sil do trestné činnosti nebezpečných sekt a kultů by obdobnou roli měla i Vojenská policie, nicméně podle sdělení jejich příslušníků takové případy – pokud je jim známo – řešit nemusela.

nebezpečnými sektami a kulty¹⁵) spadá pod ministerstvo spravedlnosti, v jeho resortu případné přesahy do vězeňství řeší Vězeňská služba ČR, do interakce s problematikou se dostává i Probační a mediační služba ČR. Výukové a preventivní působení na mladé lidi s cílem zamezit jejich příklonu k nebezpečným sektám i kultům spadá do činnosti resortu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

ZÁVĚR

Jak vyplynulo z předchozího textu, není v ČR zastřešující struktura pro problematiku nebezpečných náboženských sekt a kultů. Řešením by mohlo být zřízení multiresortní pracovní skupiny pro otázky nebezpečných náboženských sekt a kultů spolupracující s akademickou a nevládní sférou. V rámci Policie ČR by měla být na úrovni policejního prezidia zajištěna koordinace, metodika a vedení centrální databáze poznatků o nebezpečných sektách a kultech (třeba i zvláštním pokynem, např. po dílčím vzoru specifikace diváckého násilí). Jasnější by mělo být i pojetí náboženského extremismu, což je ovšem širší problematika (spojená s celkovým pojetím extremismu do budoucna). Ucelenější podobu měla získat i roztržitost znalectví, možná i zřízením speciálního oboru či odvětví. Jistá „bezzubost“ církevního zákona proti neregistrovaným náboženským společnostem a církvím svádí ke změně a možnosti administrativního zásahu i proti neregistrovaným subjektům, jedná se ale o riskantní krok z hlediska možného zneužití. Oslabení veřejné osvěty (zvláště ve školství) by mělo být zastaveno.

Tento příspěvek byl zpracován v rámci řešení projektu „Manipulativní techniky propagandy v době internetu (MUNI/G/0872/2016)“, financovaného Grantovou agenturou Masarykovy univerzity.

¹⁵ Zvláště v oborech sociální vědy – politologie – náboženský extremismus a školství a kultura – pedagogika – sekty Ministerstvo spravedlnosti (2018): Evidence znalců a tlumočnicků, [http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/\\$\\$\\$SearchForm?OpenForm](http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$$SearchForm?OpenForm)

VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ BEZPEČNOST V DISKUSI O BUDOUCNOSTI EU

*Tomáš Břicháček**

ÚVOD

V návaznosti na výsledek referenda o členství Spojeného království v Evropské unii vedoucí představitelé ostatních členských států koncem června 2016 zahájili proces reflexe o budoucnosti EU s 27 státy.¹ Tento proces vyvrcholí nedlouho po samotném brexitu na jaře 2019 v době kolem voleb do Evropského parlamentu. Klíčovým okamžikem by měl být neformální summit v rumunském Sibiu 9. května 2019.

Zabýváme-li se na této konferenci mimo jiné právními aspekty bezpečnosti a perspektivami právní úpravy bezpečnostních otázek, pak bychom probíhající diskusi na půdě EU neměli opomenout.

Cílem tohoto článku je jednak poskytnout stručný přehled a rozbor toho, jakým směrem se v rámci procesu reflexe či na jeho pozadí ubírají úvahy o další činnosti EU-27 ve věcech vnitřní a vnější bezpečnosti. Zadruhé nás bude zajímat, co lze z dosavadního vývoje v těchto odvětvích dovodit ve vztahu k celkovému směřování Unie.

1. BRATISLAVA, ŘÍM, AGENDA LÍDRŮ

A. Vedoucí představitelé EU-27 se k diskusi nad budoucností Unie poprvé sešli na neformálním summitu v Bratislavě 16. září 2016. Přijali zde **Bratislavské prohlášení** a **Bratislavský plán**, v nichž reagovali na vzniklou situaci a nastínili program pro následující měsíce. Již tyto rané dokumenty naznačily, že vnitřní i vnější bezpečnost budou v procesu reflexe klíčovými tématy.

Bratislavské prohlášení zdůrazňuje, že přestože se jedna země rozhodla z EU odejít, zůstává Unie pro ostatní členské státy nepostradatelná. Pro řešení nových výzev, jimž čelíme, je to prý nejlepší nástroj, který máme. Státníci se zavázali nabídnout v nadcházejících měsících vizi atraktivní EU, které občané mohou věřit a kterou mohou

* JUDr. PhDr. Tomáš Břicháček, Ph.D., Ministerstvo spravedlnosti Praha, Vyšehradská 16. t.brichacek@seznam.cz.

¹ *Neformální zasedání ve formátu 27 – Brusel 29. června 2016 – Prohlášení*, <http://www.consilium.europa.eu> [29. 6. 2016].

podporovat, a která se bude zaměřovat na jejich očekávání. Tato Unie by měla být „nejen zárukou míru a demokracie, ale také bezpečnosti pro naše občany“.

Bratislavský plán vyzdvihuje tři věcné oblasti, kam se měla činnost Unie napřít přednostně. Jednou z nich je *Vnitřní a vnější bezpečnost*, kde lídři stanovili cíle a) učinit vše nezbytné pro podporu členských států při zajišťování vnitřní bezpečnosti a boji proti terorismu a b) posílit ve složitém geopolitickém prostředí spolupráci EU v oblasti vnější bezpečnosti a obrany. S bezpečností úzce souvisí i druhá prioritní oblast, a sice *Migrace a vnější hranice*, kde byly určeny cíle a) nedopustit opakování loňské situace nekontrolovaných toků a dále snížit počet nelegálních migrantů a b) zajistit plnou kontrolu nad našimi vnějšími hranicemi a navrátit se k Schengenu.²

B. Tuto linii potvrdilo i tzv. **Římské prohlášení přijaté vedoucími představiteli EU-27 a zástupci unijních institucí** 25. března 2017 v Římě na slavnostním summitu u příležitosti 60. výročí podpisu zakládacích smluv, jež stály na počátku nynějších integračních struktur.

Mezi čtyřmi páteřními cíli pro vývoj Unie v následujících deseti letech byla na prvním místě uvedena *Bezpečná a chráněná Evropa*, jež byla načrtnuta následovně: „Unie, v níž se všichni občané cítí bezpečně a mohou se volně pohybovat, jejíž vnější hranice jsou zabezpečeny, jejíž migrační politika je účinná, odpovědná a udržitelná a je v souladu s mezinárodními normami; Evropa odhodlaná bojovat proti terorismu a organizované trestné činnosti.“

Na čtvrtém místě pak byl uveden cíl *Silnější Evropa ve světě*, který mimo jiné zahrnoval vizi „Unie, která je připravena přijmout další závazky a být nápomocna při utváření konkurenceschopnějšího a integrovanějšího obranného průmyslu; Unie, která je odhodlána posílit svou společnou bezpečnost a obranu, a to i díky spolupráci a doplňkovosti činností s Organizací Severoatlantické smlouvy při zohlednění situace jednotlivých členských států a jejich právních závazků“.³

C. 20. října 2017 pak vedoucí představitelé EU-27 přijali tzv. **Agendu lídrů**, pracovní program, který určuje stěžejní témata a harmonogram pro jednání Evropské rady až do vyvrcholení procesu reflexe na jaře 2019. Tento program předpokládal mimo jiné aktivování stálé strukturované spolupráce v oblasti obrany v prosinci 2017 a rozpravu o otázkách vnitřní bezpečnosti na neformálním summitu ve Vídni v září 2018 [pozn.:

² Bratislavské prohlášení a plán, <http://www.consilium.europa.eu> [16. 9. 2016].

³ Prohlášení vedoucích představitelů 27 členských států a Evropské rady, Evropského parlamentu a Evropské komise, <http://www.consilium.europa.eu> [25. 3. 2017].

nakonec se konal v Salcburku] a na navazujícím zasedání Evropské rady v říjnu 2018.⁴ Dlouhodobé cíle a směry by měly být zahrnuty do strategické agendy 2019–2024, která bude přijata na zasedání Evropské rady v září 2019.⁵

D. Ve společném prohlášení Rady, Evropského parlamentu a Komise o legislativních prioritách na období 2018–2019 byl mezi sedmi prioritními oblastmi / úkoly, na které se měli normotvůrci soustředit především, uveden na první místě cíl „Lépe chránit bezpečnost občanů, a to zajištěním toho, aby orgány členských států věděly, kdo překračuje společné vnější hranice, i zajištěním interoperabilních informačních systémů EU pro bezpečnost, rejstříky trestů, správu hranic a řízení migrace, posílením nástrojů pro boj proti terorismu a proti praní peněz a posílením konkurenceschopnosti a inovací v oblasti obranného průmyslu Unie prostřednictvím Evropského obranného fondu“.⁶

2. OBRANNÁ POLITIKA

A. Přelomovým krokem v oblasti obranné politiky bylo spuštění **stálé strukturované spolupráce (PESCO)** mezi 25 členskými státy, k němuž došlo 11. prosince 2017.⁷ Skupina zahrnuje země EU-27 bez Dánska a Malty.

Po osmi letech od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost se tak zhmotnil jeden z jejích významných výdobytků. Jen o půlroku dříve Jean-Claude Juncker na bezpečnostní konferenci v Praze 9. června 2017 označil tento mechanismus za Spící krásku (Šípkovou Růženku) Lisabonské smlouvy, kterou je třeba probudit.⁸

Stálá strukturovaná spolupráce v záležitostech obrany je určitou volnějším obdobou institutu posílené spolupráce, který se uplatní v jiných politikách EU. Rámcově je upravena v článku 42 odst. 6 a v článku 46 Smlouvy o Evropské unii a dále v protokolu č. 10 připojeném k zakládacím smlouvám. Hlavní dvě podmínky pro účast jsou, že daný stát a) intenzivně rozvíjí obranné schopnosti prostřednictvím rozvoje svého vnitrostátního příspěvku a případné účasti v mnohonárodních silách, v hlavních evropských programech

⁴Vyjádření předsedy Donalda Tuska k zasedáním Evropské rady a agendě lídrů, <http://www.consilium.europa.eu> [20. 10. 2017].

⁵ Leaders' Agenda note on internal security, <http://www.consilium.europa.eu> [2018]

⁶ Joint Declaration on the EU's legislative priorities for 2018-19, <https://ec.europa.eu> [14. 12. 2017].

⁷ Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/2315 [11. 12. 2017]. / Na tom, že je třeba PESCO zahájit, se shodla Evropská rada již 22. června 2017. Skupina 23 členských států oznámila svůj záměr účastnit se 13. listopadu 2017, další se k nim připojily 7. prosince 2017.

⁸ Speech by President Jean-Claude Juncker at the Defence and Security Conference Prague: In defence of Europe, SPEECH/17/1581, <http://europa.eu> [9. 6. 2017].

pro výbavu a v činnosti Evropské obranné agentury pro oblast rozvoje obranných schopností, výzkumu, pořízování a vyzbrojování a b) má schopnost poskytnout bojové jednotky a podpůrné logistické prvky, které jsou schopny účastnit se misí Unie. Podrobnou úpravu přináší rozhodnutí Rady, kterou se PESCO zřizuje (2017/2315), a na něj navazující akty.

Komise rozhodnutí o zahájení PESCO uvítala s tím, že členské státy takto položily základy evropské obranné unie.⁹ Vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federica Mogheriniová prohlásila, že „*možnosti stálé strukturované spolupráce jsou nesmírné*“ a že tato povede k úsporám z rozsahu, pokud členské státy budou „*dělat věci společně, utrácet společně, investovat společně, nakupovat společně, konat společně*“.¹⁰

6. března 2018 přijala Rada seznam prvních 17 projektů, které budou v rámci PESCO rozvíjeny státy, které o ně budou mít zájem,¹¹ a doporučení ohledně harmonogramu provádění.¹² 25. června 2018 byl přijat společný soubor pravidel pro řízení projektů.¹³ 19. listopadu 2018 Rada schválila dalších 17 projektů. Aktuálně je tedy v rámci PESCO uskutečňováno 34 projektů.

B. Dalším stěžejním pilířem činnosti Unie v záležitostech obrany by se měl stát **Evropský obranný fond (EDF)**. Ten by sloužil k financování společného výzkumu a vývoje obranných produktů a technologií. Měl by podpořit konkurenceschopnost a inovační schopnost obranného průmyslu v celé Unii a měl by vést k úsporám z rozsahu při obranném výzkumu a ve fázi průmyslového vývoje. Měl by také být jedním z opatření k dosažení integrovanějšího evropského obranného trhu.

Komise, která tuto myšlenku prosazuje již delší dobu,¹⁴ předložila 13. června 2018 konkrétní návrh. V rámci příštího víceletého finančního rámce pro období 2021–2027 bylo pro EDF navrženo finanční krytí ve výši 13 miliard eur (4,1 mld. na výzkum, 8,9 mld. na rozvoj). Jednotlivé akce by měly být způsobilé k financování z fondu pouze tehdy, jsou-li prováděny formou spolupráce alespoň tří subjektů usazených nejméně ve třech různých členských státech a/nebo přidružených zemích. Měly by existovat úzké vazby mezi tímto

⁹ Tisková zpráva Evropské komise IP/17/5205, <http://europa.eu> [11. 12. 2017].

¹⁰ *Speech by High Representative/Vice-President Federica Mogherini at the “Building on vision, forward to action: delivering on EU security and defence” event*, <http://eeas.europa.eu> [13. 12. 2017].

¹¹ Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/340 [6. 3. 2018].

¹² Doporučení Rady 2018/C 88/01 [6. 3. 2018].

¹³ Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/909 [25. 6. 2018].

¹⁴ Srov. COM(2016) 950 final [30. 11. 2016].

fondem a PESCO, přičemž projekty rozvíjené v rámci PESCO by byly zvýhodněny vyšší mírou finančního krytí.¹⁵

Rada 19. listopadu 2018 přijala k návrhu částečný obecný přístup, v němž projekt v zásadě podpořila. Potvrdila zejména obecné cíle a strukturu fondu. Požaduje však vyjasnění řady dílčích aspektů. Finanční a další horizontální aspekty fondu budou záviset na celkové dohodě o víceletém finančním rámci.

Dodejme, že v letech 2019–2020 bude plnit podobnou úlohu jako budoucí EDF Evropský program rozvoje obranného průmyslu (EDIDP), který je v tomto smyslu určitým pilotním projektem.

C. Mezi další významnějšími výdobytky společné obranné politiky z období procesu reflexe můžeme zařadit Koordinované roční hodnocení pokroku při rozvoji evropských schopností (CARD) a Útvar vojenských plánovacích a řídicích schopností (MPCC).

3. VNITŘNÍ BEZPEČNOST

A. Zásadními tématy na poli vnitřní bezpečnosti ve sledovaném období byly i) kybernetická bezpečnost, ii) boj proti terorismu a dalším formám závažné a organizované trestné činnosti, iii) ochrana vnějších hranic, iv) ochrana před chemickými, biologickými, radiologickými a jadernými hrozbami (CBRN), v) interoperabilita informačních systémů a databází a vi) civilní ochrana. Tyto oblasti nejsou navzájem ostře oddělené; mezi některými z nich můžeme pozorovat významné překryvy.

B. Kybernetické bezpečnosti (či odolnosti) se věnovala ve svých závěrech Evropská rada opakovaně. Naposledy v říjnu 2018 vyzvala k přijetí opatření s cílem „bojovat proti protiprávním a nepřátelským kybernetickým a kybernetickými prostředky vedeným činnostem a zajistit vysokou kybernetickou bezpečnost“ a konstatovala, že by měla „pokročit práce věnovaná schopnosti odrazovat od kybernetických útoků a reagovat na ně prostřednictvím omezujících opatření EU“.¹⁶

Komise předložila množství legislativních návrhů, které mají s ohledem na vstřícný postoj členských států dobré vyhlídky na brzké přijetí. Mezi nimi lze vyzdvihnout tyto:

¹⁵ COM/2018/476 final [13. 6. 2018].

¹⁶ Zasedání Evropské rady (18. října 2018) – závěry, <http://www.consilium.europa.eu> [18. 10. 2018].

- návrh na přeměnu agentury ENISA na Agenturu EU pro kybernetickou bezpečnost a na vytvoření celounijního systému certifikace v oblasti kybernetické bezpečnosti,¹⁷
- návrh na zřízení Evropského průmyslového, technologického a výzkumného centra kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a sítě národních koordinačních center,¹⁸
- návrh směrnice o potírání podvodů v oblasti bezhotovostních prostředků pro placení a jejich padělání¹⁹ a
- legislativní návrhy k přeshraničnímu přístupu k elektronickým důkazům²⁰.

Posledně uvedené dva body patří nejen do kontextu kybernetické bezpečnosti, ale i oblasti uvedené níže sub C.

Komise vydala rovněž doporučení o koordinované reakci na rozsáhlé kybernetické bezpečnostní incidenty a krize²¹ a různá sdělení a další dokumenty.

C. Boj proti terorismu a organizované trestné činnosti byl zdůrazněn jako priorita v Římském prohlášení. Důraz na tuto problematiku kladou naposledy i závěry Evropské rady z října 2018.

Z významných počínů na tomto poli ve sledovaném poli lze uvést jednak přijetí směrnice o boji proti terorismu, která stanoví minimální pravidla pro definici trestných činů a trestních sankcí v oblasti terorismu, jakož i opatření na ochranu a podporu obětí terorismu.²² Dále šlo spornou novelu směrnice o držení zbraní, která přinesla podstatně restriktivnější úpravu.²³

Komise rovněž předložila návrh nařízení o prevenci šíření teroristického obsahu online, které by stanovilo jednotná pravidla pro předcházení zneužití hostingových služeb k tomuto účelu.²⁴ Evropská rada v říjnu 2018 označila projednání tohoto návrhu jako prioritní záležitost.

Mnohem kontroverznější iniciativa Komise se týká rozšíření pravomocí Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO). Tento orgán, který je zřizován v režimu posílené spolupráce pro 22 členských států a který by měl začít fungovat koncem roku 2020, bude mít

¹⁷ COM(2017) 477 final [13. 9. 2017].

¹⁸ COM(2018) 630 final [12. 9. 2018].

¹⁹ COM(2017) 489 final [13. 9. 2017].

²⁰ COM(2018) 225 final [17. 4. 2018]; COM(2018) 226 final [17. 4. 2018].

²¹ Doporučení Komise (EU) 2017/1584 [13. 9. 2017].

²² Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/541 [15. 3. 2017].

²³ Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 [17. 5. 2017].

²⁴ COM(2018) 640 final [12. 9. 2018].

kompetenci vyšetřování a stíhání trestných činů proti finančním zájmům Unie. Komise by si přála, aby pravomoci Úřadu byly rozšířeny i na teroristické trestné činy s přeshraničním rozměrem.²⁵

D. Evropská rada v červnu 2018 zdůraznila, že je třeba, aby členské státy za finanční a materiální podpory EU zajistily účinnou ochranu vnějších hranic EU. Za tímto účelem by měla být dále zvýrazněna úloha Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex).²⁶

Komise následně předložila návrh nové právní úpravy Evropské pohraniční a pobřežní stráže (EPPS), na základě, níž by došlo k dalšímu posílení mandátu agentury Frontex včetně nových výkonných pravomocí a k výraznému navýšení jejího rozpočtu i lidských zdrojů – do roku 2020 byl by vytvořen stálý útvar EPPS čítající 10 000 operativních pracovníků.²⁷

E. V březnu 2018 se Evropská rada usnesla, že EU musí posílit svoji odolnost vůči chemickým, biologickým, radiologickým a jaderným rizikům. Stalo se tak v návaznosti na útok na bývalého ruského agenta v Salisbury, z něhož Spojené království kvapně obvinilo Rusko. Evropská rada souhlasila s britskými závěry, že „za útok s vysokou pravděpodobností odpovědná Ruská federace a žádné jiné věrohodné vysvětlení neexistuje“.²⁸

V říjnu 2018 Rada přijala nový režim pro omezující opatření proti šíření a používání chemických zbraní. EU v rámci tohoto režimu bude moci ukládat sankce – např. zákaz vstupu do EU či zmrazení aktiv – osobám a subjektům zapojeným do vývoje a používání chemických zbraní.²⁹

F. Problematika interoperability v aktuálně projednávané podobě se týká šesti stávajících či připravovaných informačních systémů a databází EU v oblasti migrace a vnitřní bezpečnosti. Konkrétně jde o Schengenský informační systém (SIS), Eurodac, Vízový informační systém (VIS), Systém vstupu/výstupu (EES), Evropský informační systém pro cestovní povolení (ETIAS) a Evropský informační systém rejstříků trestů pro státní příslušníky třetích zemí (ECRIS-TCN). Zahrnuty by byly rovněž některé databáze či údaje Interpolu a Europolu. Interoperabilita znamená zajištění výměny a sdílení informací tak,

²⁵ COM(2018) 641 final [12. 9. 2018].

²⁶ Zasedání Evropské rady (28. června 2018) – závěry, <http://www.consilium.europa.eu> [28. 6. 2018].

²⁷ COM(2018) 631 final [12. 9. 2018].

²⁸ *Závěry Evropské rady o útoku v Salisbury*, <http://www.consilium.europa.eu> [22. 3. 2018].

²⁹ Nařízení Rady (EU) 2018/1542 [15.10. 2018]; Rozhodnutí Rady (EU) 2018/1544 [15.10. 2018].

aby orgány a příslušní úředníci mohli získat potřebné informace, kdykoli a kdekoli je to nutné. Příslušné legislativní návrhy Komise předložila v prosinci 2017³⁰ a jejich přijetí lze očekávat v nejbližší době.

G. V prosinci 2017 Komise navrhla reformu unijního mechanismu civilní ochrany, který byl zaveden v roce 2013 a který má sloužit k pomoci členským státům zasaženým katastrofami. Komise navrhuje mechanismus posílit a navýšit jeho financování. Posílení spočívá zejména a) ve vytvoření Evropské rezervy v oblasti civilní ochrany, která by byla složena z dobrovolně vyčleněných zdrojů zúčastněných států, a b) ve zřízení záložních týmů a vybavení pro odezvu v oblasti civilní ochrany EU (rescEU), do kterých by měly být zahrnuty kapacity pro letecké hašení lesních požárů, pro vysokokapacitní odčerpávání, pro vyhledávací a záchranné operace ve městech a polní nemocnice a pohotovostní lékařské týmy.³¹ Návrh je v pokročilé fázi projednávání.

H. Z ostatních témat, která ve sledovaném období rezonovala v prostředí unijních institucí, je zaznamenáníhodnou položkou jednak boj proti dezinformacím; Komise v této věci vydala v dubnu 2018 sdělení³² a nyní od ní Evropská rada očekává předložení akčního plánu. Dále můžeme uvést balíček opatření k ochraně průběhu voleb do Evropského parlamentu.³³

4. KOMENTÁŘ

A. Při celkovém pohledu na konání unijních institucí v oblasti vnitřní a vnější bezpečnosti během procesu reflexe můžeme pozorovat několik základních rysů.

Na prvním místě je zřejmé, že tematický záběr prací je mimořádně široký. Ambice unijních institucí tkají všemi směry – od hašení požárů, přes fake news a praní špinavých peněz až po informační systémy. V přehráli legislativních návrhů, závěrů, sdělení a dalších dokumentů i v desítkách projektů PESCO se ztrácí vůdčí myšlenkové linie a koncepce. Ve výsledném chaosu se odráží neschopnost identifikovat priority a soustředit se na ně.

Zadruhé, je zde patrná velká překotnost a živelnost. Návrhy nových předpisů jsou často předkládány ve chvíli, kdy se dosavadní úprava ani nestačila usadit a neexistují dostatečné zkušenosti s její aplikací. Nejflagrantnější je to v případě úvah o rozšíření pravomocí

³⁰ COM(2017) 793 final [12. 12. 2017]; COM(2017) 794 final [12. 12. 2017].

³¹ COM(2017) 772 final [23. 11. 2017].

³² COM(2018) 236 final [26. 4. 2018].

Úřadu evropského veřejného žalobce, který ještě ani nebyl uveden do provozu, a u návrhu na posílení Evropské pohraniční a pobřežní stráže. Snad se unijní orgány takto snaží vzbudit dojem, že si zachovávají iniciativu a aktivně řeší problémy dnešní doby. V horším případě se můžeme domýšlet, že si nemohou nechat ujít příležitost k dalšímu posilování Unie, kdykoli se k tomu naskytne příležitost.

Vidíme zde ostatně obecně tendenci univerzálně předepisovat lék „více Unie“. To je ovšem jen přívětivé označení pro více centralizace, tj. více moci pro unijní orgány, více unijní regulace, více přerozdělování finančních prostředků a problémů na centrální úrovni, přidávání dalších a dalších atributů státu unijní konstrukci. Zastánci „stále užší Unie“ nikdy nepřijmou závěr, že jakýkoli problém vznikl z přemíry centralismu – např. úvahy o podílu schengenského projektu na vzniku migrační krize jsou nejen opomíjeny, ale i výslovně odmítány. Naopak, příčinu vždy vidí v tom, že integrace je ještě málo. Je zde stále stejná neotřesitelná víra v samospasitelnost centrálních řešení neboli v to, že velký celek dokáže spravovat věci veřejné a řešit aktuální problémy lépe a účinněji než národní stát či nižší úrovně.

Konečně, zdá se, že jsme svědky snah posunout bezpečnostní otázky v rámci činnosti Unie do popředí. Povšimněme si, že v řadě uvedených klíčových programových dokumentů jsou cíle spojené s bezpečností kladeny na čelná místa. To má a bude mít závažné důsledky pro státní svrchovanost členských států, neboť oblast obrany a bezpečnosti patří mezi klíčové pilíře organismu nezávislého státu.

B. Pokud jde o vhodnost a užitečnost jednotlivých opatření, celkový dojem je velmi rozporuplný. Nalezneme zde řadu nekontroverzních prvků, na kterých existuje široká shoda – např. zajištění interoperability informačních systémů nebo většina námětů v oblasti kybernetické bezpečnosti. Řada jiných opatření – např. pokud jde o harmonizaci trestního práva – se jeví jako nadbytečná, neboť dotčené otázky byly již ošetřeny na vnitrostátní úrovni. Novela směrnice o držení zbraní se svou svazující úpravou je příkladem jednoznačně negativního legislativního zásahu. Jako potenciálně nebezpečné lze označit úvahy o boji proti dezinformacím, neboť celá tato agenda se – podobně jako boj proti tzv. nenávistným projevům – stává ve vzrůstající míře prostředkem k umlčování nepohodlných názorů a vytěsňování určitých politických proudů z veřejné diskuse. Obecně si musíme klást otázky ohledně dopadů na státní svrchovanost, zvláště pokud jde o možný budoucí vývoj obranné politiky.

³³ Tisková zpráva Evropské komise IP/18/5681, <http://europa.eu> [12. 9. 2018].

ZÁVĚR

V období po britském referendu se vyrojilo množství komentářů, které zdůrazňovaly nutnost hlubokých reforem Unie, návrat pravomocí členským státům, rozvolnění svěřací kazajky, konec velkopanské povýšenosti představitelů unijních institucí. Prognózován byl přechod k vícerychlostní integraci, větší orientace na vnitřní trh, opuštění ambic vytvářet evropský stát.

Vystřízlivění přišlo poměrně rychle. Summity v Bratislavě a v Římě, Agenda lídrů i další konkrétní dílčí kroky unijních institucí a vedoucích představitelů EU-27 ukázaly, že ke změně kurzu nedojde. Kurz byl naopak upevněn a rychlost plavby zvýšena.

Vývoj v oblasti vnitřní a vnější bezpečnosti tento celkový dojem jen potvrzuje. Pozorujeme všestrannou a živelnou expanzi unijní regulace, uplatňování receptu „více Unie“ napříč těmito odvětvími a velké ambice do budoucna. Vidíme také snahy posunout tyto sféry v rámci činnosti Unie na první kolej, což bude mít nutně zásadní dopady pro svrchovanost členských států a pro mocenskou rovnováhu mezi Unií a členskými státy.

PODPORA A PROJEVY EXTREMISMU V ČESKÝCH VĚZNICÍCH

*Alena Lochmannová, Ondřej Kolář**

ÚVOD

Extremismus je fenoménem soudobé doby reflektujícím stav současné společnosti. Jedná se o celosvětový fenomén a problém, který prostupuje všechny společenské vrstvy. Radikální postoje a aktivity extremistických skupin pronikají pochopitelně také do vězeňského prostředí. Vězení jako příklad totální instituce je živnou půdou nejen pro šíření extremistických myšlenek, ale především také pro rekrutaci jedinců, kteří se jeví jako vhodní adepti a rekruti pro následnou participaci na činnosti skupiny. Ve vězeňském prostředí je využíváno primárně zranitelnosti těchto potenciálních rekrutů a jejich identitní proměny, která je spojena s totálním charakterem vězení ve smyslu umrtvujících identitních praktik (Goffman 1961: 21), kdy odsouzený přestává být schopen vůči vnější společnosti reprezentovat žádoucí podobu svého self (Lochmannová 2017:10).

Cílem tohoto textu je představit základní současné podoby podpory extremistů v českých věznicích, stejně jako představit projevy, které mohou na úrovni jedinců i skupin ve vězeňském prostředí indikovat radikalizaci, přičemž tato včasná indikace může sloužit jako preventivní nástroj pro zachycení těchto nežádoucích tendencí. Jako výzkumná data byla využita data získaná v rámci řešení dílčího vědeckého úkolu v rámci projektu Symbolika kriminálního tetování Policejní akademie České republiky zajištěná v rámci celkem devíti českých věznic. Data vychází z realizace polostrukturovaných rozhovorů s odsouzenými ve výkonu trestu odnětí svobody a pozorování ve vnitřních prostorách věznic. Kvalitativní design výzkumu byl doplněn o pořizování fotografického materiálu ve vnitřních prostorách věznic ve vazbě na extremistická tetování a materiály užívané k podpoře odsouzených extremistů a k radikalizačním aktivitám těchto jedinců.

* Ing. Alena Lochmannová, Ph.D., MBA, Mgr. Ondřej Kolář. Policejní akademie, Lhotecká 559/7, Praha 4 – Kamýk, Vězeňská služba České republiky. oudovaa@fzs.zcu.cz; OKolar@vez.sve.justice.cz

VYMEZENÍ POJMU EXTREMISMUS

Extremismus je jakožto fenomén soudobé společnosti závislý na stavu a uspořádání společnosti, v rámci níž, se projevuje. Extrémní aktivity, potažmo většina z nich, bývá přímou reakcí na stav kultury či subkultury, která se ocitla v situaci nárůstu vnitřních rozporů. Jako takový souvisí extremismus nejen s odmítáním většinových hodnot, norem a způsobů chování, ale je veden také záměrnou snahou o narušení sdílených hodnot jiných skupin či snahou poškodit skupinu, která je vnímána jako nežádoucí či nepřátelská. V prostředí totální instituce (Goffman 1961: 6), jejímž reprezentantem je i vězení, jsou extremistické myšlenky živeny a šířeny o to více a s o to vyšší intenzitou. Jako takové toto prostředí poskytuje dostatek impulzů pro šíření extremistických myšlenek, činnost extremistických skupin či radikalizaci vězňených osob.

Vymezit pojem extremismus není jednoduché, a ačkoliv je možné jej v základě diferencovat na pravicový a levicový (Chmelík 2000: 10), není toto členění zdaleka vyčerpávající a oba tyto vzájemné opozity se dále člení. Extremismus obecně charakterizuje ideologickou pozici či postoj odchylovající se od ústavních či zákonných norem, který se vyznačuje prvky netolerance a ve své podstatě útočí proti základním ústavním principům. Cílem extremistických hnutí je působit, ať už přímo či nepřímo, destruktivně na stávající demokratický politicko-ekonomický systém ve snaze nahradit systém demokratický systémem antagonickým. Extremisté usilují o získání moci, mají tendenci své aktivity cílit ve smyslu narušení až ničení sociální diverzity a snaží se dosáhnout z jejich pohledu žádoucí homogenizace společnosti, a to na základě sdílené ideologie. Na společenské úrovni jsou extremistická hnutí autoritářská, a pokud se dostanou k moci, pak se často stávají totalitárními. Současně extremisté ospravedlňují násilí jako mechanismus řešení domnělého konfliktu a staví se proti konstitučnímu státu, demokratických hodnotám, právnímu řádu a lidským právům jako takovým (Bötticher 2017: 74).

Extremismus je tedy souhrnem takových aktivit a obecně sociálně patologických jevů realizovaných ze strany více či méně organizovaných skupin, které jsou postaveny na odmítání základních hodnot, norem a způsobů chování, které formují současnou společnost. Toto platí pro většinu extremistických skupin a hnutí, a to i přesto, že důvod jejich vzniku a existence se často různí (Marešová 1999: 9).

Současně je však nutno upozornit na skutečnost, že je velmi obtížné stanovit to, co lze považovat za extrémní a kde je ona hranice mezi extrémem a normalitou, z čehož sama o sobě vyplývá i již výše naznačená obtížná definice samotného pojmu extremismus, která se v různých pojetích a podobách často liší a v různých podobách je často poznamenána profesním zaměřením autorů, což do jisté míry snižuje všeobecnou uplatnitelnost definice jako takové. Problémů s pojmem extremismu je přitom celá řada. Vedle toho, že tedy neexistuje obecně uznávané vymezení tohoto pojmu, je možno spatřovat problém také v politickém kontextu, který byl na počátku užívání pojmu extremismus. Problematický se jeví také pejorativní charakter samotného termínu a jeho užívání k politickému nařčení protivníků z nekalých záměrů (Chmelík 2012: 28, Charvát 2010).

V prostředí České republiky je nejběžnější členění politického extremismu, jak již bylo uvedeno, na dvě základní formy, a to extremismus pravicový a levicový. Pravicový extremismus představuje jistou podobu individualistického, demokratický základ lidské rovnosti negujícího hnutí popírajícího liberální a demokratické síly a samotný demokratický ústavní stát (Backes, Jesse 1993: 53; Vejvodová 2012: 2). Na rozdíl od jeho levicového opozitu je pro něj patrná idea silného státu, který bude ochoten prosazovat národní zájmy s využitím militantních prostředků (Vejvodová 2005: 13-14). Naproti tomu levicoví extremisté souhlasí s demokratickým ústavním státem v otázce vyzdvihování základní lidské rovnosti, přičemž žádají osvobození jedince od veškerých společenských tlaků (Backes, Jesse 1993: 53).

Vedle pravicového a levicového extremismu je ovšem možné identifikovat také další podoby extremismu, byť nejsou v prostředí České republiky do takové míry rozvinuté, nicméně v řadě jiných evropských států se jedná o relevantní podoby extremismu. Hovořit je tak možné například o náboženském extremismu ve smyslu netolerantní formy velkých náboženství, případně se může jednat o samostatné fanatické kultury a sekty (Vejvodová 2012: 3). Dalším příkladem může být etnický extremismus jako příklad vyzdvihování vlastního etnika (Mareš 2003: 30) nebo ekoextremismus jako jeden z novějších typů extremismu cílící na netolerantní ochranu životního prostředí a jeho součástí, přičemž v České republice je spojen především s anarchismem (Vejvodová 2012: 3).

Pro české vězeňské prostředí jsou pochopitelně relevantní všechny typy a podoby extremismu, ačkoliv jako nejproblematictější se jeví extremistické aktivity na škále pravo-levého spektra. Z tohoto důvodu bude v následujícím textu věnována pozornost podpoře

a dílčím projevům extremismu na úrovni českého vězeňství ve vazbě na pravicový a levicový extremismus.

PRAVICOVÝ EXTREMISMUS – PROJEVY A PODPORA

Podpora během výkonu trestu odnětí svobody je pro každou vězněnou osobu velmi důležitou součástí života za vězeňskými zdmi (Silke 2014: 3). I když se odsouzení často domnívají, že se mohou spolehnout pouze sami na sebe, pomoc ostatních nepotřebují a ani žádný druh podpory nevyhledávají, přesto je jakákoliv forma podpory pro obviněné i odsouzené důležitá. Samotná podpora se stala i velmi významnou součástí naplňování účelu výkonu trestu odnětí svobody v rámci plnění stanovených programů zacházení, a to především v části, kdy se tyto programy věnují problematice extramurálních aktivit. Mezi základní druh aktivit patří především korespondence s civilním sektorem, především s rodinou, přáteli, známými apod. V rámci korespondenčního styku s osobami uvnitř i mimo vězeňská zařízení je možno odsouzeným zasílat běžnou korespondenci (dopisy, pohlednice apod.), ale i rozměrově a hmotnostně těžší věci, jako jsou balíčky, tiskoviny, materiál určený k plnění programů zacházení atd. Na způsob práce se zasíláním dopisů a věcí pamatují i zákonné předpisy, které se problematikou výkonu trestu odnětí svobody zabývají, mimo jiné se jedná o zákon č. 169/1999 Sb. o výkonu trestu odnětí svobody v platném znění.

Pokud je vězněným osobám zasílán do věznice jakýkoliv materiál, je vždy podroben kontrole, a to ze strany pověřených zaměstnanců věznice. Prvotní kontrola je prováděna pomocí RTG zařízení a následně je kontrola provedena za přítomnosti vychovatele, či vychovatelky dané osoby. Jestliže se v zásilce nachází nějaké věci, které není možné, aby měl odsouzený/á u sebe, je rozhodnuto o jejich uložení do skladu, případně o jejich navrácení odesílateli. Podmínky těchto uložení jsou vždy jasně stanoveny jak v zákonných, tak podzákonných předpisech, kterými je Vězeňské služba ČR povinna se řídit.

V souvislosti s problematikou pravicového extremismu je důležité zmínit, že aktivity pravicových extremistů jsou v současnosti na odlišné úrovni, než tomu bylo např. kolem roku 2007 a aktivit v rámci sítě P.O.W. (Prisoners of War). Takto byly označovány osoby napojené na neonacistické hnutí, které byly uvězněny za činnost s takovým hnutím spojenou (Bastl, Mareš, Smolík, Vejvodová 2011: 149 – 150). Jednou z velmi významných osob, která byla považována za vůdčí osobnost P.O.W. v českých věznicích, byl Vlastimil

Pechanec. Ten byl odsouzen pro trestný čin dle ustanovení § 219 odst. 2 TZ (platného do 31. 12. 2009) v roce 2001. Na jeho počest se dělaly různé pochody a vznikla i webová stránka, která byla zacílena právě na podporu vězňených osob napojených na neonacistickou scénu na našem území. Na tomto webu byly umístěny adresy na odsouzené neonacisty, které bylo možno kontaktovat, dopisovat si s nimi, zasílat jim různé materiály, finanční prostředky apod. Nicméně v současnosti již není tato webová stránka aktivní a materiály, které se do věznic dostávají, jsou sice stejného charakteru, avšak nejsou zasílány pod zastřešením P.O.W.

K osobě Vlastimila Pechance lze uvést, že v současné době byl již z výkonu trestu odnětí svobody propuštěn a nadále vyvíjí aktivity, které mají vést k řádnému prošetření jeho případu, neboť i po propuštění stále trvá na své nevině. V roce 2016 došlo v jeho případě k novým zjištěním, kdy vražedná zbraň, použitá při útoku na Roma na diskotéce ve Svitavách, byla podrobena znaleckému zkoumání na DNA a bylo zjištěno, že krevní stopy na této zbrani nejsou kompatibilní s krví Vlastimila Pechance. Na obnovu procesu byla vyhlášena veřejná sbírka, stejně tak jako byly pořádány koncerty. Nicméně žádost o obnovu procesu byla zamítnuta, ústavní stížnost pro porušení zákona byla Ústavním soudem ČR vyřešena v neprospěch odsouzeného, tedy Vlastimila Pechance.

Na podporu uvězněným osobám byla v minulosti zaměřena i aktivita R.W.U. (Resistance Women Unity). Ta vznikla odštěpením od Supporter National Resistance – Women side a založena byla převážně partnerkami českých neonacistů v roce 2007. Do širšího povědomí se dostala v souvislosti se soudním líčením, které jí kladlo za vinu mimo jiné náborem mladých lidí, šíření nášivek a plakátů s neonacistickou tematikou a materiální zajišťování akcí konaných neonacisty. Jde-li o pohled na roli ženy v prostředí pravicově extremistických skupin, tak tradiční role ženy – matky se změnila. Zatímco v minulém století se trend role ženy matky celkem běžně užíval a ženy neměly nějaký jiný statut, současná pravicově extremistická scéna tuto představu narušuje a žena by mimo jiné měla být schopna i bojovat, pokud to bude třeba. Zároveň jsou ženy často velmi úspěšně zapojovány do projektů white power music, kdy hudební produkce jsou jedním ze způsobů, jak se v těchto strukturách vydělávají peníze na další provoz, a to i na podporu uvězněných pravicových extremistů (Turner-Graham 2012: 103-104).

V současné době se podpora uvězněných osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody a jejichž činnost mnohdy souvisí s projevy pravicového extremismu, soustřeďuje především na zasílání běžné korespondence s různými zkratkami a jinotaji, které v sobě

pravicově extremistický podtext skrývají – RAHOWA, ORION apod. Do korespondence se často přidávají odsouzeným i různé propagační letáky, samolepky nebo nášivky s obdobným charakterem. Jedním z nejvýraznějších projevů korespondenční povahy je zaslání propagandistických samolepek v rámci akce GNLS – Good night left side. Tento propagandistický nástroj využívají příznivci z pravicově extremistického spektra k výlepu na různých místech. Těmi nejsou samozřejmě pouze a jen vazební věznice a ústavy pro výkon zabezpečovací detence a věznice a jejich přilehlé okolí, ale především místa, kde se soustřeďuje větší množství osob, tedy například obchodní domy, zastávky MHD, lampy veřejného osvětlení apod. Je nutno konstatovat, že propagace tímto způsobem je velmi častá především z důvodu její anonymity, snadného a rychlého umístění na jakémkoliv viditelné místo. Odsouzeným jsou často zasílány různé podoby GNLS samolepek. Mohou mít podobu černobílých siluet postav vítěze a poraženého v boji, dále na těchto samolepkách jsou často vyobrazovány kreslené symboly a postavičky. Nejde však o nějakou karikaturu, ale o to, aby si jedinec, který takovou samolepku někde uvidí, motiv zapamatoval a případně měl snahu se dozvědět něco víc, zapojit se apod. U vězňů slouží tento materiál k setrvání na svých postojích, ukazuje, že na něj okolí mimo vězeňské zařízení nezapomnělo. Často i rétorika v korespondenci pro odsouzené, případně mezi odsouzenými jako takovými, ukazuje, jak je podpora mezi nimi důležitá, jak silně zastávají své pozice politických vězňů, bojovníků proti systému.

Obrázek 1: Příklad extremistického tetování

Zdroj: [Alena Lochmannová – archiv]

Dalším materiálem, který se v souvislosti s pravicovými extremisty ve věznicích objevil, je specifický ZIN Pavučina. Poprvé se objevil v roce 2012. Obsahově je tento ZIN tvořen různými články, které poukazují na zvláštnosti státních orgánů vůči vězněným osobám z neonacistické scény, dále je možno v něm najít možnosti tetování apod. Byly zaznamenány i případy, kdy titulní stránka tohoto ZINu sloužila jako podklad pro tetování vězněné osoby. A právě tetování hraje velmi podstatnou úlohu u příznivců neonacistické scény. Stejně tak tělesná konstituce patří mezi nejmarkantnější znaky většiny příznivců této scény ve vězeňských zařízeních.

LEVICOVÝ EXTREMISMUS – PROJEVY A PODPORA

Hovoříme-li o aktivitách extremistů ve věznicích a věnovali-li jsme se doposud pravicově extremistické scéně, je nutno říci, že tato scéna je v podpoře uvězněných osob mnohem více diversifikována, než je tomu v případě jejího oponentu, tedy odsouzených z levicově extremistické scény. I zde musíme konstatovat, že levicovní extremisté mají své vězněné osoby, které označují, stejně jako příznivci z opačné strany společenského spektra, za své příznivce a soukmenovce P.O.W., tedy určitý typ politických vězňů, kteří se svou trestnou činností snaží bojovat proti společenskému systému, proti demokratickému státnímu zřízení, evropským a světovým organizacím apod. I v jejich případě je důležité monitorovat zasílanou korespondenci, případně uskutečňované telefonní hovory, neboť síť podpory a propagace uvězněných osob je na mnohem vyšší úrovni, než je tomu v současnosti u příznivců neonacistické scény (Kolář 2015: 4).

V rámci korespondence jsou do věznic zasílány odsouzeným písemné materiály, kde je možno se seznámit s tím, jak vězněným osobám psát tak, aby vězeňské či jiné orgány měly co možná nejvíce ztíženou práci při identifikaci a zjišťování podrobností z korespondence od odsouzených či odsouzeným. Často se objevují i doporučení samotných vězňů, jak jim mohou osoby z civilního sektoru vyjadřovat podporu, jak je možno jim zasílat korespondenci apod. Právě součástí korespondence bývají opětovně různé předměty s levicově orientovanou, extremistickou symbolikou, vztahující se především k akci GNWP – Good night white pride.³⁴

³⁴ Motem tohoto propagandistického materiálu bojujícího proti oponentu v podobě neonacismu je: „Je potřeba dát neonacistům jasně najevo, že mezi námi nemají místo. A to nejen v hudbě a na poli kultury, ale kdekoli na veřejnosti.“ [online]. [cit. 26. 10. 2017]. Dostupné na <http://gnwp.cz/>

Součástí webu jsou i různé akce, které za podpory GNWP probíhají. Pokud bychom se měli zaměřit na symboliku, která se na zasílaných materiálech, často opětovně na samolepkách, objevuje, tak i zde se jedná o siluety v bojových pozicích, kdy osoba vítězí je označena některým symbolem z levicové scény (hvězda, srp a kladivo, tzv. Anarchy A v kruhu) a druhá osoba – poražený v boji – představuje příznivce neonacistických skupin a i jeho označení (runová symbolika, keltský kříž, numerická symbolika) je jasně patrná. I v případě propagandistického nástroje GNWP je možno se setkat s karikaturami a postavami z kreslené scény, ale i zde je třeba upřesnit, že význam jejich umístění na tyto samolepky je spíše marketingový než záměrně levicový a vyjadřující jasnou inklinaci těchto postav k levicově extremistické scéně. Dalšími materiály, které se do věznic na podporu uvězněných levicových extremistů zasílají, jsou příkladně nášivky či různé výzvy upozorňující na bezpráví, které se v souvislosti s určitou kauzou, projednávanou soudně, objevuje. Takovým případem je kupříkladu akce FÉNIX a jeho levicově extremistický oposit ANTIFÉNIX. Máme-li vysvětlit, o co v případě těchto dvou pojmů jde, je možno říci, že v případě prvního pojmu se jedná o akci tehdejšího ÚOOZ – Útvar na odhalování organizovaného zločinu (dnes NCOZ – Národní centrála proti organizovanému zločinu). V rámci této akce bylo zadrženo několik osob, které měly připravovat útok na železnici, po níž se měl pohybovat jedoucí nákladní vlak s materiálem. Došlo k realizaci akce (2014) a poté došlo k protestním akcím ze strany levicových aktivistů, kteří upozorňovali, že celá věc je pouze policejní provokací apod., zadržené osoby byly v rámci probíhajících policejních úkonů umístěny do vazebních věznic v Praze. Ihned po jejich zatčení můžeme zaznamenat velkou aktivizaci levicově extremistické scény a byly zaznamenány první akty proti Vězeňské službě ČR. Jednalo se o výlep samolepek na ohradní zdivo Vazební věznice Praha Ruzyně a taktéž další akce, mezi nimiž je třeba zmínit různé demonstrace a setkání před vězeňskými zařízeními na podporu uvězněných. Do věznic se obviněným dostalo i několik upoutávek na demonstraci solidarity, která v určitý den proběhne před branou věznice. Na těchto upoutávkách nejsou důležité pouze údaje o konání a místu, čase apod., ale i grafická úprava. Hlavním logem této výzvy je nelétavý pták Dronte Mauricijský, známý spíše pod přezdívkou blboun nejapný. A právě tato paralela je zřejmá v různých vyjádřeních ohledně činnosti Vězeňské služby ČR. I v okolí soudních budov, kde mělo probíhat soudní jednání v této kauze, bylo zaznamenáno množství letáků a vylepených výzev na podporu uvězněných osob.

Obrázek 2: Podpora uvězněného LEX

Zdroj: [Ondřej Kolář – archiv]

Mezi velmi aktivní weby, které v současné době aktivizují levicově extremistickou scénu a značnou část věnují i podpoře uvězněných osob, patří web VoAP – Voice of Anarchopacifism. Tento web se silně angažuje právě v podpoře uvězněných osob, a to jak na území naší republiky, tak i v jiných evropských zemích. Značná podpora ze strany VoAP je věnována i připravovaným akcím.

Obrázek 3: Web VoAP k podpoře uvězněných osob

Zdroj: [https://voiceofanarchopacifists.noblogs.org/]

Další velmi aktivní organizací, která se věnuje podpoře levicových extremistů ve věznicích, je ABC – Anarchy Black Cross. I tento web je silně aktivizační ve vztahu k vězněným osobám a často i akce, které se na podporu uvězněných levicových extremistů provádí, jsou konány právě pod záštitou ABC. Takovými akcemi jsou i různé druhy setkání před věznicemi, na kterých se snaží shromážděné osoby upozornit na svoji přítomnost vězněnou osobu několika základními způsoby. Jde například o hlukové demonstrace, demonstrace solidarity s přednesením projevů, ale i akce za využití zábavní pyrotechniky. Z těchto akcí jsou pořizovány záznamy, které jsou pak umístěny buď přímo na některý ze specifických webů, nebo jsou umístěny na webové stránce Youtube.

Na výše uvedených příkladech je zřejmé, že využití virtuálního prostoru k podpoře a propagaci uvězněných osob, stejně tak jako využívání tohoto prostoru k propagování myšlenek související s problematikou levicového extremismu, je mnohem propracovanější, aktivnější a efektivnější, než je tomu u příznivců neonacistické scény. Ti se sice snaží scénu aktivizovat například pořádáním různých koncertů, avšak tato aktivizace scény v žádném případě nedosahuje té z levicově extremistického spektra. Tato premisa platí i v případě podpory uvězněných osob.

VĚZEŇSKÉ TETOVÁNÍ JAKO JEDEN Z INDIKÁTORŮ RADIKALIZACE

Vězeňské tetování je jednou z častých tělesných modifikací, k níž odsouzení ve vězeňském prostředí přistupují. Dalšími modifikacemi vedle tatuáže jsou v českém vězeňském prostředí budování vyvinuté muskulatury ve vazbě na zdůraznění atributu síly jakožto jednoho z dílčích zdrojů neformální moci (Dirga, Lochmannová, Juříček 2015: 562) a úpravy pohlavních orgánů odsouzených, především pak vpravování šatonů a injekční zavádění borové masti do oblasti genitálu (Lochmannová 2015: 12).

Vězeňská monochromatická tatuáž představuje prostředek, který do značné míry souvisí s umrtvením předinstitucionální identity odsouzeného (Goffman 1961: 80; Schmid, Jones 1991: 417) ve vazbě na jeho adaptaci v rámci vězeňského prostředí. Představuje přijetí role chovance a akceptaci specifických vězeňských pravidel, které je možno označit pojmem vězeňský kód (convict code), která představují jádro vězeňské subkultury, přičemž se jedná současně o normy a pravidla umožňující odsouzeným využívat neformální cesty

k získání síly, posílení statusu a tím mírní pocit sociálního odmítnutí a kompenzují ztrátu autonomie a pocitu bezpečí (Bondesson 1989: 7; Sykes, Messinger 1960: 13-14).

Zaměříme-li se na identifikaci a explanaci podstaty vězeňské tatuáže, je třeba věnovat pozornost celé řadě aspektů. Svoji roli zde hraje druh tetování, jeho kvalita, neboť ta vypovídá o dostupnosti zdrojů ve vězeňském prostředí, především pak statků sloužících jako komoditní peníze využívané pro platbu za tatuáž, jako jsou káva či tabák či další, ale stejně tak vypovídá i o ekonomickém statusu jedince a jeho pozici v rámci neformální vězeňské hierarchie. Jednoznačně zajímavé a pozornost zasluhující jsou také pokusy o odstranění či úpravu tatuáže. Ty mohou být do jisté míry pochopitelně pouze důkazem toho, že se odsouzený pokouší odstranit ze svého těla nepovedenou ozdobu, s níž se nadále již neztotožňuje, ale v řadě případů se může jednat také o snahu o zatajení minulosti (Lochmannová 2015: 15–16; Grossmann, Roztočil 2005: 83).

Také tetování však může sloužit jako jeden z významných markantů a indikátorů případné radikalizace ve vězeňském prostředí. Ve vazbě na tetovanou symboliku je možné identifikovat odsouzené, kteří využívají tatuáž jako sjednocující prvek, jako propagátor myšlenky a ideologie. Tatuáž má tak potenciál jako neverbální složka komunikace na úrovni tělesných modifikací upozornit na odsouzené s radikálním smýšlením, případně na nové rekruity, kteří vstupují do řad extremistů ne vždy prvoplánovitě s cílem participace na jejich aktivitách, ale naopak je tento vstup pro ně něčím výhodným, zpravidla se jedná o přístup k ekonomicky žádaným statkům ve vězeňském prostředí, případně je výhodný z hlediska možné ochrany od ostatních členů skupiny. Tato perspektiva je ovšem stejně tak nebezpečná, neboť ačkoliv primárně nemusí nový rekrut být přesvědčen o podstatě ideologie a jedná se v jeho případě primárně o účelové jednání a určitý druh imitace, může se postupem času v rámci radikalizačního procesu stát aktivním jedincem plně participujícím na činnosti skupiny, který dále šíří extremistické myšlenky a podílí se na aktivitách extremistického spektra za vězeňskými mřížemi.

V případě extremistického tetování zde existuje význam tatuáže, který je založen na tzv. principu společné krve. Symbol, který je typicky užívaný pro určitý ideologický směr, zde vyjadřuje nejen podstatu extremistické myšlenky, ale působí jako sjednocující prvek na bázi pospolitosti. Jako nejvíce závadovou lze vnímat symboliku rasové nesnášenlivosti. V daném případě tetovaná symbolika neslouží pouze jako sjednocující prvek a označení nově nalezené identity odsouzených, společného rámce, vyjádření dichotomie „my versus

oni“, ale podstatou této symboliky je poukázat na skupinu obyvatel, vůči níž je vyjadřována zášť či nenávisť (Chmelík 2000: 26).

Specifickým příkladem extremistické tatuáže, která se ovšem vymyká běžnému modelu, je tatuáž odsouzených, která byla provedena nejčastěji do roku 1989. V tomto období bylo poměrně časté, že odsouzení přistupovali k extremistickým symbolům ve smyslu nikoliv propagace sdílené myšlenky a nově nalezené identity, ale jako k formě vyjádření nesouhlasného stanoviska vůči tehdejšího režimu potažmo jako k formě provokace autority. Faktem je, že v tomto období bylo tetování obecně přísněji penalizováno, zpravidla prodloužením trestu odnětí svobody, přičemž extremistická symbolika byla vnímána jako jedna z nejvíce závadových. V případě dané tatuáže se tak jednalo o významně antiautoritativní tetování, které je nutno z hlediska funkce odlišovat od ostatních soudobých extremistických motivů (Lochmannová 2018: 3-4).

Co se týče samotné symboliky, také ta se proměňuje. Vedle symbolů se zjevným rasovým, respektive extremistickým podtextem se často objevuje kombinace dílčích typů symboliky, přičemž využívána je například symbolika barev, především pak barevného kánonu červená – černá – bílá, a to i přesto, že barevná tatuáž je v českém vězeňském prostředí stále řidší praxí, neboť dostupnost tetovací barvy není ve srovnání s černou alternativou technických barev natolik rozvinutá, dále je využíváno symboliky čísel odkazujících k významným událostem, zastupující vybraná písmena abecedy, případně jinak vyjadřujících konkrétní myšlenku či sdělení, přičemž využití čísel v rámci extremistické tatuáže plní zpravidla kryptickou funkci, kdy je cílem do jisté míry potlačit a utlumit čitelnost tatuáže pro jedince mimo skupinu. Je ustupováno od využívání runové symboliky, případně je runová symbolika zapracovávána do složitějších obrazců, aby nebyla jednoznačně čitelná, využívá se však verbální symbolika v podobě nápisů, případně symbolika personifikovaná či emblémová (Chmelík 2000: 45-49). Trendem je také utlumení viditelnosti tetování, namísto toho je využíváno míst, která jsou, především ve vazbě na pravicově extremistické spektrum, pro které je tatuáž ve vězeňském prostředí typičtější, spojena se značnou bolestí podtrhující maskulinní pozici odsouzeného. Takovým místem je například spodní strana rtu.

VĚZEŇSKÉ TETOVÁNÍ JAKO VÝZNAMNÝ NÁSTROJ PREVENCE – MOŽNOSTI SYSTÉMOVÉHO PŘÍSTUPU

Jak již bylo řečeno výše, tetování je často velmi typickou součástí vězeňského života. Je však třeba zdůraznit, že tato aktivita je ve věznicích zakázána a pamatuje na to i zákon č. 169/1999 Sb. o výkonu trestu v platném znění, kde je v § 28 odst. 3 písm. e). Jedním z důvodů, proč tomu tak je, je skutečnost, že tetování může být pro odsouzené nebezpečné, především v souvislosti s přenosem nakažlivých chorob. Tetovací soupravy nejsou a nemohou být sterilní, stejně tak jako nemůže být sterilní ani prostředí, ve kterém je tetování prováděno. Nicméně důležité je, že samo tetování je výrazným vězeňským markantem a může o osobě tetovaného leccos vypovědět. Pro vězeňskou službu ČR může tetování představovat důležitý markant při stanovení nebezpečnosti vězněné osoby, může jej subsumovat pod nějakou specifickou nejenom vězeňskou subkulturu. Právě čtení tetáží by mohlo být základním stavebním kamenem při posuzování vězněné osoby, jeho přístupu k životu, společnosti, bezpečnostním sborům, represí spojené s jeho vlastním uvězněním. Na druhou stranu je tetování často pouze estetickou záležitostí, která nemusí mít pro vězně specifické souvislosti. Avšak pozornost by mu měla být věnována vždy.

Tetování je prostředkem nonverbální komunikace. Může plnit řadu úloh např. ve vztahu k vyjádření příslušnosti k určité skupině, dále je prostředkem vlastní sebeidentifikace, komunikačním nástrojem, prostředkem zastrašení ostatních. Otázkou zůstává, kdo by se měl ve věznicích tetováním zabývat, zdali by se mělo jednat o monitorování ze strany odborných zaměstnanců Oddělení výkonu trestu, či by tato aktivita měla být spojována s Oddělením prevence a stížností. Tento orgán působí ve všech vězeňských zařízeních v ČR a zaobírá se šetřením nedovolené činnosti vězněných osob. Ta je napřímena především na infiltraci nedovolených předmětů do věznic (mobilní telefony, záznamová zařízení apod.), případně na průnik omamných a psychotropních látek do vězeňských zařízení, jejich následnou distribuci a užívání. Další důležitou činností tohoto orgánu je prošetřování násilí mezi vězněnými osobami. Pokud jde o samotnou genezi Pověřeného orgánu VS ČR, tedy příslušníků Oddělení prevence a stížností, tak do roku 2012 se tento orgán zabýval prošetřováním trestné činnosti zaměstnanců, po vzniku Generální inspekce bezpečnostních sborů (dále GIBS) mu byla tato pravomoc odebrána, předána GIBS a přesunuta právě do oblasti nedovolené činnosti vězněných osob. Lze tedy připustit, že i monitorování tetování vězňů by měla mít v dikci příslušná Oddělení prevence a stížností.

Problém, který se však v souvislosti s posuzováním významu a symboliky tetování vyskytuje, je nedostatečné povědomí o tetování obecně, o významu a skutečnostech, které mohou být pro samotný průběh výkonu trestu odnětí svobody vězňených osob důležité. Tetování jako takové se neomezuje jen na extremistickou scénu, ale specifická tetování lze nalézt i u jiných kriminálních subkultur, příznivců hool's scény, drogově závislých, členů MC gangů apod.

Pro praktický výkon služby je důležité umět se v tetování orientovat, neboť samo o sobě může pomoci vězeňským orgánům při umísťování odsouzených do jednotlivých oddílů. Předchází se tam vzniku bezpečnostních problémů, které se mohou objevit mezi různými kriminálními subkulturami. Navíc tetování může hrát důležitou úlohu i při přijímání bezpečnostních opatření vůči vězněné osobě, například v případě eskortování dotyčné osoby k soudnímu jednání, do civilních zdravotnických zařízení, mezi jednotlivými organizačními jednotkami.

Posuzování tetování by tedy nemělo být záležitostí pouze jednoho vybraného oddělení, ale na jeho identifikaci, stejně tak jako na odhalování jeho významu, by se mělo podílet větší množství zaměstnanců, a to především z řad odborných zaměstnanců – psycholog, pedagog, sociální pracovník, ale i příslušníci Oddělení prevence a stížností. Právě tímto směrem by mělo být systémově nastaveno i odborné vzdělávání zaměstnanců věznic. S tím souvisí i pořizování fotodokumentace tetování, kdy je třeba je posuzovat v celém kontextu, ale i v určitých detailech, které jsou pro význam tetování mnohdy rozhodující.

ZÁVĚR

Podpora extremistického spektra v prostředí českých věznic je problematikou, která je nejenže aktuální, ale které je věnována zvýšená pozornost s ohledem na sofistikovanost cest, kterými je tato podpora realizována, stejně jako škály aktivit a činností, které zahrnuje. Jak tato podpora, tak projevy extremismu samotného jsou často realizovány vedle materiální také na symbolické úrovni, s využitím určité symboliky zapracované do korespondence, spojené se šířením specifických sdělení prostřednictvím symbolu, který je spojen se sdílenou identitou a přes své plánovitě kryptické sdělení je pro příslušníky skupiny velmi jasně čitelný. Jedním ze specifických projevů extremismu v českých věznicích je také tatuáž. Je důležité si uvědomit, že tetování a obecně tělesné modifikace mohou být pro Vězeňskou službu České republiky významným markantem při posuzován

nebezpečnosti odsouzeného jedince, přičemž jej mohou subsumovat pod nějakou specifickou subkulturu, potažmo mohou být indikátorem možné radikalizace, pro kterou je vězeňské prostředí pro svůj totální charakter živnou půdou. V tomto ohledu je nesmírně důležitá realizace osvětové a vzdělávací činnosti napříč (nejen) příslušníky Vězeňské služby tak, aby bylo možno včas identifikovat závadovou symboliku, stejně jako ji číst v kontextu jejího použití ve vazbě na specifické detaily, které zpravidla bývají důležitého až zásadního charakteru.

Použité zdroje

BACKES, U., JESSE, E. 1993: *Politischer Extremismus in der Bundesrepublik Deutschland*. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung.

BASTL, M., MAREŠ, M., SMOLÍK, J., VEJVODOVÁ, P. 2011: *Krajní pravice a krajní levice v ČR*. Praha: Grada.

BONDESSON, U. 1989: *Prisoners in prison societies*. New-Brunswick, NJ: Transaction.

BÖTTICHER, A. 2017: Towards Academic Consensus Definitions of Radicalism and Extremism. *Perspectives on Terrorism*, 11 (4), 73-77.

DIRGA, L., LOCHMANNOVÁ, A., JUŘÍČEK, P. 2015: The Structure of the Inmate Population in Czech Prisons. *Sociológia – Slovak Sociological Review*. 47, 6, pp 559-578. ISSN 1336-8613.

GOFFMAN, E. 1961: *Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates*. Anchor/Doubleday, Garn City, NY.

GROSSMANN, M., ROZTOČIL, V. 2005: *Ruskojazyční*. Praha: Vězeňská služba České republiky.

CHARVÁT, J. 2010: Krajní pravice využívá média ke svému prospěchu. Vystoupení u kulatého stolu v Praze a Brně, pořádané občanským sdružením Romea v roce 2010.

CHMELÍK, J. 2000: *Symbolika extremistických hnutí*. Praha: Armex.

CHMELÍK, J. a kol. 2012: *Extremismus*. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o.

KOLÁŘ, O. 2015: Aktivity pravicových extremistů ve věznicích. *Bezpečnostní management v regionech*. 1(1): 30-36.

- LOCHMANNOVÁ, A. 2015: Tetování jako vzkaz: Vybrané tělesné mutilace vězeňské subkultury. *The Journal of Culture*, 1. ISSN 1805-2886.
- LOCHMANNOVÁ, A. 2017: Tělo jako plátno: Reflexe vězeňského tetování z perspektivy vězeňských tatérů. *Acta FF ZČU* 9 (3).
- LOCHMANNOVÁ, A. 2018: Kérky starých „muklů“ – Reflexe proměny symboliky a významu tetování v českých mužských věznicích. *Moderní-Dějiny*.
- MAREŠ, M. 2003: *Pravicový extremismus a radikalismus v ČR*. Brno: Barrister&Principal, Centrum strategických studií.
- MAREŠOVÁ, A. a kol. 1999: *Kriminologické a právní aspekty extremismu*. Praha: IKSP.
- SCHMID, T., JONES, R. 1991: Suspended Identity: Identity Transformation in a Maximum Security Prison. *Symbolic Interaction* 14, 415-432.
- SILKE, A. 2014: *Prisons, Terrorism and Extremism: Critical Issues in Management, Radicalisation and Reform*. New York, NY: Routledge.
- SYKES, G., MESSINGER, S. L. 1960: The inmate social system. In CLOWARD, R. et al. (eds): *Theoretical Studies in the Social Organization of the Prison*. Social Science Research Council, New York, pp. 14-43.
- TURNER-GRAHAM, E. 2012: *Resistance never look so good: women in white power music*. Ilford.
- Ústavní soud se Vlastimila Pechance nezastal. In: *Παραγραφος – Extremistický blog o právu* [online]. 2017 [cit. 2017-11-11]. Dostupné z: <http://paragraphos.pecina.cz/search/label/Vlastimil%20Pechanec>
- VEJVODOVÁ, P. 2005: *Aplikace teorie extremismu na Dělnickou stranu*. Brno: Masarykova univerzita (oborová práce).
- VEJVODOVÁ, P. 2012: *Politický extremismus a jeho základní charakteristiky. Extremisté na české politické scéně*. Příspěvek na semináři „Politický extremismus – jsme na něj připraveni?“ ze dne 26. 4. 2012.

ÚSTAVNÍ PRÁVO OBČANŮ ČESKÉ REPUBLIKY NABÝVAT, DRŽET A NOSIT ZBRANĚ A STŘELIVO – ANO ČI NE?

*Vlastislav Man**

ÚVOD

Zejména v posledních deseti letech dochází k zhoršování bezpečnostní situace v celosvětovém měřítku, včetně Evropy. Nikoliv klid, spolupráce a vzájemná pomoc států, účinná řešení lokálních i celosvětových zdravotních, sociálních, ekologických i vzdělanostních problémů, ale naopak jsme svědky intenzivního zbrojení, vzájemného vyhrožování, vojenského napadání atp. v případě některých států. Není dne, abychom se nedozvěděli ze sdělovacích prostředků o přírodní katastrofě, o pokračování válečného konfliktu v některé z afrických či arabských zemí, o krutostech Islámského státu a v poslední době o teroristických útocích, zejména v Evropě. K tomu se navíc přidala i krize migrační. Nepříznivé události, které se dříve stávaly tisíce kilometrů od České republiky (dále jen „ČR“), se dnes týkají okolních států v Evropě. Co bylo dříve vzdálené (událost 8. 1. 2017 v Jeruzalému – teroristický útok kamionem do skupiny vojáků), je dnes pro ČR blízké (viz události ve Francii, Velké Británii, Belgii, Spolkové republice Německo aj.).

I když se ČR účastní dlouhodobě svou vojenskou pomocí různých konfliktů např. v Afghánistánu či v Iráku, na území ČR zatím nedošlo k žádné akci, označitelné za teroristický útok klasického charakteru, tedy politicky motivovaného násilí, jehož cílem je (vedle přímých obětí a škod) vyvolání atmosféry strachu ve společnosti. Ani v roce 2018 nedošlo na území ČR k žádné události, která by naplňovala všechny znaky teroristického útoku podle § 311 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.¹ ČR zatím není ani cílovou migrační stanicí. To však pro futuro (pro budoucnost) vůbec neznamená, že k výše uvedeným událostem a jevům nemůže dříve či později dojít i v ČR.

* Plk. v.v. JUDr. RNDr. Vlastislav Man, MBA, Vysoká škola Ambis Praha, Lindnerova 1. vlastislav.man@seznam.cz.

¹ ČR však lze z hlediska potenciálního působení teroristických organizací i nadále považovat za zemi, kterou osoby podezřelé z napojení na teroristické organizace mohou zneužívat jako tranzitní zemi a popř. jako logistickou základnu.

I.

Ve výše uvedených souvislostech je pak především na nejvyšších orgánech veřejné moci (zejména Parlamentu, prezidentovi republiky a vládě) a vojenských a bezpečnostních strukturách, aby v předstihu formulovaly, realizovaly a také řádně vysvětlovaly různá rozhodnutí a opatření legislativního, organizačního i informačního charakteru. Jedině tak lze mimo jiné předejít narůstání nervozity v české společnosti, panice a strachu u jednotlivých občanů ČR i cizinců, pobývajících na našem území (např. turistů). Je však otázkou, zda by k tomu reálně přispěl zamítnutý návrh skupiny poslanců, týkající se zakotvení ústavního práva občanů ČR nabývat, držet a nosit zbraně a střelivo.

Ústavní pořádek ČR tvořený Ústavou ČR, Listinou základních práv a svobod, ústavním zákonem č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky (dále jen „ÚZB“) a dalšími ústavními zákony, nikde výslovně nestanoví a neupravuje právo občanů ČR nabývat, držet a nosit zbraně a střelivo. Uvedená problematika (režim) je však velmi podrobně upravena (včetně vymezení základních pojmů a kategorií zbraní a střeliva, nabývání vlastnictví, držení a nošení zbraně a střeliva, vydání, vzdání se a odnětí zbrojního průkazu, povinností držitele zbrojního průkazu, zbrojní licence, registrace zbraní a průkazu zbraně, vývozu, dovozu a tranzitu zbraní a střeliva, provozování střelnic, zadržení zbraně, střeliva nebo dokladu, zabezpečení zbraní a střeliva, svěření zbraně, veřejného vystavování zbraní a střeliva, ustanovení o nakládání s municí, výkonu státní správy, včetně přestupků na úseku zbraní a střeliva fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob, atd.) pouze na úrovni běžného zákona, kterým je zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2003, a který byl již dvacet devět krát novelizován [poslední novela se týkala § 18 odst. 3 písm. c) a nabyla účinnosti 15. 8. 2017].

Podle aktuálního znění § 1 odst. 1 zákon o zbraních zpracovává příslušné předpisy Evropské unie, podle § 1 odst. 2 písm. a) se uvedený zákon nevztahuje, není-li dále stanoveno jinak, na zbraně, střelivo a munici, které jsou nabývány nebo drženy ve výzbroji ozbrojenými silami ČR,² bezpečnostními sbory,³ Vojenským zpravodajstvím⁴ nebo ozbrojenými silami anebo sbory jiných států při jejich pobytu na území ČR, překračování státních hranic ČR a průjezdu přes území ČR nebo přeletu nad územím ČR podle

² Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách ČR, ve znění pozdějších předpisů.

³ Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.

⁴ Zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů.

zvláštního právního předpisu⁵ nebo mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu, a jsou určeny k plnění jejich úkolů. O zbraňové legislativě ČR lze říci, že je poměrně kvalitní.

Pro ilustraci lze také uvést, že v ČR k 1. 1. 2017 bylo 300 307 držitelů zbrojních průkazů, kteří měli registrováno 801 532 zbraní všech kategorií, k 1. 7. 2018 bylo 303 517 držitelů zbrojních průkazů, kteří měli zaregistrováno 834 416 zbraní všech kategorií. V celkovém měřítku na počet obyvatel ČR, však počet držitelů zbrojního průkazu není vysoký – kolem 3% obyvatel ČR.

II.

Dne 3. 2. 2017 předložila skupina 35 poslanců Poslanecké sněmovně (dále jen „PS“) návrh na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR (dále jen „novela ÚZB“). Skupina poslanců navrhla, aby čl. 3 ÚZB byl doplněn o odstavec 3, který by zněl takto: „(3) Občané ČR mají právo nabývat, držet a nosit zbraně a střelivo k naplňování úkolů uvedených v odstavci 2.⁶ Toto právo (nikoliv povinnost) může být zákonem omezeno a zákonem mohou být stanoveny další podmínky jeho výkonu, je-li to nezbytné pro ochranu práv a svobod druhých, veřejného pořádku a bezpečnosti, životů a zdraví nebo pro předcházení trestným činům.“⁷ Novela ÚZB by nabyla účinnosti patnáctým dnem po její vyhlášení.

Návrh novely ÚZB byl rozeslán a poslancům jako tisk č. 1021/0 dne 6. 2. 2017. Podle důvodové zprávy návrh novely ÚZB vycházel z aktuálního vývoje politické a bezpečnosti situace v ČR i v blízkém okolí. Cílem doplnění ÚZB bylo vytvoření prostoru pro zachování a využití existujících specifických národních podmínek v oblasti civilního držení zbraní v ČR a začlenění existujícího systému držení střelných zbraní na dobrovolné bázi občany ČR mimo rámec bezpečnostních sborů a ozbrojených sil do komplexního, státem zabezpečovaného a garantovaného rámce zajišťování bezpečnosti ČR. Účelem návrhu novely ÚZB bylo rovněž reagovat na nově zesilující bezpečnostní hrozby, zejména pokud jde o nebezpečí násilných aktů, např. izolovaných teroristických útoků (a obdobných asymetrických hrozeb), aktivních útočnicků, popř. jiných násilných hybridních hrozeb. Návrh novely ÚZB též vycházel ze skutečnosti, že ochrana zejména tzv. měkkých

⁵ Např. zákon č. 31/1999 Sb., o pobytu ozbrojených sil jiných států na území ČR, ve znění pozdějších předpisů.

⁶ Text čl. 3 odst. 2 ÚZB zní: „Státní orgány, orgány územních samosprávných celků a právnické a fyzické osoby jsou povinny se podílet na zajišťování bezpečnosti České republiky. Rozsah povinností a další podrobnosti stanoví zákon“.

cílů nemůže být nikdy plně zajištěna bezpečnostními kapacitami státu, které nemohou být v stálém dosahu kdykoliv a kdekoliv, kde se vyskytují lidé. Navrhovaný systém začlenění držitelů zbraní do rámce zajišťování bezpečnosti ČR – i s ohledem na základní fakt, že změna ÚZB je formulována jakožto právo – předpokládá toliko dobrovolnou účast osob, majících zájem nabývat, držet a nosit zbraně. Stát by se touto novelou ÚZB aktivně hlásil ke spolupráci s legálními držiteli zbraní, přičemž by je považoval za své spojence. Navrhované ústavní právo by se samozřejmě netýkalo osob majících nelegální zbraně a střelivo. Uvedený návrh tedy nelze chápat jako výzvu k hromadnému (obecnému) a ničím neomezenému ozbrojování občanů ČR. Držitelé zbraní by museli dodržovat i nadále přísné podmínky stanovené zákonem č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů.

III.

Návrh novely ÚZB byl 8. 2. 2017 zaslán vládě k vyjádření stanoviska. Je zajímavé, že vláda na svém jednání dne 3. 3. 2017 k uvedenému návrhu nezaujala stanovisko. Organizační výbor dne 23. 3. 2017 doporučil projednání návrhu novely ÚZB a určil jako zpravodaje poslance Marka Bendu. Dne 12. 4. 2017 proběhlo 1. čtení uvedeného návrhu na 56. schůzi PS a dne 7. 6. 2017 2. čtení, kdy návrh novely ÚZB prošel obecnou i podrobnou rozpravou na 57. schůzi PS. Projednávání tisku bylo navrženo na pořad 59. schůze PS (od 27. 6. 2017). 3. čtení proběhlo 28. 6. 2017 na 59. schůzi PS, přičemž návrh novely ÚZB byl schválen ústavní třipětinovou většinou všech poslanců. Hlasovalo pro návrh 139 poslanců ze 168, proti návrhu jich bylo 9 (usnesení č. 1717).

Návrh novely ÚZB postoupila PS dne 24. července 2017 Senátu jako tisk 165/0. Stálá komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury projednala návrh novely ÚZB na své páté schůzi dne 11. července 2017 a ve svém usnesení konstatovala, že považuje návrh novely ÚZB za nepotřebný a potenciálně škodlivý z řady osmi důvodů, které uvedla v senátním tisku č. 165/3. Pro ilustraci uveďme jeden z důvodů: „Ústavní úprava práva držet zbraně je komparativně zcela unikátní. Najdeme ji v USA, Guatemale, Mexiku, Haiti a v závislosti na interpretaci zřejmě i v Íránu. V Ústavě USA, jež je pro další americké státy v tomto ohledu vzorem, má taková úprava specifické historické důvody, ukotvené v reáliích 18. století, jež jsou jen stěží přenositelné. V minulosti se podobná práva objevovala i v ústavách dalších latinskoamerických zemí, postupem času však byla rušena, resp. dekonstitucionalizována. Souvisí to mimo jiné, s nárokem moderního státu být

⁷ Dostupné z <https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=1021&CT1=0>.

držitelem monopolu na legitimní užití násilí za účelem udržení vnitřního pořádku a vnější bezpečnosti. Je to tím samozřejmější, mluvíme-li o demokratických právních státech, jež nejsou vůči občanům cizím represivním aparátem, zahrnují propracované systémy omezení moci i pestrou paletu právních prostředků ochrany individuálních práv. Občané se tak vůči svým státům nevyzbrojují.“. Návrh novely ÚZB se též vymyká z evropských tradic, přičemž ani ve Švýcarsku nic takového není, i když každý občan Švýcarska, který je schopen bránit zem, má doma zbraň. Podle řady kritiků je novela ÚZB zbytečná, a je jí nutno chápat jako součást volebního populismu. Výbor Senátu pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost dne 15. 8. 2017 přerušil projednávání návrhu novely ÚZB do příští schůze výboru (usnesení č. 76), která byla dne 15. 11. 2017. Po vystoupení zpravodaje Lásky a po rozpravě dne 15. 11. 2017 výbor doporučil Senátu zamítnout návrh novely ÚZB (usnesení č. 96). Následně také ústavně-právní výbor na své 14. schůzi, konané 22. 11. 2017 po rozpravě doporučil Senátu projednávaný návrh novely ÚZB zamítnout (usnesení č. 89). Návrh byl zařazen na schůzi Senátu dne 6. 12. 2017. V Senátu je zapotřebí k přijetí návrhu souhlasu tří pětinové většiny přítomných senátorů. Po obsáhlé a podrobné diskusi pro a proti (viz Senát: Stenozáznam 06.12) přistoupil Senát nejprve k hlasování o návrhu schválit přijetí novely ÚZB (registrováno 59 senátorů, kvórum 36, pro návrh 28, proti 19). Návrh byl zamítnut. Poté bylo hlasováno o zamítnutí návrhu novely ÚZB (registrováno 56, kvórum 30, pro návrh 20, proti 25). I tento návrh byl zamítnut. Vzhledem k tomu, že Senát neschválil návrh novely ÚZB v navrženém znění, a ani ho nezamítl, a nelze návrh vrátit PS, novela ÚZB definitivně nebyla schválena.

IV.

Zajímavou skutečností z hlediska ústavního práva je, že ÚZB doposud neupravuje přímo individuální práva a svobody. Jejich katalog obsahuje Listina základních práv a svobod, takže inkorporace (včlenění) práva nabývat, držet a nosit zbraně a střelivo do ÚZB by byla nesystémová. Otázkou pak je, zda výše uvedené právo by mělo být spíše formulováno v Listině základních práv a svobod. Navíc ÚZB v čl. 4 ústavně již zakotvuje kodifikaci branné povinnosti, přičemž její rozsah pak stanoví zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů. Takže i z výše uvedeného se navrhaná ústavní úprava ÚZB jeví jako nadbytečná.

V.

Návrh novely ÚZB je třeba též vnímat v kontextu snah Evropské komise omezit legální držení zbraní, a tak účinně a přiměřeně reagovat na komplexní bezpečnostní hrozby a posílit tak v tomto směru ochranu občanů EU. Plenární zasedání Evropského parlamentu 14. 3. 2017 schválilo návrh směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853, kterou se reviduje (ve směru zpřísnění) směrnice Rady č. 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní (směrnice o střelných zbraních), prosazovaný Evropskou komisí. Návrh byl schválen poměrem 491 ku 178 hlasům europoslanců, 28 se jich zdrželo. Směrnice 2017/853 vstoupila v platnost 13. 6. 2017 a státy EU ji musejí do právního řadu inkorporovat do 15 měsíců (termín o provedení transpozice je 14. 9. 2018). Revize směrnice o střelných zbraních mj. zakazuje: poloautomatické zbraně upravené z automatických zbraní, poloautomatické zbraně vybavené sklopnou nebo teleskopickou pažbou, poloautomatické zbraně na základě kapacity zásobníku, který je do nich zrovna vložen, tzn. více než 20 nábojů pro krátké a 10 pro dlouhé zbraně, směrnice zavádí povinnost registrovat nově vyrobené předovky (repliky historických zbraní používané v rekonstrukcích bitev) a povinnost registrovat některé poplašné, signální i znehodnocené zbraně.

Stanovisko ČR i českých europoslanců k návrhu revize směrnice o střelných zbraních bylo v podstatě negativní. Proti návrhu revize směrnice o střelných zbraních se v ČR zvedla vlna nesouhlasu. Změny směrnice o střelných zbraních by se dotkly prakticky všech držitelů zbrojních průkazů v ČR, a dále též blíže neurčeného počtu držitelů znehodnocených zbraní, poplašných zbraní a předovek i zásobníků, které zatím nepodléhají žádné evidenci. Podle kritiků novely směrnice o střelných zbraních, jejím proklamovaným cílem není zabránit teroristům ve vyzbrojování, nýbrž hlavně omezit majitele legálně držených zbraní a trh s legálně držеныmi zbraněmi a také výrazně zasahovat do vnitřní bezpečnosti států, což je v rozporu s právem EU. I proto dne 9. 8. 2017 ČR podala žalobu k Soudnímu dvoru EU na zrušení novely směrnice o střelných zbraních. Žalobu proti Evropskému parlamentu a Radě podal vládní zmocněnec pro zastupování ČR před Soudním dvorem EU, který text vypracoval ve spolupráci s Ministerstvem vnitra. Současně s požadavkem na zrušení revize směrnice o střelných zbraních podala ČR také návrh na odklad účinnosti revize směrnice o střelných zbraních.

VI.

Bylo logické, že schválená revize směrnice o střelných zbraních si dříve či později vynutí relativně rozsáhlé změny českého práva upravujícího nabytí, držení a nošení zbraně a střeliva v civilní sféře. Proto vláda ČR dne 7. 2. 2018 přijala usnesení č. 84, kterým I. schválila návrh zákona, kterým se mění (novelizuje) zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů; II. uložila ministru vnitra vypracovat konečné znění vládního návrhu zákona podle bodu I; III. pověřila předsedu vlády předložit vládní návrh uvedeného zákona podle bodu I a II tohoto usnesení předsedovi PS k dalšímu projednání s upozorněním, že tento vládní návrh zákona se týká členství ČR v Evropské unii, a stanovila ministra vnitra jako zástupce navrhovatele, aby odůvodnil vládní návrh zákona v Parlamentu.

Dne 14. 2. 2018 předložila vláda výše uvedený a dopracovaný vládní návrh zákona PS (sněmovní tisk č. 92). Z důvodové zprávy vyplývalo, že výše uvedený vládní návrh zákona je předkládán z důvodu nezbytnosti zajištění transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, přičemž důležitým momentem pro zpracování a předložení návrhu změny zákona byla implementační lhůta stanovená revidující směrnicí na 14. 9. 2018. Cílem návrhu změny zákona je zajistit implementaci revidující směrnice pouze v nezbytném rozsahu, tak jak vyplývá z usnesení vlády č. 740 ze dne 23. 10. 2017. Podle předkladatelů novelizace zákona o zbraních je z hlediska jeho struktury, standardních povolovacích postupů a terminologie dosti komplikovaná a nepříliš vhodná, avšak vzhledem ke stanovené lhůtě pro implementaci jediná stihnutelná. Výsledkem přijetí návrhu zákona bude na jedné straně zajištění důsledné implementace revidované směrnice, a tedy splnění transpoziční povinnosti ČR, na straně druhé ovšem nevyhnutelně nekoherentní a díky tomu i nepřehledný tuzemský právní předpis.

Návrh zákona byl rozeslán poslancům jako sněmovní tisk 92/0 dne 14. 2. 2018. Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil dne 15. 2. 2018 (usnesení č. 36). Určil zpravodajem Mgr. Janu Černochovou a navrhl Výbor pro bezpečnost jako garanční. Ke dni 8. 11. 2018 výše uvedený vládní návrh zákona nebyl ve výboru pro bezpečnost PS projednán. Zajímavé je, že v návrhu zákona je uvedeno předkladatelem, že novela nabývá účinnosti dnem 14. 10. 2018.

Za výše uvedené situace je otázkou, zda jít cestou novelizací stávajícího zákona o zbraních, či vytvořit zákon zcela nový. „Podle Výhledu legislativních prací vlády na léta 2019 až 2021, který byl schválen usnesením vlády č. 91 ze dne 7. 2. 2018 má ministr vnitra v II. čtvrtletí 2019 předložit Návrh zákona o zbraních, Návrh zákona o nakládání s municí a Návrh zákona o nakládání se zbraněmi v oblasti vnitřní bezpečnosti.“⁸

VII.

Jak je v ČR notorickým zvykem, poté, kdy se návrhu novely ÚZB „uchopily“ sdělovací prostředky, kvazi-odborníci a politici, objevily se ve široké veřejnosti různé nepodložené a znervózňující fámy a nekvalifikované i iluzorní názory a návrhy jako například, že „jakékoliv zbraně budou zcela volné k prodeji, mělo by dojít k hromadnému ozbrojování občanů ČR, každý občan ČR bude mít právo použít zbraň proti komukoliv, kdo vstoupí na jeho pozemek, nebo do jeho obydlí, ozbrojení občané by se mohli podílet na boji s teroristy, jde o byznys zbrojařské loby, jde o reakci na nízký počet příslušníků ozbrojených sil, Policie ČR a strážníků, jde o předvolební maškarádu, jde o téma pro zviditelnění se některých politiků atp. Představa jak neorganizovaná skupina občanů ČR držitelů zbraní, „svátečních střelců“, zneškodňuje teroristy, pak je z kategorie „hororu“. V této souvislosti lze jen doporučit každému, aby si důkladně přečetl důvodovou zprávu k návrhu výše uvedené ústavní novely, která je veřejně přístupná na stránkách PS, usnesení Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury č. 5 ze dne 11. 7. 2017 (senátní tisk č. 163/5) a stenozáznam ze schůze Senátu dne 6. 12. 2017. Uvedený návrh ústavní novely neprošel celým legislativním procesem, včetně schválení a publikování. Navíc navržená ústavní novela se vůbec netýkala stávající zákonné úpravy nabývat, držet a nosit zbraně a střelivo, ani stávající branné legislativy. Je také otázkou, jaký vliv by měla uvedená ústavní novela ÚZB na aplikaci revidované evropské směrnice o střelných zbraních, která zpříšňuje nabývání a držení střelných zbraní.

ZÁVĚR

Na základě výše uvedeného, na otázku, zda měl Parlament schválit ústavní úpravu práva občanů ČR, nabývat, držet a nosit zbraně a střelivo – ano či ne?, se autor příspěvku přiklání k zápornému stanovisku. Současně je zastáncem velmi přísné zákonné regulace nabývání, držení a nošení zbraně a střeliva, restriktivního (omezujícího) a nikoliv

⁸ Dostupné z <https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/dulezite-dokumenty/plan-legislativnich-praci-vlady-rok-2018-a-vyhled-na-leta-2019-2021-163361/>.

extenzivního (rozšiřujícího) charakteru. Bezpečnost ČR musí primárně zajišťovat především vysoce kvalifikované ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, záchranné sbory a havarijní služby (čl. 3 odst. 1 ÚZB). Státní orgány, orgány územních samosprávných celků a právnické a fyzické osoby jsou povinny se podílet na zajišťování bezpečnosti ČR. Rozsah jejich povinností a další podrobnosti stanoví (musí) zákon (čl. 3 odst. 2 ÚZB). Podle autora příspěvku je stávající ústavní úprava podílení se občanů na zajišťování bezpečnosti ČR vyhovující, není ji potřebné změnit. Naproti tomu zákonná úprava však nemůže být rigidní, nýbrž se musí vyvíjet s ohledem na vnitrostátní i mezinárodní bezpečnostní situaci, i na mezinárodní závazky [např. vyplývající ze směrnic Evropského parlamentu a Rady (EU)]. Bude tedy z pohledu odborné i uživatelské veřejnosti zajímavé, jaké návrhy předloží ve druhém čtvrtletí roku 2019 vládě ministr vnitra na projednání.

VLIV MIGRACE NA MEZINÁRODNÍ BEZPEČNOST A NA BEZPEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY

*Jan Ondřej**

ÚVOD – BEZPEČNOST A MEZINÁRODNÍ BEZPEČNOST

Mezinárodní bezpečnost¹ se rozumí stav mezinárodních vztahů, kdy nejsou ohroženy zájmy bezpečnosti jednotlivých států, a není ohrožován mezinárodní mír. V první řadě jde o zajištění vzájemné bezpečnosti mezi státy.

Ve druhé polovině 20. století dostává mezinárodní bezpečnost i další rozměr. Od Vestfálského míru, tj. od 17. století byla bezpečnost definována téměř výhradně z hlediska potřeb přežití národa. S rozvojem *mezinárodněprávní ochrany lidských práv*, po druhé světové válce, přestává být tato otázka výslovnou či převážnou záležitostí států, ale stává se záležitostí mezinárodní. Stát již nemůže volně upravovat postavení jednotlivců, je vázán normami mezinárodního práva. Vedle bezpečnosti státu mluvíme o *bezpečnosti jednotlivců*. Hrubé a rozsáhlé porušování lidských práv je v praxi Rady bezpečnosti OSN považováno za *ohrožení mezinárodního míru* a Rada bezpečnosti může z tohoto důvodu učinit příslušná opatření. Právě bezpečnost jednotlivců je v mnoha zemích Afriky a Asie porušována ve velkém rozsahu. Rozsáhlé vnitřní konflikty, ke kterým dochází v některých asijských a afrických zemích, nejen, že vrhají do dlouhodobých útrap velké množství lidí, ale mohou vést k narušení stability tudíž i bezpečnosti v celém regionu. Bezpečnost lidí je nutno považovat za *cíl stejné důležitosti jako bezpečnost států*. Oba cíle nejsou protikladné. *Státy nemohou být dlouho bezpečné, jestliže nejsou bezpeční jejich občané²*. V současnosti jde tudíž o zajištění tzv. *globální bezpečnosti*, která v sobě zahrnuje, jak mezinárodní bezpečnost ve vztazích mezi státy ve smyslu vojenském, tak i ochranu jednotlivců a ochranu států před činy jednotlivců.

Samotný pojem *bezpečnost* je v angličtině vyjádřen výrazy *security* a *safety*. Bezpečnost ve smyslu „*security*“ je třeba chápat jako ochranu proti vnějšímu *protiprávnímu* porušení.

* Doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc. - Katedra ekonomie a managementu, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS Praha, Lindnerova 1, jan.ondrej@ambis.cz.

¹ ONDŘEJ, J. *Odzbrojení prostředek zajištění mezinárodní bezpečnosti*. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, s. 11.

² Naše globální sousedství, zpráva Komise pro globální řízení. Praha: Rada pro mezinárodní vztahy, 1995, s. 85.

Pojem bezpečnost obsažený v Chartě OSN je vyjádřen v anglickém textu Charty jako „security“ např. v čl. 11, čl. 24 podle kterého má Rada bezpečnosti hlavní odpovědnost za udržování mezinárodního míru a bezpečnosti (for the maintenance of international peace and security) nebo v čl. 26, kde je rovněž zmínka o udržování mezinárodního míru a bezpečnosti. V tomto ohledu jde o to, aby zejména státy činily účinná opatření k ochraně proti *protiprávnímu* nebo *svévolnému* zneužití.

Pojem „safety“ je zpravidla chápán ve smyslu bezpečnosti vnitřní, zejména v technickém slova smyslu. Obsah obou anglických výrazů se může v konkrétních případech překrývat. Je však zřejmé, že výraz „security“ znamená zajištění bezpečnosti, proti *protiprávnímu chování* a tak je chápán i v Chartě OSN.

Pojem bezpečnost ve smyslu security i safety bychom mohli vymezit i v souvislosti s hromadným přílivem uprchlíků do Evropy. Protiprávním ohrožením bezpečnosti ve smyslu *security* mohou být případy osob, které přicházejí s uprchlíky se záměrem spáchat teroristický čin. Mezi teroristy, kteří spáchali teroristický čin v Paříži³ v listopadu 2015, byly právě takové osoby. Příliv migrantů může mít vliv i na bezpečnost ve smyslu *safety*. Hromadný příliv osob do některých států, např. SRN může vést k tomu, že stát nebude zvládat danou situaci zejména po stránce logistické (problémy zejména s bydlením apod.). Dlouhodobě to však může mít negativní dopad i na zaměstnanost v daném státě, nebudou se dostávat prostředky na sociální potřeby apod. Uvádí se, že migranti vyjdou SRN v roce 2015 na 21 miliard eur⁴ (přepočteno na 570 miliard Kč).

BEZPEČNOSTNÍ HROZBY NA POČÁTKU 21. STOLETÍ A MEZINÁRODNÍ BEZPEČNOST

Zánikem bipolárního světa na počátku 90. let 20. století dochází ke *změně bezpečnostních* hrozeb. Největší hrozbou od konce 40. let do konce 80. let 20. století bylo nebezpečí vypuknutí světového konfliktu mezi státy Východu a Západu. Použití jaderných zbraní, ale i jiných zbraní hromadného ničení by bezpochyby vedlo k nedozírným důsledkům pro celé lidstvo. Konec soupeření mezi Východem a Západem na jedné straně vede k tomu, že nebezpečí ozbrojeného mezistátního konfliktu ve světovém měřítku přestává být aktuální. Na druhé straně se však začínají výrazně projevoval nové bezpečnostní hrozby a rizika.

⁴ Srov. Migranti vyjdou letos SRN na 570 miliard. *Právo* z 11. 11. 2015.

Za nejnaléhavější hrozby na globální úrovni jsou v současnosti považovány *terorismus*, *šíření zbraní hromadného ničení* nebo *nacionalismus*. Zvláště se zvýšila možnost útoků ze strany teroristických organizací, u kterých nelze vyloučit použití konvenčních, ale i nekonvenčních zbraní.

Z hlediska sektorového můžeme hrozby dělit na hrozby vojenské, politické, ekonomické, ekologické, sociální a kulturní. Politickou hrozby představují diktátorské a nacionalistické režimy opírající se o ozbrojené síly. Tyto režimy často vyvolávají regionální konflikty, které mohou mít vliv na rovnováhu v celé oblasti. Mezi závažné sociální hrozby patří zvláště šíření nebezpečných nemocí, a zvláště chudoba v některých částech světa.

Mezinárodní společenství je postaveno před naléhavými úkoly tyto hrozby zmírňovat, případně je zcela eliminovat. Důležitou úlohu v této oblasti sehrává celosvětová organizace, kterou je Organizace spojených národů, která v současnosti sdružuje 193 států celého světa. Generální tajemník OSN vyjádřil v roce 2003 úmysl svolat panel expertů, kteří by se měli zabývat celosvětovými hrozbami a případně navrhnout možná řešení jejich zmírnění. Panel expertů předložil svou zprávu⁵ o hrozbách, výzvách a změnách (threats, challenges and change) generálnímu tajemníkovi OSN dne 1. prosince 2004.

Ve zprávě je konstatováno, že současné hrozby nevyznávají národní hranice a je třeba na ně reagovat na globální, regionální, stejně jako národní úrovni. Žádný stát, bez ohledu na to, jak je silný nemůže vlastními silami vzdorovat dnešním hrozbám. Nelze ani předpokládat, že každý stát bude schopen nebo ochoten vlastní obyvatelstvo a zároveň nepůsobit škody svým sousedům.

Zpráva expertů vymezuje šest⁶ kupících se hrozeb pro mezinárodní bezpečnost. Mezi tyto hrozby lze zařadit

- a) *ekonomické a sociální hrozby včetně chudoby, infekčních nemocí a enviromentální degradaci,*
- b) *mezistátní konflikty,*
- c) *vnitřní konflikty včetně občanské války, genocidy,*
- d) *jaderné, radiologické, chemické a biologické zbraně,*
- e) *terorismus,*
- f) *transnacionální organizovaný zločin.*

⁵ Report of the High-level Panel on Threats, Challenges and Change. A/59/565 z 2. 12. 2004.

⁶ Ibid., s. 25.

Každá hrozba *mezinárodní bezpečnosti* dnes zvyšuje riziko *jiných hrozeb*⁷. Mezi jednotlivými hrozbami jsou úzké souvislosti. Pokud jde o výše uvedené hrozby lze najít souvislosti se současnou hromadnou migrací do Evropy.

Mezinárodní terorismus se často rozvíjí jako důsledek ozbrojených konfliktů mezinárodních i vnitřních. Příkladem může být tzv. Islámský stát, který je v podstatě teroristickou organizací, který působil na části území Sýrie, Iráku, jeho činnost se projevovala i v Lybii. Předpoklady pro vznik Islámského státu bezpochyby souvisí a jsou důsledkem ozbrojených konfliktů mezinárodních i vnitřních na území těchto států. Nejvýraznější je to právě v Sýrii, kde souběžně probíhá konflikt mezi vládními silami a syrskými povstalci a zároveň konflikt mezi vládními silami a Islámským státem. Mezinárodní teroristické skupiny hledají útočiště ve slabých státech.

Globální *ekonomická integrace* způsobuje, že teroristické útoky kdekoli ve vyspělém světě mají devastující důsledky pro životní úroveň milionů lidí v rozvojovém světě. Světová Banka odhaduje, že samotné útoky z 11. září 2001 zvýšily počet lidí žijících v chudobě o 10 miliónů. Celkový účet pro světovou ekonomiku dosáhne pravděpodobně výše 80 miliard dolarů.

Rovněž *transnacionální organizovaný zločin* napomáhá mnohým z nejvážnějších hrozeb pro mezinárodní mír a bezpečnost. Korupce, nelegální obchod, praní špinavých peněz jsou překážkou ekonomického růstu a podkopávají demokracii.

Současná *hromadná migrace do Evropy* je tak důsledkem působení výše uvedených hrozeb. Podíl na ní mají jak ozbrojené konflikty v Sýrii, Iráku, Afghánistánu, tak i jejich důsledky např. v Lybii. Opomíjet nelze ani vliv Islámského státu s jeho teroristickými metodami. Hromadná migrace vede i k rozvoji mezinárodního organizovaného zločinu, který se na ní podílí pašováním lidí do Evropy. Nelze vyloučit, že hromadná migrace bude využita teroristy pro naplňování jejich teroristických cílů.

Důvodem pro hromadnou migraci může být enviromentální hrozba, např. sucho zejména v jižních částech světa. Tato situace sice ještě nenastala, ale jedná se o hrozbu, o jejíž existenci vědci vědí delší dobu a státy se snaží, zatím nikoli s výraznějším úspěchem na tuto hrozbu reagovat. Již v roce 2011 Rada bezpečnosti ve stanovisku⁸ svého prezidenta vyjádřila, že možné škodlivé účinky dlouhodobé změny klimatu mohou ohrozit mezinárodní mír a bezpečnost.

⁷ Ibid., s. 19.

Pro zajištění vlastní bezpečnosti státu je nezbytná *spolupráce* s jinými státy. Je tudíž v zájmu každého státu *spolupracovat* s jinými státy při řešení nejzávažnějších hrozeb. Eliminace, nebo alespoň snížení nebezpečí nejnaléhavějších hrozeb současnosti posiluje *mezinárodní bezpečnost*. *Cílem mezinárodní bezpečnosti je zajistit mírovou a nerušenou existenci států, která není ohrožena hrozbami vnějšími, ale ani vnitřními.*

PŘÁVNÍ REGULACE MIGRACE

ZÁKLADY MEZINÁRODNĚPRÁVNÍ ÚPRAVY

Pokud jde o právní úpravu migrace – přistěhovalectví do cizí země jedná se z hlediska mezinárodního práva o to, zda je stát povinen vpustit cizince na své území. Cizince můžeme definovat jako osobu *nemající státní příslušnost* státu pobytu. Jedná se tudíž o osoby s cizí státní příslušností nebo bez státní příslušnosti. *Povinnost vpustit cizince na své území neplyne státu z obecného mezinárodního práva*⁹. Stát si proto může volně stanovit podmínky pro vstup cizinců na své území. V současné době většina států uplatňuje zásadu *předběžného individuálního schvalování* cizincova vstupu na území státu. Souhlas státu se vstupem na jeho území se obvykle vyznačuje v jeho cestovním průkazu (vízum).

Mezi cizinci, kteří žádají o vstup na území cizího státu, jsou i osoby, které žádají o přiznání statusu *uprchlíka* nebo o *azyl*¹⁰. Právní postavení *uprchlíků* v mezinárodním právu upravuje *Úmluva o postavení uprchlíků*¹¹ z roku 1951. Podle této Úmluvy jsou *uprchlíci* osoby, které se obávají pronásledování z důvodů rasových, náboženských, národnostních, příslušnosti k určité sociální skupině nebo pro politické přesvědčení. *Nalézají se mimo stát, jehož jsou občany, a nemohou nebo nechtějí pro takovou obavu využít ochrany této země, nebo se jedná o osoby, které nemají státní příslušnost a nalézají se mimo stát svého obvyklého pobytu.*

O postavení uprchlíka žádají osoby při *překročení státní hranice* státu, kam uprchly, a v praxi států se uplatňuje zásada, že uprchlík *nebude odmítnut na hranici*, když by tím byl ohrožen jeho *život* nebo *svoboda*. Za podmínek stanovených v Úmluvě o právním postavení uprchlíka z roku 1951 nebo vyplývající z pravidla obecného mezinárodního práva non-

⁸ Security Council. Statement by the President of the Security Council. S/PRST/2011/15 z 20. 7. 2011.

⁹ ONDŘEJ, J. *Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní*. 5. rozšířené vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014, s.146.

¹⁰ K azylu a uprchlictví in: ŠTURMA, P., HOUSKOVÁ, V. (eds.). *Teorie a praxe azylu a uprchlictví*. 2. doplněné vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2012.

refoulement nesmí být uprchlík odmítnut. Úmluva z roku 1951 kodifikuje¹² tuto *zásadu obyčejového mezinárodního práva* o zákazu vyhoštění a navrácení (non-refoulement). Podle ní žádný smluvní stát *nevyhostí* nebo *nevrátí* uprchlíka na *hranice* zemí, ve kterých by jeho život či osobní svoboda byly ohroženy na základě jeho rasy, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité společenské vrstvě či politického přesvědčení (čl. 33 odst. 1).

Na druhé straně se však podle Úmluvy z roku 1951 postavení uprchlíka *nepřízná osobě*, která spáchala *zločin proti míru, válečný zločin* nebo *zločin proti lidskosti*. Jiným důvodem je, že osoba spáchala *závažný nepolitický trestný čin* mimo území státu, kam uprchla předtím, než byla tímto státem přijata jako uprchlík nebo zavinila činy, jež jsou v rozporu s cíli a zásadami OSN.

Postavení uprchlíka ztratí osoby, které dobrovolně samy využily ochrany státu, jehož příslušnost mají nebo dobrovolně znovu získají své ztracené státní občanství. Postavení uprchlíka se přestane vztahovat i na osoby, které získají novou státní příslušnost a požívají ochrany státu, jehož státní příslušnost nově nabyly nebo se dobrovolně navrátily do státu, který opustily apod.

PRÁVNÍ ASPEKTY HROMADNÁ MIGRACE

Osoby odcházející hromadně ze svých zemí lze dělit jednak na *ekonomické uprchlíky*, kteří přicházejí do jiného státu za účelem zlepšit své ekonomické postavení. Tyto osoby musí mít platný cestovní doklad a vízum, které je opravňuje ke vstupu do cizího státu. Pokud tyto osoby nesplní dané podmínky, může je stát považovat za nelegální migranty a nepustit je na své území.

Druhou skupinu tvoří *uprchlíci*. Jedná se o osoby, jejichž status je vymezen v mezinárodní smlouvě Úmluvě oprávním postavení uprchlíků z roku 1951. Případně minimální závazek nevyhostit tyto osoby na území států, kde by byl ohrožen jejich život nebo svoboda vyplývá z obyčejového pravidla non-refoulement (viz výše)

Další kategorii tvoří osoby, kterým je poskytována *doplňková ochrana*. Jedná se rovněž o osoby, které se obávají pronásledování. V daném případě se jedná o odůvodněný strach

¹¹ Český text Úmluvy in: sdělení MZV č. 208/1993 Sb.

¹² ONDŘEJ, J. *Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní*. 5. rozšířené vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014, s.152.

z dočasného pronásledování v zemi původu. Tyto osoby musí rovněž požádat azyl a v rámci azylového řízení je jim poskytnut status osoby s doplňkovou ochranou. Země, která jim doplňkovou ochranu poskytla je povinna se o ně postarat do doby, než skončí nebezpečí v zemi jejího původu, poté je navracena zpět. *Doplňková ochrana* se poskytuje v případech, kdy někteří cizinci nemají důvody pro udělení azylu (tj. azylu i statusu uprchlíka), nemohou však být vráceni do země svého původu z jiných důvodů¹³. Důvodem může být např. *vážné ohrožení života nebo lidské důstojnosti z důvodu svévolného násilí v situacích mezinárodního nebo vnitřního ozbrojeného konfliktu*¹⁴. Některé důvody pro udělení doplňkové ochrany v sobě zahrnují princip non-refoulement, který se stal součástí obyčejového mezinárodního práva¹⁵. Doplňková ochrana je v rámci EU upravena směrnicí¹⁶ z roku 2011. Důvodem pro přiznání doplňkové ochrany je podle čl. 15 Směrnice mimo jiné *vážné a individuální ohrožení života nebo nedotknutelnosti civilisty v důsledku svévolného násilí během mezinárodního nebo vnitrostátního ozbrojeného konfliktu*. V České republice je upravena v § 14 a) a násl. zákona č. 325/1999 Sb. o azylu.

Podle odhadů UNHCR tvoří ekonomičtí migranti zhruba 40 % všech příchozích, kteří v posledním roce zamířili do Evropy. Přibližně 60 % ze všech tedy tvoří žadatelé o azyl, kterým byl status uprchlíků na základě zmíněné Úmluvy přiznán.

HROMADNÁ MIGRACE DO EVROPY A OTÁZKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI

Migrační krize v Evropě se projevila zejména v roce 2015 kdy podle údajů evropské agentury Frontex vstoupilo do začátku října toho roku do Evropy přibližně 630 tisíc uprchlíků.

Bez ohledu na reálné počty si lze klást otázku, zda všichni, kteří masově přicházejí do Evropy, splňují požadavky pro mezinárodní ochranu, ať již se jedná o postavení uprchlíka, azyl či doplňkovou ochranu. Další otázkou je, jak vysoké bezpečnostní riziko tito lidé

¹³ ŠTURMA, P., HOUSKOVÁ, V. (eds.). *Teorie a praxe azylu a uprchlictví*. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2006, s. 86.

¹⁴ § 14a odst. 2, písm. c) zákona č. 325/1999 Sb. o azylu.

¹⁵ ŠTURMA, P., HOUSKOVÁ, V. (eds.). *Teorie a praxe azylu a uprchlictví*. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2006, s. 86.

¹⁶ Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU z 13. 12. 2011 o normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany,

představují. Politolog P. Robejšek na začátku října 2015 řekl, že je nesporné, že část migrantů přichází škodit. Konstatoval, že „migranti sami představují hrozbu bezpečnostně politickou a civilizační. Neznámá, ale značná část migrantů představuje různě intenzivní riziko. Od spáčů vyslaných teroristickými organizacemi až po ty, kteří v Evropě neuspějí a sklouznou k náboženské radikalizaci nebo jen ke kriminalitě¹⁷“ I v případě, že se jedná jen o nepatrný zlomek z celkového počtu uprchlíků, kteří mají takovéto úmysly, může to mít ve svých důsledcích tragické důsledky. V této souvislosti uvažujeme o ohrožení bezpečnosti z hlediska násilných teroristických činů. Jsou zde však další – ekonomické, sociální, ale i jiné hrozby v souvislosti s masovou migrací. Za určitých okolností lze do jisté míry tyto hrozby eliminovat, jejich riziko však bude vysoké, pokud na ně nebudou státy dostatečně reagovat

Vyvstává otázka souvislosti *teroristických útoků* v Paříži dne 13. 11. 2015 (při několika útocích v Paříži bylo přímo usmrceno na 132 lidí a dalších 349 bylo zraněno, z toho 99 v kritickém stavu) s *masovou migrací do Evropy*. Masakr spáchali islámští radikálové – Islámský stát se již následující den přihlásil k autorství krvavého zločinu. „Atentáty spáchal islámský stát, byly naplánovány v cizině a jde o válečný akt¹⁸“, řekl ve svém projevu francouzský prezident F. Holland. Následně 15. 11. 2015 francouzské letectvo bombardovalo cíle Islámského státu v jeho centru v syrské Rakce. Intenzivně začalo bombardovat cíle Islámského státu v oblasti syrské Rakky také ruské letectvo – ze 16. na 17. 11. 2015 podniklo Rusko na 2 300 úderů proti Islámskému státu. Rusko a Francie, které ztratily teroristickými útoky životy stovek civilistů (v případě Ruska šlo o atentát na letadlo ruské společnosti, při kterém zahynulo 224 osob na palubě. K útoku se přihlásil Islámský stát), formují novou koalici a stupňují letecké údery¹⁹. Francie rovněž požádala Evropskou unii, aby poprvé v historii aktivovala čl. 42 odst. 7 Smlouvy o Evropské unii. Členské státy pomoc jednomyslně přislíbily. Podle čl. 42 odst. 7 „pokud se členský stát stane na svém území cílem ozbrojeného napadení, poskytnou mu ostatní členské státy pomoc a podporu všemi prostředky, které jsou v jejich moci, v souladu s čl. 51 Charty OSN. Tím není dotčena zvláštní povaha bezpečnostní a obranné politiky některých členských států“. Česká republika by např. mohla podle ministra obrany rozšířit misi

o jednotném statusu pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany.

¹⁷ ROBEJŠEK, P. Je nesporné, že část migrantů přichází škodit. *Právo* z 3. 10. 2015, s. 9.

¹⁸ Islamisté rozsévali smrt. *Právo* z 16. 11. 2015, s. 2.

¹⁹ Obama: Putin je konstruktivní partner. *Právo* z 19. 11. 2015, s. 16.

v Mali, nevyloučil ani budoucí nasazení vojenských zdravotníků či protichemické jednotky²⁰

Ukazuje se, že souvislost mezi teroristickými útoky v Paříži a migrací zde je. Například jeden z atentátníků se zaregistroval mezi uprchlíky na řeckém ostrově Levros a následně prošel přes Makedonii do Chorvatska a Rakouska²¹. Mělo se jednat o osobu, která na hranicích s Makedonií požádala o azyl.

POSÍLENÍ OCHRANY HRANIC PROSTŘEDEK PRO ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTI STÁTŮ V SOUVISLOSTI S MIGRACÍ

V souvislosti s teroristickými útoky v Paříži se ukázala nutnost lépe chránit vnější hranici schengenského prostoru. Předseda vlády České republiky B. Sobotka v roce 2015 vyjádřil, že je nutné se zaměřit *na lepší bezpečnost na vnější hranici schengenského prostoru*. Dále zkritizoval, slova šéfa Evropské komise J. C. Junkera, který uvedl, že by země EU *neměly začít odmítat uprchlíky* v reakci na útoky v Paříži²². B. Sobotka také řekl, že „je co měnit z hlediska uprchlické krize, zejména pokud jde o vnější hranice Schengenu. Zdůraznil, že je nutné zajistit *důslednou ochranu vnější hranice Schengenu*. Snahu o obnovení vnitřní hranice však označil za katastrofu.

Jednou z otázek, která vyvstává s migrací osob do cizích států je jejich *kontrola na hranicích*.

V rámci Evropské unie byla již v roce 1985 uzavřena Schengenská dohoda o postupném rušení kontrol na společných hranicích. K ní byla uzavřena Prováděcí úmluva ze dne 19. června 1990. Podle jejího čl. 3 odst. 1 *vnější hranice smějí být překračovány zásadně jen na hraničních přechodech* a v jejich provozní době. Podrobnosti, výjimky, úpravy pro malý pohraniční styk a předpisy pro zvláštní kategorie námořní dopravy, jako jachting a pobřežní rybolov, stanoví Výkonný výbor. *Cizinci může být povolen vstup* na území smluvních stran ke krátkodobému pobytu, jehož trvání nepřekročí 3 měsíce, pokud ve smyslu čl. 5 odst. 1 splní stanovené podmínky:

- a) *vlastní platný doklad* nebo doklady, které ho opravňují k překročení hranice,
- b) *má platné vízum*, pokud je požadováno,

²⁰ Francie: čas smutku a odplaty. *Právo* z 18. 11. 2015, s. 17.

²¹ Stopy do Belgie a k syrským běžencům. *Právo* z 16. 11. 2015, s. 4.

²² Ochránit hranice EU, prověřovat běžence. *Právo* z 16. 11. 2015, s. 6.

c) v případech, kterých se to týká, *předloží doklady*, kterými řádně *doloží účel a podmínky svého pobytu*, a má dostatečné prostředky jak na obživu po dobu pobytu, tak i na zpáteční cestu do země původu nebo na průjezd do třetího státu, ve kterém má zaručeno povolení vstupu, nebo je schopen si tyto prostředky legálním způsobem zajistit,

d) není uveden na seznamu nežádoucích osob,

e) není považován žádnou smluvní stranou za *osobu ohrožující veřejný zájem*, bezpečnost státu nebo mezinárodní vztahy.

Cizinci, který nesplňuje všechny tyto podmínky, musí být podle čl. 5 odst. 2 vstup na území smluvních stran odepřen, vyjma případů, kdy smluvní strana pokládá z humanitárních důvodů, z důvodů státního zájmu anebo na základě mezinárodních závazků za nutné se od této zásady odchýlit. V těchto případech se povolení ke vstupu omezí na území této smluvní strany, která musí o svém postupu informovat ostatní smluvní strany. Tato pravidla se *nevztahují na uplatňování zvláštních ustanovení ohledně práva na azyl*. Ve smyslu čl. 28 Úmluvy smluvní strany zde znovu potvrzují, že *budou plnit své závazky vyplývající z Ženevské úmluvy o právním postavení uprchlíků ze dne 28. července 1951 ve znění Newyorského protokolu ze dne 31. ledna 1967*, bez jakéhokoli geografického omezení oblasti působnosti těchto listin, a rovněž potvrzují svůj slib spolupracovat při uplatňování těchto listin s Vysokým komisařem OSN pro uprchlíky.

Kontroly na vnějších hranicích se přímo týká čl. 6. Podle odst. 1 přeshraniční pohyb na vnějších hranicích bude podléhat kontrolám prováděným příslušnými orgány. Kontroly budou prováděny podle jednotných zásad, v rámci pravomocí každého státu a jeho zákonů, přičemž bude přihlíženo k zájmům všech smluvních stran na celém území smluvních stran.

Jednotnými zásadami se podle čl. 6 odst. 2 rozumí a) kontroly osob, které budou zahrnovat nejen prověření cestovních dokladů a ostatních podmínek stanovených pro vstup, pobyt, zaměstnání a výstup, ale také kontroly směřující ke zjištění a zabránění ohrožení bezpečnosti státu a veřejného zájmu smluvních stran. Kontroly se vztahují také na vozidla a věci osob překračujících hranici. Každá smluvní strana bude provádět kontroly podle svých vnitrostátních právních předpisů, zvláště pokud se týká osobních prohlídek. Podle písm. b) všechny osoby musí být podrobeny nejméně jedné kontrole, která na základě předložených cestovních dokladů umožní zjištění jejich totožnosti. *Cizinci podléhají při vstupu důkladné kontrole podle písm. a).*

Ve smyslu Schengenské úmluvy by měly být prováděny důkladné kontroly cizinců na vnější hranici. V tomto směru je třeba rozlišovat případy *žadatelů o azyl* (uprchlíků) o jejichž žádosti se povede v příslušném státě řízení. Dále se jedná o ostatní osoby, které pokud *nesplňují výše zmíněná kritéria*, tak by neměly být vpuštěny, což se týká tzv. ekonomických uprchlíků.

V roce 2006 bylo v ES/EU přijato Nařízení,²³ kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex). Článek 12 Nařízení obsahuje právní úpravu *ostrahy hranic*.

1. Hlavním účelem ostrahy hranic je zabránit nedovolenému překračování hranic, čelit přeshraniční trestné činnosti a přijímat opatření proti osobám, které překročily hranice nezákonně.
2. K výkonu ostrahy hranic používá pohraniční stráž stálých nebo mobilních jednotek. Tato ostraha se provádí takovým způsobem, aby se osobám zamezilo obcházet kontroly na hraničních přechodech a aby byly od takového obcházení odrazeny.
3. Ostrahu mezi hraničními přechody provádějí příslušníci pohraniční stráže, jejichž počet a metody jsou přizpůsobeny stávajícím nebo předpokládaným rizikům a hrozbám. Zahrnuje časté a náhlé změny doby ostrahy, aby nedovolené překročení hranic bylo neustále vystaveno riziku odhalení.
4. Ostrahu provádějí stálé nebo mobilní jednotky, které plní své povinnosti tím, že střeží místa nebo zaujímají stanoviště na místech, o kterých je známo či o kterých se má za to, že se jedná o citlivá místa, přičemž cílem takové ostrahy je zadržet osoby, které překračují hranici nezákonně. Ostrahu lze také provádět technickými prostředky, včetně prostředků elektronických.

Zdá se, že schengenská pravidla o vstupu do schengenského prostoru *nejsou dostatečně důsledně prováděna*. Řada migrantů disponuje falešným pasem a ukazuje se, že i teroristé, kteří spáchali útoky v Paříži, přešli celkem snadno přes vnější hranici Evropské unie.

Na základě vývoje po teroristických zásazích v listopadu 2015 přestaly některé balkánské státy přijímat část běženců. Srbsko a Makedonie začaly pouštět přes své území jen uprchlíky ze Sýrie, Afghánistánu a Iráku, migranti z jiných zemí jsou vráceni zpět. Po vpuštění na území Srbska musí mít Syřané, Afghánci a Iráčané řeckou nebo makedonskou registraci. Syřané, Afgánci a Iráčané mohou tak pokračovat dál, migranti z některých

afrických států nikoli.²⁴ Srbsko přistoupilo k těmto opatřením poté, kdy podobný postup ohlásily Chorvatsko, Slovinsko. Obě země ohlásily, že již nebudou přijímat ekonomické migranty, podobně tak učinilo i Maďarsko. Makedonská policie pouští do země pouze migranty z válečných zemí Sýrie, Iráku a Afghánistánu. „Policisté opakují do amplionu výzvu, že kdo přichází z Alžírsko, Tuniska, Maroka, Somálska, Nepálu, Bangladéše a Pákistánu, ať zůstane na řecké straně hranice“²⁵

Při jednáních mezi srbským premiérem a předsedou Evropské rady D. Tusk potvrdil, že Evropská unie musí posilnit ochranu své vnější hranice v Řecku. Dále D. Tusk řekl, že „*kvůli nedostatečné ochraně vnější hranice unie některé země zpřísnily ochranu vlastních hranic, a za to je nemůžeme odsuzovat*“²⁶.

Z toho důvodu vznikla potřeba posílení ochrany vnější hranice Evropské unie. Na řeckých ostrovech začala s letitým zpožděním začít fungovat několik záchytných středisek, tzv. hotspotů. Vznikla *rozšířit pravomoci*, pohraniční službě Frontex. Je zřejmé, že *posílení vnější hranice Evropské unie a důsledné rozlišování mezi migranty žádajícími o azyl a ekonomickými migranty*, kteří by měli být odmítnuti je základním předpokladem zvládnutí migrační vlny do Evropy. Nutná jsou však i další opatření.

Řešením migrace není přidělení kvót pro rozdělení migrantů jednotlivým státům Evropské unie.

DALŠÍ OPATŘENÍ VEDOUcí KE ZMÍRNĚNÍ MASOVÉ MIGRACE DO EVROPY

Na masové migraci vydělává a ve své podstatě také podporuje její rozvoj mezinárodní organizovaný zločin. Jedná se o případy nelegálního pašování migrantů. Podle některých názorů právě tato činnost vedla k výraznému zvýšení migrace do Evropy v posledních letech, zejména v roce 2015.

Postihování protiprávního pašování lidí je upraveno již Úmluvou OSN proti transnacionálnímu organizovanému zločinu z roku 2000 a jejím *Protokolem proti pašování migrantů po zemi, vzduchem a po moři* a Protokolem o zabránění, potlačování a trestání obchodování s lidmi, zejména se ženami a dětmi, které doplňují Úmluvu z roku 2000.

²³ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006.

²⁴ Balkánské země už část běženců vracejí. *Právo* z 20. 11. 2015., s. 13.

²⁵ <http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/387053-ekonomicke-migranty-nechteji-poustet-ani-srbove.html>

Provádění této činnosti ve Středozemním moři konkrétně z území Libye vedlo Radu bezpečnosti OSN k tomu, aby v říjnu 2015 přijalo rezoluci²⁷ k postihování této činnosti. Rada bezpečnosti v rezoluci vyjádřila vážné znepokojení nad šířením a ohrožením lidských životů pašováním migrantů ve Středozemním moři, zejména v blízkosti pobřeží Libye. Rady bezpečnosti zároveň uznala (recognizing), že mezi těmito migranty mohou být osoby, které splňují požadavky definice uprchlíka podle Úmluvy o právním postavení uprchlíků z roku 1951 a Protokolu k ní z roku 1967. Dále Rada bezpečnosti zdůraznila primární odpovědnost Libyjské vlády o učinění příslušných opatření k zabránění pašování migrantů. Zároveň ocenila, že členské státy, kterých se to týká, včetně členských států EU a její agentura FRONTEX podporují Libyjskou vládu.

V operativní části své rezoluce RB zdůraznila nezbytnost ukončit současné šíření a ohrožení lidských životů pašováním migrantů a obchodováním s lidmi ve Středozemním moři v blízkosti pobřeží Libye a z těchto důvodů jednáje podle kapitoly VII Charty OSN vyzvala členské státy, aby samostatně nebo prostřednictvím regionálních organizací včetně EU pomohly Libyji na základě žádosti ochráně jejich hranic a zabránění, vyšetřování a stíhání činů pašování s migranty. Dále také rozhodla, že členské státy samostatně nebo prostřednictvím regionální organizace mohou *provádět inspekce na lodích* na volném moři v blízkosti pobřeží Libye. Podmínkou je, že tyto lodě jsou důvodně podezřelé z provádění pašování s migranty a že provedení inspekce včetně jejího zadržení (disposal) je však předchozí souhlas státu vlajky. Dané opatření je přijato na dobu jednoho roku od přijetí této rezoluce.

Řešením masové migrace přes *moře* může být i *spolupráce mezi státy v navracení uprchlíků*. Taková dohoda byla uzavřena v minulých letech mezi Itálií a Libyí v roce 2008. Od roku 2009 začaly Itálie a Libye spolupracovat v tomto směru. Akce byly prováděny na volném moři italskými válečnými plavidly. Italská válečná loď zastavila loď vezoucí uprchlíky na volném moři, následně je vzala na palubu a dopravila do Libye. V některých případech akce probíhala v pobřežních vodách Libye. Později byly akce prováděny Libyjskými loděmi za asistence italských úřadů. V tomto případě italské lodě doprovázely uprchlíky zachráněné na moři do jejich výchozí země²⁸.

²⁶ <http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/387053-ekonomicke-migranty-nechteji-poustet-ani-srbove.html>

²⁷ Rezoluce Rady bezpečnosti S/RES/2240(2015) z 9. 10. 2015.

²⁸ HONUSKOVÁ, V., FLÍDROVÁ, E., JANKŮ, L. (eds.) a kol. *Dnes migranti – zítra uprchlíci?* Praha: Univerzita Karlova v Praze. Právnická fakulta, 2014, s. 139.

Řešení nelegální migrace do Evropské unie je pokud jde o *dopravce* je regulována směrnicí Rady 2001/51/ES z 28. 6. 2001. Směrnice byla přijata k provedení čl. 26 Schengenské úmluvy. Podle tohoto článku jsou smluvní státy povinny začlenit do svých vnitrostátních právních předpisů tyto zásady: a) bude-li *cizinci odepřen vstup na území některé ze smluvních stran*, bude *dopravce*, který cizince dopravil *na vnější hranici ať už letecky, po moři nebo po souši*, *povinen opět za něho neprodleně převzít odpovědnost*. Na žádost orgánů provádějících dozor na hranici musí tento dopravce dopravit cizince buď zpět do třetího státu, ze kterého jej přivezl, nebo do třetího státu, který vystavil cestovní doklad, se kterým cizinec přicestoval, nebo do jiného třetího státu, kde má zaručeno povolení vstupu, b) dopravce je povinen učinit všechna opatření nezbytná k tomu, aby zajistil, že cizinci přepravovaní letecky nebo po moři budou mít cestovní doklady požadované pro vstup na území smluvních stran. Dané ustanovení se nevztahuje na případy závazků vyplývajících z Úmluvy o právním postavení uprchlíků z roku 1951. V praxi to znamená, že pokud migranti tvrdí, že mají právo na ochranu podle Úmluvy z roku 1951, záleží na dopravci, zda jejich argumenty přijme a odveze je do Unie, či nikoli.

V souvislosti s masovou migrací do Evropy se zdá být zřejmé, *proč to u běžné dopravní společnosti statisíce migrantů ani nezkusí* a raději platí vysoké částky organizovanému zločinu a riskují plavbu na vratkých, přetížených člunech. Ceny letenek jsou podstatně nižší, než částky placené pašerákům lidí (letenky z oblasti Blízkého východu stojí 300–400 eur, zatímco pašerákům zaplatí tisíc i několik tisíc eur), ale riziko, že budou odmítnuti dopravcem je příliš vysoké. *Organizovaný zločin, který pašuje migranty do Evropy má tak obrovské zisky a je nutné se zejména zaměřit na jeho potírání*. Jen část z nich splňuje požadavky pro mezinárodní ochranu. Uvádí se, že v roce 2015 podíl Syřanů, kteří prchají před válkou v Sýrii, na celkovém počtu běženců přijatých v Německu se pohybuje mezi 25 a 50 procenty.

Za nedostatek v přístupu Evropské unie k řešení současné masové migrace lze považovat i tu skutečnost, že nebyla aktivována Směrnice Rady 2001/55/ES o dočasné ochraně v případě hromadného přílivu vysídlených osob ze třetích zemí, které se nemohou vrátit do země původu. Dočasná ochrana se podle čl. 2 Směrnice má aplikovat v případech, kdy existuje riziko, že *azylový systém nebude schopen se vypořádat s tímto přílivem bez nepříznivých účinků na jeho vlastní účinné fungování* a na zájmy těchto osob a dalších osob žádajících o ochranu. Zda se jedná o hromadný příliv vysídlených osob, určí Rada svým rozhodnutím. Dočasná ochrana trvá jeden rok, pokud přetrvávají důvody pro

poskytnutí dočasné ochrany, může Rada podle čl. 4 kvalifikovanou většinou rozhodnout o prodloužení dočasné ochrany až o jeden rok na návrh Komise.

PŘÍSTUP ČESKÉ REPUBLIKY A NEJNOVĚJŠÍ SNAHY O ŘEŠENÍ MIGRAČNÍ OTÁZKY

Pokud jde o země visegrádské čtyřky – Česko, Polsko, Slovensko a Maďarsko, od samého začátku odmítaly systém povinného přerozdělování uprchlíků, a požadovaly jejich vracení do první země EU²⁹. Česká republika však neodmítá pomoc v souvislosti s migrací. Česká republika poskytuje finanční prostředky na uprchlíky. Například se jedná o příspěvek na humanitární pomoc syrským uprchlíkům v Jordánsku včetně uprchlického tábora Za'tariá například v roce 2015 poslala ČR na uprchlíky 45 miliónů, peníze byly určeny právě na rozvoj infrastruktury v uprchlickém táboře Za'tari³⁰. Česká republika poskytuje prostředky na humanitární pomoc zemím, které mají problémy kvůli migrační krizi. Každý rok se jedná o několik desítek miliónů korun.

*Dilčím řešením přílivu uprchlíků do Evropy může být i poskytování finanční podpory státům mimo Evropu, kde se nachází největší počet uprchlíků. Například v Turecku je na 2 milióny uprchlíků ze Sýrie. Panuje shoda v Evropské unii poskytnout Turecku v letech 2016-2017 až tři miliardy eur na pomoc uprchlíkům.*³¹

V poslední době se uvažuje o finanční podpoře také africkým státům. Na summitu Evropské unie v září 2018 se lídři členských států shodli na poskytnutí finanční injekce. Severoafrické země by měly obdržet finanční podporu, aby zastavily migraci na svém území. Na summitu v Salcburku se politici shodli na prohloubení spolupráce s Egyptem, který zabraňuje vyplouvání lodí s migranty. V únoru 2019 by se měl v Káhiře konat summit EU a Ligy arabských států, který by se měl zabývat stabilizací Sýrie, ze které pochází velká část uprchlíků³². Egypt nám pomáhá se zvládnutím nelegální migrace, je tam dohoda, ale my potřebujeme dohody i s dalšími státy,“ uvedl Babiš s tím, že v listopadu 2018 zavítá na

²⁹<https://eurozpravy.cz/zahranicni/eu/222288-visegradska-ctyrka-v-tom-neni-sama-ani-jizni-evrope-se-nelibipristup-eu-k-migraci/> z 24. 4. 2018 (citováno dne 18. 10. 2018).

³⁰ www.novinky.cz z 21. října 2015.

³¹ Unie vidí šanci v „turecké brzdě“. *Právo* z 13. 11. 2015, s. 16.

³²https://zpravy.idnes.cz/evropska-unie-migrace-afrika-summit-salcburk-premier-andrej-babis-1cg-/zahranicni.aspx?c=A180922_100934_zahranicni_dtt. Raději Africe zaplatíme a snad v ní migranty udržíme, doufají lídři EU. <https://zpravy.idnes.cz/evropska-unie-migrace-afrikasummit-salcburk-premier-andrej> z 22. 9. 2018 (citováno dne 18. 10. 2018).

konferenci o Libyi na Sicílii³³. Pro lepší ochranu vnější hranice Evropské unie navrhuje Komise EU posílení unijní a pohraniční stráže (Frontex) včetně jejího mandátu Počty pohraniční stráže by se měly zvýšit z 1 500 na 10 tisíc mužů a žen, kteří by měli pomáhat s identifikací i návraty migrantů. Některé členské státy EU považují tento postup za drahý a zbytečný³⁴.

ZÁVĚR

Závěrem lze konstatovat, že hromadná migrace do Evropy je v současnosti značný problém. Ukazuje se, že je často úzká souvislost mezi různými teroristickými útoky a migrací. Příkladem z poslední doby může být případ Syřana, který zranil na nádraží v Kolíně nad Rýnem v polovině října 2018 dvě ženy. V roce 2015 žádal o azyl v České republice. Podle nejvyššího státního zastupitelství Německu měl čin zřejmě islamistické pozadí³⁵. Jiným příkladem může být zmaření připravovaného teroristického útoku v Nizozemí koncem září 2018. Bylo zatčeno sedm mužů včetně s mužem iráckého původu, třem z nich vyměřila v minulém roce nizozemská justice tresty za pokus přidat se k Islámskému státu na území Iráku a Sýrie. Skupina se podle informací inspirovala teroristickým útokem v Paříži v klubu Bataclan³⁶ (viz výše).

Pokud vezmeme v úvahu počet migrantů do Německa, kam jich v minulých letech proudilo nejvíce, dá se říci, že roste geometrickou řadou. I za situace, že se část migrantů vrátí zpět, se však dá očekávat, že zůstanou v některé z evropských zemí nejméně rok, takže budou splňovat kritéria migrantů. Většina migrantů hledá především ekonomické výhody. Kdyby přechali opravdu ze strachu o život, tak by mohli zůstat kdekoli na cestě do Německa³⁷. Ekonomický přínos velkého počtu migrantů, kteří přišli zejména v posledních letech do některých evropských zemí však vyvolává otázku. Přínos mohou mít, pokud se budou integrovat do společnosti. Proto, aby se jednotlivci i celé rodiny mohly integrovat je nutné trvat na složení jazykové zkoušky. V případě příchodu celých rodin by jí měly složit i ženy.³⁸

³⁴ Unijní summit hledá posun v migraci. *Právo* z 20. 9. 2018.

³⁵ Syrský útočník z Kolína žádal o azyl v Česku. *Právo* z 19. 10. 2018.

³⁶ Nizozemsko zhatilo pokus o Bataclan. *Právo* z 29. 9. 2018.

³⁷ ROBEJŠEK, P. Není uskutečnitelné, aby si lidé ve statisících přicházeli vyzvednout do Evropy to, co jim chybí. *Právo* ze 14. 11. 2015, s. 7.

³⁸ *Ibid.*

Literatura

Fárek, J. Mezinárodní ekonomická migrace: přínosy a rozpory. Mezinárodní politika, 2008, č. 6.

Honusková, V., Flídrová, E., Janků, L. (eds.) a kol. Dnes migranti – zítra uprchlíci? Praha: Univerzita Karlova v Praze. Právnická fakulta, 2014.

Naše globální sousedství, zpráva Komise pro globální řízení. Praha: Rada pro mezinárodní vztahy, 1995.

Ondřej, J. Odzbrojení prostředek zajištění mezinárodní bezpečnosti. 2. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008.

Ondřej, J. Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní. 5. rozšířené vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014.

Report of the High-level Panel on Threats, Challenges and Change. A/59/565 z 2. 12. 2004.

Robejšek, P. Není uskutečnitelné, aby si lidé ve statisících přicházeli vyzvednout do Evropy to, co jim chybí. Právo ze 14. 11. 2015

Robejšek, P. Je nesporné, že část migrantů přichází škodit. Právo z 3. 10. 2015.

Šturma, P., Housková, V. (eds.) Teorie a praxe azylu a uprchlictví. 2. doplněné vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2012.

VYUŽITÍ ANALÝZ RIZIK V RÁMCI STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ MĚST

*Milan Jan Půček**

ÚVOD

V České republice existovalo k 1. 1. 2017 celkem 6 258 samostatných obcí¹, z toho bylo 19 měst nad 50 000 obyvatel (včetně Hlavního města Prahy) a 43 měst mezi 20 000 a 49 999 obyvateli. Celkem 8 měst je dále členěno na městské části (obvody) – jde o Prahu a statutární města Brno, Liberec, Opava, Ostrava, Plzeň, Pardubice a Ústí nad Labem. Článek se věnuje analýze strategických dokumentů zejména větších měst, přičemž předmětem zkoumání těchto dokumentů je problematika řízení rizik v rámci strategického plánování, a to zejména existence analýzy rizik města. Nejde tedy o analýzu dokumentů v rámci krizového řízení dle zákona o krizovém řízení (zákon č. 240/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů), ani o analýzu dokumentů k územnímu plánování, ani o analýzu dokumentů k finančnímu řízení jako je rozpočet, rozpočtový výhled. Za strategický plán města, který je předmětem tohoto výzkumu, je považován dokument s názvem „strategický dokument města ...“ nebo dokument „program rozvoje ...“² (nebo s obdobným názvem), přičemž tento dokument má rozvojový charakter. Pojem rozvoj města je v rámci tohoto článku chápán v souladu s Wokoun a kol. (2011, s. 2013) jako „proces změn, k nimž dochází postupně a které přinášejí narůstání efektivnosti a účelnosti, pokud jde o využívání zdrojů a uskutečňování (využívání) možností, které podmiňují pohyb z původního stavu do stavu žádoucího.“³

O analýzách rizik, jako o důležité součásti všech veřejných strategií (a to nejen na vládní a krajské úrovni, ale také na úrovni obcí), hovoří vládní Metodika veřejných strategií⁴. Ta

* Doc. Ing. Milan Jan Půček, Ph.D. - Katedra regionálního rozvoje Vysoké školy Ambis Praha, Lindnerova 1, Praha, milan.pucek@seznam.cz.

¹ ČSÚ (2007) Malý lexikon obcí České republiky – 2017. Český statistický úřad. Dostupné z: <https://www.czso.cz/csu/czso/maly-lexikon-obci-ceske-republiky-2017>.

² § 84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích uvádí, že „program rozvoje obce“ schvaluje zastupitelstvo. Obce nemají povinnost mít strategický plán, ale pokud jej chtějí mít, mělo by jej schválit zastupitelstvo.

³ WOKOUN, R., MATES, P., KADERÁBKOVÁ, J. a kol. (2011): *Základy regionálních věd a veřejné správy*. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 474 s. ISBN 978-80-7380-304-9, s. 213.

⁴ Ministerstvo pro místní rozvoj (2012). Metodika přípravy veřejných strategií, s. 31-32. Dostupná z: https://www.mmr.cz/getmedia/4ebb3cc7-6f5c-4f37-ad1f-97054a212483/metodika-pripravy-verejnych-strategii_listopad-2012.pdf

zahrnuje i stručnou metodiku (respektive vzory či doporučení) pro řízení rizik v rámci strategického plánování.

Článek a před ním probíhající výzkum si kladl za cíl ověřit pomocí rozboru strategických rozvojových plánů měst (veřejných strategií), zda jsou v rámci strategického řízení větších měst adekvátně využívány zásady řízení rizik, a to konkrétně, zda strategické plány mají ve své analytické části analýzu rizik. Výzkum měl ověřit výzkumnou otázku, že analýzy rizik nepatří k běžně používaným nástrojům v rámci strategického plánování rozvoje měst v ČR. Druhým cílem bylo zpracovat případovou studii zvoleného města, která by zahrnovala přístup k řízení rizik v rámci sestavování strategického plánu a také samotnou analýzu (či registr) rizik. Cílem bylo na konkrétním příkladu města ověřit, zda je schválená vládní Metodika přípravy veřejných strategií z hlediska doporučení (vzorů) v oblasti analýzy rizik využitelná pro města. Tato metodika je závazná pro centrální úroveň na základě usnesení vlády a byla ze strany krajů a obcí odmítnuta – jako složitá a na regionální či lokální úrovni nevhodná.

1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA

1.1 CHÁPÁNÍ „STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ“ A „RIZIK V RÁMCI STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ“

Pojem „**plánování**“ můžeme vymezit různými způsoby. V literatuře není tento pojem jednotně chápán, často se používá vymezení podle Gilberta (2007, s. 4)⁵, kdy plánování chápeme jako myšlenkovou anticipaci (předjímání) budoucího jednání, která většinou předchází racionálnímu rozhodnutí. V tomto článku se věnujeme **strategickému plánování** měst. V zahraniční literatuře je možné dohledat řadu definic pro strategické plánování, zde uvádím často používanou definici od uznávaných amerických autorů Osborne a Gaebler⁶, kdy chápou strategické plánování jako proces, v němž se analyzuje současná situace komunity a možné trajektorie jejího vývoje, stanoví se cíle, vypracovává se strategie k dosažení těchto cílů a monitorují se výsledky. Tito autoři uvádějí, že tento proces strategického plánování má řadu kroků⁷. V rámci tohoto článku chápeme

⁵ GILBERT, D. (2007). *Stumbling on happiness*. Toronto: Vintage Canada, s. 4.

⁶ OSBORNE, D., & GAEBLER, T. (2006). *Reinventing government*. In: Vacek J. Znovunalezení vlády. Fakulta ekonomická Západočeská universita v Plzni, s. 29.

⁷ Jde o tyto kroky: (1) analýza situace – externí i interní, (2) diagnóza (identifikace) klíčových problémů, kterým město čelí, (3) stanovení základní mise (poslání – pokud již není stanoveno), (4) artikulace

strategické plánování města v českých podmínkách jako proces posuzování současné situace města a jeho možného vývoje (analýzy, včetně analýz rizik, profil města, scénáře atd.) za účelem návrhu vize města a časově ohraničeného souboru cílů (a na ně navazujících aktivit či projektů), indikátorů pro měření cílů, finančních rámců (které odpovídají reálným možnostem) a pravidel pro zavedení strategického plánu do běžného chodu města⁸. Strategické plány měst je možné chápat jako „**veřejné politiky či strategie**“⁹. Pro veřejné strategie (zejména pro ty na vládní úrovni, ale nejen pro ně) byla zpracována a schválena Metodika přípravy veřejných strategií¹⁰, která chápe veřejnou strategii jako dokument vypracovaný subjektem veřejné správy jako ucelený soubor opatření směřujících k dosažení cílů v definované oblasti. Veřejná strategie v tomto pojetí obsahuje definici problému, souhrn podkladových analýz a dat (včetně analýz rizik), definuje vizi a stanovuje sadu cílů (jichž má být dosaženo), strategie též obsahuje opatření (jejichž prostřednictvím jsou jednotlivé cíle naplněny), strategie definuje implementační rámec (včetně vymezení aktérů implementace, časový a finanční rámec implementace atd.). Z hlediska tématu článku je klíčové, že součástí strategického dokumentu (nebo podkladů pro jeho zpracování) má být též analýza rizik. Přičemž ve shodě s Metodikou příprav veřejných strategií je v tomto článku chápáno **riziko**¹¹ jako nebezpečí vzniku události, která může negativně ovlivnit dosažení stanovených cílů veřejné strategie (v našem případě strategického plánu města); přičemž se jedná o budoucí událost, která má náhodný charakter (to znamená, že může, ale nemusí nastat a může, ale nemusí mít negativní dopad) a přitom není ani nemožná, ani jistá. V tomto smyslu chápané riziko spojujeme s negativními vlivy, nepříznivými dopady a ztrátami.

1.2 DATA A METODY

Pro dosažení stanovených cílů prováděného výzkumu (respektive tohoto článku) a při prováděných analýzách byl v adekvátním rozsahu použit mix pozitivní (nenormativní)

základních cílů, (5) vypracování vize – co budeme považovat za úspěch, (6) vypracování strategie realizace vize a dosažení cílů, (7) vypracování harmonogramu pro tuto strategii, (8) monitorování a hodnocení výsledků, (8) ve veřejném sektoru je nutný další prvek, a to konsensus.

⁸ OCHRANA, F., & PŮČEK, M. (2012). *Dosahování úspor a omezování plýtvání ve veřejném sektoru*. Wolters Kluwer, s. 81; podrobněji pak PŮČEK, M., & KOPPITZ, D. (2012). *Strategické plánování a řízení pro obce, města a regiony*. Praha: NSZM, s. 175-176.

⁹ POTŮČEK, M. a kol. (2005): *Veřejná politika*. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005, s. 9.

¹⁰ Ministerstvo pro místní rozvoj (2012). *Metodika přípravy veřejných strategií*, s. 101. Dostupná z: https://www.mmr.cz/getmedia/4ebb3cc7-6f5c-4f37-ad1f-97054a212483/metodika-pripravy-verejnych-strategii_listopad-2012.pdf

¹¹ Ministerstvo pro místní rozvoj (2012). *Metodika přípravy veřejných strategií*, s. 106. Dostupná z: https://www.mmr.cz/getmedia/4ebb3cc7-6f5c-4f37-ad1f-97054a212483/metodika-pripravy-verejnych-strategii_listopad-2012.pdf

metodologie a normativní metodologie, jak je uvedeno dále¹². Přičemž pozitivní metodologie byla použita zejména při studiu dostupné literatury a zdrojů, při analýze a deskripci problémů, při analýze domácích i zahraničních zkušeností. Základní kriteriální otázkou při tomto druhu analýzy je: „Co se stalo? Jaký je stav zkoumaného problému (v našem případě, zda patří či nepatří analýzy rizik k běžně používaným nástrojům v rámci strategického plánování rozvoje měst v ČR)?“. Pochopení situace (respektive řešeného problému) a příčin situace je v rámci tohoto postupu klíčovým krokem, jde totiž o správné vymezení zkoumaného problému. Hned následujícím krokem je pak snaha o vymezení optimálního (či nejlepšího) řešení problému s ohledem na stanovená kritéria. V rámci dalšího postupu jsou kladeny normativní otázky: „Jaký výsledný cílový stav by byl vhodný (respektive žádoucí) v podmínkách ČR?“, případně: „Co je možné považovat za nejlepší možné řešení?“. V rámci uvedeného mixu pozitivní a normativní metodologie byla uplatněna celá řada obecně vědních metod. V nich dominuje metoda analýzy, ta byla použita při zkoumání literatury, výzkumných zpráv, legislativy, dostupných strategických dokumentů měst, dostupných dat (například databáze Českého statistického úřadu, databáze Ministerstva pro místní rozvoj – Databáze strategií¹³, Ministerstva financí ČR – MONITOR¹⁴ atd.), interních dokumentů získaných při tvorbě případové studie (autor článku se na zpracování strategie města Pardubice podílel). V rámci výzkumu byla též použita metoda dedukce (při vyvozování závěrů z již existujících přístupů), metoda indukce (při vyvozování závěrů z analýzy jednotlivých primárních a sekundárních dat). V rámci výzkumu byl též proveden kvalitativní výzkum v podobě strukturovaných rozhovorů.

V rámci výzkumu i při zpracování článku se z hlediska teoretických konceptů autor opírá zejména o koncept new public management (dále NPM). Teorie NPM vymezuje odlišný koncepční přístup k řízení veřejné správy (včetně řízení měst) a řízení veřejných zdrojů¹⁵. NPM mimo jiné využívá osvědčené manažerské nástroje ze ziskového sektoru (k nim je často řazeno jak strategické plánování, tak analýzy rizik), respektive je přenáší do činností veřejné správy (v našem případě měst), přičemž cílem tohoto „transferu“ technik a metod je zefektivnit, zeštíhlit stát či veřejné služby a také snižovat rizika spojená s činností

¹² OCHRANA, F. (2009). *Metodologie vědy: úvod do problému*. Praha: Universita Karlova, Nakladatelství Karolinum, s. 11.

¹³ Databáze je dostupná na <https://www.databaze-strategie.cz/>

¹⁴ Databáze je dostupná na <https://monitor.statnipokladna.cz/2018/>

¹⁵ BARZELAY, M. (2001). *The new public management: Improving research and policy dialogue*. Univ of California Press, pp. 3-4.

veřejné správy. Problematika NPM je velmi široká, jak z hlediska uplatňování v praxi, tak z hlediska teorie. NPM je možné též charakterizovat pomocí hesla „management is management“ (řízení je řízení – myslí se tím, že řízení má shodnou podstatu ať v ziskovém, tak ve veřejném sektoru). Základy konceptu NPM ovlivnila řada směrů a proudů, například teorie veřejné volby, teorie transakčních nákladů, teorie principal – agent atd.¹⁶ K předním tvůrcům konceptu NPM patří Aucoin¹⁷, Pollit¹⁸, Walsh¹⁹.

2. VÝSLEDKY VÝZKUMU

2.1 ANALÝZY RIZIK V RÁMCI STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ V ČR

Článek a před ním probíhající výzkum si kladl za cíl ověřit pomocí rozboru strategických rozvojových plánů měst (též nazývány programy rozvoje měst nebo veřejné strategie), zda jsou v rámci strategického řízení větších měst adekvátně využívány zásady řízení rizik. Respektive konkrétněji, zda strategické plány těchto měst mají ve své analytické části analýzu rizik. Výzkum ověřoval výzkumnou otázku, zda analýzy rizik patří či nepatří k běžně používaným nástrojům v rámci strategického plánování rozvoje měst v našich podmínkách.

Výzkum se zaměřil zejména na města nad 20 tisíc obyvatel (v ČR je 19 měst nad 50 tisíc obyvatel a dalších 43 měst mezi 20 000 až 49 999 obyvateli). Města nad 20 000 obyvatel mají v nějaké formě strategický dokument zpracován. U měst nad 10 000 obyvatel jde o 90 % těchto měst²⁰. Výzkum se týkal též jednoho města pod 5 000 obyvatel, a to města Klimkovice. Šlo o to ověřit, zda doporučení uváděná k analýze rizik v Metodice příprav veřejných strategií jsou využitelná i pro menší města.

Z výzkumu plyne, že jen čtvrtina strategických plánů měst nad 20 000 obyvatel zahrnuje analýzu rizik. Potvrdila se výzkumná otázka, že analýzy rizik nepatří k běžně používaným nástrojům v rámci strategického plánování měst v České republice.

¹⁶ NEMEC, J., MERIČKOVÁ, B. M., VOZÁROVÁ, Z. Agencification in Slovakia: The Current Situation and Lessons Learned. *Transylvanian Review of Administrative Sciences*, 2011, no. 35, pp. 140-159.

¹⁷ AUCCOIN, P. Administrative Reform in Public Management: Paradigms, Principles, Paradoxes and Pendulums. *Governance*. 1990, vol. 3, no. 2, pp. 115-137.

¹⁸ POLLITT, C. *Managerialism and the Public Services: The Anglo-American Experience*. Basil Blackwell, Cambridge, MA. 1990, p. vii.

¹⁹ WALSH, K.. *Public Services and Market Mechanisms: Competition, Contracting and the New Public Management*. London: Macmillan. 1995. pp. xii – xxiii.

²⁰ Ježek, J., Slach, O., & Šilhánková, V. (2015). *Strategické plánování obcí, měst a regionů: vybrané problémy, výzvy a možnosti řešení*. Wolters Kluwer, s. 85.

V rámci prováděného výzkumu bylo prověřováno, zda doporučený postup pro analýzu rizik (pro sestavení registru rizik) uvedený v Metodice přípravy veřejných strategií je v praxi využitelný pro veřejnou strategii města (tedy pro strategický plán města). Autor ověření provedl ve dvou krajských statutárních městech (Pardubice, Ústí nad Labem) a také v jednom městě do 5 tisíc obyvatel (Klimkovice). V těchto městech byly provedeny dotazníková šetření a strukturované rozhovory. K identifikaci a hodnocení rizik byly vytvořeny expertní skupiny. Hodnocení rizika se provádělo pomocí dvou kritérií – pravděpodobnosti výskytu (v tabulkách v případové studii Pardubic níže označeno jako „P“) a dopadu (sloupec označený jako „D“). Dopadem byla myšlena potenciální možná škoda (materiální či nemateriální povahy) na naplňování cílů strategie města. Rizika byla identifikována a hodnocena pro každou oblast rizik vytvořenou expertní skupinou. Výsledek byl konzultován s „vlastníkem“²¹ rizika. Pravděpodobnost výskytu (P) i dopad (D) se hodnotil na škále 1 až 5, kdy hodnota 1 představovala velmi malý dopad (resp. velmi malou pravděpodobnost) a hodnota 5 velmi velký dopad (resp. velmi vysokou pravděpodobnost). Význam rizika (V) se pak stanovil násobením pravděpodobnosti výskytu (P) a dopadem (D), význam se tak pohybuje v rozmezí od 1 do 25, přičemž dle významu byla rizika rozdělena na velká (hodnota 10 a více), střední (6 až 9), malá (5 a méně). U velkých rizik by měla vždy být přijata opatření. Níže je případová studie města Pardubice, kde jsou rizika rozčleněna do pěti oblastí. Analýza rizik města Ústí nad Labem a města Klimkovice jsou veřejně přístupná na internetu jako součást jejich strategického plánu. Na základě těchto šetření ve 3 městech je možné konstatovat, že doporučený postup pro analýzu rizik uvedený v Metodice přípravy veřejných strategií je využitelný pro města.

2.2 PŘÍPADOVÁ STUDIE – ANALÝZA RIZIK MĚSTA PARDUBICE

Jedním z cílů výzkumu a tohoto článku bylo zpracovat případovou studii zvoleného města, která by zahrnovala přístup k řízení rizik v rámci sestavování strategického plánu a také samotnou analýzu (či registr) rizik, jak následuje v tabulkách č. 1 až 5. Autor článku zvolil město Pardubice, kde se podílel na tvorbě strategického plánu a také na tvorbě analýzy rizik v rámci strategického plánu.

²¹ Vlastníci rizika jsou instituce, osoby či útvary (kdy v tabulkách níže je například v tabulce č. 4 uvedeno Město Pardubice – OŽP, kdy OŽP znamená odbor životního prostředí) odpovědné za řízení a monitorování daného rizika; vlastníkem rizika je tak instituce, osoba či útvar, na kterou dopadne řešení problémů v případě naplnění rizika.

Město Pardubice je statutárním městem, které má takřka 90 tisíc obyvatel (je desátým největším městem ČR). Je též krajským městem pro Pardubický kraj. Město Pardubice má strategický plán dostupný na internetových stránkách²². Strategický plán města Pardubice se člení na analytickou a na návrhovou část. Analýza rizik je součástí analytické části, ta má kromě analýzy rizik, která je sedmou částí dokumentu, také charakteristiku města, analýzu stávajících strategických dokumentů, výsledky kvalitativního výzkumu, datovou analýzu, SWOT analýzu, finanční analýzu.

Samotná analýza rizik byla zpracována dle Metodiky přípravy veřejných strategií. Rizika jsou rozdělena do 5 oblastí (finanční, organizační, právní, technická, věcná) a jejich hodnocení bylo provedeno dle doporučení Metodiky přípravy veřejných strategií a bylo uvedeno výše. Analýza rizik (následujících pět tabulek dle oblastí rizik) obsahuje číslo rizika (první sloupec), skupinu rizika (druhý sloupec), název konkrétního rizika v rámci dané skupiny (třetí sloupec), hodnocení rizika, kde „P“ je pravděpodobnost (na škále 1 nejmenší do 5 největší), „D“ je dopad (škála je stejná), „V“ je výsledek hodnoty rizika, který se vypočítá násobením pravděpodobnosti P a dopadu D. Poslední sloupec uvádí „vlastníka rizika“. V analýze bylo identifikováno a vyhodnoceno celkem 44 rizik.

Následující tabulka č. 1 identifikuje a hodnotí finanční rizika. V této oblasti bylo identifikováno 14 rizik. K rizikům s největší zjištěnou hodnotou (nad 10) patří riziko s číslem 1 (Nedostatek prostředků na investice, včetně evropských dotací – hodnota 12), s číslem 2 (Nedostatek prostředků na běžný provoz – hodnota 10), s číslem 4 (Vracení dotací v rámci udržitelnosti projektů nebo neuznatelné výdaje projektů v realizaci – hodnota 12).

²² Dostupný na <https://www.pardubice.eu/o-pardubicich/strategicky-plan/strategicky-plan-2014-2025-tvorba/>

Č.	Skupina rizik	Název rizika	Hodnocení rizika			Vlastník rizika
			P	D	V = P*D	
1.	Finanční riziko	Nedostatek prostředků na investice, vč. evropských dotací	4	3	12	Město Pardubice
2.		Nedostatek prostředků na běžný provoz	2	5	10	Město Pardubice
3.		Výrazný propad daňových příjmů	2	4	8	Stát; Kraj; Město Pardubice
4.		Vracení dotací v rámci udržitelnosti projektů nebo neuznatelné výdaje projektů v realizaci (vč. IPRM)	3	4	12	Město Pardubice; Příjemce dotace (zřizovatel město)
5.		Velký objem nedobytných pohledávek	1	3	3	Město Pardubice
6.		Neochota občanů hradit poplatky nebo platit za služby	1	3	3	Město Pardubice; Poskytovatel služby
7.		Prudké zvýšení cen nakupovaných komodit nebo služeb	2	3	6	Město Pardubice
8.		Odstraňování havarijních stavů nekrytých pojištěním	2	2	4	Město Pardubice
9.		Náhrady škody nekryté pojištěním	2	2	4	Město Pardubice; Zaměstnanec
10.		Snížení hodnoty majetku města	2	2	4	Město Pardubice
11.		Předlužnost (překročení ukazatele dluhové služby)	2	4	8	Město Pardubice
12.		Platební neschopnost města	1	5	5	Město Pardubice
13.		Vyšší výdaje města nebo snížení hodnoty majetku způsobené neúčelností, neefektivností nebo ne hospodárností	3	3	9	Město Pardubice
14.		Vyšší výdaje města nebo snížení hodnoty majetku způsobené korupcí nebo podvody	2	3	6	Město Pardubice

Tabulka 1: Registr rizik města Pardubice – finanční rizika

Zdroj: autor dle města Pardubice²³

Tabulka č. 2 zahrnuje organizační rizika. V této oblasti bylo identifikováno 7 rizik. K rizikům s největší zjištěnou hodnotou (nad 10) patří riziko s číslem 6 (Nedostatečná připravenost města na využití nástrojů kohezní politiky od roku 2014, které má hodnotu 12).

Č.	Skupina rizik	Název rizika	Hodnocení rizika			Vlastník rizika
			P	D	V = P*D	
1.	Organizační riziko	Špatné řízení města (chybná rozhodnutí)	3	3	9	Město Pardubice
2.		Špatné řízení městských obvodů (chybná rozhodnutí)	3	2	6	Město Pardubice; Městský obvod
3.		Špatné řízení organizací a společností města (chybná rozhodnutí)	3	2	6	Město Pardubice; Organizace města; Společnost města
4.		Špatná spolupráce s městskými obvody	4	2	8	Město Pardubice; Městské obvody
5.		Špatná partnerství (kraj, Úřad práce, Hradec Králové, NNO apod.)	3	3	9	Město Pardubice; Partner
6.		Nedostatečná připravenost města na využití nástrojů kohezní politiky od roku 2014	3	4	12	Město Pardubice
7.		Personální rizika – zaměstnanci (fluktuace, nekompetentnost, nemotivovanost, ...)	2	2	4	Město Pardubice; Městský obvod; Organizace města; Společnost města

Tabulka 2: Registr rizik města Pardubice – organizační rizika

Zdroj: autor dle města Pardubice

Následující tabulka č. 3 zahrnuje **právní rizika**. V této oblasti byla expertní skupinou města Pardubice identifikována 4 rizika. K rizikům s největší zjištěnou hodnotou (nad 10) patří riziko s číslem 1 (Změna legislativy, která výrazně sníží příjmy nebo zvýší výdaje

²³ Město Pardubice (2014) Analytická část strategického plánu rozvoje města Pardubic pro období 2014 – 2025, s. 115 – 119. Dostupné z <https://www.pardubice.eu/o-pardubicich/strategicky-plan/strategicky-plan-2014-2025-tvorba/?file=20242&page=4362934&do=download> Poznámka: autor článku je spoluautorem dokumentu a samotné analýzy rizik

města, které má hodnotu 12) a s číslem 2 (Změna legislativy, která zhorší kvalitu života ve městě nebo poskytované veřejné služby – hodnota 12).

Č.	Skupina rizik	Název rizika	Hodnocení rizika			Vlastník rizika
			P	D	V = P*D	
1.	Právní riziko	Změna legislativy, která výrazně sníží příjmy nebo zvýší výdaje	3	4	12	Město Pardubice;
2.		Změna legislativy, která zhorší kvalitu života ve městě nebo poskytované veřejné služby	3	4	12	Město Pardubice; Poskytovatel služby
3.		Chyba v právních aktech města nebo ve smlouvách, prohrané právní spory	2	3	6	Město Pardubice; Zaměstnanec města
4.		Nevhodná změna zásad územního rozvoje kraje nebo politiky územního rozvoje ČR	2	4	8	Město Pardubice;

Tabulka 3: Registr rizik města Pardubice – právní rizika

Zdroj: autor dle města Pardubice

Tabulka č. 4 uvádí **technická rizika**. V této oblasti bylo identifikováno 7 rizik. K rizikům s největší zjištěnou hodnotou (nad 10) patří riziko s číslem 1 (Porucha v zásobování teplem, které má hodnotu 10) a s číslem 7 (Rizika plynoucí ze starých ekologických zátěží, které má hodnotu 12).

Č.	Skupina rizik	Název rizika	Hodnocení rizika			Vlastník rizika
			P	D	V = P*D	
1.	Technické riziko	Porucha v zásobování teplem (energetická závislost města na centrálním rozvodu tepla)	2	5	10	Město Pardubice; EOP – centrální dodavatel
2.		Nevyřešené odpadové hospodářství	3	3	9	Město Pardubice – OŽP
3.		Špatný stav dopravní a ostatní infrastruktury města a s tím spojené výpadky, havárie, black-outy apod.	3	3	9	Město Pardubice – OD; Správce infrastruktury
4.		Špatný stav budov v majetku města a jeho organizací a společností a s tím spojené výpadky, havárie apod. (faktory bezpečnosti)	3	3	9	Město Pardubice – OMI; Správce budovy
5.		Zastaralé materiálně-technické vybavení města a jeho organizací a společností	3	3	9	Město Pardubice – OMI; Organizace a společnosti města;
6.		Špatná správa nebo evidence majetku města	2	2	4	Město Pardubice – OMI; Správce majetku
7.		Rizika plynoucí ze starých ekologických zátěží	3	4	12	Majitel; Město Pardubice – OŽP;

Tabulka 4: Registr rizik města Pardubice – technická rizika

Zdroj: autor dle města Pardubice

Poslední tabulka č. 5 zahrnuje **věcná rizika** a pro město Pardubice jich bylo hodnoceno celkem 12. Žádné identifikované riziko nemělo při hodnocení hodnotu nad 10.

Č.	Skupina rizik	Název rizika	Hodnocení rizika			Vlastník rizika
			P	D	V = P*D	
1.	Věcné riziko (souvisí s rozvojem města)	Povodně, přivalové deště, bouřky, sesuvy a další přírodní rizika	3	3	9	Město Pardubice – krizový štáb; Postižení občané a další osoby
2.		Zhoršení ovzduší (znečištěné ovzduší a zvýšená hluková zátěž jako výsledek neřešené dopravní propustnosti) nebo zhoršení jiných složek životního prostředí	2	3	6	Původci znečištění; Město Pardubice – OŽP+ OD; Postižení občané a další osoby
3.		Dopravní kolapsy jako výsledek neřešené dopravní propustnosti	4	2	8	Město Pardubice – OD Pardubický kraj, stát
4.		Průmyslové a obdobné havárie, velké požáry, hromadné nehody atd. na území města nebo v jeho blízkosti	2	4	8	Majitel; Město Pardubice; Postižení občané a další osoby
5.		Sociální problémy plynoucí z případných odchodů významných zaměstnavatelů, rostoucí dlouhodobá nezaměstnanost, soc. vyloučení	2	4	8	Majitelé firmy; Město Pardubice; Postižení občané a další osoby
6.		Stárnutí obyvatel a populační změny s dopadem na dostupnost některých veřejných služeb a celkovou ekonomiku města	3	3	9	Město Pardubice
7.		Neúměrně rostoucí požadavky občanů, podnikatelů, zaměstnavatelů, partnerů směrem k městu	3	3	9	Město Pardubice; Organizace města; Společnost města
8.		Rozsáhlé krádeže majetku, hotovosti, vandalismus a podobně	2	2	4	Město Pardubice; Zaměstnanec; Správce majetku – OMI
9.		Teroristický útok, rabování a obdobná rizika	1	5	5	Město Pardubice; Postižení občané a další osoby
10.		Závažné epidemie, pandemie a obdobné situace na území města	1	5	5	Město Pardubice – krizový štáb; Postižení občané a další osoby
11.		Ostatní rizika definovaná v rámci krizového řízení města	2	4	8	Město Pardubice – krizový štáb; Postižení občané a další osoby
12.		Významné poškození pověsti (image) města, např. ze strany médií	2	2	4	Město Pardubice;

Tabulka 5: Registr rizik města Pardubice – věcná rizika

Zdroj: autor dle města Pardubice

Před zpracováním analýzy rizik byla provedena datová analýza v potřebném rozsahu, vyhotoveny finanční analýzy a byly vedeny rozhovory s vybranými aktéry ve městě. Následně byly vytvořeny expertní skupiny (tvořené odborníky z magistrátu města i mimo něj), které měly uvedené analýzy k dispozici. Expertní skupiny na základě uvedených analýz, dalších podkladů od města a vlastních zkušeností identifikovaly ve spolupráci s autorem článku potenciální rizika, které byly následně hodnoceny. Výsledné hodnocení též bylo konzultováno s vlastníkem rizika, a pokud byl rozpor v názoru na hodnocení, věc byla znovu posouzena. Rizika byla projednána v pracovních skupinách a následně v řídicí skupině (její role byla posoudit strategický dokument i jeho části jako celek). Následovalo veřejné projednání strategického plánu s veřejností a poté následovalo schválení v zastupitelstvu města Pardubice (včetně analýzy rizik). Samotné sestavení analýzy rizik trvalo cca 3 měsíce a neznamenovalo pro město Pardubice vynaložení žádných prostředků nad rámec nákladů pro zpracování strategického plánu. V rámci výzkumu se podařilo ověřit, že vládní Metodika přípravy veřejných strategií je z hlediska doporučení v oblasti analýzy rizik pro město dobře využitelná.

3. DISKUSE

3.1 DISKUSE CHÁPÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ MĚST

Někteří autoři považují za nejpodstatnější aspekt strategického plánování měst tak zvané **prostorové plánování**. Kdy například Ježek²⁴ dělá mezi strategickým a prostorovým plánováním měst prakticky rovnítko, prostorové plánování má pak organizační a koordinační funkci a samotné strategické plánování je prostředkem, jak koordinovat projekty a záměry takovým způsobem, aby byl podpořen rozvoj měst a regionů v duchu udržitelného rozvoje. Důležitost prostorového plánování uvádí také vymezení dle Haaleyho, který jej chápe jako sociální proces, přičemž na tomto procesu se podílí či participuje značné množství lidí (respektive aktérů) v různých institucionálních vztazích a pozicích, kteří pak v rámci pravidel daného procesu navrhnou společný postup a obsah (tedy samotnou strategii), jak řídit prostorové změny²⁵. Toto zúžené či zjednodušené chápání je jistě použitelné pro územní plánování, ale není dostatečné pro strategické plánování v českých podmínkách. Obec je v českých podmínkách charakterizována **čtyřmi znaky (charakteristikami)**²⁶

(1) územím – tedy „prostor“ je jedním z klíčových znaků obce, jistě velmi důležitým znakem; jde o „prostorový či územní“ základ obce, dále

(2) obyvatelé – jde o „personální“ základ obce, dále

(3) vlastním majetkem a oprávněním hospodařit podle svého rozpočtu – jde o „ekonomický“ základ obce a v neposlední řadě také

(4) oprávněním vystupovat v právních vztazích svým jménem – obec má právní subjektivitu, je veřejnoprávní korporací, jde o právní základ obce.

Strategické plánování města musí tak brát v plném rozsahu a vyváženě v úvahu všechny 4 uvedené znaky obce. To je také nezbytné zohlednit ve vazbě na chápání „rizika“ v rámci strategického plánování měst a pochopitelně též v samotném chápání pojmu „strategické

²⁴ JEŽEK, J. (2015). *Kritická analýza strategického plánování obcí, měst a regionů v České republice: identifikace problémových oblastí a návrh řešení*. Vydala Západočeská univerzita v Plzni. ISBN 978-80-261-0678-4, s. 4.

²⁵ HEALEY, P. 2006. Collaborative Planning. Shaping Places in Fragmented Societies. 2. vydání. Hampshire, s. 244.

²⁶ KOUDELKA, Z. Průvodce územní samosprávou po 1. 1. 2003. Praha: Linde Praha, a.s., 2003, s. 15. ISBN 80-7201-403-X. Nebo obdobně: OCHRANA, F., PŮČEK, J. M. a ŠPAČEK. *Veřejná správa*. Brno: ESF, Masarykova universita, 2015, s. 189.

plánování“, což bylo v teoretických východiscích (kapitole 1.1) zohledněno při vymezení pojmů a též zohledněno při samotném výzkumu.

3.2 ANALÝZY RIZIK V RÁMCI STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY

Problematikou strategického plánování samospráv v podmínkách ČR se věnuje řada autorů, a to jak přímo strategickému plánování obcí (například Ježek²⁷; Ježek, Slach a Šilhánková²⁸; Půček a Koppitz²⁹; Řehoř³⁰), tak dalším tématům jako je například vazba na mikroregiony³¹, na politické aspekty³², ve vazbě na územní plánování³³, ve vazbě na klimatické změny³⁴, ve vazbě na aktéry rozvoje³⁵, ve vazbě na moderní metody strategického plánování jako je metoda vyvážených ukazatelů (anglicky Balanced Scorecard, zkratka BSC)³⁶. V české literatuře však nebyla dohledána žádná studie, která by se věnovala strategickému plánování výlučně ve vazbě na analýzy rizik. Důležitost analýz rizik přitom někteří autoři zmiňují nebo uvádí kontraktní příklady³⁷. Některé práce se věnují analýzám rizik strategických projektů, jako byl například strategický projekt města Plzně³⁸. Tyto přístupy či zkušenosti byly v článku zohledněny. O analýzách rizik, jako o důležité součásti všech veřejných strategií hovoří vládní Metodika veřejných strategií, která zahrnuje i stručnou metodiku pro řízení rizik v rámci strategického plánování – ta byla v rámci článku zohledněna.

²⁷ JEŽEK, J. (2013). Strategické plánování obcí a měst: nové přístupy a cesty k jeho zefektivnění. *XVI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách*, s. 372-376.

²⁸ JEŽEK, J., SLACH, O., & ŠILHÁNKOVÁ, V. (2015). *Strategické plánování obcí, měst a regionů: vybrané problémy, výzvy a možnosti řešení*. Wolters Kluwer. 216 s.

²⁹ PŮČEK, M., & KOPPITZ, D. (2012). *Strategické plánování a řízení pro obce, města a regiony*. Praha: NSZM, 196 s.

³⁰ ŘEHOŘ, P. (2010). Strategický plán rozvoje obcí. *Auspicia*, 7(1), s. 34-37.

³¹ LABOUNKOVÁ, V., PŮČEK, M., & Rohrerová, L. (2009). *Metodická příručka pro zpracování strategických rozvojových dokumentů mikroregionů*. Brno: Ústav územního rozvoje. 49 s.

³² HRUŠKA, V. (2011). České strategické plánování rozvoje venkova v politickém a plánovacím diskurzu. *Urbanismus a územní rozvoj*, č. 14, str. 7-12.

³³ PŮČEK, M. Strategické versus územní plánování. *Urbanismus a územní rozvoj* č. 12/2009 (1 - 2), s. 3-7.

³⁴ ŠILHÁNKOVÁ, V., & PONDĚLÍČEK, M. (2014). Strategické plány měst ve stínu klimatické změny. *Trendy v podnikání = Business trends: vědecký časopis Fakulty ekonomické ZČU v Plzni*. 2014, č. 4, s. 76-82. Dostupné z <https://otik.uk.zcu.cz/handle/11025/16331>

³⁵ BINEK, J., SVOBODOVÁ, H., HOLEČEK, J., GALVASOVÁ, I., & CHABIČOVSKÁ, K. (2009). *Synergie ve venkovském prostoru: aktéři a nástroje rozvoje venkova*. Brno: GaREP, 96 s.

³⁶ HUŠEK, Z., ŠUSTA, M., & PŮČEK, M. (2006). *Aplikace metody Balanced Scorecard (BSC) ve veřejném sektoru*. Praha: ČSJ, 144 s.

³⁷ Například publikace Půček, M., & Koppitz, D. (2012). *Strategické plánování a řízení pro obce, města a regiony*. Praha: NSZM, s. 147; případně též PŮČEK, M., J. *Udržitelné finanční řízení obcí a regionů*. Vydání 1. Praha: NSZM, 2015. s. 95 – 100. Na tyto publikace tento článek navazuje.

ZÁVĚR

Z provedeného výzkumu plyne, že jen čtvrtina strategických plánů zkoumaných měst zahrnuje analýzu rizik. Potvrdilo se, že analýzy rizik nepatří k běžně používaným nástrojům v rámci strategického plánování měst v České republice. Případová studie se věnovala analýze rizik v rámci strategického plánování města Pardubice. Město v rámci analýzy identifikovalo a hodnotilo celkem 44 rizik, z toho 14 finančních rizik, 7 organizačních rizik, 4 právní rizika, 7 technických rizik a 12 věcných rizik. Přičemž 8 rizik bylo možné hodnotit jako „velké riziko“. V rámci výzkumu též bylo ve 3 městech včetně Pardubic ověřeno, že doporučení pro analýzu rizik v Metodice přípravy veřejných strategií (která je prioritně určena pro veřejné strategie na vládní úrovni) jsou pro města využitelná.

³⁸ CHOURA, M. *Řízení rizik projektu Plzeň - město kultury 2015*. Dostupná z: <https://otik.uk.zcu.cz/handle/11025/4338>

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST -

PRAKTICKÝ PŘÍKLAD KYBERNETICKÉHO ÚTOKU

*Vladimír Šulc, Miroslav Čermák**

ÚVOD

Jak už bylo uvedeno, nejčastějším vektorem útoku, který je užíván k získávání citlivých údajů a šíření škodlivého kódu je phishing. Ten byl spolu se sociálním inženýrstvím zneužit v minulých letech opakovaně k plošným i cíleným útokům na občany ČR a způsobil značné finanční škody. Dále se detailně seznámíme s kybernetickým útokem, který byl cílen na klienty největších českých bank a připravil jejich klienty o desítky milionů korun. Hned na úvod je třeba uvést, že k pochybení došlo výhradně na straně klienta, nikoliv banky, neboť nedošlo k žádnému napadení bankovních systémů. Samotný útok je možné rozdělit do několika fází, které byly velice pečlivě naplánovány. Jsem přesvědčen, že právě tento konkrétní případ umožní lépe pochopit, jak takové útoky v reálném světě probíhají a proč je tolik důležité usilovat o zvyšování bezpečnostního povědomí a zavádění odpovídajících bezpečnostních opatření.

FÁZE 1 – ANALÝZA TRHU

V první fázi se útočník nejprve seznámil s tím, jaká je u nás situace na trhu práce a které pracovní portály jsou občany ČR při hledání práce nejvíce užívány. Následně si zaregistroval doménu, jejíž název byl podobný nebo dokonce i stejný jako název personální agentury, za kterou se útočník rozhodl vydávat, akorát s tím rozdílem, že se tato doména nacházela na jiné doméně prvního řádu. Jednoduše využil skutečnosti, že registrátoři domén nezkoumají, zda se již daný název domény nenachází i na jiné doméně prvního řádu. Poté, co si vytvořil kopii webových stránek dané personální agentury a umístil tento obsah na svoji doménu. Na internetu se tak v jeden časový okamžik nacházely dvě naprosto stejné webové prezentace jedné personální agentury. Jedná oficiální a druhá k nerozeznání podobná originálu, akorát pod správou útočníka.

* Ing. Vladimír Šulc, Ph.D., Ing. Miroslav Čermák - Policejní akademie České republiky v Praze, Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4, sulc@polac.cz.

Jako příklad můžeme uvést doménu turionbc.com a turionbc.org, na kterých se nacházel naprosto stejný obsah. Nyní již není ani jedna tato doména funkční. Později k těmto doménám přibýly další vydávající za společnost Mitchell Consulting Services Group, provozující stránky www.mesgcorp.com a mající i profil na sociální síti LinkedIn a v závěru roku také společnost Marakon Consulting Group s adresou <http://marakon.com/>. V době útoku byly samozřejmě všechny stránky plně funkční a na telefonní čísla uvedená na těchto webových stránkách se dalo dovolat. Volba zahraničních personálních agentur byla zvolena záměrně, neboť útočník předpokládal, že uchazeč o práci, na kterého byla jeho nabídka cílena, nebude mít schopnosti a prostředky, aby si mohl důvěryhodnost dané společnosti nějak ověřit.

FÁZE 2 – NÁBOR BÍLÝCH KONÍ

V další fázi útočník na nejrůznějších sociálních sítích a inzertních serverech zakládal inzeráty s nabídkou práce a odkazoval v nich případné zájemce o práci na svou doménu. Tyto inzeráty se nacházely prakticky na všech velkých pracovních portálech sloužících k hledání práce a útočník si za účelem vyvolání důvěryhodnosti vytvořil i odpovídající profily na profesionální síti LinkedIn. Inzeráty s nabídkou práce se tvářily jako naprosto legitimní a běžný člověk měl minimální šanci rozpoznat, že se jedná o podvod. Útočník pak už jen čekal, kdy na jeho inzerát narazí osoba, která hledá práci a kontaktuje ho. Všimněte si, že náklady útočníka se zatím pohybují jen ve výši ceny domény. Jak nabídka práce vypadala, je zachyceno na následujících obrázcích.

Account Manager

TurionBc - Czech Republic
Posted 116 days ago

Other Details

About this job

Job description

In spite of the fact that Turion BC is a company with the world name, we go on developing and growing. It means we always look for real professionals in the consulting sphere. If you are ambitious, starving for difficult but interesting projects, or want to make a career in our company, you are welcome to contact our HR Department and we will definitely propose something to you.

OPERATIONS ASSISTANT | CZECH REPUBLIC | 1980 EUR/MONTH
APPLY NOW: hr.depatment@turionbc.com

Requirements:

- Working experience
- Relevant degree
- Responsibility
- Honesty
- Organizational skills
- Demanding
- Organized
- Punctual
- Stress resistant

Responsibilities:

- Implement projects
- Process transactions from customers
- Organize work of teams
- Control the working process, correct mistakes and monitor the tasks implementation
- Make relevant records and reports.

Do you feel you match this position? Hurry up to provide us with your resume!
Let us know about you and we will give you a chance to build up your career together with us!

Desired Skills and Experience

- Organized
- Punctual
- Stress resistant.

About this company

Similar jobs

Finance manager - Hands-on opportunity!
Czech Republic
Posted 20 hours ago

Account Manager
Canada
Posted 20 hours ago

Contact the job poster
Reach out for more information or to follow up on your application.

Manuela Pires
Account manager at TurionBc
[Send InMail](#)

Get ahead with Job Seeker Premium

- + Stand out as a featured applicant
- 👁 See who's viewing your profile

[Start your free trial](#)

People also viewed

Finance manager - Hands-on...
Czech Republic
Posted 20 hours ago

Account Manager
Canada
Posted 20 hours ago

Account Manager
Leicester, United Kingdom
Posted 19 days ago

Account Manager
Orlando, Florida Area
Posted 5 days ago

Account Manager - B2B tech...
San Francisco Bay Area
Posted 4 days ago

Account Manager
Amsterdam Area, Netherlands
Posted 5 days ago

Account Manager, Financial...
Singapore
Posted 6 days ago

Enterprise Account Manager
Des Moines, Iowa Area
Posted 7 days ago

Financial Accountant with...
Czech Republic
Posted 20 hours ago

Account Manager- Nashville, TN
Evansville, Indiana Area
Posted 17 days ago

How's your job search experience on LinkedIn?

Obrázek č. 1: Nabídka práce „Account Manager TourionBc“ na serveru LinkedIn.

Zdroj: Servery s nabídkami zaměstnání.

FINANČNÍ ASISTENT/KA SPOLEČNOSTI

[Zpět na výpis pozic](#) ▶

ID inzerátu: 2064154

Místo pracoviště: Praha, okres Hlavní město Praha, kraj: Česká republika

Obory: Administrativa, Audit, daně, účetnictví

Profese: Administrativní pracovník, Asistentka, Asistentka

Typ pracovního vztahu: VPP, Absolventi

Nabízená výše platu: 27 000 - 38 000 CZK

Datum nástupu: Ihned

Jazykové znalosti: Angličtina (Znalost: Dobrá)

Počítačové znalosti: neuvedeno

Popis společnosti

TurionBC poskytuje širokou škálu poradenských služeb.

- 1) Poradenství v otázkách týkajících se daní.
- 2) Poradenství v problematice účetnictví.
- 3) Personální audit.

Popis pozice

- Pracovní náplň:
- zajištění organizačního chodu firmy
- plnění úkolů určených ředitelem
- komunikace s centrálou v UK
- správa cestovních příkazů, zaúčtování banky a faktur
- evidence a účtování vystavených dobropisů

Požadujeme

- SŠ vzdělání
- znalost práce na PC
- flexibilitu
- ochotu učit se novým věcem
- samostatnost

Nabízíme

- velmi dobré platové ohodnocení
- 5týdní dovolené
- možnost dalšího vzdělávání
- benefitový program

Zaměstnavatel

TurionBC

Kontaktní osoba: Jiří Baroš
Telefon: 733 116 725
Adresa: Rohanské nábřeží 657/7, Praha - Karlín, Praha, 18600

TOP ZAMĚSTNAVATELÉ

Vorwerk CS, k.s. ▶

HyperMedia, a.s. ▶ HyperM

Professional Training
Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o. ▶

ŽHAVÁ NABÍDKA

1. [Svářeč Co2 \(EN 135\)](#)
DELA Company s. r. o.
2. [OBCHODNÍ ZÁSTUPCE](#)
ML TUNING, spol. s r. o.
3. [MISTR VÝROBY](#)
ML TUNING, spol. s r. o.
4. [Account manager](#)
USB Media spol s.r.o.
5. [Maséra/ masérku neb...](#)
Kosmetický ateliér Srdečn...
6. [Pedikérku na ŽL](#)
Kosmetický ateliér Srdečn...
7. [řidič nákladních vo...](#)
TEREO plus s.r.o.
8. [Konzultant](#)
Daniela Fantová
9. [Asistentka / recepční](#)
USB Media spol s.r.o.
10. [Obchodní zástupce g...](#)
Vorwerk CS, k.s.
11. [Obchodní zástupce V...](#)
Vorwerk CS, k.s.

Obrázek č. 2: Nabídka práce „Finanční asistentka“ na serveru *Hyperprace.cz*.

Zdroj: Servery s nabídkami zaměstnání.

Tato pracovní pozice není aktivní.

Turion BC
Finanční asistent/ka společnosti
(referenční číslo: C52BE4B8)

Pracovní náplň:
- plnění úkolů určených ředitelem
- komunikace s centrálou v UK
- správa cestovních příkazů, zaúčtování banky a faktur
- evidence a účtování vystavených dobropisů

Požadavky na kandidáty:

Požadujeme:
- SŠ vzdělání
- znalost práce na PC
- flexibilitu
- ochotu učit se novým věcem
- samostatnost

Nabízíme:

Nabízíme:
- velmi dobré platové ohodnocení
- 5týdnů dovolené
- možnost dalšího vzdělávání
- benefitový program
Plat: 27000 - 38000 Kč/měsíc

Mzda: 27 000 - 38 000 Kč / měsíc

Místo pracoviště: Cela ČR

Region: Hl. m. Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Zlínský kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj

Obor: Administrativa

Specializace: asistent/asistentka

Typ nabídky: Zaměstnání

Odlíste se od ostatních
Vytvořte si profesionální CV

- rychle
- jednoduše
- zdarma

Vložit životopis

Obrázek č. 3: Nabídka práce „Finanční asistentka“ na serveru Jobdnes.cz.

Zdroj: Servery s nabídkami zaměstnání.

V pozdějších fázích útoku se text inzerátů různě měnil. Tyto inzeráty pak šlo obtížně detekovat, neboť na první pohled působily důvěryhodně, a jejich detekce tak byla závislá hlavně na hlášení od samotných uchazečů o danou práci. Netřeba dodávat, že firmy ve skutečnosti neexistovaly, na uvedených fyzických adresách se nenacházely, což si zájemci o práci neměli jak ověřit nebo je to ani nenapadlo.

V okamžiku, kdy se uchazeč o práci rozhodl na inzerát reagovat, musel nejprve vyplnit mnoha stránkový dotazník. Někdy dokonce uchazeč o práci musel absolvovat po telefonu pohovor v angličtině a zodpovědět sadu otázek jako u zcela klasického výběrového řízení. Teprve poté byl přijat na zkušební dobu, během níž po něm bylo požadováno např.

zpracování nějaké analýzy. To všechno mělo v uchazeči vzbudit pocit, že se jedná o seriózní práci.

Z pohledu uchazečů se jednalo o zcela normální pracovní nabídku, dokonce s nimi v mnoha případech byla uzavřena smlouva, takže mnozí neměli do poslední chvíle tušení, že se podílí na páchání organizovaného zločinu. Ovšem už jen to, že nebyly vyžadovány prakticky žádné znalosti a byla jim nabízena poměrně vysoká odměna, mělo případné zájemce o práci varovat. Jenže člověk, který na takovou nabídku reagoval, měl zpravidla finanční problémy, a tak o tom, že by se mohlo jednat o podvod, neuvažoval nebo to prostě risknul.

Zájemce o tuto práci byl ve většině případů přijat a stal se tzv. bílým koněm (v angličtině se používá pojem mule). Nelze tvrdit, že mulou se stávají jen sociálně slabší osoby s finančními problémy, mnohdy se mezi nimi nacházely také osoby vysokoškolsky vzdělané, které finanční nouzi netrpěly, pouze chtěly rychle a snadno přijít k penězům, a tak reagovaly na inzeráty nabízející zajímavou finanční odměnu.

Po úspěšném absolvování pohovoru a uzavření pracovní smlouvy jim bylo řečeno, že obsahem jejich práce bude vybrat peníze, které jim přijdou na účet, a poslat je dál přes Western Union nebo Money Gram. Dále jim bylo řečeno, že o proběhlé transakci musí provést zápis, do kterého uvedou, jak se k nim choval pracovník na přepážce. Poté musí tuto zprávu zastat e-mailem vedení společnosti, za což jim bude náležet provize ve výši 5 % převáděné částky. Samozřejmě s dovětkem, že převod peněz musí realizovat co nejrychleji a že po zkušební době budou dělat to stejné pouze s tím rozdílem, že vše se bude odehrávat už jen na firemním účtu.

FÁZE 3 – PHISHING KAMPAŇ

Mezitím, co probíhal rekrutment mul nebo chcete-li bílých koní, bylo ještě třeba kompromitovat koncová zařízení klientů bank, z jejichž účtů měly být peníze v další fázi odčerpány. Útočník musel nejprve vytvořit takový malware, který zprvu nebude detekován žádným antivirem, a dostat ho na hojně navštěvované servery například ve formě reklamního banneru. Popřípadě musel nějaký takový server kompromitovat a začlenit malware přímo do jeho stránky. Pak zbývalo už jen čekat, až oběť na tuto stránku zavítá a tento škodlivý kód si bez svého vědomí a jakékoliv interakce stáhne do svého počítače. Jedná se o tzv. drive-by download malware, což je náročnější na provedení. Jednodušší je

rozeslat malware např. jako přílohu e-mailu na různé adresy, které útočník předtím získal. Tento vektor útoku byl použit i v tomto případě. E-maily útočník rozesílal pomocí cloudové služby a armády zombií, jež byla součástí jím ovládaného botnetu. A pak už čekal, až oběť přílohu spustí a malware se usídí v počítači. V okamžiku, kdy se napadený počítač stane součástí botnetu, je připraven k příjmu dalšího specializovaného malwaru. Malware na počítači oběti se připojuje k pronajatému C&C serveru, kterým se botnet ovládá, a stahuje si z něj bankovní malware napsaný na míru dané finanční instituci. Bankovní malware je schopný se začlenit do stránek internetového bankovníctví, odchylovat z něj přihlašovací údaje a sledovat jaké transakce klient banky provádí a jaký je zůstatek na jeho účtu.

Tato fáze může trvat i několik dní až týdnů a slouží k vytipování vhodných obětí. Útočník volí takové účty, na kterých dochází k většímu pohybu finančních prostředků a zároveň je na nich vysoký zůstatek, takže by převedení částky ve výši několika desítek až stovek tisíc korun na účet muly nemělo vzbudit podezření, resp. nemělo by dojít k detekci transakcí za pomoci systémů na detekci podvodů (Fraud Detection Systém, zkr. FDS) či na odhalování praní špinavých peněz (Anti Money Laundering, zkr. AML), které u každého klienta uchovávají informace o tom, k jakým pohybům dochází na jeho účtu (tj. z jakých a na jaké účty mu chodí peníze a v jaké výši). Je logické, že jestli systém detekuje, že na účet klienta byla připsána výrazně vyšší částka než za celou dobu existence účtu v bance, a poté obdrží od klienta příkaz k převodu částky na účet v zahraničí, kam nikdy peníze neposílal, označí transakci za podezřelou. Pokud však klient obdrží na účet částku, která nepřekračuje obvyklou hodnotu, a ten poté větší část peněz zašle na účet jiné právnické či fyzické osoby u stejné či jiné finanční instituce v ČR, není důvod transakci označit jako podezřelou. Stejně tak není důvod označit jako podezřelou aktivitu, pokud klient peníze vybere z bankomatu. Pro kyberkriminálníky jsou toto známé skutečnosti, je proto zřejmé, že pokud chtějí peníze z banky vyvést, tak musí pro spolupráci získat klienta banky, na jehož účet peníze pošlou a který hotovost vybere a pak jim ji pošle přes Western Union či Money Gram. Tím ztíží (ne-li zcela znemožní) další sledování jejich toku.

Uveďme si, jak phishingové kampaně následně probíhaly:

Phishing s přílohou byl toho roku rozesílán neustále a neuběhl měsíc, aby se neobjevila nová varianta. Celkem proběhlo mnoho vln rozesílání e-mailu na velké množství adres, který příjemce upozorňoval na nutnost co nejdříve uhradit dlužnou částku, aby se vyhnul

sankcím nebo případnému soudnímu řízení. Podívejme se nejdříve na první vlnu

Vážený zákazníku,

Jsme velmi rádi, že jste využívali produktu z naší banky. Dovolujeme Vám upozornit, že k DD.MM.2014 dlužné částky na osobní účet ve výši #ACCNUMBER XXXX.XX Kč. Nabízíme vám dobrovolně uhradit pohledávku v plné výši do DD.MM.2014. Dobrovolné uhrazení pohledávky a dodržení smlouvy #NUMBER umožňuje Vám:

- 1) Dodržet pozitivní úvěrovou historii*
- 2) Vyhnout se soudním sporům, placení poplatků a jiných soudních nákladů.*

V případě prodlení uhrady pohledávky XXXX.XX Kč v souladu s platnými právními předpisy, jsme oprávněni zahájit právní sankci na základě pohledávky. Kopie smlouvy a platební údaje jsou připojeny k tomuto dopisu jako soubor „smlouva_NUMBER.zip“

S pozdravem,

Vedoucí odboru vymahání pohledávek

Jméno Příjmení

+420 NNN NNN NNN

pohledávkového SPAMu.

Ukázka č. 1: E-mail v první vlně pohledávkového SPAMu.

Zdroj: Česká národní banka.

Legenda:

- #ACCNUMBER je nějaké náhodně vygenerované číslo účtu.
- DD.MM je náhodně vygenerovaný datum.
- XXXX.XX je nějaké náhodně vygenerované číslo.
- NUMBER je nějaké číslo v hexadecimálním tvaru.
- +420 NNN NNN NNN je nějaké telefonní číslo, na které se dá dovolat.

Pokud jde o formu e-mailu, ta byla tragická. Nelze si nevšimnout, že e-mail byl odeslán z pochybné adresy a útočník se to nesnažil skrývat, nebylo použito oslovení klienta jménem, byla použita naprosto špatná čeština a konečně nebylo uvedeno ani jméno finanční instituce, která klienta kontaktuje. Je otázka, proč e-mail obsahuje chyby, které by v něm nemusely být. Kdyby totiž útočník použil nějaký automatický překladač, text by obsahoval háčky a čárky na správných místech. V tomto případě ale někde jsou a někde nikoliv. Zvláštní je, že slovo „výši“ je napsané pokaždé jinak. Zarážející je také doplnění čárek nad písmenem „e“ a „a“ ve slovech „využívají“ a „Dovolujeme“. To vypadá jakoby text e-mailu upravoval občan polské národnosti, neboť je přízvuk kladen na předposlední slabiku.

Přílohou e-mailu byl komprimovaný archiv s názvem smlouva_NUMBER.zip, který obsahoval exe soubor s názvem smlouva_DD.MM.2013-signed_NUMBER.exe. Útočník se ani nesnažil zastírat, že se jedná o exe soubor. Nebyla zdvojená přípona (obvykle se před příponu napíše ještě jedna naprosto nevinná jako např. pdf, jpg, doc) a v názvu nebylo použito velké množství mezer k oddělení falešné a skutečné přípony. Nebyla změněna ikona exe souboru za ikonu nějaké známé aplikace (jako např. MS Word, Acrobat Reader) a v neposlední řadě nebyl archiv šifrován (obvykle se heslo uvádí přímo do e-mailu).

Uživatel tak dobře věděl, že kliká na ikonu nějaké aplikace. V okamžiku, kdy na ní kliknul, došlo k otevření Wordpadu a v něm byl zobrazen naprosto neškodný rtf soubor. Na pozadí se ale aplikace bez vědomí uživatele připojila k internetu a začala stahovat z různých domén další soubory. Aby si malware zajistil své spuštění také po restartu počítače, vytvořil si záznam v registru. Je až s podivem, jak vysoký počet příjemců tuto přílohu otevřelo a spustilo, přestože e-mail vykazoval všechny příznaky SPAMu a nesnažil se to maskovat. V podstatě se spoléhalo jen na lidskou zvědavost a obavu z nějaké neuhrazené pohledávky.

Dne 13. 05. 2014 se objevila **druhá vlna pohledávkového SPAMu**. Oproti první vlně z dubna je zde patrné výrazné zlepšení pravopisu. Chyby, na které jsem upozorňoval, byly odstraněny. Je třeba uznat, že byť je na mnoha místech použit špatný slovosled, skloňování a časování, už se jedná o celkem slušně napsaný text.

Vážený zákazníku,
Jsme velmi rádi, že jste využívali produktu z naší banky. Dovolujeme si Vás upozornit na dlužnou částku ve výši XXXX.XX Kč, ke dni DD.MM.2014 na osobním účtě #ACCNUMBER. Nabízíme Vám uhradit pohledávku v plné výši do DD.MM.2014.
Dobrovolné uhrazení pohledávky a dodržení smlouvy #NUMBER umožňujeme Vám:

- 1) Dodržet pozitivní úvěrovou historii*
- 2) Vyhnout se soudním sporům, placení poplatků a jiných soudních nákladů.*

V případě prodlení úhrady pohledávky XXXX.XX Kč v souladu s platnými právními předpisy, jsme oprávněni zahájit právní sankci na základě pohledávky.

Kopie smlouvy a platební údaje jsou připojeny k tomuto dopisu jako soubor „smlouva_NUMBER.zip“

S pozdravem,
Vedoucí odboru vymáhání pohledávek
Jméno Příjmení, telefon

Ukázka č. 2: E-mail v druhé vlně pohledávkového SPAMu.

Zdroj: Česká národní banka.

Dne 23. 06. 2014 se objevila **třetí vlna pohledávkového SPAMu**. Oproti druhé vlně z května je použit mírně odlišný text, hlavně je zde pro vytvoření důvěryhodnosti tohoto sdělení citován i zákon. Je třeba uznat, že byť je na několika místech použit špatný slovosled, skloňování a časování, už se jedná o celkem slušně napsaný text.

Vážený zákazníku,

jsme Vám velice vděční, že využíváte produkty naší banky.

Dovolíme si ale Vás upozornit, že k DD.MM.2014 na svém osobním účtu mátenepovolený debet ve výši #ACCCNUMBER XXXX.XX Kč. Nabízíme vám dobrovolně uhradit vzniklou pohledávku v plné výši do DD.MM.2014.

Včasné uhrazení pohledávky bude znamenat dodržení smlouvy #NUMBER a umožní Vám:

- 1) Vyhnout se objevení negativního záznamu v registru dlužníků.
- 2) Vyhnout se soudnímu sporu, a spojeným s takovým sporem nákladům.

V případě nečasného splácení označené pohledávky XXXX.XX Kč dovoluujeme si upozornit na to, že podle znení smlouvy #NUMBER uvedená pohledávka se považuje za nově vzniklý spotřebitelský úvěr a na základě Zákona č. 145/2010 o spotřebitelském úvěru a v souladu s jinými právními předpisy, jsme oprávněni zahájit soudní jednání.

Kopie smlouvy #NUMBER a podrobný výpočet vzniklé pohledávky jsou připojeny k tomuto dopisu jako příloha soubor „smlouva_#NUMBER.zip“

S pozdravem,

Jméno Příjmení

Vedoucí odboru vymahání pohledávek

+420 NNN NNN NNN

Ukázka č. 3: E-mail ve třetí vlně pohledávkového SPAMu.

Zdroj: Česká národní banka.

Dne 30. 06. 2014, se objevila **čtvrtá vlna pohledávkového SPAMu**. Útočník se vrátil k textu, který byl použit ve druhé vlně v květnu, a jenž lze označit jako poměrně zdařilý. Že se jedná o novou vlnu, je patrné z toho, že byl změněn datum fiktivní pohledávky a termínu, do kdy má být uhrazena. Ostatní údaje jako adresa odesílatele jsou opět smyšlené.

Další vlny pohledávkového SPAMu, které následovaly, už nebyly ničím zvlášť zajímavé. Příložený soubor však stejně jako v předchozích vlnách obsahoval škodlivý kód, který v počátku svého šíření nebyl detekován žádným antivirem. Nejúspěšnější v jeho detekci pak byli lokální hráči na trhu s antiviry, jako je Eset a AVAST, kteří byli schopni škodlivý kód detekovat v řádu hodin a ostatní pak v jednotkách dnů.

Útočník ve všech těchto případech efektivně využil známých technik sociálního inženýrství a snažil se v příjemci e-mailu vzbudit obavu a přimět ho, aby přílohu spustil. Malware se následně na napadeném zařízení s operačním systémem MS Windows po spuštění spokojil s právy běžného uživatele a byl schopen:

- **odchytávat přihlašovací údaje** do internetového bankovníctví, které jsou někdy dostatečné k tomu, aby útočník mohl transakci provést z jiného počítače (jedná se o tzv. keylogging a form grabbing);
- **pořizovat snímky obrazovky** nebo dokonce nahrává video, což útočníkům umožňuje analyzovat, jakým způsobem se dané internetové bankovníctví užívá (tzv. screen grabbing);
- **měnit konfiguraci** napadeného počítače a tím vyřadit z provozu antivir, firewall nebo měnit DNS záznamy a přidávat do počítače své vlastní certifikáty;
- **začlenit se do systémových procesů** a tím získat kontrolu nad systémem a číst a měnit přenášená data (tzv. Interceptor a traffic grabbing);
- **vzdáleně a skrytě ovládat daný počítač** a přistupovat i k perifériím jako je čipová karta, prostřednictvím skrytého VNC serveru na napadeném počítači, což umožňoval např. Hesperbot;
- **prohledávat souborový systém** s cílem najít další citlivá data, jako jsou např. e-maily, certifikáty, hesla a cookies k nejrůznějším službám;
- **vkładat vlastní formuláře** do stránek internetového bankovníctví a požadovat zadání dalších údajů jako je číslo telefonu nebo platební karty (tzv. form inject);
- **provádět transakce přímo z napadeného počítače** a měnit to, co uživatel vidí na obrazovce, např. provedené platby, zůstatek a kontaktní informace.

Poslední dvě funkcionality jsou něco, co se musí vyrobit pro každé internetové bankovníctví, takže buď si to musí útočník naprogramovat sám, nebo si musí takový webinject zakoupit. To vysvětluje, proč v první vlně útoku nemusí dojít k finančním ztrátám. Útočník musí nejprve zjistit, kolik procent uživatelů může nakazit, jak dané internetové bankovníctví funguje a jakou může očekávat návratnost investice.

FÁZE 4 – KOMPROMITACE CHYTRÉHO TELEFONU

Aby ovšem útočník mohl tuto transakci provést, potřebuje ještě autorizační kód. Vzhledem k tomu, že většina bank k potvrzení transakce používá čipovou kartu nebo požaduje zadání jednorázového kódu, který klientovi zasílá ve formě SMS na jeho mobilní telefon, musí útočník buď ovládnout telefon klienta, nebo z něj za použití technik sociálního inženýrství tento kód vylákat. v prvním případě malware vloží svou výzvu přímo do stránek internetového bankovníctví či do freemailu jako je např. seznam.cz, která se tváří jako nedílná součást stránky a vyzývá klienta k instalaci bezpečnostní aplikace do telefonu. Tato aplikace ve skutečnosti slouží k odchyťování SMS kódů a přeposílání těchto kódů útočníkovi, který pak může transakci dokončit.

Pokud je uvedená autorizace prováděna nezávislým kanálem (tzv. out-of-band) například prostřednictvím mTAN (mobile Transaction Authentication Number), který je zasílán ve formě SMS na mobilní telefon uživatele, tak je použita funkce webinject k vložení formuláře přímo do internetového bankovníctví s požadavkem na zadání telefonního čísla a instalace aplikace do mobilního telefonu, která tyto mTAN odchyťává a posílá útočníkovi. To vše pod záminkou zvýšení bezpečnosti.

Transakce mohou být útočníkem realizovány manuálně, v poloautomatickém nebo plně automatickém režimu, a to na jiném počítači, který má útočník pod kontrolou nebo přímo z počítače napadeného klienta, kdy se stáhne číslo účtu bílého koně a na ten se část peněz převede.

FÁZE 5 – VYVEDENÍ PENĚZ BANKOVNÍHO OBĚHU

V této fázi dochází k převodu peněz z vytipovaných bankovních účtů na účty najatých mul. Muly poté obdrží informace o částkách, které jim mají přijít na účet, a co s nimi dělat. Tedy vybrat hotovost, nejlépe z bankomatu, a následně ji zaslat prostřednictvím Western Union či Money Gram opět konkrétní osobě. Poznamenat si MTCN (kontrolní číslo peněžního převodu) a přesnou částku a tu spolu s oznámením o úspěšně provedené transakci sdělit svému „zaměstnavateli“. Instrukce jsou psány česky a jsou naprosto srozumitelné.

Některé oběti, které byli ochotni se svou zkušeností svěřit, přiznali, že jejich komunikace s „vedoucím“ probíhala v češtině se silným ruským přízvukem a že jim i několikrát během

dne volal, zda už splnili úkol (tedy zda vybrali peníze, které jim přišli na účet a poslali je přes Western Union). Bylo tomu tak proto, že v okamžiku, kdy dojde k masivnímu šíření e-mailu, který obsahuje škodlivý kód nebo, je tento kód dříve nebo později detekován antivirovými společnostmi, které poté začínají pracovat na uvolnění nové verze definičního souboru svého AV řešení. Je zřejmé, že samotné nakažení počítače obětí, převod peněz na účet muly a výběr hotovosti z bankomatu musí proběhnout velice rychle, v řádu hodin, protože s časem úspěšnost takového útoku podstatně klesá. Někteří občané do poslední chvíle netušili, že se spolupodílí na organizovaném zločinu, někteří začali mít podezření, ovšem přesto s útočníkem spolupracovali, přičemž někteří i proto, že nevěděli jak z toho všeho ven.

ZÁVĚR

Útočník v rámci tohoto kybernetického útoku rozesílal malware např. jako přílohu e-mailu na různé adresy, které předtím získal. Takto připravený e-mail obsahoval přílohu se škodlivým kódem. Poté co nic netušící oběť e-mail otevřela a kliknula na přiloženou přílohu, tak spolu s přidruženou aplikací spustila i škodlivý kód. Tento škodlivý kód zneužil nějaké zranitelnosti k tomu, aby se úspěšně zavedl do paměti počítače a zajistil si tak své spuštění i po restartu počítače. Obrana před tímto útokem není snadná. Nelze předpokládat, že příjemce bude před každým otevřením přílohy kontaktovat odesílatele a zjišťovat, zda mu danou zprávu opravdu poslal.

Abychom rozpoznali nevyžádané emaily obsahující přílohu se škodlivým kódem, musíme si položit pár jednoduchých otázek. Otázky jsou uvedeny v daném pořadí, protože mnohdy už po zodpovězení první otázky budete mít naprosto jasno a nemusíte e-mail otvírat:

1. Přišel e-mail z pro vás známé adresy a očekával jste ho?
2. Oslovuje vás odesílatel e-mailu správně vaším jménem?
3. Je text e-mailu ve vašem jazyce a prost gramatických i stylistických chyb?
4. Korespondují kontaktní údaje uvedené v závěru e-mailu s adresou odesílatele?
5. Je v e-mailu odkaz vedoucí na jiné stránky než na stránky dané organizace?
6. Je součástí e-mailu příloha obsahující spustitelný soubor?

Kromě jiného je také potřeba dávat si pozor na kompromitované webové stránky, kde je škodlivý kód ukryt přímo na stránce či v reklamních bannerech, kam byl vložen útočníkem

nebo jejím provozovatelem. Je potřeba, aby si návštěvník webu kontroloval nejen adresu webu (a zda je adresa uvedena oním obligátním https), ale především, zda je dané připojení opravdu bezpečné a jaký web používá certifikát.

Použitá literatura:

GRAHAM James, Richard HOWARD a Ryan OLSON. Cyber Security Essentials. CRC Press, 2011. ISBN 9781439851234.

MCQUADE, Samuel. Encyclopedia of Cybercrime. Westport: Greenwood Press, 2009. ISBN 978-0313-33974-5.

POLČÁK, Radim, Jakub HARAŠTA a Václav STUPKA. Právní problémy kybernetické bezpečnosti. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8426-1.

SINGER, Peter W. a Allan FRIEDMAN. Cybersecurity: What Everyone Needs to Know. USA: Oxford University Press, 2013. ISBN 0199918112.

SMEJKAL, Vladimír. Kybernetická kriminalita. 1. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015. ISBN 978-80-7380-501-2.

KONSTRUKTIVNĚ METODICKÉ PROSTŘEDKY SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ VNITŘNÍ BEZPEČNOSTI

*Hana Bartošová**

ÚVOD

Základní funkcí bezpečnostního systému ČR je řízení a koordinace činnosti jednotlivých složek odpovědných za zajišťování bezpečnostních zájmů ČR. Zajišťování bezpečnosti ČR nemůže být pouze záležitostí složek, které jsou k tomu výslovně určeny, ale svým právně stanoveným podílem k němu přispívají jak státní orgány a orgány územní samosprávy, tak i právnické a fyzické osoby. Funkční bezpečnostní systém představuje nejen nástroj pro účinné zvládnání krizových situací vojenského i nevojenského charakteru, ale zajišťuje i prevenci a přípravu na možné krizové situace a jejich včasnou identifikaci a varování [4].

Struktura bezpečnostního systému ČR zahrnuje širokou množinu subjektů zajišťujících bezpečnost, zejména orgány moci zákonodárné, orgány moci výkonné, orgány a instituce s celorepublikovou působností, ústřední správní úřady, krizové mezipřesortní koordináční, pra-covní a poradní orgány, orgány moci soudní, ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, zpravodajské služby, záchranné sbory a služby, krajské a obecní úřady, právnické a fyzické osoby a další orgány a instituce. Za zajišťování bezpečnosti státu a za řízení a funkčnost celého bezpečnostního systému ČR je odpovědná vláda jako vrcholný orgán výkonné moci. [3].

Autorka v předkládaném článku navrhuje metodické prostředky systémového řízení vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku, které, i přes různorodou institucionální strukturu subjektů zajišťujících bezpečnost, mohou napomoci k žádoucímu komplexnímu řízení a koordinaci jednotlivých složek systému.

* Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc., dr.h.c. - Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s., Praha, Lindnerova 1.

[1]ŘÍZENÍ A KOORDINACE SLOŽEK BEZPEČNOSTNÍHO SYSTÉMU

Základní funkcí Bezpečnostního systému ČR je řízení a koordinace činností jednotlivých složek odpovědných za zajišťování bezpečnostních zájmů ČR. Z uvedených hledisek můžeme vymezit základní funkci Bezpečnostního systému ČR jako **systemové řízení činností** jednotlivých složek odpovědných za dosahování cílů v oblasti zajišťování bezpečnostních zájmů ČR v souladu s legislativním rámcem a aktuální bezpečnostní situací. Širokou metodologickou základnou pro kvalifikované naplňování této funkce je **věda o řízení (systemová teorie managementu)**. Profesiografické průzkumy ukazují, že bezpečnostní činnosti obsahují silné prvky sociální, především právní a ekonomické, sociologické a psychologické, přírodovědné a technické, ale též manažerské a infromatické. (Bartošová, 2018)

Věda o řízení, jako každá společenská disciplína reagující na systemové okolí, trvale zpřesňuje pojetí, metody i obsah disciplíny samé. Opírá se o poznatky (teorie a metody) z oblastí dalších vědních disciplín – systemových věd, ekonomie, matematiky, psychologie, statistiky aj., má multidimenzionální charakter. **Systemové poznatky se aplikují, a rozvíjejí v konkrétních podmínkách řízených objektů.** Objektem řízení bezpečnosti může být nejen organizace, instituce, úřad, region, libovolný hmotný objekt, také jev nebo zájmový prostor.

Snahy o systemový přístup k řešení různých problémů mají své historické kořeny. Existuje řada koncepcí, které dokládají, že přechod od nesystemového k systemovému přístupu chápání světa nastal již při přechodu od antické vědy k vědě renesanční. Místo otázky „*co je věc*“ se klade otázka „*jak se věc chová*“, věda se přestala ptát po substanci a začala se ptát po funkci. Substanční pojetí, charakteristické pro starověkou a středověkou vědu, umožňuje sice klasifikaci věcí do tříd a skupin, nezná však myšlenku vzájemného působení věcí a nemůže nijak postihnout systemový charakter a vnitřní strukturovanost. Čím více se lidské poznání prohlubovalo a zdokonalovaly jeho nástroje, tím více sílila tendence „vidět svět jako system“. System se obvykle chápe jako účelově definovaná množina prvků jistých vlastností a množina vazeb (jistých vlastností) mezi nimi, které společně určují vlastnosti celku. Pojem system tak vyjadřuje celostní souvislost objektů, jejich prvků a vztahů. Přitom charakter prvků je dán celostí systemu jako určujícím činitelem. Celost znamená, že celek se skládá z částí, není ale jejich pouhou sumou [6].

Systemový (celostní, holistický přístup) (Holistic Principle, Approach) znamená **celostní pohled na systém**, v našem případě systém řízení vnitřní bezpečnosti. Vlastnosti systému nelze určit jen pomocí vlastností jeho částí, tj. subjektů zajišťujících vnitřní bezpečnost. Naopak celek ovlivňuje podobu a fungování svých částí. Tuto zásadu vyslovil poprvé Aristoteles v „Metafysice“: „Celek je víc než souhrn svých částí.“ Při zkoumání různých aspektů fungování systému musíme zkoumat nejen části, ale také celek. Uplatňuje se totiž princip emergence, jevy na úrovni subsystému přímo neodpovídají jevům na úrovni celku (systému).

Systemové řízení je koncepcí řízení, která zdůrazňuje systemové vlastnosti – vlastní řízení i předmět řízení se studuje, analyzuje a konstruuje jako systém. Plně vyhovuje systemovému přístupu k řízení, zdůrazňuje metodické a praktické zajištění systemovosti řízení. Systemová interpretace řízení vytváří předpoklady pro systemovou aplikaci ICT technologií a integraci řízení složek bezpečnostního systému. Vzniká tak možnost kombinovat intuitivní, ze zkušeností vyvozené postupy návrhu, identifikace, dekompozice a kompozice, analýzy a syntézy, projektování a implementace systému řízení algoritmickými postupy, blíže inženýrskému přístupu v prostředí průmyslu 4.0, umělé inteligenci a strojovému učení. Tato **koncepce umožní typizaci (standardizaci) systemových úloh, tvorbu metod jejich řešení a následnou algoritmizaci a implementaci.**

[2] KONSTRUKTIVNĚ METODICKÝ PŘÍSTUP SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ

Konstruktivně metodický přístup systemového řízení neznamena úplně nově zrozený poznatek, nicméně vytváří nový konstruktivní přístup, terminologii pro systematicky uspořádaný systém řízení založený na propojení známých principů, ověřených přístupů a doporučení teorie a praxe managementu, které lze aplikovat v procesech řízení subjektů zajišťujících bezpečnost. Znamená to provedení důkladné analýzy a syntézy prvků stávajícího a nového systému, stejně jako jejich vazeb uvnitř systému i v kontaktu s okolím. Stanovení vlastností a vzájemných vztahů u prvků je cestou k odhalení jejich podstaty.

„Hodnota je nyní vytvářena prostřednictvím produktivity a inovací. Oba tyto faktory představují aplikaci znalostí v pracovním procesu. Vedoucími sociálními skupinami

společnosti znalostí budou „kvalifikovaní specialisté“, znalostní manažeři, kteří vědí, jak alokovat poznatky a vědomosti, aby bylo dosaženo jejich produktivního využití – stejně jako kapitalisté věděli, jak produktivně využít kapitálu.“ [5].

Znalosti jsou ústřední myšlenkou konceptu systémového řízení. Klíčový význam má však jejich cílevědomá tvorba a proaktivní využívání v procesech řízení bezpečnosti. **Systémové řízení vnitřní bezpečnosti je založeno na principu pro-aktivního řízení** (proactive management), tj. procesech, ve kterých jsou organizována ex-ante opatření na odvrácení či alespoň zmírnění některých nežádoucích (nepříznivých) jevů a je zajištěna připravenost na zvládnutí nežádoucích jevů. Reaktivní řízení (reactive management) je založeno na procesech, ve kterých jsou organizována ex-post opatření na řešení nežádoucích jevů, které nastaly

Teoretickou a metodologickou základnou celostního řízení se stávají pojmové kategorie, poznatky, postuláty, **metody a techniky systémové analýzy a syntézy, resp. systémové vědy jako celku.** Zdůrazňování systémovosti je odezvou na vzrůstající rozsah, složitost a dynamiku řídicích a řízených systémů (subsystémů, prvků) a jejich kvalitativní ovlivňování ICT technologiemi. Určujícím relevantním rámcem celostního řízení vnitřní bezpečnosti je legislativní a institucionální rámec.

Specifický model leadershipu zajišťování implementace bezpečnostní strategie cestou rozvoje schopností a kapacit ozbrojených bezpečnostních sborů, zejména Policie ČR, je určující při přípravě a realizaci činností zabezpečujících koordinovaný postup a synergie v procesech zajišťování vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku. Jedná se o komplexní soubor cílů, úkolů a prostředků Policie ČR směřujících k všestrannému zabezpečení preventivní a represivní činnosti v oblasti kriminality včetně souboru cílů, úkolů a prostředků Integrovaného záchranného systému při nejrůznějších ohroženích životů, zdraví, majetku, životního prostředí, živelních pohromách, haváriích, aj.

Systémové řízení v obecném slova smyslu lze definovat jako působení lidí na složité dynamické systémy za účelem zabezpečení jejich optimálního fungování a rozvoje. Pojem „fungování“ vyjadřuje úkol udržet systém v rámci dané kvality, zatímco pojem rozvoj je spjat s úkolem kvalitativní přeměny systému.

Systém vnitřní bezpečnosti, jako každý složitý institucionalizovaný systém se sestává ze dvou relativně samostatných, vzájemně však spjatých systémů – řízeného **systému a řídicího systému.** Jsou vzájemně neoddelitelnými subsystémy a proto terminologicky je

lze označit jako řídicí subsystém a řízený subsystém. Skutečnost, že hlavní složkou řídicího a řízeného systému jsou lidé, nachází svůj výraz v tom, že se **řídicí systém nazývá subjektem řízení a řízený systém objektem řízení.**

K řízenému systému patří všechny složky (prvky a subsystémy) subjektů zajišťující bezpečnost, k řídicímu systému patří všechny složky (prvky a subsystémy), které zabezpečují proces řízení jako proces cílevědomého působení na pracovníky, pracovní týmy a další organizační seskupení v řízeném systému.

Řídicí systém zabezpečuje cílevědomé fungování a vývoj řízeného systému. Spojení mezi řídicím a řízeným systémem se uskutečňuje pomocí informací. Informace, které vystupují z řízeného systému a vstupují do řídicího systému, se v tomto systému transformují a vystupují z něho jako řídicí rozhodnutí, která vstupují do řízeného systému, aby se v něm realizovala. Řídicí systém není však vystaven jen vnitřnímu informačnímu působení. Působí na něj rovněž vnější prostředí, a to informacemi, které přicházejí ze strany systému vyšší úrovně, jehož složkou je daný řídicí systém nebo ze strany systémů stejné úrovně. Vnitřní a vnější působení, zabezpečující neustálou opakovatelnost řízení v daném systému, spolu úzce souvisejí a vzájemně se podmiňují.

Z uvedeného vyplývá závěr, že žádný společenský systém nemůže být uzavřeným systémem, tj. systémem zakládajícím se pouze na sebeřízení. Sebeřízení každého systému je vždy vystaveno vnějšímu působení jiných systémů. Jednou z charakteristických vlastností společenských systémů je proto jeho otevřenost, která se projevuje v neustálé výměně hmotných prvků, energie a informací a obklopujícím prostředím.

Řídicí proces je integrací jeho dílčích charakteristik (procesů) funkčních, rozhodovacích a informačních zahrnujících:

- Definování mise (poslání), vize a strategie dosahování cílů;
- Strategické plánování a organizaci činností;
- Strategické a operativní rozhodování;
- Komunikaci na horizontální i vertikální úrovni;
- Řízení lidských zdrojů;
- Vedení pracovníků;
- Odpovědnost za výsledky.

Řídící funkce jsou zaměřeny na proces vykonávání a koordinaci pracovních činností jednotlivých složek tak, aby schválené strategické cíle byly provedeny kvalitně a efektivně:

- **Účelnost** (effectiveness) vyjadřuje „dělat správné věci“ (vytyčování cílů, vypracování správné strategie, definování priorit v souladu s vizí atd.).
- **Účinnost** (efficiency) vyjadřuje „dělat správné věci správně“ (efektivní rozhodování o zvolené cestě naplňování cílů, implementace správných metod a postupů, technik řízení, ICT technologií aj.).
- **Hospodárnost** (economy) vyjadřuje „dělat věci“ s minimálními náklady (komplex činností, které vedou k optimalizaci výdajů).
- **Odpovědnost** (equity) vyjadřuje „dělat správné věci v souladu s právem (jasné vymezení kompetencí a odpovědnosti včetně sociální odpovědnosti).

Základ systémového řízení vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku tvoří řízený systém (objekt řízení), v němž se uskutečňuje hlavní činnost, tj. procesy implementace bezpečnostní strategie. Z organizačního hlediska je objekt řízení tvořen složkami zajišťujícími vnitřní bezpečnost. Základní funkcí subjektu řízení je leadership ve formě definování strategických cílů a priorit a usměrňování činností v řízeném objektu se zaměřením na součinnost a spolupráci za účelem naplnění strategických cílů zajišťování vnitřní bezpečnosti. Všeobecná součinnost mezi subjekty zajišťujícími vnitřní bezpečnost probíhá na základě vymezených kompetencí. Pro kvalitní součinnost je nutné stanovit jasnou odpovědnost a povinnosti všech zúčastněných subjektů, poté obsah součinnosti a způsob jejího provádění. Součinnost se vztahuje i na sdílení informací a učiněných závěrů a jejich šíření či předávání přesně stanoveným subjektům a osobám, jakož i na postup při zjištění závažných poznatků.

Řídící systém je bezprostředním produktem společenského systému, jeho imanentním atributem, neboť vzniká z vnitřních potřeb fungování a vývoje tohoto systému. Cíl stanovený řídicím systémem v souladu s legislativním rámcem a analýzou bezpečnostního prostředí, ve kterém se ČR nachází, identifikuje relevantní bezpečnostní hrozby jako ex ante zaprogramovaný výsledek vědomého řídicího působení. Řídící systém tak zabezpečuje zachování kvality a celistvosti systému, udržování jeho dynamické rovnováhy při změnách vnitřních a vnějších podmínek a docilování žádoucího systémového a synergického efektu. Ve vztahu k řídicímu systému však nevystupuje řízený systém v úloze pasivního činitele, ale naopak, svými vlastnostmi a charakterem výrazně ovlivňuje

celkovou činnost řídicího systému. Každý z obou systémů má své zvláštnosti, vzájemně se odlišují mírou adaptace, vztahem k vnějšímu prostředí, avšak jeden nemůže existovat bez druhého, neboť pouze ve vzájemném působení vyvářejí celostní společenský systém.

ZÁVĚR

Systémový přístup je jednou z cest jak racionálně a komplexně řešit faktická a potencionální ohrožení systému vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku. Systémový přístup při řešení určitého problému (reálných objektů bezpečnostního systému ČR zajišťujících vnitřní bezpečnost) není novou metodou, je používán standardně systémovými analytiky a projektanty při řešení a implementaci informačních systémů, modelů managementu kvality, managementu změn aj. Systémový přístup však odhaluje perspektivu aplikace na odlišné konkrétní objekty zákonitostmi, stanovenými pro jakékoliv systémy.

Řízení je obecně proces, který začíná vytyčením cílů a úkolů a končí jejich splněním. Proces řízení má ovšem své jednotlivé fáze. Začínají analýzou problému, přes fázi rozhodovací, fázi organizace, fázi regulace, fázi evidence a kontroly až po fázi analýzy výsledků, kterou se cyklus řízení uzavírá. Optimalizovat řízení tedy znamená úkol zkvalitnit činnosti v jednotlivých fázích procesu.

Cílem systémového řízení vnitřní bezpečnosti ČR je optimalizovat výkon subjektů zajišťujících vnitřní bezpečnost ve všech jeho fázích, jako systému orgánů zákonodárné, výkonné a soudní moci, ozbrojených bezpečnostních, záchranných, havarijních aj. sborů a služeb, právnických a fyzických osob a jejich vazeb při přípravě a realizaci činností v jednotlivých fázích postupu zajišťování bezpečnosti ČR.

Průkopnickou zásluhou kybernetiky je vytvoření a následné prokázání hypotézy o tom, že procesy řízení a sdělování probíhající v živých organismech a automaticky řízených soustavách jsou navzájem analogické. Zkoumání obecných zákonů řízení a sdělování, platných v živých organismech, přináší mnoho podnětů při rozvoji systémového řízení v prostředí automatizace, digitalizace, implementace robotizace (zařízení s umělou inteligencí) v prostředí průmyslu 4.0. Konstruktivně metodické prostředky systémového řízení se stávají hlavním článkem inovačních procesů, které je možno označit za rozhodující směr současné aplikace vědy a výzkumu i v oblasti systémového řízení vnitřní bezpečnosti.

Literatura

[1] BARTOŠOVÁ, H. (2014). Wie ist die Realisierung der Strategie zur inneren Sicherheit der Europäischen Union zu schaffen. Ist die Polizeiorganisation wie eine Firma zu leiten? *Kriminalistik*. 5/2014. 68. Jahrgang 2014. Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. ISSN 0023-4699.

[2] BARTOŠOVÁ, H. a BARTOŠ, J. (2013). Bezpečnostní strategie a její realizace – systémové a manažerské aspekty. Systémové vazby v procesech zajišťování bezpečnosti. In: *Bezpečná Evropa 2013*. Sborník příspěvků z 6. ročníku mezinárodní vědecké konference. Karlovy Vary. s. 10 – 18. ISBN 978-80-87236-20-8.

[3] Bezpečnostní strategie České republiky 2015. *Ministerstvo zahraničních věcí; Vláda České republiky* [online]. Dostupné z: <https://www.vlada.cz/assets/ppov/brs/dokumenty/bezpecnostni-strategie-2015.pdf>.

[4] BALABÁN, M., PERNICA, B., et al. (2015). *Bezpečnostní systém ČR: problémy a výzvy*. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-3150-9.

[5] DRUCKER, P. F. (1973). *Management: Tasks, Responsibilities, Practices*. New York: Harper and Row, 1973.

[6] HABR, J.; VEPŘEK, J. (1973). *Systémová analýza a syntéza*. Praha: SNTL, 1973.

HLAVNÍ FAKTORY A PŘÍSTUPY K BEZPEČNOSTI EVROPY

Petr Rožňák^{1}*

ÚVOD

Evropská unie se zrodila z popela dvou světových válek, které si vyžádaly 80 milionů životů, a byla inspirována vizí trvalého míru na evropském kontinentu. Již 72 let většina Evropanů se těší míru, tedy po tři generace, což je nejdéle v celé pohnuté historii našeho světadílu [viz obrázek č. 1]. Jednou z hlavních předností unijního přístupu je možnost kombinace měkké a tvrdé síly [4, s. 6). Vedle bezpečnostních a obranných nástrojů, má EU k dispozici také diplomacii, ekonomické sankce, rozvojovou spolupráci či obchod. Vše zaměřeno na prevenci konfliktů. Evropská unie dále podporuje mír, inkusivní růst, lidská práva, právní stát, ale také ochranu životního prostředí doma i za svými hranicemi. Tento integrovaný přístup je základním předpokladem udržitelné bezpečnosti.

*Obrázek 1
a mír
v evropské
historii.*

*Evropské
centrum politické strategie. Evropská unie 2017.*

Ovšem, nasloucháme-li bruselským politikům a sledujeme-li lídry evropských zemí, pak můžeme nabýt dojmu, že žijí v nějakém jiném, svém světě. Jako by nechápali, anebo nechtěli chápat, co se v Evropě děje. Je stále zřetelnější, že problémy Evropské unie nejsou způsobeny jakousi sobeckostí národních států, tím, že lidé v jednotlivých zemích nechápou „skvělou myšlenku integrace.“ Problémy naopak způsobuje mnohdy nesmyslná

¹ RSDr. Petr Rožňák, CSc. - Katedra bezpečnosti a práva, Vysoká škola Ambis Praha, Lindnerova 1. petr.roznak@ambis.cz.

byrokratická integrace za každou cenu (nemám zde na mysli: unifikace evropských žárovek a výkonu domácích vysavačů). Špatné nejsou národní státy, špatná není ani myšlenka spolupráce evropských států, sama idea integrace, ale mimořádně špatné je provedení a ideologie integrace v mnohém připomíná neúspěšnou snahu o zavádění morálního kodexu budovatele komunismu za dob nedávno minulých. Internacionalistické sociální bruselské inženýry je potřeba zastavit. Realita je pro bruselské „ideology“ a „kormidelníky“ a jimi nucenou integraci shora, nepříjemnou, neboť spolupráce neznamená integraci všeho, a toho, co některá členská země společenství nechce. Co chce anebo nechce jednotlivá země, musejí říci lidé, kteří v ní žijí. Navíc, pouhá vize EU coby velmoci a posilování iluze o její síle [5, s. 96] stejně jako permanentní pokusy USA o otevřené či skryté vyvážení demokracie na bodácích, úsilí o předsunutí vojsk NATO a posunutí strategické vojenské linie „dvou světů“ nejsou zárukou bezpečnosti Evropy. Evropské elity opilé úspěchy, tváří v tvář britskému exitu, [9, s. 82-83] tsunami uprchlíků valící se do edenu Evropy, problémům s tím spojených v největších zakládajících zemích EU (bývalých koloniálních), pomaličku strážlivější. Dnešní bezpečnostní hrozby a rizika Evropy mají hluboké příčiny, vycházející z často neuvážených rozhodnutí a flagrantních ústupků politických (ne)autorit. V plném rozsahu se toto týká i politických (ne)elit České republiky. Dnes jde o víc než o poslanecká křesla, totiž o válku nebo mír, naši bezpečnost, naši civilizaci.

PRÁVO A VÁLKA

Válka je právní prostředek pro řešení mezinárodních sporů; válkou se rozumí boj vedený mezi státy. Pravidla války jsou dána mezinárodním právem s úmyslem regulovat chování válčících stran v průběhu mezinárodních ozbrojených konfliktů. Pravidla vedení války (*jus in bello*) musí být odlišena od právního pojmu označující právo státu zahájit válku – začátek nepřátelských akcí (*ius ad bellum*). Jednou z hlavních funkcí každého právního řádu je umožnit soužití jeho subjektů v míru, neboli – bez použití ozbrojené síly v jejich vzájemných vztazích. Mezinárodní právo obsahuje normy regulující použití ozbrojené síly a činí tak ve dvou rovinách. První rovinu tvoří normy, které použití ozbrojené síly v mezinárodních vztazích principálně zakazují a stanovují také výjimky z tohoto zákazu. Korpus těchto pravidel je *ius ad bellum* (právo na válku), nebo správněji jako *ius contrabellum* (právo proti válce), jelikož jejich účelem je zákaz války, nikoliv garance práva na válku. [3, s.11-12]. Druhou rovinu tvoří právo ozbrojených konfliktů (*ius in bello*) právo ve válce. Jedná se o pravidla, které regulují průběh ozbrojeného konfliktu: omezují

válčící strany při volbě prostředků a způsobů vedení boje a stanovují také pravidla ochrany těch, kteří konfliktem trpí – zajatců, nemocných a civilního obyvatelstva. V uplatňování právních pravidel vedení války jsou agresor i jeho oběť stejnou měrou vázáni závazky zaručenými zákony války, které je také stejnou měrou opravňují využívat daných práv. Pravidla války jsou postavena na dualistickém pojetí, že nepříznivé důsledky války budou zmírněny co možná nejvíce a že svobodná volba zúčastněných stran při výběru metod a válečných prostředků není neomezená. Většina pravidel mezinárodního práva je produktem humanitárních koncepcí vzniklých, jistě ne náhodou, za posledních 200 let. Válečná pravidla původně vznikají jako zvyková (nekodifikována). Dnes již však tato pravidla jsou nedílnou součástí mezinárodních konvencí (haagských z roku 1907 a souboru tří ženevských úmluv dokončených v roce 1949 a doplněných Dodatkovým protokolem v roce 1977, tzv. čtvrtou úmluvou ženevskou) označovanou také jako „mezinárodní humanitární zákon“. Mezi haagskými a ženevskými úmluvami existuje jen malý obsahový rozdíl. Právní pravidla války odrážejí rovnováhu mezi humanitárními ohledy na straně jedné a vojenskými potřebami na straně druhé. Tato pravidla přesně vymezují rozdíl mezi bojujícími a civilisty. Civilisté mají nárok na kvalifikovanou ochranu před nebezpečím vyplývajícím z válečných operací a nesmí se stát předmětem at' úmyslného nebo diskriminačního útoku. Ženevské úmluvy také vymezují, jak postupovat, pokud bojující padnou do rukou nepřátel (at' dobrovolně – vzdají se, nebo nedobrovolně (pro zranění, nemoc apod.) Přestože se z nich stávají váleční zajatci a ztrácí svou svobodu, mají nárok na život, zdraví a důstojné zacházení. Vězníci strana s nimi musí zacházet lidsky, neboť je k tomu vázána řadou úmluv a deklarácí. Existují nejrůznější konvence zakazující chemické, biologické, bakteriologické zbraně, jedy, zbraně ovlivňující životní prostředí, plovoucí a nášlapné miny, střely dum-dum, tříštivé střely, trhavé nebo hořlavé projektily pod předepsanou váhu, zbraně způsobující zranění úlomky nezjistitelná rentgenovými paprsky, pozemní miny, nástrahy a zápalné pumy [5, s.188]. Dosud existuje jen jakýsi souhrn úmluv, podle nichž je zakázáno používat nukleární zbraně v Latinské Americe, což je možné vyložit tak, že použití takových zbraní jinde je dovoleno. Právní pravidla o válce se zabývají také zákonnými a nezákonnými metodami válčení. Bojující se mohou uchýlit ke špionáži, pozemnímu obléhání, námořní blokádě. Zakázány jsou úskočné formy vedení boje například: předstírání úmyslu vzdát se, předstírání nevojenského stavu, užití uniformy nepřítele nebo uniformy neutrálního státu, zneužití nebo neuzití označení Červeného kříže, Červeného půlměsíce aj. V úmluvách a právu válečném se jasně definuje, že za žádných okolností nesmí být ve válce napadeny následující objekty: nemocnice, zdravotnická

zařízení, ambulance, nemocniční loď, zdravotnická letadla, místa určená k pobožnostem, muzea, historické památky, úroda, pitná voda, přehrady, jaderné elektrárny. Je zakázáno ubližovat raněným a nemocným, zdravotnímu personálu, církevním osobám, parlamentářům, novinářům. Nu, jak už to ale bývá, vlastní válka nedrží však krok s právem o válce. To proto, že válka je faktický patologický jev a chorobný stav společnosti. Nejtypičtější jev lidských dějin. Válka je stav organizovaného násilí mezi dvěma nebo více skupinami lidí. Násilí je ve válce použito válčícími stranami jako mocenský prostředek k prosazení politických, náboženských, ideologických, ekonomických nebo jiných cílů. Válka je opakem míru. V mezinárodní politice se jedná o extrémní nástroj prosazení cílů vojenskými prostředky a vojenskou silou. Přechodným stavem mezi vedenou válkou a mírem je příměří. Válka je interakcí mezi dvěma nebo více vojenskými silami, „soubojem vůlí“ [6, s. 11-12]. Válka je nejčastěji definována jako konflikt doprovázený účastí a střetem vojenských sil minimálně jednoho státu nebo jedné a více ozbrojených frakcí. Z hlediska plošného rozsahu dělíme ozbrojené konflikty na války globální (zcela výjimečné) a války lokální. Lokální války jsou běžným druhem konfliktů a zpravidla probíhají mezi dvěma státy (občanské mezi dvěma stranami konfliktu) nebo státem a malou koalicí států, nejvýše dvěma malými koalicemi. Jde o přímé násilí mezi státy. Válka je považována za neúčinnější násilí mezi státy. Války vznikají z různých příčin, které se nedají vždy dobře vysledovat, ale je důležité rozlišovat, jestli se jedná o války mezi státy anebo mezi skupinami lidí. Státy většinou válčí o získání moci (například válka ve Vietnamu), strategických surovin (válka v Zálivu), kolonií (první světová válka), či z náboženských či ideologických důvodů (válka v Koreji). Během moderní války mezi civilizovanými státy jsou dodržovány mezinárodní smlouvy o zacházení se zajatci. Snahou je ochraňovat civilisty a nedopouštět se válečných zločinů. I přes tyto snahy se právní úmluvy o vedení války porušují. Zejména války náboženské, občanské nebo ideologické se vyznačují brutalitou a krutostí. Nejsou dodržovány žádné zákony a právní normy. Jsou prováděny rozsáhlé etnické čistky, masové popravy, mrzačení obyvatelstva, znásilňování a používání veškeré dostupné brutální a kruté techniky násilí. Příkladem jsou činy džihádistů vyhledávající tzv. měkké cíle. Vojáci nejsou často odlišeni od civilního obyvatelstva, což znemožňuje konvenčním armádám jejich efektivní eliminaci a způsobuje ztráty na civilistech. Ke konfliktům dochází téměř vždy v důsledku napětí uvnitř společnosti. Tam, kde státní instituce nejsou nadále schopné udržet pořádek v rámci státu, státní struktury se hroubí a společnost upadá do chaosu. Válka se tak dostává do rukou různých skupin a tato válka je označována za válku postmoderní. Druhy válek: totální válka, hybridní válka,

jaderná válka, partyzánská válka, ideologická válka, studená válka, chemická válka, biologická válka, světová válka, asymetrická válka, náboženská válka, svatá válka. Paradoxně válka nemá jen negativní dopady (koalice, solidarita, mezinárodní právo válečné). Války se od nepaměti vedou kvůli hranicím, s politickými cíli, z ekonomických, etnických, náboženských a ideologických důvodů. [7, s. 11-13] Ředitel válečné berlínské školy Clausewitz zdůrazňuje, že válka, pokud už je, pak musí být co nejstrašnější a nejdestruktivnější, protože požadavek humanity ve válce je v rozporu s principem válečné nutnosti. Válku není jednoduché kategorizovat. Válka je symetrická, tj. tehdy, když jedna strana použije sílu a druhá strana se brání. Symetrické války nemusejí být kruté ani dlouhodobé (např. válka o Malvíny/Falklandy – 1982). Jsou však nebezpečné tím, že mohou eskalovat v totální konflikt mezi regionálními mocnostmi (Irán – Irák 1980 -1988). Asymetrická válka je ta, v níž jedna strana provede invazi a druhá vyvíjí pouze omezený odpor. Charakteristickým znakem asymetrické války je nepoměr sil účastníků a nejsou tak kruté. Učebnicovým příkladem asymetrické války je válka USA – Panama v roce 1989. Symetričnost a asymetričnost je možným, ale ne vždy spolehlivým ukazatelem válečného konfliktu, jeho eskalace, rozšíření a krutosti (válka Irák – Kuvajt – původně asymetrická, která přerostla ve válku symetrickou – nelítostnou – proti alianci vedené USA 1990 – 1991). Česká republika nikdy nebude moci vzít zpět, že se na této symetrické, neopodstatněné a kruté válce podílela. Války jsou: 1. Mezinárodní (např. 1. světová válka 1914–1918), 2. Globální, které jsou soupeřením více států. Na obou stranách se účastní velké mocnosti, mají naprosto decimující a devastující účinek na světovou hospodářskou infrastrukturu, obyvatelstvo, resp. trvalé následky na populaci a nerostné rezervy, ohrožují samu podstatu zavedeného řádu a překreslují politické mapy a hranice mezi státy. V posledních cca 250 létech se vedly globální války tři: Napoleonské, mezi lety 1803 až 1815, 1. světová válka, 1914 – 1918 a 2. světová válka, 1939 – 1945). 3. občanské, resp. domácí konflikty (americká občanská válka 1861-1865, ruská revoluce 1917–1921) 4. Partyzánské (Kubánská revoluce 1958), 5. Teroristické (konflikt v Irsku 1969). 6. Příhraniční výpady (Sovětsko – Čínské spory 1959 a 1969) a omezené trestní výpravy (permanentní příhraniční výpady Izraele proti palestinským ozbrojeným silám). V nukleární éře se rovnováha sil změnila v hrozbu vzájemné destrukce a v rovnováhu terorem. Dalším paradoxem je skutečnost, že zastrašování udržuje všeobecnou strukturu rovnováhy sil, a vytváří tak představu mezinárodního uspořádání jako přirozeně soutěživého systému, kde se národy snaží o maximální bezpečnost získáváním větší moci, aniž se odváží expanze, protože jejich oponenti jsou stejně silní. Protahované soupeření ve

zbrojení se snahou protivníka uzbrojit, po 2. světové válce nepřerostlo v přímou vojenskou konfrontaci (tzv. studená válka mezi USA a SSSR 1946–1989) [2, s.11]. Na prahu 21. století stále platí, že demokracie neútočí na demokracie. Mají však sklon zaplést se do konfliktu s nedemokratickými členy mezinárodního společenství. Příkladů je bezpočet. Války souvisí s vnitřní nestabilitou a stavem ekonomiky (států), a jsou výsledkem dlouhých světových ekonomických cyklů.

1. SV i 2. SV vypukla po hlubokých celosvětových hospodářských krizích. Státy „cestují“ na vlně světového ekonomického úspěchu, ale též úpadku a jsou unášeny k tvrdým konfliktům vlivem sil, které se dostávají mimo jejich kontrolu. Historie válek a míru ukazuje, že existuje spojitost mezi ekonomickými a vojenskými cykly. Významnou, nepřehlédnutelnou roli v rozhodování o tom vést válku sehrávají národní elity a především jednotlivci. Elity si mohou vybrat a „vyřešit“ vnitřní neshody vývozem násilí za účelem upevnění své moci. Chování elit resp. jednotlivců těch, kteří dělají propočty sil a přijímají rozhodnutí vedoucí k válce (váлкám) odrážejí mnoho z lhostejnosti. Válku tito aktéři považují za racionální čin, který lze použít tam, kde kompromis je slabým výsledkem anebo prostě jej nelze učinit. Očekávaný prospěch z války se prezentuje jako úspěch. Sázejí na kalkul, že národ, jemuž hrozí konflikt, bude reagovat tak, že zahájí „závody“ ve zbrojení s protivníkem. Přítomnost nebo absence závodů ve zbrojení je průvodním jevem přípravy na válku. Válka je nejkrajnějším aktem, k němuž sáhne stát v nedostatku jiných prostředků, neschopnosti dosáhnout určitého cíle diplomatickou cestou, odmítnutím kompromisu. Charakteristickým znakem, podstatou války je násilí. Přemožení – porážka odpůrce se však ve válce neděje právním postupem, nýbrž bojem. Válka je důkladným ozbrojeným zápasem resp. konfliktem mezi organizovanými nezávislými politickými celky a jejich organizovaného vojska ve prospěch určité politiky (politického zájmu). Válka: 1. Je v rozporu s ideou práva, neboť právo předpokládá morální základ. 2. Ustupuje právní organizaci. Platí, čím je právní organizace společnosti vyspělejší, tím je méně válek. 3. Válka je společenským paradoxem, neboť pokrok v politice, kultuře, hospodářství se nejrychleji prosazuje vždy silou a proti stávajícímu právu (právním normám). 4. Válka je vedena zbraněmi mezi státy. Účelem boje ve válce je vymezení právních nároků, politických požadavků (popřípadě obrana proti cizím požadavkům) a hrozícímu nebezpečí. Specifickou válkou je válka občanská, kdy se vyvine mezi legitimní vládou a povstaleckou skupinou válečný poměr. Války lze dělit na: a) útočné (ofenzivní), b) obranné (defenzivní), d) oprávněné, e) neoprávněné, f) spravedlivé (toto dělení lze nalézt již u sv. Augustina a

sv. Tomáše Akvinského), g) nespravedlivé. Rozhodující pro hodnocení o jakouže válku jde je, kdo k válečnému konfliktu dal podnět. Válka je nástrojem k dosažení určitého cíle – politického, hospodářského, kulturního, náboženského; vyřešení určitých (nepřekonatelných) sporů. Stát, který válku chce, nalezne vždy lehce záminku k jejímu rozpoutání. Mezi válčícími státy nastává dle norem mezinárodního práva – nová právní situace – zásadně odlišná od té, jaká trvala za doby míru. Existují zásadní a rozdílné pohledy na válku ze zorného úhlu anglo-amerického, evropského (kontinentálního) a arabského světa. Válka je trvalým rysem mezilidského dění a představuje trvalé téma etických diskusí.

MÍR A VÁLKA

Mír nejčastěji bývá definován jako nepřítomnost války, ukončení nepřátelství a válečných aktivit, nebo jako jejich neexistence. Mír je základním předpokladem pro koncipování a uplatňování mezinárodního práva. Mír je stav, kdy mezi lidmi, skupinami a státy nevládne nenávisť a konflikty mezi nimi nevedou k hromadnému násilí. Mír je obecným stavem trvalého nebo obnoveného pořádku jak jednotlivce, tak mezi jednotlivci či skupinami. V mezinárodním právu znamená mír bezkonfliktní soužití skupin, jednak ukončení násilného konfliktu. Jde o požehnaný a blahodárný stav tichosti a dobré vůle mezi lidmi, národy a státy jakožto opak sporů, různic a války. V mezinárodní oblasti je charakterizován tím, že státy vůči sobě nepoužívají ozbrojené síly, vnitrostátní mír znamená, že skupinové zájmy se neprosazují fyzickým ani psychickým násilím [6, s. 9-16]. Mír je nutnou, i když ne dostačující podmínkou pro dobrý život lidí i společností. Zdálo by se, že mír je prostě mír, a tečka. Jenže mír lze definovat nejrůznějšími způsoby: 1. Žádný stát nemá možnost vnucovat svou vůli jiným (jde o tzv. realistické pojetí míru). 2. Hegemonistický mír – odráží výraznou nerovnováhu mezi státy (USA/Mexico). 3. Podobu má imperiální mír – jeden stát výrazně pohlcuje suverenitu ostatních (např. Brežněvova doktrína ve druhé polovině 20. století), 4. Mír – příznačný pro období bipolární konfrontace (rovnováha strachu). 5. Neoliberalistické pojetí míru – vychází z díla I. Kanta „O věčném míru“, [6, s.103-147] z přesvědčení, že lze dosáhnout trvalého míru. Válka postupně zmizí ze života lidstva, tudíž lze skoncovat s válkami ve vztazích mezi vyspělými státy. Výhody obchodní spolupráce a obchodu, převáží nad sklony k válčení (Kant, Stoesinger, Miller). 6. Strukturální nebo normativní mír je založen na základě: a) struktur, b) institucí, c) pravidel. Zastánci této teorie míru hovoří o nezbytnosti provedení strukturální reformy celého mezinárodního systému, ale též mezinárodní jurisdikce za

účelem vytvoření tzv. univerzálního míru. Příkladem je dle zastánců této teorie mír po I. SV, a po II. SV. Ideologický mír – demokratické státy mezi sebou neválčí (T. W. Wilson, 1917).

Růst státní moci a rozvoj vojenské techniky (včetně jaderných zbraní) činí válku podstatně nebezpečnější, než byla v minulosti a posiluje tak potřebu míru. Latinské slovo pax (mír) se odvozuje od slovesa pacisco (uzavírat smlouvy). Podobně vztahy mezi řeckými obcemi byly v zásadě konfliktní a mír bylo třeba v každém jednotlivém případě vyjednávat. Z tohoto stavu zůstalo označení smluv, jimiž se končily války, jako „míru“ (například vestfálský mír, augšpurský mír, aj.). Ve válce dvou kmenů, vyzbrojených oštěpy, byly ničivé účinky války omezené, kdežto s rozvojem zbraní a vojenské organizace se nesmírně rozšířily. Ještě v 19. století se vojenští velitelé mohli snažit, aby se válka týkala armád, nikoli civilního obyvatelstva, takže se německý teoretik války Carl von Clausewitz mohl domnívat, že „válka je pokračování politiky jinými prostředky“ [3, s. 36]. Teprve ničivé a totální světové války 20. století a rozvoj vojenské techniky, donutil i většinu politiků k opatrnosti a hledání cest k trvalému míru. Zároveň se ukazuje, že vážným ohrožením míru nejsou jen konflikty mezi státy, nýbrž také stále více terorismus [8, s.42-46].

Když se římským císařům podařilo ustanovit mír na celém území říše (Pax Romana), pokládali to mnozí za znamení nové epochy. Když se říše rozpadla a obyvatele západní Evropy začaly sužovat četné války, vzniklo v 11. století ve Francii a v Německu hnutí za „Boží mír“ (treuga Dei), které násilnosti aspoň omezovalo. Velkou touhu po míru vyvolaly ničivé a vleklé občanské a náboženské války 16. a 17. století. Řada významných myslitelů začala přemýšlet o tom, jak mír lépe pojistit, zejména prostředky práva. Erasmus Rotterdamský, Jean Bodin, Hugo Grotius a další se snažili zabránit občanským válkám podporou centrální autority panovníka a zároveň hájit občany před jeho libovůlí. Zde vznikla myšlenka lidských práv. Významný krok učinil německý filosof Immanuel Kant, který v několika spisech hájil myšlenku, že v zájmu světového míru se i suverénní panovníci mají podřídit právu (Pax Britannica). Tématem společenských věd se mír stal počátkem 19. století (A. Comte a H. Spencer), kteří argumentovali tím, že ve válkách fakticky prohrávají obě strany a většina lidí na nich nemá žádný zájem. Po druhé světové válce úvahy o míru opět ožívají (britský ekonom K. J. Boulding) zdůrazňuje význam „integračních organizací“ (církvev, rodina), které mohou napětí ve společnosti překlenovat. Vedle snah o humanizaci války, jako bylo založení Červeného kříže a Ženevská konvence o zacházení se zajatci, vznikla už počátkem 20. století hnutí, jež se snažila zajistit mír

ustavením vlády práva aspoň v rámci Evropy. Od roku 1945, výbuchu dvou atomových bomb v Hirošimě a Nagasaki, vzniká zvláštní stav, kdy mír je nemožný, ale válka je prozatím nepravděpodobná. Posun od studené války k válce krvavé by vyžadoval od jedné nebo druhé strany odhodlání k válce: takové odhodlání neexistovalo ani ve Washingtonu, ani v Moskvě [1, s. 301]. Od roku 1901 se také uděluje Nobelova cena za mír, která má především posloužit tomu, aby se do obecného povědomí dostala představa o hodnotě míru a opovržení pro válku (jako nástroj politiky). Teroristické útoky posledních desetiletí však ukazují, že „světový mír“ neznamená jen mír mezi státy, ale vyžaduje mírové poměry i uvnitř jednotlivých společností a států. Ustavení mezinárodních soudních dvorů vede k tomu, že se soudí a trestají válečné zločiny (porušení lidských práv). Řada moderních států, včetně České republiky, zařazují otázku míru a války do základního školního vzdělávání. Mírovým snahám se věnují církve i občanská sdružení. Tradičním symbolem míru je v oblasti židovské a křesťanské kultury holubice se zelenou větvičkou v zobáku, která připomíná záchranu lidstva z biblické potopy (Gn 8,8-12) a Noemovu smlouvu s Hospodinem. Olivové větvičky a mapa Země v modré barvě tvoří symbolický obsah vlajky OSN. K téže biblické události odkazuje i znak duhy, který je moderním symbolem míru protiatomového a pacifistického hnutí hippies s heslem „milujte se, neválejte“ (Make love, not war) od roku 1958. Mír je schopnost a ochota k rozhovoru. Mírové hnutí je sociální hnutí, které usiluje o dosažení ideálů jak konec jednotlivých válek (nebo všech válek), minimalizace fyzického násilí v konkrétním místě nebo určité situaci, často spojené s cílem dosažení světového míru. Prostředky k dosažení těchto cílů obvykle zahrnují: pacifismus, nenásilný odpor, diplomacie, bojkot, morální (dobročinný) nákup, podporování protiválečných politických kandidátů, demonstrace, a agitování k vytvoření legislativy. Pacifismus značí odpor k válce nebo násilí jako prostředkům na řešení sporů nebo získání výhody. Pragmatický pacifismus se domnívá, že válečné náklady a mezilidské násilí je tak značné, že musí být nalezeny lepší způsoby na řešení sporů. Jedna z definic říká, že mír je stav rovnováhy a porozumění v člověku i mezi lidmi, kdy se respekt získává přijetím rozdílů, trvalou tolerancí, konflikty se řeší dialogem, lidská práva jsou dodržována a každý hlas je slyšen. Všichni tak mohou být šťastni bez sociálních napětí.

Obrázek č. 2: Evropské výdaje na obranu – komparativní pohled

HLAVNÍ FAKTORY A PŘÍSTUPY K BEZPEČNOSTI EVROPY A NOVÁ BITEVNÍ POLE 21. STOLETÍ

Hlavní strategické faktory lze definovat následujícím způsobem. Po několika desetiletích, kdy v Evropě vládne mír, vyvstávají uvnitř i vně jejích hranic nové skutečnosti: 1) Země na východ od Evropy čelí vojenským, hospodářským a politickým hrozbám, jsou zranitelné v oblasti energetické bezpečnosti. 2) V některých částech subsaharské Afriky se rozšířily konflikty a oblasti bez vlády, což uvolnilo prostor pro působení teroristických a jiných kriminálních živlů. 3) Stupňuje se regionální soupeření. 4) Po celém světě dramaticky roste počet civilních obětí a uprchlíků. 5) Ze svých domovů bylo vysídleno více než 60 milionů lidí. 6) Došlo k většímu propojení informačních technologií. 7) Stírají se hranice mezi vnitřní a vnější bezpečností. 8) Ke konfliktům a nestabilitě přispívají i změny klimatu a nedostatek zdrojů (pitné vody). 9) Demografické změny. 10) Vratká situace států. Evropa odpovídá za celosvětový mír a bezpečnost. Již v roce 2016 začala intenzivněji na naléhavé bezpečnostní hrozby a na obavy vlastních občanů. Tomu musí odpovídat vyšší výdaje členských států EU na obranu [viz obrázek č.2]. Stockholmský mezinárodní ústav pro výzkum míru (SIPRI) v květnu 2018 upozorňuje, že výdaje na zbrojení ve světě rostou tempem nebývalým od konce studené války a loni překročily 1,74 bilionu dolarů (37,2 bilionu korun). Výrazně nejvíce investují do armády nadále USA, za nimiž s odstupem následuje Čína (o 5,5 % v roce 2017 tj. o 228 miliard \$ a pak Rusko,

kteře je nadále na třetím místě Poprvé od roku 1998 jeho vojenské výdaje klesly přibližně o pětinu na 66 miliard dolarů. Za povšimnutí bezpochyby stojí, že např. USA navyšují v roce 2018 výdaje na rozpočet o 10 %. ČLR od roku 2007 navýšila rozpočet na obranu o 150 %. Celkově pak aliance (NATO) dala v roce 2017 na armádu 900 miliard dolarů, což je 52 procent celosvětových zbrojních výdajů [10, s. 1]. Pro většinu Evropanů se bezpečnost stala jejich největší starostí. Lidé v Evropě se vyjadřují jasně: bezpečnost a obrana by měly být nedílnou součástí politiky EU a členských států Evropské unie. Faktem však je, že trhy v oblasti obrany jsou značně roztržité. Pro nás je dodnes bolestné, vzpomeneme-li na některá dřívější hloupá politická rozhodnutí o rozpuštění zbrojní výroby, vyklizení těžce vydobytých pozic Československa na poli zbrojní výroby, zrušení vojenské základní služby a rozpuštění záloh, snížení fyzické zdatnosti mladých mužů a žen, pak se asi nebudeme divit tomu, že vyprodukované obranné schopnosti jsou v porovnání s vynakládanými prostředky žalostně slabé. Připočteme-li k tomu fakt, že členské státy (Českou a Slovenskou republiku nevyjímaje) na evropskou obranu přispívají různou měrou a navíc duplicitně, pak prostředky, jež jsou vynakládány na obranu a bezpečnost Evropanů jsou dlouhodobě a lehkovážně poddimenzovány. Existující napětí mezi fiskálními omezeními a vzájemně si konkurujícími prioritami veřejné politiky – charakterizují každoroční rošády při schvalování rozpočtů národních států EU. Pokud nechceme v závodech o naši bezpečnost a blahobyt prohrát, měli bychom se znovu vrátit k našim nejlepším společným česko-slovenským technologickým schopnostem, kterými naše země disponují, a tyto dát ve prospěch Evropské unie, a ne aby tomu bylo naopak, aby nám Unie diktovala, co že vlastně máme u nás to nejlepší.

V souvislosti s permanentně probíhající asymetrickou válkou bychom neměli zapomínat na fakt, že ve Francii již přes 2 roky existuje výjimečný stav, a že např. AČR má dlouhodobě vyhlášen stav pohotovosti ALFA +. Je otázkou, jestli se generálové evropských armád, nepřipravují na válku minulou. Zda se v evropských generálních štábech bere v plné míře na vědomí vzestup nekonvenčních, nadnárodních a asymetrických hrozeb, jakými jsou například hybridní, teroristické, kybernetické, chemické, biologické či radiologické útoky, nárůst kybernetické kriminality a zneužívání internetu k teroristickým účelům (od ovlivňování výsledků voleb, po vymývání hlav a indoktrinaci veřejnosti). Toto vše jsou nová bitevní pole 21. století.

CESTA K BEZPEČNOSTNÍ A OBRANNÉ UNII.

Bezpečnostní hrozby nejsou daleko od našich hranic. K zajištění bezpečnosti je zapotřebí:

- Větší míra spolupráce v rámci Evropské unie v oblasti obrany nejen shora, ale též zdola.
- Větší sjednocování strategických kultur ke společnému chápání hrozeb a vhodných reakcí na ně.
- Větší finanční solidaritu. Podstatná část finančních prostředků na obranu prozatím nepochází z vnitrostátních zdrojů členského státu.
- Koordinace činnosti 27 členských států, jež budou EU tvořit po Brexitu a z nichž 21 patří ke spojencům NATO v rámci „tvrdé“ i „měkké“ bezpečnosti by posilovalo svou obranu a řešilo s tím spojené problémy.
- Zvýšit rozsah a především efektivitu výdajů, které jsou na obranu vynakládány.
- Odstranit duplicitu mezi členskými státy (kdy tato může negativně ovlivňovat interoperabilitu obranného vybavení, přípravu a pohotovost ozbrojených sil)
- Vytvoření jednotného trhu, povzbuzující soutěž, příhraniční přístup v dodavatelském řetězci, nezbytný výzkum apod.
- Uvažovat do roku 2025 o třech scénářích: A) Spolupráce v oblasti bezpečnosti a obrany; B) Sdílená bezpečnost a obrana; C) Společná obrana a bezpečnost. Všechny tři scénáře zde uvedené, jsou ilustrativní povahy.

EVROPA POTŘEBUJE ODVAHU K REFORMÁM.

Bezpečnost je jedním ze základních úkolů státu. Můžeme vést nekonečné debaty, jaké mají být daně, jak má vypadat škola, co máme učinit pro zdar v podnikání a pro svou prosperitu. Pokud nebudeme žít v bezpečném prostoru, tak toto všechno ztrácí smysl. Stát se proto musí především starat o zajištění vnitřní a vnější bezpečnosti. Musíme se cítit bezpečně v naší obci, městě, zemi, Evropě. Teprve až pak se mohou odehrávat další věci. Bezpečnost totiž, jak se mnohým zdá, není „cosi“ samozřejmého o bezpečnost se musíme starat. Teroristé útočí v poslední době v evropských městech stále častěji, vyhlásili nám válku.

Bohužel, na válku připraveni nejsme. Zrušili jsme tělocvičny, společná cvičení, spartakiády. Hodina tělocviku týdně, která je často pro děti jedinou formou pohybu, to

nezachrání. Narůstají stravovací prohřešky: nepravidelný přísun stravy, sladkosti, hektická rána, spěch, pozdní večeře. Neexistuje civilní příprava, absentuje branně-vojenský výcvik. Nelze se divit, že tělesná zdatnost Čechů i Evropanů upadá. Dospívající generace Čechů se stále více vzdaluje ideálu zdravého člověka. Třetina českých školáků je obézních nebo má nadváhu. Dnešní mladí lidé trpí častěji nejrůznějšími chorobami, chybí jim fyzická kondice, jsou méně odolní vůči psychickému zatížení. Stále více je také trápí nadváha. Špatné zprávy, jež vypovídají o zdravotním stavu české populace, zaznívají v posledních letech i z armády, která už dnes doplácí na malou odolnost branců. Lékaři a sociologové dokonce tvrdí, že civilizace vychovala sice moderního, ale fyzicky a často i psychicky zdecimovaného člověka. K nejvíce poškozeným partiím patří podle něho ochablé břišní a zkrácené zadní stehenní svaly, stále větší je nárůst skoliózy páteře dětí. Děti místo sportu kouří a nesrovnatelně více, než před třemi či čtyřmi léty. Klesá porodnost. Konzumní způsob života lze srovnávat s katastrofou, jejíž hrozivé důsledky lidé, bohužel, nedomýšlejí. O této naší civilizační slabině však vědí beze vší pochybnosti naši nepřátelé i džihádisté. Podle toho musíme jednat.

O bezpečnosti tudíž nepostačuje pouze mluvit. Je potřeba najít odvahu stav věci změnit. Odvaha je předpoklad, aby člověk mohl něco udělat, něčeho dosáhnout, něco prosadit. Odvaha je ukazovat cestu, jít proti proudu, proti mainstreamu. Odvahou je, říci, že Evropská unie není dokonalá. EU vedou „kormidelníci“, kteří neznají „azimut“ jako nepotopitelný parník Titanik. Nemají prostě navíc než na to, aby přerovnávali na palubě Evropské unie židle, přesvědčující sami sebe o kapitánských schopnostech. Evropa je z mnoha důvodů nejlepší místo pro život na světě. Jsou zde dlouhodobě ztělesňovány hodnoty, na kterých záleží: – od právního státu, – úcty k jednotlivci, – rovnosti příležitostí, až po svobodu a demokracii. Evropa je krásný svět, který stojí za to rozvíjet. Odvahu k reformám státu a EU, prostě potřebujeme. Odvaha je jedním z hlavních faktorů k bezpečnosti naší i Evropy.

ZÁVĚR

Nejrůznější asymetrické hrozby, nekončící migrace do bohaté Evropy a další bezpečnostní rizika jsou fenoménem, kterým věnujeme (ne)dostatečnou pozornost. Spíše se věnujeme „přerovnávání židlí na potápějícím se Titaniku“, nehledáme společnou vůli k obraně naší civilizace před úhlavním nepřítelem. Islámská Evropa by časem vypadala jako každá jiná islámská část světa. Evropa by se stala ekonomickou pustinou, bez Židů, křesťanů, ateistů,

svobody slova, umění, vědy, humoru, krásy, erotiky, lásky. Za to s trestem smrti za cokoli, co kterýkoli imám označí za urážku islámu. Je zcela na nás, s kým se spojíme a jakou zvolíme obrannou a bezpečnostní taktiku a strategii k zajištění bezpečnosti Evropy.

Literatura a zdroje:

[1] ARON, Raymond, BACHELIER, Christian, ed. *Historie XX. století*. Přeložily Helena BEGUIVINOVÁ, Věra DVOŘÁKOVÁ, Kateřina VINŠOVÁ. Praha: Academia, 1999, s. 301, ISBN 80-200-0778-4.

[2] BRADLEY, J. F. N. *Válka a mír po roce 1945: Dějiny vztahů mezi Sov. svazem a Západem*. Praha: Victoria Publishing, 1994. s. 68-69, ISBN 80-85605-72-4.

[3] CLAUSEWITZ, Carl von. *O válce*. Přeložil Zbyněk SEKAL. Praha: Academia, 2008. Europa (Academia). ISBN 978-80-200-1598-3.

[4] Evropská komise: *Diskusní dokument O budoucnosti evropské obrany*. Praha 9. 6. 2017.

[5] JUŘÍČEK, Ludvík a Petr ROŽŇÁK. *Bezpečnost hrozby a rizika v 21. století*. Ostrava: KeyPublishing 2014. Monografie (KeyPublishing), s. 188-200, ISBN 978-80-7418-201-3.

[6] KANT, Immanuel a [Z NĚMECKÝCH ORIGINÁLŮ PŘELOŽILI KAREL NOVOTNÝ a PETRA STEHLÍKOVÁ]. *K věčnému míru: filosofický projekt; O obecném rčení: Je-li něco správné v teorii, nemusí se to ještě hodit pro praxi*. Praha: OIKOYMENH, 1999. ISBN 8086005852.

[7] OHLER, Norbert. *Válka a mír ve středověku*. Jinočany 2004. ISBN 80-86022-91-9.

[8] PANENKA, Radim. *Miloš Zeman: cesta k vítězství*. Velké Přílepy: Olympia, 2018. ISBN 978-80-7376-499-9.

[9] ZAHRADIL, Jan. *Skeptický Evropan*. Brusel: ECR, s. 25-26, 2016.

[10] https://www.lidovky.cz/svet/vydaje-na-zbrojeni-celosvetove-opet-vzrostly-na-celejsou-usa-a-cina.A180502_073930_In_zahranici_lar

METÓDA VČASNÉHO VAROVANIA FAST METÓDY JEJ APLIKÁCIE

*Rastislav Kazanský, Pavel Nečas, David Kollár**

ÚVOD

Program FAST International bol financovaný a využívaný radom medzinárodných rozvojových agentúr, vrátane Rakúskej rozvojovej agentúry (ADA), Canadian International Development Agency (CIDA), Švédskej medzinárodnej rozvojovej agentúry (Sida), Švajčiarskej agentúry pre rozvoj a spoluprácu (SDC). Pri vytváraní mechanizmu FAST boli vytvorené datasety s konštantným a systematickým zhromažďovaním indikátorov informácií systému včasného varovania prostredníctvom v reálnom čase prístupe k FAST spravodajským reportom, webovému rozhraniu, ktoré môžu užívatelia pristupovať a pracovať s celou FAST databázou. Okrem toho, bolo vyrobených krátke, presné a úplné vedecké analýzy založené na kombinovanom kvantitatívneho a kvalitatívneho prístupu. FAST International ďalej úzko spolupracoval od svojho vzniku s radom miestnych partnerských organizácií – predovšetkým Inštitútu pre bezpečnostné štúdie (ISS) v Pretórii (Juhoafrická republika) a Less Eurasia v Moskve (Rusko). Takáto spolupráca vrátane zdieľaného sledovanie oblasti Veľkých jazier, južnej Afriky, Gruzínska a regiónu Severného Kaukazu, rovnako ako výmena odborných znalostí a vedomostí o analýze a predchádzanie konfliktom. Spoluprácu tiež uľahčil širšej regionálnej komunite šírenie správ včasného varovania. Spolupráca pri vytvorení scenára indikátorov vznikala na základe spolupráce so Štokholmským medzinárodného ústavom pre výskum mieru (SIPRI) s cieľom, vytvoriť štatistickú predpoveď a model analýzy rizík, ktoré by dokázalo spojiť dáta udalostí z FAST International so štruktúrnymi dátami s faktami o medzinárodných vzťahov a bezpečnostných trendoch projektu na SIPRI . Bližšie informácie o tvorbe metodológie tvorby datasetov nájdeme v rôznych medzinárodných špecializovaných projektoch (UCDP, PRIO, HIIK, COSIMO).

* Doc. PhDr. Rastislav KAZANSKÝ, PhD., MBA - Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, Kuzmányho 1, 974 01 Banská Bystrica, rastislav.kazansky@umb.sk.
Dr. h. c. prof. Ing. Pavel NEČAS, PhD., MBA - Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, Kuzmányho 1, 974 01 Banská Bystrica, pavel.necas@umb.sk.
Mgr. David KOLLÁR, PhD. - Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, Kuzmányho 1, 974 01 Banská Bystrica, david.kollar@umb.sk.

1. DOMÉNY MECHANIZMU FAST

FAST je v podstate jeden z príkladov využitia politického systému včasného varovania, ktorý už pri svojom kreovaní bol zameraný na posilnenie schopnosti rozhodovať u politických aktérov – t.j. schopnosť identifikovať kritický vývoj včas tak, že politické stratégie môžu byť formulované tým spôsobom, aby buď zabránili alebo obmedzili deštruktívne účinky násilných konfliktov alebo identifikovali v krízovom vývoji okamihy – príležitosti pre budovanie mieru. Tým pádom metóda FAST nie je len akýmsi akademickým teoretickým cvičením, ale snaží sa ovplyvniť dopady rozhodovacích procesov. Výstupy z analýzy FAST sú šité na mieru potrebám praxe a zároveň sa snažia o odbornú adresnú intelektuálnu analýzu, čisto akademická analýza nie je cieľom samým o sebe. Táto metóda upúšťa od vytvárania a používania jedinej metodológie, ale pevne verí v úspešnosť riešení v komplexnom prístupe s využitím rôznych metód. Kým kvalitatívna analýza je považovaná za zásadnú pre zachovanie kontextu miestnych špecifických charakteristík cieľových krajín, FAST používa kvantitatívne techniky pre správu obrovského toku informácií, a tak znižuje zložitosť prijať všeobecne platné závery. Nasledujúci obrázok ukazuje, ako rôzne kvalitatívne a kvantitatívne metodologické časti sa premietajú do výstupných produktov systému FAST.

Obr. 1 Metodológia system FAST

Zdroj: TRAPPL, R 2006

Podľa definície "včasného varovania prijatej v rámci system FAST sa táto metóda skladá zo "zhromažďovania a analýzy informácií o potenciálnych a aktuálnych konfliktných situáciách, a poskytovanie scenárov realizácie politických rozhodnutí u vplyvných aktérov na národnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni, ktoré môžu podporovať udržateľný mier". (Fewer, 1999, s. 19). Podľa tejto definície, v schéme FAST zohráva kľúčovú úlohu využitie asistencie počítačovej techniky vo výskume hrajú rolu najmä v počiatočných prvých dvoch krokoch: systematický zber dát a interpretácia dát.¹ Zatiaľ čo elektronické spracovanie údajov by v mnohých ohľadoch mohlo byť užitočné v procese rozhodovania, ako dobre a teda zahŕňala všetky tri kroky alebo rozmery využitia včasného varovania, sme zatiaľ obmedzený v samotnom decíznom procese u aktérov na zber dát a ich analýzu.

Metodologicky sa pri využití systém FAST spoliehame na analýzu dát priebehu udalostí. Je to jeden z najbežnejších postupov vedeckého výskumu v medzinárodných vzťahoch. Event analýza dát je v podstate trojstupňový proces analýzy obsahu deja – priebehu krízovej situácie: Najprv určíme zdroj alebo zdroje správ o význačných politických interakciách v krajinách nášho štúdia. Týmto relevantným zdrojom by mohlo byť obsahovým zameraním medzinárodne orientované noviny, ako sú napríklad renomované "Financial Times" alebo "New York Times", regionálne noviny a časopisy, spravodajský súhrn ako "International Security Network" "Weekly Wrap (ISN)" alebo "Jamestown Chechnya Weekly", alebo servisné spravodajské agentúry, ako je "Reuters" alebo "Associated Press". Druhým stupňom procesu je podľa osobitného kódovanie rámca "zakódovanie" relevantných udalostí, presná identifikácia, že iniciátora a príjemcu (adresáta) akcie, akcia samotná, čas a rozsah činností a ďalších parametrov. Nakoniec, každá akcia korešponduje s konkrétnymi typmi udalostí (indikátor) a v závislosti na tom, či má povahu táto akcia kooperatívny, alebo konfliktný charakter, je jej priradená určitá číselná hodnota. Po tretie, sčítaním všetkých relevantných udalostí na týždennej alebo mesačnej báze, môže byť vypracovaný presný obraz celkový konflikt potenciál danej udalosti a región v ktorom sa odohráva alebo indikuje stabilitu v danej krajine, ako aj vzory správania sa aktérov v konflikte a spoluprácu medzi vybranými aktérmi v reálnom čase.²

¹ OTŘÍŠAL, P. -FLORUS, S., (2008). NBC Defence Institute – the university education of CBRN specialists and the CBRN defence applied research facility. In *Sborník 3rd CBRN Commandant and Commanders Conference*. [CD-ROM]. Liberec: Ministerstvo obrany ČR – Ústav OPZHN Univerzity obrany, 14.-16.10.2008, s. 1-14.

² RAJDA, Z. 2018. Armáda v demokratické společnosti v kontextu budoucího vývoje bezpečnostní situace světa a vývoje spolupráce v rámci mezinárodních organizací. In *Bezpečnostné fórum 2018*. Banská Bystrica: Interpolis, 2018. s. 339-349. ISBN 978-80-972673-5-3.

2. ANALÝZA INFORMÁCIÍ A MECHANIZMUS SPRACOVANÍ

Vo výskume na základe sumarizácie a analýzy dát udalostí sa stala populárnou na krátke spravodajské "linky" (či už "Reuters" alebo "Associated Press") ako zdroj informácií, najmä preto, že kódovací mechanizmus im podľa kľúčových slov, dát priraduje číselné hodnoty ako prerekvizitu. V súčasnosti tento model kódovania je vo svete využívaný v programe "Program of Non Violent sanctions and Cultural Survival (PONSACS) na Univerzite v Harvarde a v programe "Kansas Event Data System" (KEDS) od roku 2010 presídlený na Univerzitu v Pensylvánii v Old Main (PEDS). Tieto dve pracoviská vyvinuli metódu dekódovania na základe jazykovej, gramatickej analýzy kľúčových pojmov. Pochopiteľne tieto systémy je možné neustále zdokonaľovať a vyvíjať najmä čo sa týka transferu pojmov z iných jazykov. V súčasnosti metóda FAST pracuje nasledovným spôsobom:

- V súčasnej dobe analyzátory system môžu iba rekognoskovať angličtinu-jazykové správy v spravodajských linkách (newswires).
- Event analýza dát je založená na princípe denných záznamov, zatiaľ čo správy odosielané bývajú často založené na princípe intervalového zasielania správ. Intenzita pokrytia sa môže zvýšiť ak eskaluje násilie ("krv predáva"), ale je slabá alebo neexistujúce v pokojnejších časoch mieru či poklesu násilia, teda všetky dôležité udalosti, ktoré viedli až k riešeniu konfliktov pričom každá eskalácia môže byť hlásená (Siegfried, 2001).
- Medzinárodná žurnalistika je založená na zásadách pokrytia udalostí vo viere že násilie má dopady na deklaráciu politických aktivít aktérov konať vo všeobecnom záujme zvyšku sveta (nie všetkých krajinách a regiónoch sú však tak chápané, miera uplatňovania tohto prístupu závisí od hierarchie aktéra v medzinárodnom systéme).
- Ako hlavná zásada, uplatňovaná napríklad Reuters interpretujú krízové udalosti tieto udalosti s väčším významom na národnej úrovni. Napriek tomu to eliminuje prípadné dôležité udalosti v lokálnej alebo regionálnej (miestnej) úrovni, ktorá často predchádzajú kríze na národnej či nadnárodnej úrovni.³

³ RAJDA, Z. 2018. Armáda v demokratické spoločnosti v kontextu budúceho vývoje bezpečnostní situace světa a vývoje spolupráce v rámci mezinárodních organizací. In *Bezpečnostné fórum 2018*. Banská Bystrica: Interpolis, 2018. s. 339-349. ISBN 978-80-972673-5-3.

Pohraničný konflikt a neskôr vojna medzi Etiópiou a Eritreou (1998-2005) bol zlomovým momentom, kedy došlo k revízii modelu FAST na základe uvedomenia si, že FAST analýzy už nemôžu spoliehať na iba na "newswires" ak má táto metóda ambíciu ísť za opisnú analýzu a už dokázať formulovať vlastné predpovede vedúce ku konfliktu, eskalácii alebo deeskalácii krízových procesov. Vojna v oblasti "Afrického rohu" doslova prišla zčista jasna, aspoň teda z hľadiska analýzy dát akcií aktérov pokrytých na základe linkov agentúry Reuters. Počet kódovaných udalostí skočil z nuly v apríli 1998 na 31 v máji 1998, kedy hraničný spor začal a zo šiestich v januári 1999 na 53 vo februári 1999, kedy vypukla vojna a podobu vzájomnej hranice.⁴ To ukazuje, že vzorec „udalosti-dáta-princíp "no report" znamená žiadnu udalosť neplatí v krajinách mimo – alebo v regiónoch s menším záujmom anglicky hovoriacich spravodajských agentúr. To môže jednoducho znamenať, že žiadny anglický hovoriaci novinár nebol udalostiam prítomný, alebo, že na prebiehajúce akcie boli považované bez zvláštneho medzinárodného záujmu a významu.⁵

Metóda FAST musela čeliť práve týmto problémom, v "rozvojových alebo geopoliticky okrajových krajinách, mimo záujmu veľmocí alebo chudobných a je monitorovanie udalostí trvalo alebo len dočasne mimo záujmu, alebo naopak v centre pozornosti svetovej politiky a mediálnej pozornosti anglicky hovoriacich spravodajcov. Oblasť Strednej Ázie, napríklad, je pokrytá dobre médiami v ruskom jazyku, ale to by vyžadovalo schopnosť analytikov (alebo strojov) čítať po rusky. Podobne inojazyčné linky správ (francúzsky, portugalsky) môžu byť relevantné pre niektoré časti Afriky, viac ako anglické. Tak zber dát v inom ako v anglickom jazyku je práve tou požiadavkou na aktuálne analýzy je presne to čo metóda FAST ako event – analýza dát môže zlepšiť. Avšak ostatné zdroje správ v iných jazykoch budú dodržiavať rovnaké zásady anglického jazyka správ – typu "krv a násilie predáva", tak prekonanie tohto konkrétneho problému priam senzačné a tvorí jednu z perspektív bezpečnostnej vedy ako výzva pre implikáciu prírodných vied do vied spoločenských a obohatiť už tak dnes jestvujúci charakter bezpečnostnej vedy a teórie konfliktov. Existujúcu diery v tvorbe inputov do systému FAST všeobecne; ak človek používa iný vstup ako spravodajských služieb iných jazykových proveniencií môže prekryť aj druhý lokálny kanál informácií a dát. Preto FAST vybral druhú možnosť, ako

⁴ KUCHARČÍK, R. 2009. Štát v súčasnom medzinárodnom systéme. In *Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky*. Bratislava: Ekonóm, 2009, s. 373-379.

zlepšiť tvorbu vstupov na základe správ "Reuters". V spolupráci s Virtual Research Associates (VRA) FAST vytvoril alternatívny zdroj správ (noviniek) – akési dátové “krmivo” vo forme miestnych (lokálnych) informačných sietí (Lins) v teréne samotnej konfliktnej zóny tzv. monitory, ktoré je možné prihlásiť do systému vyhodnocovania ako relevantné informácie podľa rovnakých pravidiel ako kódovanie analyzátora VRA a aj FAST (aby bola dosiahnutá kompatibilita údajov).⁶ Všetky stredoázijské a vybrané juhoafrické krajiny, ktoré sú sledované FAST vytvorili takúto sieť Lins. Tento model má v týchto regiónoch označenie FAST – LINS.

3. SIEŤ FAST – LINS

FAST takú sieť, a ďalšie Lins sú v súčasnej dobe zriadené na Balkáne, na Severnom Kaukaze, v strednej Afrike, a v Nepále. Doteraz získané skúsenosti dáva dostatok dôkazov, že FAST-Lins vykonávať oveľa lepšie, než Reuters. Nielen, že je celkovo udalosť pokrytie vyššej z početného hľadiska, ako ukazujú nasledujúce grafy ukazujú, FAST Lins tiež hlási širšiu škálu typov udalostí.

Reporty FAST-LINS system na príklade vnútroštátneho konfliktu v Uzbekistane v r. 2001

Zdroj: www.swisspeace.ch

⁵ RAJDA, Z. 2018. Armáda v demokratické spoločnosti v kontextu budúceho vývoje bezpečnostní situace světa a vývoje spolupráce v rámci mezinárodních organizací. In *Bezpečnostné fórum 2018*. Banská Bystrica: Interpolis, 2018. s. 339-349. ISBN 978-80-972673-5-3.

⁶ KRUMMENACHER, H., SCHMIEDL, S. FAST: Integrated and interactive systém of early warning system. The example of Central Asia, In *Soviet and Post-Soviet Review* Vol. 24:147 – 161.

Miesto snahy o vytváranie kódovací systém vlastné, FAST používa "Inte – nastrúhané dát pre analýzu udalostí" (IDEA) prístup pre kódovanie a analýzu dát. IDEA bol vyvinutý v spolupráci VRA a určuje

- aké typy politických interakcií predstavujú "udalosť",
- kategórie udalostí a ich kódy, a
- akékoľvek iné informácie sa kódujú okrem základného udalosti.⁷

K dispozícii pre celkovú analýzu je sada 186 jednotlivých akcií zachytávajúci konflikt a kooperatívne správanie vo vnútri a medzi štátnymi a neštátnymi subjektmi. Tieto udalosti sa premietnu do napätia barometrov ako nespracované dáta, ale aj ako kompozitný opatrenia (niektoré len kompilácie ukazovateľov, zatiaľ čo iné sú založené na zložitejších rozboroch – SES). Výsledné grafy ukazujú výkyvy v závislosti na aktuálnej číselnej hodnote udalostí kódovaný rovnako ako počet udalostí v rámci dané časové obdobie. Aby bolo možné komparatívne porovnanie konfliktogénnych krajín a regiónov, bežne vytvárané grafy sa musia spoliehať na aktuálne číselné hodnoty daného súboru udalostí v pomere k celkovému počtu udalostí.

ZÁVER

S ohľadom na vyššie uvedené, sme došli k záveru, že analýza dát udalostí je životaschopný nástroj pre účely včasného varovanie ako nástroja prevencie konfliktov. Výhody sú:

- ak ide automatické alebo poloautomatické kódovanie – umožňuje rýchle sledovanie konkrétnych násilných alebo družstvo výskytu v priebehu času.
- množstvo informácií je možno zobrazit' v štruktúrálom členení súčastí konfliktu a opísať v prehľadných grafoch, demonštrovať aspekty konfliktu a spolupráce v rámci a medzi jednotlivými krajinami,
- analýzy dát a príslušné grafy poskytujú kontrolu a pôsobia akoby proti proti znečitliveniu voči násiliu v danej oblasti a nezáujmu médií,
- tento druh analýzy redukuje subjektivismus a zaujatost' osoby konkrétneho analytika
- táto „event metóda“ umožní predpovede trendov v konflikte a tendencie možnej spolupráce,

⁷ KRUMMENACHER, H., SCHMIEDL, S. FAST: Integrated and interactive system of early warning system. The example of Central Asia, In *Soviet and Post-Soviet Review* Vol. 24:147 – 161.

- v oblastiach s nízkymi pokrytiami mediálnych dát konkrétnych násilných udalostí na základe včasného varovania preventívne rekonštrukčné úsilie vedie takpovediac k ničomu bez existencie miestnych informačných sietí, ktoré poskytujú spoľahlivé informácie a udržiavať určitý tok informácií za všetkých okolností.⁸
- V posledných dátach udalosti bola metóda včasného varovania založená v podstate obmedzujúco na popisných analýzach konfliktných trendov a analytikov núti stále sa spoliehať na ich kvalitatívne posúdenie. Nie je možné teda zároveň konštatovať, že automatizované hodnotenie a evidovanie násilných udalostí má univerzálny prínos pre predpovedanie kríz eskalácii alebo deeskalácii násilia v určitom čase.

Cieľom využitia tejto metódy FAST je zlepšenie predpovedania schopnosti prostredníctvom rozvoja kvantitatívnych metód⁹ [3], ktoré pomáhajú overiť, či vývoj sa výrazne líšia od tých v minulosti a zároveň navrhnúť trendy politických reforiem pre budúcnosť smerujúcu k redukcii otvoreného ale aj skrytého násilia.

LITERATÚRA

[1] ADAŠKOVÁ, D. Transnacionálny organizovaný zločin a jeho dopad na bezpečnosť Európskej Únie. In *Bezpečné Slovensko a Európska únia: zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej vedeckej konferencie*, 11. – 12. november 2010, Košice – Košice : Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2010. s. 11-16. ISBN 978-80-89282-44-9.

[2] DOBRÍK, M. 2002 Vedomie súvislostí na prahu 21. storočia. In: *Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí*. FŠI TU, Žilina 2002, s. 107 – 113, ISBN 8088829712

[3] HREHA, Ľ. 2018. Migrácia ako bezpečnostná výzva EÚ pre rok 2018. In *Bezpečnostné fórum 2018*. Banská Bystrica: Interpolis, 2018. s. 131-137. ISBN 978-80-972673-5-3.

[4] IVANČÍK, R. 2011. Theoretical and Methodological Approach to Defence and Security in a Time of Globalization. In *Science and Military*, 2011, roč. 6, č. 2, s. 5-9. ISSN 1336-8885

[5] KRUMMENACHER, H., SCHMIEDL, S. FAST: Integrated and

⁸ ADAŠKOVÁ, D. Transnacionálny organizovaný zločin a jeho dopad na bezpečnosť Európskej Únie. In *Bezpečné Slovensko a Európska únia: zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej vedeckej konferencie*, 11. - 12. november 2010, Košice - Košice : Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2010. s. 11-16- ISBN 978-80-89282-44-9.

⁹ HREHA, Ľ. 2018. Migrácia ako bezpečnostná výzva EÚ pre rok 2018. In *Bezpečnostné fórum 2018*. Banská Bystrica: Interpolis, 2018. s. 131-137. ISBN 978-80-972673-5-3.

interactive systém of early warning system. The example of Central Asia, In *Soviet and Post-Soviet Review* Vol. 24:147-161.

[6] KUCHARČÍK, R. 2009. Štát v súčasnom medzinárodnom systéme. In *Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky*. Bratislava: Ekonóm, 2009, s. 373-379.

[7] OTŘÍŠAL, P. -FLORUS, S., (2008). NBC Defence Institute – the university education of CBRN specialists and the CBRN defence applied research facility. In *Sborník 3rd CBRN Commandant and Commanders Conference*. [CD-ROM]. Liberec : Ministerstvo obrany ČR – Ústav OPZHN Univerzity obrany, 14.-16.10.2008, s. 1-14.

[8] RAJDA, Z. 2018. Armáda v demokratické spoločnosti v kontextu budúceho vývoje bezpečnostní situace světa a vývoje spolupráce v rámci mezinárodních organizací. In *Bezpečnostné fórum 2018*. Banská Bystrica: Interpolis, 2018. s. 339-349. ISBN 978-80-972673-5-3

[9] ROŽŇÁK, Petr: Hrozby a rizika v jejich aktuálních obecných a specifických formách. In: *vedecký časopis Košická bezpečnostná revue*. Číslo: 2/2015, s. 285-290. ISSN 1338-4880 (tlačené vydanie), ISSN 1338-4880 (online).

[10] SIEGFRIED, M., 2001, The models of escalational processes of military conflicts. Dostupné na www.swisspeace.ch.

[11] SEDLÁK, V. – LOŠONCZI, P. – KISS, I. *Bezpečnostné informačné technológie*. Košice: VŠBM, 2009, ISBN 978-80-89282-26-5

[12] TRAPPL, R 2006. *Programming for Peace Computer-Aided Methods for International Conflict Resolution and Prevention*. Dordrecht: Springer, 2006, ISBN-10 1-4020-4377-5

MEDZINÁRODNOPRÁVNA ÚPRAVA EXTRÉMIZMU

*Pavel Nečas, Ľubomír Hreha**

ÚVOD

Otázka narastajúceho extrémizmu je nie len v odbornej verejnosti častokrát pertraktovaná. V dnešnej spoločnosti, ktorá je charakteristická mnohotvárnosťou a pluralitou názorov či postojov sa každý jedinec snaží prejavíť svoje jedinečné predstavy o spoločnosti s cieľom zaujať a získať pre seba prospech a uznanie. Toto pre spoločnosť ťažké obdobie, ktoré na jednej strane ponúka výhody pokroku vedy prináša so sebou čoraz väčšie názorové nezhody a napriek skutočnosti, že dnes sa dokážme spojiť na diaľku prakticky s kýmkoľvek, osobný kontakt sa vzdáľuje a tým sa stráca konfrontácia a predkladanie argumentov v prípade presadenia vlastného názoru. Tým, že sa stráca osobný kontakt, človek ostáva vo vlastnom presvedčení o „svojej pravde“, nerešpektujúc oponujúce myšlienky iných, hľadá vo svojom okolí, častokrát virtuálnom, jedincov s podobným postojom, názormi, ideálmi. V prípade, že tieto názory a postoje prekračujú hraniciam spoločenskej konvencie a tie ich už neakceptujú, môžeme hovoriť o extrémizme. Tento sa dotýka najmä najcitlivejšej skupiny mladých ľudí Mladý človek, ktorý je ešte prístupný novým myšlienkam a najmä tým, ktoré v ňom zvyšujú adrenalín, pocit seberealizácie pocit výnimočnosti, túžbu byť súčasťou nového reformného hnutia, ktoré smeruje proti súčasnej spoločnosti sa mnohých prípadoch prikláňa k správaniu, ktoré vybočuje od spoločensky akceptovateľného správania. Tým však nezastávame tvrdenie, že extrémizmus je problémom výlučne mladých ľudí. Extrémizmus je problémom celej spoločnosti a historicky je veľmi starý. Dnes je však vďaka výdobytkom modernej doby prostriedkom širiteľný viac ako kedykoľvek predtým. Spolu s terorizmom, organizovaným zločinom, obchodom s drogami, obchodom s bielym mäsom či radikalizmom patrí extrémizmus medzi súčasne najvýraznejšie bezpečnostne hrozby.[Kazanský, R., Ivančík, R.,: Teoretické východiská skúmania konfliktov, 2015. s 6]

* Dr. h. c. prof. Ing. Pavel NEČAS, PhD., MBA - Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, Kuzmányho 1, 974 01 Banská Bystrica, pavel.necas@umb.sk.
Ing. Mgr. Ľubomír HREHA, Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika, Demänová 393, 031 06 Liptovský Mikuláš, hrehalubomir@centrum.sk.

Extrémizmus je prejavom, ktorý u mnohých potláča ľudské práva, pôsobí tak proti demokratickým zásadám, ktoré sú garantované Ústavou a mnohými medzinárodnými dokumentmi. V tomto príspevku sa budeme venovať medzinárodnoprávnej úprave extrémizmu.

1. EXTRÉMIZMUS V KONTEXTE DOKUMENTOV OSN

OSN zadefinovala základné práva a slobody v troch hlavných dokumentoch 1. Všeobecná deklarácia ľudských práv (ďalej len „Všeobecná deklarácia“), 2. Medzinárodná deklarácia o občianskych a politických právach, 3. Medzinárodná deklarácia o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach. Ich praktickú uplatnenie dopĺňali rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, ktoré odrážali aktuálne potreby vtedajšej doby.

Preambula všeobecnej deklarácie vyplývala z historických skúseností druhej svetovej vojny a začína nasledovne „... Pretože uznanie vrodenej dôstojnosti a rovnakých a nescudziteľných práv všetkých členov ľudskej rodiny je základom slobody, spravodlivosti a mieru na svete... pretože je potrebné, aby ľudské práva boli chránené zákonmi... pretože ľud spojených národov potvrdil v Charte svoju vieru v základné ľudské práva, v dôstojnosť a hodnotu ľudskej osobnosti, rovnaké práva mužov a žien a rozhodol sa podporovať sociálny pokrok a lepšie životné podmienky vo väčšej slobode...“ [Všeobecná deklarácia ľudských práv (1948) Preambula].

Zakotvenie spôsobilosti na práva a s ním súvisiaci všeobecný zákaz diskriminácie je zadefinované v čl. 2 „Každý je oprávnený na všetky slobody a práva, ktoré ustanovuje táto deklarácia, bez akéhokoľvek ohľadu na rasu, farbu, pohlavie, jazyk, náboženstvo, politické a iné zmýšľanie, národnostný alebo sociálny pôvod, majetok, rod alebo iné postavenie.“ [Všeobecná deklarácia ľudských práv (1948) čl.2].

Trestnoprávna ochrana človeka bola zakotvená v čl. 5,6,7 „Nikto nesmie byť podrobený mučeniu alebo krutému, neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu; Každý má právo, aby všade bola uznávaná jeho právna osobnosť; Všetci sú pred zákonom rovní a majú právo na rovnakú základnú ochranu bez akejkoľvek diskriminácie. Všetci majú právo na rovnakú ochranu proti akejkoľvek diskriminácii, ktorá porušuje túto deklaráciu a

proti akémukoľvek podnecovaniu k tejto diskriminácii.“ [Všeobecná deklarácia ľudských práv (1948), čl. 5, 6, 7].

Najdôležitejší článok z trestnoprávneho pohľadu je čl. 29 „Každý má povinnosti voči spoločnosti, v ktorej jedine môže slobodne a plne rozvinúť svoju osobnosť. Každý je pri výkone svojich práv a slobôd podrobený len obmedzeniam ustanoveným zákonom výhradne preto, aby sa zabezpečilo uznanie a zachovávanie práv a slobôd ostatných a vyhovelo sa spravodlivým požiadavkám morálky, verejného poriadku a všeobecného blaha v demokratickej spoločnosti.“. [Všeobecná deklarácia ľudských práv (1948), čl. 29].

To značí, že základnými právnymi mantinelmi pre výkon základných práv a slobôd nemôže byť nič iné ako ochrana výkonu základných práv a slobôd inej ľudskej bytosti. Ústava č.460/1992 Zb. inkorporuje dané ustanovenie do vlastného čl. 13. Zároveň v čl. 30 všeobecnej deklarácie sa vyjadruje nepriamo generálny zákaz hnutí alebo ideológií, ktoré vykazujú znaky extrémizmu. „Nič v tejto deklarácii sa nemôže vykladať tak, aby dávalo ktorémukoľvek štátu, ktorejkoľvek skupine lebo osobe akékoľvek právo vyvíjať činnosť alebo dopustiť sa činov, ktoré by smerovali k potlačeniu niektorého z práv alebo niektorej zo slobôd uvedených v tejto deklarácii.“. [Všeobecná deklarácia ľudských práv (1948) čl.30].

Ústava č. 460/1992 Zb. Slovenskej republiky vychádza z demokratických a republikánskych tradícií. Už v roku 1948 pristúpila ČSR s výhradami k Všeobecnej deklarácii OSN a v priebehu 90. rokov 20. storočia od výhrad postupne ustúpila. Pozitívna definícia a vymedzenie všeobecnej deklarácie sa totiž nevzťahuje k úprave konkrétnej forme štátneho zriadenia, ale ku generálnemu rešpektovaniu jej základných princípov.

Slovenská republika sa tým prihlásila k základným hodnotám medzinárodného spoločenstva – teda k dohovorom, ktoré majú vo vykonateľnosti prednosť pred zákonom. [čl.154c Ústava č.460/1992 Zb.].

Bezpečnostná rada OSN prijala v nadväznosti na základné dokumenty týkajúce sa základných práv a slobôd rezolúcie odvíjajúce sa priamo od aktuálnych potrieb svetového spoločenstva. V prípade násilného extrémizmu sú dôležité dva pramene a to:

- Rezolúcia bezpečnostnej rady OSN č. 1624 (2005)
- Rezolúcia č. 2178 (2014).

Rezolúcia č. 1624 (2005) v deklaratórnej časti hovorí hlavne o boji proti terorizmu, ktorý vníma ako následok ideológií s extrémistickým obsahom, konkrétne „Bezpečnostná rada: s hlbokým znepokojením vníma podnecovanie terorizmu, ktorý vychádza z extrémizmu a netolerantnosti, a ktorý predstavuje vážnu a vrastajúcu hrozbu proti pokojnému užívaniu základných ľudských práv a slobôd... Preto musí byť (tento fenomén) adresovaný rýchlo a proaktívne samotnou OSN a všetkými štátmi (svetového spoločenstva). Vyzdvihujeme preto potrebu podniknúť nevyhnutné a potrebné kroky v zmysle medzinárodného a národného práva k ochrane ľudského života.“ [Rezolúcia č. 1624 (2005), deklaratórna časť].

Hneď na to rezolúcia odkazuje na článok 19 všeobecnej deklarácie, ktorý hovorí o slobode presvedčenia a prejavu (v nadväznosti na čl.19 ods.3 Medzinárodnej deklarácie o občianskych a politických právach konštatuje) a zároveň konštatuje, že obmedzenia prejavu sa môžu realizovať len na základe rešpektovania práva povesti iných, alebo k ochrane národnej bezpečnosti, verejného poriadku, verejného zdravia lebo morálky.[Medzinárodná deklarácia o občianskych a politických právach. Čl. 19 ods. 3].

Rezolúcia v záväznej časti v rámci medzinárodného práva v odseku 1, písm. a) zaväzuje štáty svetového spoločenstva, aby v rámci svojej vnútornej legislatívy zakázali páchanie trestných činov terorizmu – v širšom význame sa chápe aj ako formy extrémizmu. [Rezolúcia č. 1624 (2005), záväzná časť] V písmene b) vyzýva štáty k preventívnej činnosti, tzn. akékoľvek prejavy, ktoré by viedli k násilným prejavom, poprípade podporovali takéto hnutia alebo ideológie, mali by byť postihované vnútroštátnou trestnou legislatívou. [tamže]

Rezolúcia č. 2178 (2014) sa venuje najmä aspektom boja proti medzinárodnému terorizmu, avšak vo svojich bodoch neobchádza ani problematiku extrémizmu. V bode 1 rezolúcia odsudzuje násilný extrémizmus. V bode 3 apeluje na štáty OSN, aby v rámci medzinárodného a vnútroštátneho práva prijali legislatívu, ktorá dá priestor k efektívnejšej spolupráci v boji proti extrémizmu a terorizmu. Bod 4 pojednáva o preventívnej činnosti vo vzťahu k radikalizácii členov extrémistických a teroristických skupín. V bodoch 15-19 sa vyslovene adresuje problematika extrémizmu, ktorý je vnímaný ako „nápomocný“ v páchaní terorizmu. [Rezolúcia č. 2178 (2014) obligatórna časť, bod č. 1].

Konkrétne Bezpečnostná rada hovorí o prevencii radikalizácie a mobilizácie jednotlivcov, relevantných komunít, o podpore rodín, mladých ľudí, žien, náboženských skupín,

a všetkých cieľových skupín pri podpore spoločenskej jednoty.[Rezolúcia č. 2178 (2014), deklarátorňa časť] Zároveň v boji proti extrémizmu OSN uprednostňuje nenásilnú trestnoprávnu cestu uplatňovania práva.

Ak sa vrátíme k pôvodnému poňatiu extrémizmu v intenciách totalitarizmu a demokratického poriadku, tak v prípade totalitarizmu je extrémizmus akákoľvek prezentácia a presadzovanie názorov, ktoré nie sú v súlade so štátnou ideologickou dogmatikou. Naopak extrémizmus z pohľadu demokratických právnych poriadkov je len taká prezentácia, presadzovanie názorov, ktoré chcú zmeniť základné piliere demokratickej ústavy. V tomto prípade ide o obmedzenie resp. potlačenie základných práv a slobôd.

2. EXTRÉMIZMUS V KONTEXTE PRÁVA EÚ

Do prijatia Lisabonskej zmluvy sa právo EÚ orientovalo výhradne na zjednocovanie právnych úprav v oblasti súkromného práva, spotrebiteľského práva, regulácií vnútorného trhu apod. Po prijatí Lisabonskej zmluvy sa integrácia EÚ prehĺbila. Lisabonská zmluva, podobne ako Ústava č.460/1992 Zb., nepriamo vo svojich článkoch vymedzuje, čo považuje európske právo za extrémistické. Vo svojej preambule hneď v úvode konštatuje, že „Vychádza z inšpirácie kultúrneho, náboženského a humanistického dedičstva Európy, ktoré vyvinulo univerzálne hodnoty nescudziteľných a neodňateľných práv ľudskej osoby, slobody, demokracie, rovnosti a vlády práva.“ [Zmluva o EU (2007), preambula].

V prvej hlave, článku 2 je teda zakotvený priamy odkaz na princípy základných ľudských práv a slobôd, demokracie, rovnosti a vlády práva. V čl. 6 Lisabonská zmluva odkazuje na nezávislý dokument, ktorý má rovnakú právnu silu a to Chartu základných práv Európskej únie (2012/C 326/02, ďalej len "Charta"). Charta je integrálnou súčasťou kváziústavného systému EÚ a spolu s Lisabonskou zmluvou vytvára hodnotový rámec európskeho spoločenstva.

Charta sa delí do siedmych hláv:

- dôstojnosť,
- sloboda,
- rovnosť,
- solidarita,

- občianstvo,
- spravodlivosť,
- všeobecné ustanovenia upravujúce výklad a uplatňovanie charty. [Charta základných práv Európskej únie 2012/C 326/02].

Vo svojej podstate charta kopíruje už plne etablované dokumenty OSN o základných právach a slobodách. V siedmej hlave čl. 52 ods. 4 konštatuje, že sa majú deklarované práva a slobody vykladať v súlade s ústavnými tradíciami členských štátov.[Charta základných práv Európskej únie 2012/C 326/02, čl. 52 ods.4].

Priame právne dovolávanie sa na chartu nie je možné. V ods.5 sa konštatuje "Možno sa ich (základných práv) dovolávať pred súdom len na účely výkladu a preskúmania zákonnosti týchto aktov (vnútroštátnych aktov)." Čl. 52 ods.6 stanovuje povinnosť pre členské štáty v plnej miere zohľadniť teóriu aj uplatňovanú ústavnú prax v odkaze na chartu ako celok. Článok 54 konštatuje zákaz zneužívania práva a žiadne ustanovenie tejto charty sa nesmie vykladať tak, že zahŕňa právo vyvíjať činnosť alebo dopúšťať sa činov zameraných na poškodenie práv a slobôd uznaných v tejto charte alebo na ich obmedzenie vo väčšom rozsahu, ako je ustanovený v tejto charte.

Práve z čl. 54 sa odvodzujú ďalšie právne akty EÚ, ktoré sa venujú už konkrétne problematike extrémizmu. Európska legislatíva reaguje na konkrétne historické témy prijatím politických a legislatívnych aktov. V súvislosti s extrémizmom a terorizmom posledným z nich je „Záver Rady Európskej únie a vládnych predstaviteľov členských štátov ohľadne prevencie radikalizácie vedúceho k násilnému extrémizmu.“ (2016/C/467/02). Podobne ako pri rezolúciách OSN v deklaratórnej časti Európska rada uznáva, že európsky priestor je vybudovaný na prosperujúcej a mierovej koexistencii a rešpekte k odlišnosti vyjadrenej v hodnotách a princípoch článku 2 Lisabonskej zmluvy. ...teroristické útoky nás prinútili k prevencii radikalizácie vedúcej k násilnému extrémizmu... výzvy radikalizácie spočívajú v identifikácii ideologických spúšťačov... a preto je nevyhnutné adresovať všetky typy násilného extrémizmu, bez ohľadu či ide o náboženskú alebo politickú ideológiu“. [Záver Európskej rady a vládnych predstaviteľov členských štátov ohľadne prevencie radikalizácie vedúceho k násilnému extrémizmu.“ (2016/C/467/02)].

EÚ deklarovala pozadie extrémizmu, ktoré je založené na hnutiach alebo ideológiách, a ktoré potláčajú základné piliere Lisabonskej zmluvy. Zároveň sa výslovne zmieta o náboženskej ideológii, ktorá potláča základné ľudské práva slobody. V kapitole s názvom „bezpečnostná dimenzia“ sa orientuje na aktívny boj proti prejavom nenávisťi hlavne na internete a sociálnych sieťach, pričom sa majú rešpektovať základné princípy slobody prejavu a jeho obmedzení v zmysle medzinárodného práva. Špecifické úlohy boli dané Európskej komisii a členským štátom. Tu sa zvyrazňuje preventívna a kooperačná rovina členských štátov. [Záver Európskej rady a vládnych predstaviteľov členských štátov ohľadne prevencie radikalizácie vedúcej k násilnému extrémizmu.“ (2016/C/467/02) – Bezpečnostné otázky]

Návrh záverov Rady Európskej únie o boji proti trestným činom z nenávisťi v Európskej únii (ST 17057 2013 INIT) v deklaratórnej časti vyžaduje "...aby prijali opatrenia na trestanie verejného podnecovania k násiliu alebo nenávisťi voči osobe alebo osobám patriacim ku skupine vymedzenej podľa rasy, farby pleti, náboženského vyznania, rodového pôvodu či národného alebo etnického pôvodu, ako aj na trestanie spáchania takýchto skutkov prostredníctvom verejného rozširovania alebo distribúcie písomností, obrázkov alebo iných materiálov. V článku 1 ods. 1 písm. c) a d) sa od členských štátov EÚ tiež vyžaduje, aby prijali opatrenia na trestanie skutku verejného schvaľovania, popierania alebo hrubého zľahčovania zločinov genocídy, zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov, ako sú vymedzené v článkoch 6, 7 a 8 Štatútu Medzinárodného trestného súdu, a zločinov vymedzených v článku 6 Charty Medzinárodného vojenského tribunálu priloženej k Londýnskej dohode z 8. augusta 1945, ak sú tieto skutky vykonané tak, že môžu podnecovať

násilie alebo nenávisť voči osobe alebo osobám patriacim do jednej zo skupín uvedených v článku 1 ods. 1 písm. a)." [Záver Rady Európskej únie o boji proti trestným činom z nenávisťi v Európskej únii (ST 17057 2013 INIT)].

V súvislosti s inými trestnými činmi, napríklad napadnutím, ublížením na zdraví, vraždou alebo poškodením majetku a pod., ktoré sú motivované rasizmom alebo xenofóbiou sa stanovuje "...aby rasistický a xenofóbny motív bol prít'azujúcou okolnosťou alebo aby súdy mohli brať takúto motiváciu do úvahy pri určovaní trestov.“ [Záver Rady Európskej únie o boji proti trestným činom z nenávisťi v Európskej únii (ST 17057 2013 INIT); Úvod; bod č. 2].

Hoci sa toto rámcové rozhodnutie obmedzuje na rasu, farbu pleti, náboženské vyznanie, rodový pôvod či národný alebo etnický pôvod, niekoľko členských štátov sa rozhodlo zahrnúť do svojich právnych predpisov a ustanovení trestného zákona vzťahujúcich sa na nenávisťné slovné prejavy a trestné činy z nenávisti aj iné dôvody, ako sú sexuálna orientácia a zdravotné postihnutie (minimálne 10 krajín EÚ má trestnoprávne pokrytie týchto skutkov). V záväznej časti stanovuje tento dokument deväťbodový program, v ktorom vyzýva členské štáty, aby "...pri rozšírení rozsahu trestných činov z nenávisti v rámci svojich právnych predpisov v oblasti trestného práva vzali do úvahy skúsenosti ostatných členských štátov a zvažili zahrnutie iných motívov zaujatosti súvisiacich s týmito trestnými činmi; zabezpečili urýchlené a účinné vyšetovanie a trestné stíhanie trestných činov z nenávisti a zároveň zaistili, aby sa brali do úvahy motívy zaujatosti počas celého trestného konania..." [Záver Rady Európskej únie o boji proti trestným činom z nenávisti v Európskej únii (ST 17057 2013 INIT) Návrhy záverov].

Spomínaný Záver Rady Európskej únie ST 17057 2013 INIT odkazuje na detailnejšiu úpravu a to Rámcové rozhodnutie Rady 2008/913/SVV z 28. novembra 2008 o boji proti niektorým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného práva.

Rozhodnutie rady Európskej únie 2008/913/SVV stanovuje aproximáciu zákonov a právnych predpisov členských štátov EÚ v oblasti trestných činov, ktoré zahŕňajú niektoré prejavy rasizmu a xenofóbie. Zároveň deklaruje, že niektoré závažné prejavy rasizmu a xenofóbie musia mať povahu trestného činu vo všetkých členských štátoch EÚ a musia sa za ne ukladať účinné, primerané a odradzujúce tresty. Toto rámcové rozhodnutie sa vzťahuje na všetky trestné činy spáchané na území EÚ vrátane skutkov spáchaných prostredníctvom informačných systémov alebo občanom členského štátu EÚ alebo v prospech právnickej osoby založenej v členskom štáte EÚ.

Slovné prejavy nenávisti sa klasifikujú ako trestné činy nasledovne "verejné podnecovanie k násiliu alebo nenávisti voči skupine osôb alebo členovi takejto skupiny vymedzenej podľa rasy, farby pleti, náboženského vyznania, rodového pôvodu či národného alebo etnického pôvodu; spáchanie vyššie uvedeného trestného činu prostredníctvom verejného rozširovania alebo distribúcie písomností, obrázkov alebo iných materiálov; verejné schvaľovanie, popieranie alebo hrubé zľahčovanie zločinov genocídy, zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov, ako sú vymedzené v Štatúte Medzinárodného trestného súdu (články 6, 7 a 8) a zločinov vymedzených v článku 6 Charty Medzinárodného vojenského tribunálu, ak sú tieto skutky vykonané tak, že môžu podnecovať násilie alebo

nenávisť voči takejto skupine alebo členovi takejto skupiny... podnecovanie, pomoc a navádzanie k páchaniu vyššie uvedených trestných činov je takisto trestné." [Rozhodnutie rady Európskej únie 2008/913/SVV; Súhrn]

V súvislosti s vyššie uvedenými trestnými činmi sa stanovila povinnosť členským štátom EÚ zabezpečiť, aby za ne ukladali účinné, primerané a odradzujúce tresty a tresty s hornou hranicou najmenej jeden rok odňatia slobody. V nadväznosti na právnické osoby podľa rámcového rozhodnutia musia byť tresty účinné, primerané a odradzujúce a musia zahŕňať trestné pokuty alebo pokuty netrestnej povahy. Okrem toho sa právnickým osobám môžu uložiť tresty ako odňatie nároku na štátne dávky alebo pomoc, dočasný alebo trvalý zákaz výkonu obchodnej činnosti, nariadenie súdneho dohľadu, súdne rozhodnutie o likvidácii.

Medzi najdôležitejšie ustanovenia z hľadiska trestnoprávnej problematiky a vyšetrovania je začatie vyšetrovania alebo trestného stíhania vo veci rasistických a xenofóbnych činov, ktoré nesmie byť závislé od oznámení alebo obvinení zo strany obete. [Rozhodnutie rady Európskej únie 2008/913/SVV; Súhrn] Zvýrazňuje sa tu teda princíp *ex offio*.

V oblasti súdneho rozhodovania sa konštatuje „Vo všetkých prípadoch sa rasistická a xenofóbna motivácia považuje za prít'ážujúcu okolnosť alebo súdy musia byť oprávnené brať takúto motiváciu do úvahy pri určovaní trestov, ktoré chcú uložiť.“ [Rozhodnutie rady Európskej únie 2008/913/SVV; Súhrn].

Spolupráca EÚ v oblasti extrémizmu sa týka klasického extrémizmu, ako aj násilného extrémizmu. Samozrejme prioritou sa v posledných rokoch presúva na rizikovejší a nebezpečnejší násilný extrémizmus a na skupiny, ktorých extrémistické zmýšľanie môže prerásť postupnou radikalizáciou až k páchaniu trestných činov terorizmu. Týmto reaguje EÚ na teroristické útoky a prípadnú náboženskú radikalizáciu moslimských komúnít. Extrémizmus v politickej, propagandistickej rovine, nie je európskou legislatívou ignorovaný. Samotné podnety novelizácie prichádzajú z pôdy OSN, ktoré sú následne transponované do podoby európskeho a následne vnútroštátneho práva, konkrétne novelizáciou tzv. extrémistických trestných činov.

Extrémizmus v základných dokumentoch OSN a EÚ nie je a ani nemôže byť adresovaný priamo. Deklarácie OSN a Lisabonská zmluva upravujú základné práva a slobody pozitívne, tzn. vymedzujú hodnotový rámec medzinárodného a európskeho spoločenstva. V negatívnom vymedzení sa už priamo adresujú elementy ohrozenia deklarovaného hodnotového systému, a tie sú zvyčajne ponechané na pramene práva nižšej právnej sily

resp. na politické deklarácie. Rezolúcie OSN a závery zo zasadnutí Európskej rady reflektujú potreby doby a teda reagujú na konkrétne negatívne udalosti v spoločnosti. Medzi najvýznamnejšie negatívne fenomény začiatku 21. storočia určite zaraďujeme hrozbu terorizmu a teroristických útokov. Reakcia medzinárodného spoločenstva v právnej rovine dala priestor na vznik pojmu „násilný extrémizmus“. Zatiaľ čo Rezolúcia č. 1624 (2005) hovorí v súvislosti s terorizmom o fenoméne, ktorý je motivovaný na základe myšlienok extrémizmu a netolerancie, rezolúcia č. 2178 (2014) posúva pojem do roviny tzv. násilného extrémizmu. Násilný extrémizmus už nie je len motivačný element, ale je priamo nápomocný pri páchaní terorizmu a sektárskeho násilia. [Rezolúcia č.2178(2014), obligatórna časť, bod 1.]

Ak by sa urobila, čo i len orientačná analógiu do trestného práva, tak by sa mohlo skonštatovať, že klasický extrémizmus je prítomný v procese prípravy páchania tzv. „teroristických“ trestných činov, zatiaľ čo násilný extrémizmus je prítomný už pri samotnom pokuse tzv. „teroristických“ trestných činov. Podľa rezolúcie č. 2178 (2014) rozdiel medzi klasickým extrémizmom a násilným extrémizmom spočíva v procese radikalizácia členov, ktorí sú ochotní následne páchať trestné činy terorizmu a sektárskeho násilia. [Rezolúcia č. 2178 (2014), obligatórna časť, bod 4.]

Závery Európskej rady (2016/C/467/02) adoptovali rezolúcie OSN a využívajú podobné definovanie pojmov a východísk daného problému. Forma klasického extrémizmu je upravená v dvoch základných Rámcových rozhodnutiach rady Európskej únie a to 2008/913/SVV o boji proti niektorým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného práva a následne na to nadväzujúce Rozhodnutie ST 17057 2013 INIT o boji proti trestným činom z nenávisťi v Európskej únii. Hoci sa v spomínaných dokumentoch kladie nemalý dôraz na preventívnu funkciu práva, v konkrétnych ustanoveniach sa zaväzujú členské štáty, aby prijali inkorporovali do vnútroštátneho práva exaktne znejúce skutkové podstaty zadané v spomínaných prameňoch práva, prevzali metodologické ukladania trestov a spôsobu vyšetrovania.

ZÁVER

Extrémizmus nie je len právnym pojmom. Je to reálny obraz demokracie vo svete, ktorá vo svojej povahe voľnosti a humánnosti umožňuje vytáranie a fungovanie rôznych názorových prúdov a myšlienok, ktorých šírenie je v dobe technického a technologického pokroku nezastaviteľné. Demokracia rešpektuje myšlienky a názory jednotlivcov

a nevytvára cenzúru, ktorá funguje v totalitných režimoch. V demokratickej spoločnosti má každý právo vyjadriť svoje názory a myšlienky bez strachu z prenasledovania zo strany štátu či spoločnosti. Myšlienka demokracie však musí byť základným kameňom spoločnosti a musí byť zakorenená v podvedomí každého človeka. V opačnom prípade bude zneužívaná nedemokratickou mocou, ktorá sa po nej dokáže vyšplhať na vrchol a pošliapať všetko o čo sa naši predkovia usilovali. História nám už ukázala, že nerešpektovanie dnes už garantovaných základných ľudských práv dokáže priviesť svet do záhuby. Medzivojnové obdobie je príkladom stupňujúceho sa extrémizmu, ktorý vyvrcholil počas druhej svetovej vojny. Po hrôzach druhej svetovej vojny sa novovzniknuté medzinárodné spoločenstvá jasne prihlásili k myšlienke, že základné práva a slobody patria každému človeku bez rozdielu. Je preto v záujme všetkých, aby sme pokračovali v budovaní myšlienkach mieru, rozvoja a vzájomného rešpektovanie sa.

Zoznam bibliografických odkazov

- [1] KAZANSKÝ, R.- IVANČÍK, R. Teoretické východiská skúmania konfliktov. Banská Bystrica: Vydavateľstvo UMB – Belianum, 2015. ISBN 978-80-557-0857-7.
- [2] Charta základných práv Európskej únie.
- [3] Medzinárodná deklarácia o občianskych a politických právach.
- [4] RAJDA, Z. 2018. Armáda v demokratickej spoločnosti v kontextu budúceho vývoje bezpečnostní situácie sveta a vývoje spolupráce v rámci medzinárodných organizácií. In Bezpečnostné fórum 2018. Banská Bystrica: Interpolis, 2018. s. 339-349. ISBN 978-80-972673-5-3.
- [5] Rezolúcia č. 1624 (2005), deklaratórna časť.
- [6] Rezolúcia č. 1624 (2005), záväzná časť.
- [7] Rezolúcia č. 2178 (2014), deklaratórna časť.
- [8] Rezolúcia č. 2178 (2014), obligatórna časť.
- [9] Rozhodnutie rady Európskej únie 2008/913/SVV; Súhrn.
- [10] ROŽŇÁK, P. Terorismus, historický radikalismus a separatismus dnes. In: *VIII. ročník mezinárodní vědecké konference „Bezpečná Evropa 2015“*, Karlovy Vary.
- [11] SEDLÁK, V., LOŠONCZI, P., KISS, I. Bezpečnostné informačné technológie. Košice: VŠBM, 2009, ISBN 978-80-89282-26-5.

[12] Ústava č. 460/1992 Zb.

[13] Všeobecná deklarácia ľudských práv (1948) Preambula.

[14] Záver Európskej rady a vládnych predstaviteľov členských štátov ohľadne prevencie radikalizácie vedúcej k násilnému extrémizmu.

[15] Záver Rady Európskej únie o boji proti trestným činom z nenávisti v Európskej únii

[16] Zmluva o EÚ (2007), preambula.

ZÁKON O STŘETU ZÁJMŮ – VYBRANÉ ASPEKTY.

*Petr Kolman**

Pokud jde o naši právní úpravu veřejného práva, dovolil bych si zmínit jakési výchozí teze, tedy spíše nevýhody. Předně jde o neustálé změny, které znejišťují adresáty právních norem. Někdy mám už dokonce pocit, že by bylo vhodné udělat jakýsi legislativní „stopstav“.

Často vidíme různé legislativní smršti, které ve mně vyvolávají spíše hrůzu než radost. Druhou tezí je permanentní snaha zákonodárce. Jak jsem za posledních 28 let vypožoroval, v České republice je v podstatě jedno, zda je Poslanecká sněmovna a Senát pravicová nebo levicová, stejně přinášejí nové a nové regulace, ač se tváří, že tak ve skutečnosti nečiní.

Hlavní právní normou v oblasti boje se střetem zájmů je u nás zákon o střetu zájmů č. 159/2006 Sb., který byl mnohokrát novelizován. Střetový zákon upravuje zejména povinnost veřejných funkcionářů vykonávat svoji funkci tak, aby nedocházelo ke střetu mezi jejich osobními zájmy a zájmy, které jsou povinni z titulu své funkce prosazovat nebo hájit, dále například povinnost oznamovat skutečnosti, které by ke střetu zájmů mohly vést, dále upravuje veřejnou kontrolu majetku, povinnost omezení některých činností veřejných funkcionářů a neslučitelnost výkonu funkce veřejného funkcionáře s jinými funkcemi, odpovědnost veřejných funkcionářů za porušení povinností stanovených tímto zákonem, včetně správních trestů.¹

PŮSOBNOST A ZÁKLADNÍ POJMY ZÁKONA O STŘETU ZÁJMŮ

Veřejnost se někdy domnívá, že se zákon vztahuje pouze na „radnice“, ale ve skutečnosti se vztahuje na širokou paletu subjektů, od poslanců, senátorů, soudců, státních zástupců, po členy bankovní rady ČNB, ale samozřejmě se aplikuje též na územní samosprávy.

Velice mě ale překvapuje, že zákon dopadá i na neuvolněné radní, byť od července 2018 je tato úprava poněkud zmírněna. Neuvolněný radní je takový, který vedle své profese chirurga, učitele, zedníka, popeláře, vykonává i funkci městského radního.² Na neuvolněné

* JUDr. Petr Kolman, Ph.D. - Vysoká škola Ambis Praha, Lindnerova 1. petr.kolman@ambis.cz

¹ Srov. VEDRAL, J.: Zákon o střetu zájmů - komentář, 2. vydání Praha 2012, s.30 a násl.

² K postavení a definici neuvolněných zastupitelů a radních srov. HENDRYCH, D. a kol: *Právní slovník*, 3. vydání, Praha 2009.

zastupitele zákon naštěstí nedopadá. Vidím v tom určitou nesystémovost. Vezměme si v úvahu jen odměny neuvolněných radních a porovnejme je například s příjmem běžného okresního či krajského soudce.

Zákon přináší i řadu definic. Veřejný funkcionář je podle zákona povinen zdržet se každého jednání, při kterém mohou jeho osobní zájmy ovlivnit výkon jeho funkce. Výkon funkce by veřejnému funkcionáři neměl přinášet zvýšení majetku, žádný majetkový nebo jiný prospěch, což neplatí, jde-li jinak o prospěch nebo zájem obecně zřejmý ve vztahu k neomezenému okruhu adresátů. Známý je učebnicový příklad, když se v obci postaví nová silnice, která zvedne cenu nemovitosti samozřejmě i starostovi.

NOVELA ZÁKONA O STŘETU ZÁJMŮ

V letošním roce nabyla k 1. 7. 2018 účinnosti novela č. 112/2018 Sb., která se objevila i v médiích. Nakonec prošel návrh kompromisní. Novela přinesla zejména apel do neprávnické společnosti a možná i trochu záměrně právě před říjnovými volbami, aby poněkud odbourala strach z potenciální kandidatury. Novela se dotkla uvolněných zastupitelů všech obcí, neuvolněných radních statutárních měst a jejich městských obvodů, oznámení o movitém majetku, závazcích a příjmech. Dnes si není roven neuvolněný radní z malého města, tj. z nestatutárního města, a z města statutárního.

Z pohledu ústavního práva zde najdeme souboj dvou ústavních práv, a to práva na informace a ochrany soukromí. Často se studenti ptají, které z nich má přednost. Zkušený právník však ví, že ani jedno. Každý orgán, včetně orgánu samosprávného, má postupovat tak, aby žádné z práv nebylo zbytečně umenšeno.³

ÚVAHY DE LEGE FERENDA

Navrhují stejný režim pro neuvolněné radní ze všech obcí, tzn. ze statutárních měst i všech ostatních obcí.⁴ Nechápu proto, proč by měl být vytvářen dvojitý režim pro neuvolněné radní, je to podle mého názoru nesystémové. Neuvolněný radní v desetitisícové městské části statutárního města do režimu spadá, ale oproti tomu radní z třicetitisícového města do režimu nespadá. To nedává smysl. Problém vidím v útoku na ochranu soukromí, protože

³ KOLMAN, P.: *Právo na informace*, Brno 2010, s.42 a násl.

jednomu se příjmy zveřejňují a jednomu nikoli. U všech neuvolněných radních, necht' je tedy neveřejné oznámení o movitém majetku, závazcích a příjmech.

Dále bych pro zajímavost zmínil, a nevím, jestli jste si to někdy uvědomili, ale všichni soudci (pouze s výjimkou soudců Ústavního soudu) v České republice mohou být členy politické strany či hnutí, neboť to žádný zákon nezakazuje. V minulosti opakovaly dotazy podle zákona č. 106/1999 Sb. na sdělení, zda soudce byl či nebyl členem KSČ. Ono by ale možná bylo zajímavé i zeptat se, jestli byl či je členem i jiné politické strany. Oproti tomu hasiči (nikoli dobrovolní nebo podnikoví) ze zákona členy politické strany být nesmějí. Shrnutí – nezávislost soudce je podle našeho zákonodárce méně ohrožena než nezávislost hasiče?

⁴ Pro informační komplexnost dodejme, že v nejmenších obcích (do 15 zastupitelů) žádná rada ex lege není, takže těchto obcí se tato věc netýká. K tématu zřizování a nezřizování rady obce např.: PRŮCHA P.: *Správní právo: Obecná část*, Brno 2012.

MILESTONES – NATO ADAPTATION TO CHANGING SECURITY ENVIRONMENTS

*Klára Siposné Kecskeméthy**

INTRODUCTION

In Hungary after the change of the regime, three foreign policy strategic objectives were formulated, one of which was integration into European processes and the earliest possible accession to the Euro-Atlantic institutions (NATO, EU). As a first step in this process, on June 29, 1990, Foreign Minister Géza Jeszenszky visited Brussels. Hungary officially contacted the North Atlantic Treaty Organization. At the Rome Summit, the North Atlantic Cooperation Council was formulated, and our country became one of the founding members. On February 8, 1994, Hungary joined the Alliance Partnership for the Peace Program. In January 1995, the NATO Liaison Office was set up in Brussels to coordinate NATO tasks. Permanent Representation of our country to NATO opened on October 8, 1997, when Ambassador András Simonyi handed over his credentials to then-NATO Secretary General Javier Solana [GÖRÖG, 2018].

An important part of our relationship with NATO was the cooperation between Hungary and NATO in the stabilization operations in Bosnia and Herzegovina, we provided host nation support to the contingents of the participating NATO and PfP countries from the beginning. The Allies used the Taszár Airport as the logistic base for Bosnian operations, and Hungary also participated with its own military engineer/technical contingent.

Hungary officially announced its intention to join NATO in January 1996. At the Madrid Summit on 8-9 July 1997, the Czech Republic, Poland and Hungary were invited to enter into accession negotiations. On November 16, 1997, a referendum on NATO accession took place.

The following question was raised: “Do you agree that the Republic of Hungary, by joining NATO, should secure the country’s defence?” 85.33% of the voters voted in favor of the NATO membership of our country. 12 March 1999 was a historic moment, Hungary

* Prof. Col. Klára SIPOSNÉ KECSKEMÉTHY, CSc. - National University of Public Service, Faculty of Military Science and Officer Training, Department of Military Operations, Military Geography and Topography Group, : siposne.kecskemethy.klara@uni-nke.hu; ORCID: 0000-0002-4150-7823.

– along with the Czech Republic and Poland – became a full member of NATO with the solemn signing of the accession document. NATO’s Yugoslav Air Campaign took place twelve days (March 24, 1999) after the full membership of Hungary, and then Hungary demonstrated its commitment to the Alliance.

As a fully-fledged NATO member, Hungary is also contributing to the collective defense of the Alliance while developing its own national military capabilities and contributing effectively to crisis management activities and military operations. Over the last 20 years, the Hungarian Defense Forces has been performing in military operations, with a significant number of personnel, in addition to NATO, Hungary participated in OSCE, EU and other multilateral missions. More than half of the Hungarian soldiers serving abroad are currently operating in the Joint Balkan Theater of Operation – which is of primary importance for Hungarian security – in NATO and EU-led operations (KFOR: 350 persons, EUFOR Althea:110 persons plus reserve in Hungary). There were a significant number of our troops in Afghanistan in the ISAF mission, in the Baghlan province Hungary operated an independent Provincial Reconstruction Team between 2006 and 2013. Hungary is also involved in the Resolute Support Mission in Afghanistan (130 persons) and in the Alliance’s Iraqi Training Mission (NATO Mission in Iraq, NMI) (200 persons). Our country hosts four NATO organizations: NATO Centre of Excellence for Military Medicine operates in Budapest, Heavy Airlift Wing has been established in 2008 in Pápa. There are two NATO organizations in Székesfehérvár, NATO Deployable Communications and Information Systems Modul from 2012, and NATO Force Integration Unit operates from 2016. Hungary became a member of the Alliance, so from the Cold War bastion has become a regional military-political organization with global responsibilities, global capabilities and global partners.

1. MILESTONES OF NATO’S ADAPTATION

Over the past decades, the North Atlantic Treaty Organization since its foundation on April 4, 1949 has taken a very diverse path. The Alliance has gone through three stages of development and accordingly has three distinct “faces”. NATO's basic task is defense and deterrence. This is essential to protect the principles and values laid down in the North Atlantic Treaty, protect the territory and population of the member states, in defending the conditions for free decision and action, and in conflict prevention. “NATO 1.0” between 1949 and 1989 was a defense alliance that exclusively focused on its own

territory, and concentrated its efforts on the so-called “in the area” defense and against common external enemy (Soviet Union and its allies) (See Table 1).

Table 1 Review of the development stages/periods of the North Atlantic Treaty Organization

(Edited by Col. Klára Siposné Kecskeméthy)

<p>NATO 1.0 The Cold War era</p>	<p>1949–1989</p>	<p>Bipolar world order, collective defense, credible deterrence (massive retaliation, flexible response)</p>
<p>NATO 2.0 Organization of partnership and cooperative security</p>	<p>1989–1991</p>	<p>Rethinking the role of NATO, confidence-building, convergence, Dialogue, Cooperation North Atlantic Cooperation Council Strategic Concept -1991</p>
	<p>1994–1997</p>	<p>Partnership for Peace Initiative Mediterranean Dialogue NATO–Russia Permanent Joint Council NATO–Ukraine Commission Euro-Atlantic Partnership Council</p>
	<p>1999–2003</p>	<p>Strategic Concept –1999 Membership Action Plan NATO–Russia Council September 11, 2001 Operations outside Europe (Iraq, Afghanistan) Partners’ participation (PfP, MD) in operation</p>
	<p>2004</p>	<p>Istanbul Cooperation Initiative, Significance of Caucasus, Central Asia</p>
	<p>2010</p>	<p>Strategic Concept Collective defense Crisis management, Cooperative security</p>

	Partnership relations	Partnership for Peace Initiative Mediterranean Dialogue NATO-Russia Permanent Joint Council NATO-Ukraine Commission Euro-Atlantic Partnership Council NATO-Georgia Commission Global Partners
	Strategic Partners	Russian Federation – 1997 Ukraine – 1997 Georgia – 2008
	NATO Enlargement rounds	1999 – Czech Republic, Hungary, Poland 2004 – Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Romania, Slovakia, Slovenia 2009 – Albania, Croatia 2017 – Montenegro
	Cooperation with international organizations	United Nations Organization European Union African Union OSCE Non-governmental organizations
NATO 3.0 The Crisis Management Alliance The Operational NATO	Extension of geographical boundaries: the Balkans, the broader Middle East, the Mediterranean, North Africa, the eastern coast of Africa, Asia	Out of area, Out of business operations Operational activity: Peace enforcement, Peacekeeping, Stabilization, State Building, Training and Mentoring, Counter-terrorism and piracy, Disaster relief and the elimination of consequences

NATO as a classic military alliance focusing on the preservation of the political-military status quo had a clear mission: to protect the security of allied member states and NATO's external borders. During the Cold War the demonstration of collective defense and credible deterrence was the focus of the activity. That is, the Alliance was a territorial-based military organization for collective defense, although it did not lack value-based and

political character either. After 1989, NATO's vision of whole and free united Europe expressed the ambition of extending the West European zone of peace to the east, to the territory of the former Warsaw Pact Member States. After the end of the bipolar world, NATO has demonstrated extraordinary adaptability.

On the one hand, he was able to adapt to the radically changing security environment and to build up extensive international partnerships as well as taking part in the crisis management activity. In the decades after the 1990s, not only the geographical boundaries of operations have expanded (the Balkans, the Middle East, North Africa, the East Coast of Africa, Asia), but also the nature of the operations (peace enforcement, peacekeeping, stabilization, training and mentoring, disaster relief and the elimination of consequences). NATO has been able to develop three strategic concepts (1991, 1999, 2010) without the Soviet threat, with the enlargement circles and the out of area, out of business missions and operations, not only has fulfilled its defense responsibilities limited to its own area of responsibility, but has also taken on the tasks of the collective security system.

It has formed a strategic relationship with Russia, the former opponent (NATO-Russia Permanent Joint Council, NATO-Russia Council). In four enlargement rounds (1999, 2004, 2009, 2017) 13 countries joined the Alliance. Participation in the operations in Bosnia, Kosovo and Afghanistan (1995, 1999, 2003) and cooperation with other international organizations (UN, EU, AU) have shown that NATO has become an important part of the international security architecture. Between 1990 and 1999, following the end of the common external danger, the disintegration of the Soviet Union, "NATO 2.0" focused on exports of stability to Central, Eastern and Southeastern Europe as its main task [Kiss J. L. 2009].

This uneasy period was characterized by the German unification, the break-up of the Soviet Union, the transformation of Central and Eastern European countries and the negotiations on the restriction of conventional arms.

The establishment of a European security system based on common democratic values and the launching of new institutionalized dialogue and cooperation with former opponents and Russia was the main task of NATO in order to establish a common, cooperative strategic culture. NATO regarded Eastern enlargement as a task for unification of Europe and the renewal of the Alliance. Its aim for the Alliance was to be able to overcome threats from the periphery of Europe and beyond. Over the past decade, NATO has set up the

Euro-Atlantic Partnership Council, the Partnership for Peace Program, the Mediterranean Dialogue and the Istanbul Cooperation Initiative for cooperative security, has established a strategic partnership with the Russian Federation and Ukraine, has a distinct relationship with Georgia and also has built cooperation with global partners (Afghanistan, Pakistan, Mongolia, Iraq, Japan, Australia, South Korea) [Siposné Kecskeméthy K. 2014]

NATO has been partnering with the former socialist countries of Central and Eastern Europe. There was a slow consolidation of confidence and reconciliation between the once opposing parties, and NATO reached the cooperative security through the completion of the partnership process. In the last quarter of a century, we can distinguish different periods in partnership relations. The first period was the time to find a way. Between the former enemies there were slow, confidence-building steps, and political-military cooperation began. At this time, the Partnership for Peace Initiative, the Mediterranean Dialogue was established and the agreement was reached with the two strategic partners (the Russian Federation and Ukraine). This phase involved the Balkan wars and the related crisis management known as the Alliance’s out-of-area operation. September 11, 2001 was a milestone, the beginning of the so-called NATO operational period. Partner countries have also joined the out-of-Europe operations and contributed significantly to NATO's various crisis management, humanitarian and training operations. The Istanbul Cooperation Initiative was established, the idea of global partnership was born, and Georgia became a strategic partner. (See Table 2 for the overview of the Alliance’s partnerships).

Table 2 Overview of the Alliance’s partnerships
(Edited by Col. Klára Siposné Kecskeméthy)

Year	Partner Initiatives	Guidelines
1990	Rethinking the role of NATO, confidence-building, convergence	Seeking ways, political-military cooperation, Crisis management, Out of area operations
1991–1993	Democracy, dialogue, cooperation North Atlantic Cooperation Council	
1994–1997	Political-military cooperation Partnership for Peace, Mediterranean Dialogue Strategic Partners (Russia, Ukraine) Euro-Atlantic Partnership Council	
1999–2001	Membership Action Plan March 24, 1999 September 11, 2001	Milestone
2001–2003	Operations outside Europe	

	(Iraq, Afghanistan) Partners' participation in operation	Operational NATO
2004	Istanbul Cooperation Initiative Caucasus, Central Asia	
2006	The beginning of global partnership	
2011	New, more flexible and effective partnership Berlin Partnership Package	
2014 Wales	Partnership Interoperability Initiative Interoperability Platform, Enhanced Partners, Defense Capability Initiative NATO–Georgia Package Substantial Package for Georgia,	Standby NATO Collective Defense Deterrence Crises Management Cyber Defense
2016 Warsaw	Joint statement of the NATO-Ukraine Commission Joint statement of the NATO-Georgia Commission	Collective Defense Deterrence Crises Management Cooperative security

2. NATO 3.0 THE OPERATIONAL NATO

In 1999, the forty-year period ended when NATO was able to protect the territory of the Alliance “without gunfire” (mass retaliation, flexible response) [Nagy L. 2014]. "NATO 3.0" began in the spring of 1999 with the Kosovo Air Campaign outside the Alliance territory, and after the attack on the United States on September 11, 2001, it continued with counter-terrorism, and the process has not yet ended. The terrorist attack on the United States meant for the first time the invocation of the collective defense clause Article 5 of the Washington Treaty. NATO, as a globalizing Alliance, became a military-political organization that had to guarantee not only the security of its member countries, but had to be ready and able to project stability in Europe, and in other parts of the world, on different continents.

This has raised a number of problems: security perception, difference between the perceived threat of American and European allies, the reduction in defense budget and the lack of military capabilities. During the crisis management the geographic boundaries of NATO operations have been gradually expanded (Bosnia and Herzegovina, Kosovo, the Balkans, the Mediterranean, Libya, East Africa, Gulf of Aden, Iraq, Afghanistan), the operational activity has been constantly changing and expanding (peace enforcement, peacekeeping, stabilization, state-building, training and mentoring, disaster relief and the elimination of consequences), and increased NATO's expeditionary capability.

3. THE FUTURE OF NATO IS ITS PAST

The Russian-Georgian War of August 2008 and its own historical experiences have heightened fears in neighboring Poland and the Baltic countries (Estonia, Latvia, Lithuania). Taking into account the rising Russian threat, the so-called Central European group placed the emphasis on Article 5 of the Alliance's original purpose, based on the indivisibility of Member States' security.

A milestone was the Wales Summit in 2014 when the Alliance – the annexation of the Crimea, the destabilization and the situation in eastern Ukraine, the demonstrative presence of Russian army at the eastern borders of NATO – again turned towards collective defense: the operational NATO was transformed into standby NATO. The Organization represents the image of a united, strong, prepared and adaptable Alliance. This was reinforced by the strengthening of the Eastern wing of NATO (enhanced forward presence: four battalion-sized battlegroups, the increase of a Very High Readiness Joint Task Force personnel, strengthening of defense capability, continuous increase of defense budget and restructuring of command structure – Szczecin, Bucharest, Norfolk, Ulm, NATO Force Integration Unit, The Framework Nation Concept) [Siposné Kecskeméthy K. 2016]. The Alliance is turning towards territorial defense, the guarantee of collective defense and the focus is on deterrence, in addition to that partnerships, global cooperative security are still important, and remain unchanged, but involvement in crisis response operations is much more restrained.

In this constantly changing Alliance, Hungary needs to continuously adapt to changing requirements. In 1999, Hungary wanted to join NATO as defined in Article 5, but it soon became clear that it has entered into a new type of organization, which expected and required changed capabilities compared to previous ones: NATO as a regional political-military alliance has gradually become a global player in the past decades. In the 21st century, the Hungarian Defense Forces should be able to effectively contribute to the national security interests of our country under changed international security conditions, adapting to new challenges, risks, danger and threats.

The main task of the Hungarian Defense Forces is to protect Hungary's autonomy and territorial integrity; the effective implementation of the country defense tasks defined in the Fundamental Law, the contribution to the collective defense of NATO

and the Alliance's operations; active participation in international peace support, crisis response, counter-terrorism and humanitarian missions in international organizations (UN, EU, OSCE) and in the elimination of serious industrial, man-made and natural disasters. The Hungarian Armed Forces continues to take part in the international crisis management, in the maintenance of international peace and security, in armaments control and disaster management tasks, taking into account NATO requirements, national capabilities and expectations [Isaszegi J.-Ravasz I. 2018].

BIBLIOGRAPHY

Active Engagement, Modern Defence, Strategic Concept for the Defence and Security of the Members of the North Atlantic Treaty Organization, Adopted by Heads of State and Government, at the NATO Summit in Lisbon, November 19–20, 2010, p. 40

BUČKA, Pavel–SIPOSNÉ KECSKEMÉTHY, Klára: NATO partnerships challenges, values and interests, pp. 52–63. In: *Národná a medzinárodná bezpečnosť 2015*. 6. Medzinárodná vedecká konferencia, Zborník vedeckých a odborných prác, Liptovský Mikuláš, Slovakia, 2015.

http://www.aos.sk/struktura/katedry/kbo/NMB2015/Zbornik_NMB_2015.pdf

GÖRÖG István (szerk.): *We are NATO*, Mondat Kft, 2018. p. 36

ISASZEGI János–RAVASZ István: A magyar haderő 1990-től napjainkig, pp. 227–289. In: Hermann Róbert (szerk.) *Kis magyar hadtörténet*, Zrínyi Kiadó

KISS J. László: Születésnap után. Vita a NATO jövőjéről, 2009. pp. 2–19. http://www.grotius.hu/doc/pub/BQDFWB/2009_53_kiss.j.laszlo.pdf (Viewed October 8, 2018)

NAGY László: Az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének születésnapja, *Hadtudomány*, 2014. **XXIV. évfolyam** 1-2. szám. pp. 3–11.

SIPOSNÉ KECSKEMÉTHY Klára: Partnerség a békéért, p. 21–58. In: *NATO Partnerség 2014, A szövetségi partnerségi programok múltja, jelene és jövője*, Szerkesztette: Kiss Petra, Szenes Zoltán Zsolt Melinda, 2014. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2014. p. 195, ISBN: 978-615-5305-81-8, http://real.mtak.hu/13646/1/13646_real.pdf, (Viewed October 8, 2018)

SIPOSNÉ KECSKEMÉTHY Klára: Kihívások, értékek és érdekek. A partnerség kérdései a NATO Varsói Csúcstalálkozóján, *Hadtudomány online*, 2016. XXVI. évfolyam, Elektronikus szám, pp. 203–215. 26: (E-szám)

http://mhht.eu/hadtudomany/2016/2016_elektronikus/kecskemeti2.pdf, (Viewed October 8, 2018)

SIPOSNÉ KECSKEMÉTHY Klára: NATO-csúcstalálkozó az elrettentés és a védelem jegyében (Varsó, 2016. július 8–9.), *Hadtudomány*, 2017. XXVII. évfolyam, 1–2. szám. pp. 114–126.

http://mhht.eu/hadtudomany/2017/2017_1-2/HT_2017_114-126.pdf, (Viewed October 8, 2018)

Strategic Concept for the Defence and Security of the Members of the North Atlantic Treaty Organization Adopted by Heads of State and Government at the NATO Summit in Lisbon November 19–20, 2010, p. 40

Wales Summit Declaration, Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Wales, 05 Sep. 2014
http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112964.htm, (Viewed October 8, 2018)

Warsaw Summit Communiqué, Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Warsaw 8–9 July 2016

http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133169.htm, (Viewed October 8, 2018)

HUMAN RIGHTS, HUMAN SECURITY AND LGBTQI

*Alexandra Sipos**

I. TERMINOLOGY AND INTRODUCTION

In this part of the paper, a terminology is given to help the understanding the terms used. LGBTQI is an acronym for Lesbian, Gay, Bisexual, Trans, Queer and Intersex.¹ Using the term LGBTQI cannot encompass every sexuality and identity, nevertheless it is used in the paper to describe those who are not part of the cisnormative and heteronormative society. Cis- and heteronormativity refers to societal norms which understand the individual as heterosexual and cisgender. Cisgender refers to those who identify with their gender assigned at birth, while transgender refers to those who do not identify with their gender assigned at birth. The term SOGIESC (sexual orientation, gender identity and expression and sex characteristics) is used in order to capture and include the variations and nuances of the identity of those who are not cisnormative and/or heteronormative. SOGIESC is mainly used by international organizations such as the United Nations (UN) and its bodies as well as the International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA).

The paper uses the term sexual and gender-based violence (SGBV) which is “physical, mental or sexual harm or suffering, or threats of such, coercion and other deprivations of liberty, based on socially ascribed differences between men and women and can occur in both public and private life.”² Reflection on whether the term encompasses the challenges and human rights violations faced by LGBTQI people are made.

After the terminological section, the paper’s next section includes a brief presentation of the concept of human security based on the 1994 Human Development Report. As part

* Alexandra Sipos - Eötvös Loránd University, Faculty of Social Sciences, Doctoral School of Sociology, PhD Student.

¹ Acronym for Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex. LG captures same-sex attraction. Lesbian and gay refers to a woman or man who is romantically, physically and emotionally attracted to same-sex people. Bisexuals are those who are romantically, physically and emotionally attracted to both or more than one gender. Trans is an umbrella term used for and by people whose gender identity does not align with their sex assigned at birth. Intersex people are those who are born with a variations of sex characteristics which are not typically male or female. While LGB focuses on sexual orientation, TI focuses on gender identity. Queer is an umbrella term which describes people who consider themselves sexual minority because they do not conform to the hetero- and cisnormative norms of society. The paper uses LGBTQI except when cited documents use LGBTI.

² Jamie J. Hagen, ‘Queering Women, Peace and Security’, *International Affairs* 92, no. 2 (March 2016): 315, <https://doi.org/10.1111/1468-2346.12551>.

of the human security concept, personal and political security are further detailed and used as aspects for analysis. The LGBTI Inclusion Index which was established by the United Nations Development Programme is used as a tool for analysis of the abovementioned two human security aspects in relation to SOGIESC. In the conclusion the future possibilities of the LGBTI Inclusion Index are discussed.

II. THE NEW CONCEPT OF HUMAN SECURITY

In response to the changing landscape of security and the changing notion of conflict, a new concept of human security was established in the 1994 Human Development Report by the United Nations Development Programme (UNDP). The focus on the threat of a nuclear weapons and MAD shifts to issues which are global, non-territorial and are directly related to people, not necessarily to states. Understanding this change, the document states that human security is a universal concern of the security framework, its components are interdependent and the concept itself is people-centred. The document emphasizes that it's easier to ensure human security “through early prevention than later intervention”.³ The concept focuses on one hand on safety from threats (famine, diseases, oppression, terrorism) and on the other hand on protection from sudden crises in one's life (loss of home or job, ostracization).⁴ To further understand human security, two main aspects are crucial: the freedom from fear and the freedom from want. Later on, the freedom to live with dignity was added by Commission on Human Security (CHS)⁵ – established by the UN in 2001 – in its report “Human Security Now: Protecting and Empowering People”.⁶ Freedom from fear, freedom from want and freedom to live with dignity form the human security paradigm.⁷ It is important to note that human security is distinct from human development but still they affect each other (eg. Positive changes in the field of human security can lead to positive changes in human development, further increasing the Human Development Index (HDI)).

³ United Nations Development Programme (UNDP), *Human Development Report 1994* (Oxford University Press, 1994), 22–23, http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/255/hdr_1994_en_complete_nostats.pdf.

⁴ Human Development Report 1994. 23.

⁵ ‘UN Approach to Human Security | Human Security Course’, accessed 30 November 2018, <http://humansecuritycourse.info/module-1-the-concept-of-human-security/un-approach/>.

⁶ Commission on Human Security, ed., *Human Security Now: Protecting and Empowering People* (New York, 2003).

⁷ Ariel G. Mekler: LGBTIQ (in)visibility - A human security approach to SOGIESC, In: Corinne L. Mason, ed., *Routledge Handbook of Queer Development Studies*, First edition, The Routledge International Handbook Series (London New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018), 157.

The 1994 Human Development Report differentiates between seven areas of threats to human security: economic security, food security, health security, environmental security, personal security, community security and political security.⁸ These areas are not solitary, they are linked together and depend from one and another: threat posed to one area of human security could affect other areas as well.⁹ The paper has two focal points with which I demonstrate how the connection of human security with SOGIESC can be further understood.

First, personal security which is generally understood as security from physical violence. The threats to personal security are listed in an inclusive way, including interstate (war between states) and intrastate threats. All the threats mentioned require an active actor but it is important to highlight how the lack of protection by the state can amount to threat to human security. As for the intrastate threats, differentiation is made to threats from the state, threats between the individuals as well as threats from the individual directed at herself (suicide, drug use). Threats to individuals from the state include physical torture, cruel, degrading and inhumane treatment of people. Threats between groups or individuals refer to ethnic tensions between certain groups of society, crime. The report gives special attention to two distinct types of threats: against children and against women – as vulnerable groups in society. “Among the worst personal threats are those to women. In no society are women secure or treated equally to men.”¹⁰ It, however, lacked any reference to the LGBTQI community. While the focus is the personal and political security, it is worth mentioning that the report mentioned several issues to community security which can be relevant in the case of LGBTQI individuals. Recognizing that membership in a group such as family, community, minority group can provide the individual with a sense of stability and security. At the same time these group can “perpetuate oppressive practices”.¹¹ Once again, the report refers mainly to traditional practices related to girls and women (female genital mutilation, sexual slavery). However, LGBTQI people can also be affected by the sudden disruption of these ties to family or community, and can lead to a decrease of human security (loss of home and/or job, ostracization, discrimination).

⁸ Human Development Report 1994. 24-25.

⁹ Human Development Report 1994. 33.

¹⁰ Human Development Report 1994. 31.

¹¹ Ibid.

Second, the political security which is a guarantee that every individual's basic human rights will be respected.¹² Threats to political security mostly refer to oppressive political systems where human rights violations occur by the state in the field of fundamental human rights such as right to life, to dignity, to liberty and to security, freedom of expression, association and assembly. The report associates political insecurity with high priority on military strength so military expenditure could be used as an indicator.

III. GENDER AND SOGIESC – HUMAN SECURITY, HUMAN DEVELOPMENT AND HUMAN RIGHTS

III.1. GENDER LENS

Concerning international security, human development and the human rights framework, gender approach was recognized quite early, compared to LGBTI issues. To give a non-exhaustive list on how gender lens is used, the paper provides some examples. As for the international security framework, gender related violence or sexual and gender-based violence (SGBV) was recognized as weapons of war in conflicts.¹³ In the area of human development, gender related violence, domestic violence was mentioned in the 16th UN Development Goal (Peace, justice and strong institutions). Due to the importance of gender equality in human development, this issue was emphasized by including it in the UN Development Goals as a goal on its own. The UNDP created the Gender Inequality Index (GII) to measure “gender inequalities in three important aspects of human development—reproductive health, ... empowerment, ... and economic status”.¹⁴ Gender equality and violence against girls and women was also recognized in the human rights framework. For example, the Un General Assembly adopted the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)¹⁵ and created Committee on the Elimination of Discrimination against Women to monitor the implementation of CEDAW. The Council of Europe adopted the Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence which addresses the issues of violence against women in the light of gender equality.

¹² Human Development Report 1994. 32.

¹³ NATO, ‘NATO’s Role in Preventing Conflict-Related Sexual and Gender Based Violence (Youtube Video)’, 19 June 2018, <https://www.youtube.com/watch?v=Lss21rhQ0M4>.

¹⁴ ‘Gender Inequality Index (GII) | Human Development Reports’, accessed 30 November 2018, <http://hdr.undp.org/en/content/gender-inequality-index-gii>.

¹⁵ ‘Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women’ (1981).

III.2. QUEER LENS

In international, European and national documents and policies, gender usually refers to the status of women in societies and the societal relationship between women and men. In order to include LGBTQI people in the analysis of human security, human development and human rights, the first step is to recognize this group its relevance. As Hagen states: „The particular security problems faced by LGBTQ individuals, exemplified by the violence targeted at gay men and transgender women, are not addressed by the dominant heteronormative gender assumptions within the WPS¹⁶ architecture.”¹⁷ Hagen also highlights how – due to heteronormativity and cisnormativity – homophobic and transphobic violence is neglected as conflict-related violence (ex. corrective rape of lesbians and trans men for not fulfilling societal norms, violence against trans and queer people for not adhering to the gender binary).¹⁸

To reflect on these human rights violations related to SOGIESC, the Yogyakarta Principles¹⁹ and the Yogyakarta 10 Plus²⁰ were created. These documents’ purpose is to address human rights standards and their application to issues of sexual orientation, gender identity, gender expression and sex characteristics. The human rights violations related to SOGIESC are also monitored by ILGA and their findings are published in the organization’s annual reports.

The human rights framework has already recognized human rights violations against LGBTQI people in several international documents. Compared to this framework, the human security and human development was lagging behind in relation to SOGIESC. In 2015, following the Sustainable Development Goals (SDGs), the UNDP released Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Intersex (LGBTI) Inclusion Index.²¹ At that time, the LGBTI Inclusion Index had a clear framework and identified – through consultation with

¹⁶ Women, Peace and Security (WPS), for further reading: Paul Kirby and Laura J. Shepherd, ‘Reintroducing Women, Peace and Security’, *International Affairs* 92, no. 2 (March 2016): 249–54, <https://doi.org/10.1111/1468-2346.12550>.

¹⁷ Hagen, ‘Queering Women, Peace and Security’, 315.

¹⁸ Hagen, 316.

¹⁹ ‘The Yogyakarta Principles - Principles on the Application of International Human Rights Law in Relation to Sexual Orientation and Gender Identity’ (2007), http://yogyakartaprinciples.org/wp-content/uploads/2016/08/principles_en.pdf.

²⁰ ‘Yogyakarta Principles plus 10 - Additional Principles and State Obligations on the Application Principles and State Obligations on the Application of International Human Rights Law in Relation to Sexual Orientation, Gender Identity, Gender Expression and Sex Characteristics to Complement the Yogyakarta Principles’ (2017), http://yogyakartaprinciples.org/wp-content/uploads/2017/11/A5_yogyakartaWEB-2.pdf.

relevant actors – five areas of life in which inclusion should be measured: education, political and civic participation, economic well-being, health, personal security and violence. For these dimensions certain indicators were developed in 2018. For the purposes of the paper, I focus on the political and civic participation as the political security dimension and on the personal security and violence encompassing the personal security of human security.

IV. THE CASE OF SOGIESC AND THE LGBTI INCLUSION INDEX – PERSONAL AND POLITICAL SECURITY

In the Indicators for the LGBTI Inclusion Index the five areas have several aspects of inclusion and indicators. The document also contains potential sources of data which can be used to measure the inclusion of LGBTI individuals. The purposes of this document are twofold: on one hand the Agenda 2030 for Sustainable Development set a high priority to “leave no one behind”.²² On the other, in order to fully understand and make human rights violations visible, more data and research is needed, as these “could increase the visibility of the challenges LGBTI people face and improve the policies and programmes designed to better include LGBTI people in all aspects of life”²³

IV.1. PERSONAL SECURITY AND VIOLENCE

The personal security and violence dimension has five aspects of inclusion: bodily, physical and psychological integrity, hate crimes or incitement to violence, SOGIESC-related violence, SOGIESC asylum and access to justice for LGBTI people. Some aspects are easily understandable, like hate crimes and SOGIESC-related violence. Under bodily, physical and psychological integrity aspect "normalizing" medical interventions and “conversion therapy” are listed. “Normalizing” medical interventions are non-consensual operations of intersex children to fit the gender binary, while “conversion therapy” affects mostly LGBT people in order to comply with heteronormativity and cisnormativity. In both cases, the indicators are whether laws, policies or judicial decisions exist to prevent these issues. Asylum protection aspect uses laws as indicators which recognize the right to

²¹ ‘When People Are Counted, No One Is Left Behind’, UNDP, accessed 12 November 2018, <http://www.undp.org/content/undp/en/home/blog/2015/12/10/When-people-are-counted-no-one-is-left-behind.html>.

²² ‘When People Are Counted, No One Is Left Behind’.

²³ M.V. Lee Badgett and Randall Sell, eds., *A Set of Proposed Indicators for the LGBTI Inclusion Index*, 2018, 5.

asylum of LGBTI people. As for the access to justice for LGBTI people, several indicators are listed, such as justice sector training to raise sensitivity and awareness of LGBTI issues, trust in justice sector by the LGBTI community. It also contains monitoring processes of violence against LGBTI individuals in society and in institutional settings. The access to justice aspect also includes examination whether detention policies respect SOGIESC.

IV.2 POLITICAL SECURITY AND HUMAN RIGHTS

The civic and political participation dimension focuses on four aspects of inclusion: recognition, freedom of expression and association, political representation, public opinion. The recognition aspect has two main types on indicators: 1) decriminalization of same-sex conduct and of gender expression, 2) legal gender recognition and availability of administrative processes for updating sex/gender in documents. This aspect also has an indicator on the inclusion of LGBTI people in statistics. The freedom of expression and association is quite self-explanatory: indicators examine whether restrictive laws related to SOGIESC are in place and whether LGBTI NGOs are allowed to register and operate openly. The political representation has one indicator, namely the “percentage of members of Parliament or other national, elected representative body who are openly LGBTI”²⁴ (LGBTI in Parliament). The public opinion aspect encompasses the indicator of social acceptability of variations in SOGIESC.

V. CONCLUSION

Human security is one hand understood as a global phenomenon, meaning that security issues are no longer constricted to territory of countries e.g. global warming, diseases (HIV), terrorism. On the other hand, human security is a personal issue, influencing the level of individuals. „For most people today, a feeling of insecurity arises more from worries about daily life than from the dread of a cataclysmic world event. Job security, income security, health security, environmental security, security from crime-these are the emerging concerns of human security all over the world.”²⁵ The 1994 Human Development Report established the concept of human security and developed seven areas. The paper presented how personal security and political security are constructed in this

²⁴ M.V. Lee Badgett and Randall Sell, 16.

²⁵ Human Development Report 1994. 3.

report and how these aspects of human security can be interpreted in the case of SOGIESC with the LGBTI Inclusion Index.

The LGBTI Inclusion Index quite thoroughly reflects on the challenges and human rights violations faced by LGBTQI people. As for the personal security and the bodily, physical and psychological integrity aspect, a new indicator could be developed which reflects on compulsory sterilisation requirements for trans people during their transition and legal recognition of their gender. As for the civic and political security's freedom of expression and association aspect, it might not be enough to review the national law and policies in place. For deeper understanding of LGBTI inclusion, national practices of freedom of assembly should be examined (e.x. ban of Pride events after receiving permission).

VI. BIBLIOGRAPHY

Commission on Human Security, ed. *Human Security Now: Protecting and Empowering People*. New York, 2003.

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1981).

'Gender Inequality Index (GII) | Human Development Reports'. Accessed 30 November 2018. <http://hdr.undp.org/en/content/gender-inequality-index-gii>.

Hagen, Jamie J. 'Queering Women, Peace and Security'. *International Affairs* 92, no. 2 (March 2016): 313–32. <https://doi.org/10.1111/1468-2346.12551>.

Kirby, Paul, and Laura J. Shepherd. 'Reintroducing Women, Peace and Security'. *International Affairs* 92, no. 2 (March 2016): 249–54. <https://doi.org/10.1111/1468-2346.12550>.

Mason, Corinne L., ed. *Routledge Handbook of Queer Development Studies*. First edition. The Routledge International Handbook Series. London New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018.

M.V. Lee Badgett, and Randall Sell, eds. *A Set of Proposed Indicators for the LGBTI Inclusion Index*, 2018.

NATO. 'NATO's Role in Preventing Conflict-Related Sexual and Gender Based Violence (Youtube Video)', 19 June 2018. <https://www.youtube.com/watch?v=Lss21rhQ0M4>.

The Yogyakarta Principles – Principles on the application of international human rights law in relation to sexual orientation and gender identity (2007). http://yogyakartaprinciples.org/wp-content/uploads/2016/08/principles_en.pdf.

‘UN Approach to Human Security | Human Security Course’. Accessed 30 November 2018. <http://humansecuritycourse.info/module-1-the-concept-of-human-security/un-approach/>.

United Nations Development Programme (UNDP). *Human Development Report 1994*. Oxford University Press, 1994. http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/255/hdr_1994_en_complete_nostats.pdf.

‘When People Are Counted, No One Is Left Behind’. UNDP. Accessed 12 November 2018. <http://www.undp.org/content/undp/en/home/blog/2015/12/10/When-people-are-counted-no-one-is-left-behind.html>.

Yogyakarta Principles plus 10 – Additional principles and state obligations on the application Principles and state obligations on the application of international human rights law in relation to sexual orientation, gender identity, gender expression and sex characteristics to complement the Yogyakarta Principles (2017). http://yogyakartaprinciples.org/wp-content/uploads/2017/11/A5_yogyakartaWEB-2.pdf.

ABSTRACTS

HLEDÁ SE KONTROLOR PRO 21. STOLETÍ

Miloslav Kala

Page 6

The Article is composed in the form of consideration of the current pace of digitalisation in the public sector with special regard to theoretical possibility of automated audit of public resources carried out by the Supreme Audit Office. The author is trying to approach the subject by comparing different level of automation of audit processes in private area by mentioning various examples of successful introduction of digital tools into auditing practise by Big 4 companies (PwC, KPMG, Deloitte and Ernst&Young), or less successful examples (e.g. Lidl), with the level of automated processes in public institutions. These examples are elaborated in depth in most of the Article, being analysed from various points of view and compared to situation in other EU countries. Also, the issue of legal regulation of the area of robotisation is put into context with different level of legal discussion within EU institutions (EU Parliament) and Czech public institutions. Considering the differences between public institutions and private companies in resources and goals, the author comes to the conclusion that the only way how to put forward process of digitalisation of Czech public area is to maximise resources and strengthen the role of Ministry of Interior as the key player in coordination and unification of the process, so that the Czech public sphere could successfully operate in the 21st century.

THE FUTURE OF EUROPE

Jan Zahradil

Page 15

The text deals with the current problems of the European Union in terms of economy, security and institutions. The text critically assesses the current state of affairs and sees the solution in the radical reform of the European Union.

MIGRATION CRISIS AND ITS CONTEXT

Jiří Weigl

Page 22

The text deals with the migration crisis. It analyzes Muslim migration to Europe. It is critically accountable to the European Union's approach to the migration crisis. Immigration, for Europe, for enormous money and social costs, will not create a precondition for revival and new harmony, but instead will result in hard to manage antagonism and mutual radicalization, which has the potential to completely dismantle everything that has been achieved for the last more than half a century. All major social experiments quickly changed into a terrible disaster. Mass immigration to Europe from the Middle East in the conception of contemporary political elites threatens to become one of them.

JUDGE AS A CONSULTANT OF PUBLIC PROSECUTOR

Zdeněk Koudelka

Page 30

The text deals with the case where the judge acted as a consultant of public prosecutor. It considers this as an unconstitutional disturbance of the separation of judiciary from the executive power of the public prosecutor's office.

WEAPONS SYSTEM IMPROVEMENT OPTION AND BALLISTIC PROTECTIVE POSSIBILITIES OF POLICE CORPS OF SELECTED REGIONS IN CZECH AND SLOVAK REPUBLIC

Ludvík Juříček, Norbert Moravanský, Olga Vojtěchovská

Page 34

The paper is based on the review of 1st scientific project period of IGA VŠKE No. 10/2017-12/2018 solved in co-operation with Academy of Slovak republic police force. The aim of this period is deep analyse of contemporary technical and materially system management of police corps under the jurisdiction of Brno (Czech republic) in comparison of the similar level police corps in Bratislave (Slovak republic). The paper presents a management weak points and the proposal of solutions of intents and optimal steps. The 2nd period aim is the simulation and simulative ballistic observations of small calibre ammunition and ballistic protective class (BPC) of ballistic protective devices used in action in both countries.

COMMON FOREIGN AND SECURITY POLICY, HISTORY AND PERSPECTIVE FROM THE CZECH DIPLOMATIC VIEW

Jan Sechter

Page 49

The text deals with the foreign and security policy of the European Union from the point of view of the former Ambassador of the Czech Republic to Poland and Austria. The tension and unwillingness to surrender sovereignty where a common policy affects the traditional or immanent interests of individual Member States will remain a strong factor. The author emphasizes the Czech Republic's specific relations with the USA and Israel.

SELECTED PROBLEMS OF COUNTERING DANGEROUS SECTS AND CULTS IN THE CZECH REPUBLIC

Miroslav Mareš

Page 53

The paper deals with issue of countering dangerous sects and religious cults in the Czech Republic. The author identifies main threats interconnected with activities of these subjects. He analyses legal and institutional framework of their countering. Identification and solution of described problems are included in the conclusion.

INTERNAL AND EXTERNAL SECURITY IN THE DEBATE ON THE FUTURE OF THE EU

Tomáš Břicháček

Page 58

Following the outcome of the British referendum on Brexit in June 2016, the European Union launched a process of reflection on the future of integration. This process should be accomplished in the spring of 2019 at the summit in Sibiu before the European elections. The key topics of this debate are also internal and external security. The question is what role the Union should play in this areas in the future. At the summits in Bratislava and Rome, the leaders of EU-27 outlined an ambitious vision hinting that integration is supposed to move significantly forward in the areas concerned. The permanent structured cooperation of 25 Member States in the field of defence has already begun. A number of other, often controversial, measures are on the table. The aim of the article is, on the one hand, to provide a general insight into the plans and measures already adopted as well as into the proposals under discussion, on the one hand to analyze and comment on the overall direction of the Union in these sensitive areas.

SUPPORT AND MANIFESTATIONS OF EXTREMISM IN CZECH PRISONS

Alena Lochmannová, Ondřej Kolář

Page 68

Support for imprisoned persons is a very important part of life for prisoners during the execution of the imprisonment. A highly sophisticated network of support in the Czech prison environment has been developed by extremist groups for which the prison environment is a breeding ground for the realization of their activities and the promotion of shared ideology, especially in connection with the changing identity and vulnerability of the convicted in this environment. The aim of this text is to introduce the basic forms of support for extremists in Czech prisons as well as to present phenomena that can indicate radicalization at the level of individuals and groups in the prison environment, and this timely indication can serve as a preventive tool for capturing these undesirable tendencies.

CONSTITUTIONAL RIGHT OF CZECH REPUBLIC CITIZENS TO ACQUIRE, HOLD AND WEAR WEAPONS AND AMMUNITION – YES OR NO?

Vlastislav Man

Page 84

The paper deals with the issue of implementing the draft constitutional right of citizens of the Czech Republic to acquire, hold and wear weapons and ammunition in the context of the European Commission's efforts to restrict the legal acquisition and possession of firearms by EU citizens. The paper concludes that the current constitutional arrangement of the Czech citizens' participation in the security of the Czech Republic is sufficient, it is not necessary to change it. On the other hand, the law on the acquisition, possession and wearing of weapons and ammunition can not be rigid, but must evolve in the light of national and international security.

THE IMPACT OF MIGRATION ON INTERNATIONAL SECURITY AND ON THE SECURITY OF CZECH REPUBLIC

Jan Ondřej

Page 93

We can identify three main reasons of migration. Firstly, an effort to gain economic benefits. Secondly, poorly functioning state and its institutions in their homeland. Thirdly, a network of friends and relatives working abroad. One reason for migration is poorly functioning state and its institutions. State may malfunction various reasons, including as a result of armed conflict, international or internal. The current big wave of migration to Europe is a result of armed conflicts, particularly in the Middle East and North Africa. Mass migration has an impact on international security. The question arises what legal means can be used for regulation migration to Europe.

USE OF RISK ANALYSIS WITHIN STRATEGIC URBAN PLANNING

Milan Jan Půček

Page 110

The safety issue of municipalities and towns can be assessed from a variety of standpoints. One of the tools in the management of municipalities and towns which can contribute to increased safety in the given area is the risk analysis. The published research deals with the issue of risk analysis in the framework of strategic urban planning, the subject of which were strategic municipality documents (according to the Act on Municipalities, it is the document entitled “Municipality's Development Programme”, commonly referred to as a “Strategic Plan”). Therefore, this is not an analysis of crisis management documents. Research shows that only a quarter of strategic urban plans includes risk analysis, thus confirming the hypothesis that risk analysis is not a common tool for strategic urban planning in the Czech Republic. Part of this paper is also a case study of the city of Pardubice, including the risk register of this city within the framework of strategic planning.

CYBERNETIC SAFETY

A PRACTICAL EXAMPLE OF CYBERNETIC ATTACTION

Vladimír Šulc, Miroslav Čermák

Page 123

A practical example focuses on a specific cyber attack targeting clients of the largest Czech banks and preparing their clients for tens of millions of crowns. The attack itself can be divided into several phases that have been carefully planned. The most common attack vector used to retrieve sensitive data and propagate malicious code is phishing. He, together with social engineering, has been repeatedly misused in recent years for both large-scale and targeted attacks on citizens of the Czech Republic and has caused considerable financial costs.

CONSTRUCTIVELY METHODOICAL MEANS OF SYSTEMIC INTERNAL SECURITY MANAGEMENT

Hana Bartošová

Page 137

The author in the article proposes methodical means of systematic steering of internal security and public order which might help to ensure desirable complex management and coordination of individual system components despite diverse institutional structure of security entities.

MAIN FACTORS AND APPROACHES TO EUROPE'S SECURITY

Petr Rožňák

Page 145

The main thing was that after the great wave of deepening and widening integration, after the formation of the political and monetary union and all the expansion waves suddenly came the hangover and the crisis. It turned out, not only in connection with "Brexit", that the Union must stop, inhale and think how to go on. But this is not happening and the crisis of the European Union are gathering and deepening. The result is the today's state. Internal threats have brought external threats – the danger of radical Islamism. Europe and its citizens face a new form of war, terrorism in the streets of European metropolises, to an extent we could hardly imagine before. It turns out we can not solve our own problems and, moreover, we are at risk. It's a deadly combination. It is still possible to recover, but there is not much time.

EARLY WARNING SYSTEM FAST AND ITS METHODS OF APPLICATION

Rastislav Kazanský, Pavel Nečas, David Kollár

Page 159

FAST is a German acronym which stands for early analysis of tensions and fact-finding. It is a political early warning system that aims at enhancing political decision makers' ability to identify critical developments in a timely manner so that political strategies can be formulated to either prevent or limit destructive effects of violent conflicts or identify windows of opportunity for peacebuilding. Development of information Technologies and modern software solutions enables to realize simulation of various crisis situations in virtual environment. Today, these systems give complex data outcomes, which support creation of scenarios reflecting the reality of environment. These systems also increase quality of education process and survey in the field of international relations – particularly crisis management processes.

INTERNATIONAL LAW REGULATIONS OF EXTREMISM

Pavel Nečas, Lubomír Hreha

Page 168

Extremism is currently focused on not only the lay public, but also on the growing impact of groups whose behavior is characterized by extremism and is attracting more and more supporters. Groups called "extremist" are elected to national parliaments and infiltrated into the public's awareness. This is a worldwide trend of the phenomenon of growth and the role of the professional public and the impact of international organizations on tackling this global challenge. In this article, we will deal with the international law regulations of extremism.

GLOSS AND MISERY OF THE CONFLICT OF INTEREST LAW

Petr Kolman

Page 180

The conference contribution is from the field of administrative law, as a pillar of public law. Nonetheless, there may be overlaps with constitutional law. In particular, the contribution focuses on the issue of conflicts of interest, particularly in relation to municipal and regional policy. The author perceives the current legislation relatively critically, although he is positively perceived by the recent amendment to the Act on Conflict of Interests (from 1. 7. 2018). The author sees the imaginary main "misery" not only of this legal regulation but of administrative (as a matter of public) law as a whole in constant changes, which to a large extent distort the addressees of legal norms, and the area of conflict of interest conflict is unfortunately not an exception.

And then, in the permanent efforts of the legislature, to regulate more and more more and for the non-liberated councilors from all the municipalities: to socialize (not only) social life – here, communal and regional. policy. The author also gave his lege ferenda consideration for this area.

MILESTONES – NATO ADAPTATION TO CHANGING SECURITY ENVIRONMENTS

Klára Siposné Kecskeméthy

Page 183

2019 will be a year of remarkable anniversaries. At this time, we celebrate the 20th anniversary of Hungary, the Czech Republic and Poland's membership in the North Atlantic Alliance, the 25th anniversary of the establishment of Partnership for Peace and Mediterranean Dialogue, and the 15th anniversary of the Istanbul Cooperation Initiative.

Since the end of the Cold War the Alliance has gone through three stages of development. The author of this study provides an overview of NATO's adaptation to the changed security environment, the evolution of partnership initiatives, the extension of its geographical boundaries and operational activities, the relations between Hungary and NATO, the impact of NATO membership on the Hungarian security and defense policy, the participation of the Hungarian Defense Forces in peace operations and the future of Hungary in NATO.

HUMAN RIGHTS, HUMAN SECURITY AND LGBTQI

Alexandra Sipos

Page 193

Human rights, human development, gender and queer studies can be used as interconnected approaches during the analysis of security issues. The concept of human security, which heavily relies on the human rights framework, shifts the focus to the individual level. The right to security is formulated as personal security in the area of security studies. The use of gender and queer lens in examining personal security contributes to the existing literature about the topic by taking into account the situation of vulnerable groups such as women and the LGBTQI community in relation to security issues. Through the LGBTI Inclusion Index, personal and political security of the LGBTQI community is presented and evaluated.

Redakční rada časopisu

doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. <i>Předseda</i>	<i>Vysoká škola Karla Engliše Brno</i>
prof. Vladimír Belych, Dr.Sc.	<i>Právnická fakulta, Uralská státní univerzita Jekatěrinburg, Rusko</i>
prof. JUDr. Jozef Čentěš, Ph.D.	<i>Generální prokuratura Slovenska Bratislava, Univerzita Komenského Bratislava, Slovensko</i>
Ing. Mgr. Jan Demela	<i>Nejvyšší soud Brno</i>
doc. Ing. Jaroslav Dočkal, CSc.	<i>Střední škola informatiky, poštovníctví a bankovníctví Brno</i>
JUDr. Ing. Zdeněk Dufek, Ph.D.	<i>Fakulta stavební, Vysoké učení technické Brno</i>
prof. Ivan Halász, Ph.D.	<i>Národní univerzita veřejné služby Budapešť, Ústav práva Maďarské akademie věd, Maďarsko</i>
JUDr. Milan Hodás, Ph.D.	<i>Ředitel Parlamentního institutu Národní rady SR Bratislava, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě, Slovensko</i>
doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.	<i>Mendelova univerzita Brno</i>
doc. Ing. Ludvík Juříček, Ph.D.	<i>Vysoká škola Karla Engliše Brno</i>
JUDr. Alena Kandalcová	<i>Ústavní soud Brno</i>
Mgr. Pavel Kandalec, Ph.D.	<i>Právnická fakulta, Masarykova univerzita Brno</i>
JUDr. Petr Kolman, Ph.D.	<i>Vysoká škola Ambis Praha</i>
prof. JUDr. Petr Průcha, Ph.D.	<i>Nejvyšší správní soud, Právnická fakulta, Masarykova univerzita Brno</i>
JUDr. Filip Rigel, Ph.D.	<i>Univerzita Hradec Králové</i>
RSDr. Petr Rožňák, CSc.	<i>Vysoká škola Ambis Praha</i>
doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.	<i>Právnická fakulta, Masarykova univerzita Brno</i>
prof. Dr. Boguslav L. Ślusarczyk	<i>Řešovská univerzita, Rzeszów, Polsko</i>
JUDr. Renata Vesecká, Ph.D.	<i>Vysoká škola finanční a správní Praha</i>

Adresa redakce

Právo a bezpečnost

Vysoká škola Karla Engliš, a.s.

Mezírka 775/1, 602 00 Brno

pravoabezpecnost@vske.cz

Vydavatelství:

Vysoká škola Karla Engliš, a.s.

Mezírka 775/1

602 00 Brno

Tisk:

KEY Publishing s.r.o.

Nádražní 733/176

702 00 Ostrava – Přívoz

Registrováno Ministerstvem kultury pod číslem E 21228.

ISSN 2336–5323

Datum vydání: 31. 12. 2018

Objednávky předplatného přijímá vydavatel, cena předplatného je 600 Kč ročně, jednotlivé číslo stojí 200 Kč a lze jej zakoupit v sídle vydavatele. Vychází 3x ročně.

